

Revista

TRABALHO, DIREITO E JUSTIÇA

Brazilian Journal of Labor, Law and Justice

E-ISSN 2965-5412

Tribunal Regional do Trabalho

9ª Região

Paraná - Brasil

2024

JUSTIÇA DO TRABALHO

EXPEDIENTE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO (PR)

Presidente Desembargador CÉLIO HORST WALDRAFF

Vice-Presidente Desembargador MARCO A. VIANNA MANSUR

Corregedor-Regional Desembargador BENEDITO XAVIER DA SILVA

ESCOLA JUDICIAL

Diretora Desembargadora ANA CAROLINA ZAINA

Vice-Diretor Desembargador ELIÁZER ANTONIO MEDEIROS

Coordenadora Juíza VANESSA KARAM CHUERI SANCHES

Vice-Coordenador Juiz LOURIVAL BARÃO MARQUES FILHO

EQUIPE EDITORIAL

Editor-Chefe Desembargador Doutor Luiz Eduardo Gunther

Editores e Editoras Assistentes

Desembargadora Doutora THEREZA CRISTINA GOSDAL

Desembargador Doutor EDUARDO MILLEO BARACAT

Juíza Doutora SILVANA SOUZA NETTO MANDALAZZO

Juiz Doutor LOURIVAL BARÃO MARQUES FILHO

Secretaria executiva, tradução e diagramação

Coordenadora Editorial Adriana Cavalcante de Souza Medeiros

Assessoria Editorial Elisandra Cristina Guevara Millarch

Responsável pela arte original da capa

Designer Ariadne Maestrello

*Capa adaptada para v. 2.n2 pela Secretaria Executiva

Normalização e indexação

COEDIC - Coordenadoria de Editoração e Divulgação Científica

Editora Alumni

REVISTA TRABALHO, DIREITO E JUSTIÇA

BRAZILIAN JOURNAL OF LABOR, LAW AND JUSTICE

eISSN 2965-5412

v.2. n. 2

Maio/Agosto de 2024

Publicação quadrimestral do
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná)
e da Escola Judicial da 9ª Região.

<https://revista.trt9.jus.br>

Contribua com a Revista Trabalho, Direito e Justiça –
Política editorial:

A Revista Trabalho, Direito e Justiça adota a licença *Creative Commons Attribution 4.0 International*. Reproduções integrais ou parciais devem indicar a fonte correspondente: Revista Trabalho, Direito e Justiça. V. 2. N. 2 [Maio - Agosto 2024] - Curitiba: TRT9/ EJ9, 2024.

REVISTA TRABALHO, DIREITO E JUSTIÇA [RECURSO ELETRÔNICO]/ Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - Escola Judicial da 9ª. Região. - Vol. 2. N.2 (MAI-AGO. 2024) - Curitiba: TRT9/ EJ9, 2023-V. 2. N.2.

Publicação contínua a partir do v. 2, n. 1 (JAN-ABR. 2024).
Quadrimestral. Versão digital.

Editores [2023-atual]: Luiz Eduardo Gunther; Eduardo Milleo Baracat;
Thereza Cristina Gosdal; Silvana Souza Netto Mandalozzo, Lourival Barão
Marques Filho.

Disponível em: <https://revista.trt9.jus.br/revista/issue/view/8>

CDU 34
CDD 340

Coordenadoria de Editoração e Divulgação Científica
Alameda Carlos de Carvalho, 528 - Centro - Curitiba - PR
CEP 80.430-180 e-mail: secretariaeditorial@trt9.jus.br

CONSELHO EDITORIAL NACIONAL

Doutora Adriana de Fátima Pilatti Ferreira Campagnoli - Doutora em Direito pela PUCPR. Professora adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Paraná. Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-0022-5205>. **Doutor Adriano de Mesquita Dantas** – Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Paraíba. Brasil. **Doutor Alan da Silva Esteves** - Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Alagoas. Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-4246-8993>. **Doutor Alberto Bastos Balazeiro** - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Distrito Federal. Brasil. **Doutora Aldacy Rachid Coutinho** - Professora Titular de Direito do Trabalho da UFPR, aposentada. Professora do Mestrado em Direito, Instituições e Regulação da UNIVEL. Paraná. Brasil. **Doutor Alexandre de Souza Agra Belmonte** - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Professor na Universidade Estácio de Sá. Distrito Federal. Brasil. <https://orcid.org/0000-0003-2088-8003>. **Mestra Ana Paula Sefrin Saladini** - Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Paraná. Brasil. <https://orcid.org/0000-0003-4132-4522>. **Mestra Ana Paula Tauceda Branco** – Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Professora na Faculdades de Vitória. Espírito Santo. Brasil. <https://orcid.org/0000-0002-4822-3022>. **Doutor André Gonçalves Zipperer** - Professor convidado de cursos de Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da Universidade Positivo. Paraná. Brasil. <https://orcid.org/0000-0001-9286-3214>. **Doutor André Molina** - Doutor em Filosofia do Direito e Pós-Doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP. Professor Adjunto de Direito Processual do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMT. Juiz do Trabalho Titular no TRT da 23ª Região. Mato Grosso. Brasil. **Doutor Arion Mazurkevic** - Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Paraná. Brasil. **Doutor Bento Herculano Duarte Neto** – Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Rio Grande do Norte. Brasil. **Doutora Carla Reita Faria Leal** – Juíza do Trabalho aposentada do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Professora na Universidade Federal de Mato Grosso. Mato Grosso. Brasil. **Doutor Carlo Benito Cosentino Filho** - Doutor em Direito pela Universidade Federal do Pernambuco (UFPE). Professor da Faculdade de Direito da UFPE. **Doutor Carlos Henrique Bezerra Leite** - Professor na Faculdade de Direito de Vitória. Espírito Santo. Brasil. **Doutor Carlos Luiz Strapazzon** - Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito (Doutorado e Mestrado) da Unoesc, e do PPGD (Mestrado) da Universidade Positivo. Paraná. Brasil. **Doutora Carolina Tupinambá Faria** - Professora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasil. **Doutor Célio Horst Waldraff** - Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Professor Adjunto da Universidade Federal do Paraná. Paraná. Brasil. **Doutor Célio Pereira Oliveira Neto** - Professor convidado em diversos cursos de pós-graduação, dentre os quais Emat IX, PUC/PR, FIEP, ABDConst. Paraná. Brasil. **Doutora Christiana D'arc Damasceno Oliveira Andrade Sandim** - Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Plácido de Castro. Acre. Brasil. **Doutor Cláudio Mascarenhas Brandão** - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Distrito Federal, Brasil. **Doutor Clayton Reis** - Professor do Centro Universitário Curitiba - UniCuritiba Paraná. Brasil. **Doutora Dinaura Godinho Pimentel Gomes** - Professora na Escola Paulista de Direito. Membro Titular da Academia Paranaense de Direito do Trabalho. Paraná. Brasil. **Doutor Eduardo Antônio Temponi Lebre** - Professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Santa Catarina. Brasil. **Doutora Flávia Moreira Guimarães Pessoa** - Juíza Tribunal Regional do Trabalho da 20 Região. Professora na Universidade Federal de Sergipe. Sergipe. Brasil. **Doutor Flávio da Costa Higa** – Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Mato Grosso do Sul. Brasil. **Doutor Flávio Luiz da Costa** - Faculdade de Direito da Universidade Federal de

Alagoas. Alagoas. Brasil. **Doutor Francisco Meton Marques de Lima** - Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Professor na Universidade Federal do Piauí. Piauí. Brasil. **Doutora Gabriela Neves Delgado** - Professora Associada IV de Direito do Trabalho dos Programas de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília - UnB. Distrito Federal. Brasil. **Doutor Georgenor de Sousa Franco Filho** - Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Professor na Universidade da Amazônia. Pará. Brasil. **Doutor Gilberto Sturmer** - Professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Brasil. **Doutor Giovanni Olsson** - Juiz do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Professor na Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Santa Catarina. Brasil. **Doutor Gustavo Filipe Barbosa Garcia** - Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo. Brasil. **Doutor Homero Batista Mateus da Silva** - Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região. Professor na Universidade de São Paulo. São Paulo. Brasil. **Doutora Ilse Marcelina Bernardi Lora** - Professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho do Centro Sulamericano de Ensino Superior. Paraná. Brasil. **Doutor Ilton Garcia da Costa** - Professor na Universidade Estadual do Norte do Paraná. São Paulo. Brasil. **Doutor James Magno Araújo Farias** - Desembargador do TRT do Maranhão e Professor da Universidade Federal do Maranhão. Maranhão. Brasil. **Doutor João Humberto Cesário** - Juiz do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Direito Professor na Escola Superior da Magistratura Trabalhista de Mato Grosso. Mato Grosso. Brasil. **Doutor João Vitor Passuello Smanioto** - Professor do Centro Universitário Vale do Iguazu- UNIGUAÇU, Paraná. Brasil. **Doutor Jorge Fontoura** - Doutor pela Universidade de Parma na Itália, foi Professor da Universidade Federal do Paraná e do Instituto Rio Branco. **Doutor José Afonso Dallegrave Neto** - Professor da PUC-PR e professor convidado das Universidades de Coimbra e de Lisboa. Paraná. Brasil. **Doutor José Claudio Monteiro de Brito Filho** - Professor no Centro Universitário do Estado do Pará. Pará. Brasil. **Doutor José Eduardo de Resende Chaves Júnior** - Professor na Faculdade de Direito da UFMG. Professor na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUCMINAS. Minas Gerais. Brasil. **Doutor Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante** - Professor na Fundação de Apoio a Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Paulo. Brasil. **Doutora Julia Lenzi Silva** - Doutora pela Universidade de São Paulo (USP). Professora da Faculdade de Direito da USP. São Paulo. Brasil. **Doutora Juliana Teixeira Esteves** - Doutorado na UFPE e Pós-Doc em IRES/França. Professora adjunta de direito do trabalho e seguridade social na UFPE. Recife. Pernambuco. Brasil. **Doutor Júlio César Bebbber** - Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Professor na Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Brasil. **Doutor Kleber de Souza Waki** - Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Goiás. Brasil. **Doutora Leila Andressa Dissenha** - Professora do Mestrado Profissional em Gestão de Cooperativas da PUCPR. Paraná. Brasil. **Mestre Lélio Bentes Corrêa** - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Distrito Federal. Brasil. **Doutor Leonardo Vieira Wandelli** - Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Paraná. Membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro CSJT/TST. Paraná. Brasil. **Doutora Lorena de Mello Rezende Colnago** - Juíza no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. São Paulo. Brasil. **Doutora Lúcia Cortes da Costa** - Professora associada da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Paraná. Brasil. **Doutora Luciane Cardoso Barzotto** – Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Brasil. **Doutor Luciano Athayde Chaves** - Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Brasil. **Mestre Luciano Augusto Toledo Coelho** - Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Professor da pós graduação em Direito da Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná. Paraná. Brasil. **Doutor Luciano**

Martinez - Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Professor na Universidade Federal da Bahia. Bahia. Brasil. **Doutor Luis Alexandre Carta Winter** - professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Paraná. Brasil. **Doutor Luiz Fernando Coelho** - Professor do Centro de Ensino Superior CESUL de Francisco Beltrão/PR. Membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas e do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro. Paraná. Brasil. **Doutor Manoel Carlos Toledo Filho** – Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Professor na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. São Paulo. Brasil. **Professor Manoel Antonio Teixeira Filho** - Juiz aposentado do Tribunal do Trabalho da 9ª Região. Advogado. Conferencista. Paraná. Brasil. **Doutor Marcelo Ivan Melek** - Professor do Programa de Mestrado da Universidade Positivo. Paraná. Brasil. **Doutor Márcio Pochmann** - Professor na Universidade Estadual de Campinas. São Paulo. Brasil. **Doutor Marco Antônio César Villatore** - Professor Associado I da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Santa Catarina. Brasil. **Doutor Marcos Augusto Maliska** - Professor do Centro Universitário Autônomo do Brasil- UniBrasil. **Doutor Marco Aurélio Serau Junior** - Professor da Universidade Federal do Paraná; Paraná. Brasil. **Doutora Marlene Terezinha Fuverki Sugumatsu** - Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Professora de cursos de pós-graduação na ABDConst, EMATRA-9, Faculdade Vicentina e Faculdade Paranaense. Paraná. Brasil. **Doutor Maurício Godinho Delgado** – Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Distrito Federal. Brasil. **Doutor Mauro Schiavi** – Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. Brasil. **Doutora Morgana de Almeida Richa** - Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Distrito Federal. Brasil. **Doutora Natália Munhoz Machado Prigol** - Universidade Positivo. Doutora em Direito pela Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Paraná. Brasil. **Doutor Ney Stany Moraes Maranhão** - Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Professor na Universidade Federal do Pará (UFPA). Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) com estágio de Doutorado-sanduiche na Universidade de Massachusetts (Boston/EUA). Macapá. Pará. Brasil. **Doutor Océlio de Jesus C. Moraes** – Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Professor na Universidade da Amazônia. Pará. Brasil. **Doutor Paulo Régis Machado Botelho** – Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Professor na Universidade de Fortaleza. Ceará. Brasil. **Doutor Paulo Ricardo Opuska** - Professor da Universidade Federal do Paraná. Paraná. Brasil. **Doutor Reginaldo Melhado** - Doutor em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Universidade de Barcelona/USP, Professor da UEL e Juiz Titular da sexta Vara do Trabalho de Londrina. Paraná. Brasil. **Doutora Renata Queiroz Dutra** - Mestre e Doutora pela Universidade de Brasília (UnB). Professora Adjunta de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UnB (graduação e pós-graduação). Brasília. DF. Brasil. **Mestre Ricardo Souza Calcini** – Mestre em Direito. Professor na FMU. São Paulo. Brasil. **Doutor Ricardo Marcelo Fonseca** - Reitor e professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Paraná. Brasil. **Mestre Ricardo Souza Calcini** – Mestre em Direito. Professor na FMU. São Paulo. Brasil. **Doutor Ricardo Tadeu Marques da Fonseca** - Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Palestrante e autor de diversos artigos publicados em revistas especializadas em Direito do Trabalho. Paraná. Brasil. **Doutor Roberto Basilone Leite** –Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Santa Catarina. Brasil. **Doutor Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho** – Professor na Universidade Salvador. Salvador. Bahia. Brasil. **Doutor Rodrigo Goldschmidt** – Juiz no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Santa Catarina. Brasil. **Doutor Sandro Lunard Nicoladeli** - Professor da Universidade Federal do Paraná. Paraná. Brasil. **Doutora Sayonara Grillo** – Professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasil. **Doutor Sergio Torres Teixeira** –

Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Professor na Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco. Brasil. **Doutor Sidnei Machado** - Professor da Universidade Federal do Paraná. Paraná. Brasil. **Doutora Tereza Aparecida Asta Gemignani** –Desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. São Paulo. Brasil. **Doutora Thereza Christina Nahas** -Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP) e Juíza do Trabalho no TRTSP. São Paulo. Brasil. **Doutor Valério de Oliveira Mazzuoli** - Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor dos programas de mestrado e doutorado da Universidade de Itaúna-MG, professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e das especializações da UFRGS, PUCSP e UEL. Consultor jurídico internacional. **Doutor Vicente José Malheiros da Fonseca** – Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Pará. Brasil. **Doutora Viviane Coêlho de Séllos-Knoerr** - Professora do Centro Universitário Curitiba - UniCuritiba; Paraná. Brasil. **Doutor Wolney de Macedo Cordeiro** – Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Professor na Centro Universitário de João Pessoa. Paraíba. Brasil. **Doutora Ynes da Silva Felix** – Professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Brasil. **Doutor Zulmar Antonio Fachin** - Coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Direito, Sociedade e Tecnologia da Escola de Direito das Faculdades Londrina. Paraná.

CONSELHO EDITORIAL INTERNACIONAL

Doutor Adrian Goldin - Universidade de Buenos Aires e San Andrés. Universidades de Paris II, de Nantes e no Collège de France (visitante). Argentina. **Doutora Adriane Micale** - Universidad de Buenos Aires. Argentina. **Doutor Alberto Levi** - Universidade de Modena e Reggio Emilia. Universidade Estadual da República de São Marino. Itália. **Doutor Alejandro Castello** - Universidad de la República. Uruguai. **Doutora Amalia Itati Demarchi Arballo**, Universidad de Buenos Aires UBA, Argentina. **Doutor Antônio Baylos** - Universidade de Castilla – La Mancha (UCLM). Espanha. **Doutor Augustus Bonner Cochran III** - Faculdade de Agnes Scott em Atlanta. Estados Unidos. **Doutor Augusto Valenzuela Herrera** - Universidade Tecnológica do Peru (professor visitante). Universidade Politécnica da Nicarágua (professor honorário). Universidade Rafael Landívar (professor distinto). Universidade de Especialidades do Espírito Santo, Guayaquil, Equador (professor visitante). Guatemala. **Doutora Brenda Tufiño Gómez** - Universidad Autónoma del Estado de Morelos. México. **Doutora Carolina Morán** - Universidad Evangélica de El Salvador. El Salvador. **Doutorando Ricardo León Chércoles** - Universidad Católica de Salta – Universidad Nacional de Córdoba – Universidad Nacional del Litoral – Universidad Católica de Santiago del Estero, Universidad de Lomas de Zamora. Argentina. **Doutor Christian Courtis** - Universidades de Toulouse-Le Mirail (França), Carlos III (Espanha), Castilla-La Mancha, Deusto, Pablo de Olavide e Valencia (Espanha). California-Berkeley (Estados Unidos), Iberoamericana e ITAM (México) e Diego Portales (Chile), entre outros. Argentina. **Doutora Daniela Bea Marzi Muñoz** - Universidade de Valparaíso. Chile. **Doutor David Sanchez Rúbio** - Universidade de Sevilla. Espanha. **Doutor Duarte Rolo** - Université Paris Descartes. Portugal. **Doutora Eleonora Slavin** - Universidad Nacional de Mar del Plata. Argentina. **Doutora Elizabeth Accioly R. Costa** - Universidade Europeia de Lisboa e UniCuritiba. Portugal. **Doutor Emmanuel López Pérez** - Escola de Estudos Superiores YAUTEPEC; Membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do Conselho Nacional de Humanidades, Ciências e Tecnologia - CONAHCYT. México. **Doutor Enrico Gragnoli** - Università degli Studi della Calabria, Cosenza; Università di Bologna (Sede di Rimini) (de 2001 a 2004). Itália. **Doutora Esperanza Macarena** - Universidad de Sevilla. Espanha. **Doutor Fabio Petrucci** - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Itália. **Doutor**

Fernando Fita Ortega - Universidad de Valencia. Espanha. **Doutor Francisco Trillo Párraga** - Universidad de Castilla La Mancha. Espanha. **Doutora Gabriela Mendizábal Bermúdez** - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. México. **Doutor Giuseppe Ludovico** - University of Milan. Itália. **Doutor Guillermo L. Barrios Baudor** - Universidad de Navarra. Espanha. **Doutor Hugo Barreto Ghione** - Universidade da República. Uruguai. **Doutor Iván Mirabal Rendón** - Universidad Católica del Táchira. Venezuela. **Mestre Iván Ramiro Campero Villalba** - UMSA, Universidad Católica Boliviana y UAGRM. Bolívia. **Doutor Jean-Claude Javillier** - Universidade de Paris II. França. **Doutor João Leal Amado** - Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portugal. **Doutor Jordi Garcia Viña** - Universidade de Barcelona. Espanha. **Doutor Jorge Barboza Franco** - Universidad Gran Asunción. Paraguai. **Mestre Juan Ignacio Caminos** - Universidade Nacional de Córdoba. Argentina. **Doutor Juan Pablo Severin** - Universidad Católica del Norte e Universidad Complutense de Madrid. Chile. **Doutor Juan Raso Delgue** - Universidad de la República de Uruguai. Uruguai. **Doutora Lydia Guevara Ramírez** - Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana. Cuba. **Doutora Martha Monsalve** - Universidad de La Gran Colombia. Colômbia. **Doutor Matteo Carbonelli** - Universidade da Tuscia. Itália. **Doutor Maurício César Arese** - Universidade Nacional de Córdoba e Siglo XXI. Argentina. **Doutor Miguel F. Canessa Montejo** - Pontificia Universidad Católica del Perú. Peru. **Doutora Mirna Valeria Lozano** - Universidade Nacional de Córdoba. Universidade Siglo21. Universidade Blas Pascal. Escola de Advogadas e Advogados do Estado Ecae. Argentina. **Doutor Nuno Cunha Rodrigues** - Universidade de Lisboa (FDUL). Portugal. **Doutor Pablo Arellano Ortiz** - Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Chile. **Doutor Ramiro Jacinto Chimuris Sosa** - Universidade da República do Uruguai. Uruguai. **Doutora Teresa Coelho Moreira** - Universidad de Minho. Portugal. **Doutor Wilfredo Sanguineti Raymond** - Universidade de Salamanca. Espanha.

PARECERISTAS

Doutora Ana Maria Maximiliano - Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). **Doutora Érika Maeoka** – Doutora pela Universidade de São Paulo (USP). **Doutoranda Mariana Cesto** - Programa de pós-graduação em Direito da UFPR. **Doutora Odete Grasseli** - Doutora em Direito pela Unisinos. **Doutoranda Paloma Machado Graff** - Programa de Ciências Sociais Aplicadas UEPG. **Doutora Roberta Correa de Araujo Monteiro** - Doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). **Doutoranda Silvana Weinhardt de Oliveira** - Programa de Ciências Sociais Aplicadas da UEPG. **Doutor Vanderlei Schneider de Lima** - Doutor em Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com estágio de Doutorado na Universidade de Coimbra em Portugal.

INDEXAÇÕES

INDEXAÇÃO (Em andamento)

FOCO E ESCOPO

A Revista Trabalho, Direito e Justiça é uma publicação quadrimestral da área de Direito. Tem como objetivo divulgar estudos de excelência, dentro de alto grau de exogenia (pelo menos 75%) e internacionalização (25%). Os artigos e ensaios submetidos à revista deverão observar as linhas de pesquisa:

- 1) Direitos fundamentais sociais. Trabalho decente e inteligência artificial.
- 2) Estado, desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social
- 3) Constituição, Direito do Trabalho e Jurisdição.
- 4) Trabalho e Direito. Normas e decisões internacionais em matéria de trabalho.
- 5) Teoria política e filosofia do Direito. Epistemologia Jurídica e metodologia Jurídica.

Com uma abordagem interdisciplinar e uma perspectiva crítica e reflexiva, a Revista Trabalho, Direito e Justiça publica artigos inéditos de pesquisas científicas, estudos aprofundados e contribuições originais.

AVALIAÇÃO POR PARES

A Revista conta com um Conselho Editorial composto de Doutores e Mestres das mais diversas áreas do Direito que contribuem para a qualidade do periódico a fim de assegurar o rigor científico e sua integralidade.

PERIODICIDADE

A Revista Trabalho, Direito e Justiça adota o fluxo contínuo, propiciando acesso imediato à pesquisa logo após sua aprovação, dando celeridade ao conhecimento pela comunidade científica. Quadrimestralmente editado e-book de cada edição.

POLÍTICA DE ACESSO LIVRE

A Revista busca democratizar o acesso ao conhecimento acadêmico científico permitindo que qualquer pessoa tenha acesso à Revista e possa ler e utilizar a pesquisa acadêmica. O progresso da ciência somente é possível quando expandimos sua influência na sociedade, e esse êxito é alcançado quando removemos obstáculos, quer sejam de natureza financeira ou relacionados ao acesso.

Contribua submetendo seu artigo ao editorial. O periódico recebe artigos redigidos por autores Doutores e Doutorandos, de autoria individual ou em coautoria com mestres/mestrandos e graduados. O artigo deverá observar o máximo de 25 laudas (A4) com resumo estruturado (contexto, objetivo, resultado e metodologia) de, no mínimo 250 palavras, entre outros requisitos das normas 10520 e 6023 da ABNT que você pode checar aqui

SUMÁRIO

1 A cultura de precedentes e o Tribunal Superior do Trabalho <i>Aloysio Corrêa da Veiga e César Zucatti Pritsch</i>	15
2 La Protección de la Libertad Sindical por la Suprema Corte de Justicia de Uruguay <i>Amalia de la Riva López</i>	31
3 Una Ancha Avenida de Regresividad de Derechos <i>Cesar Arese</i>	45
4 Da contextualização do 'quiet quitting' e sua qualificação como liberdade de expressão e direito de defesa do trabalhador na legislação trabalhista brasileira <i>Fábio Túlio Barroso e Laís Gabriela Izis de Santana</i>	57
5 A lei do superendividamento: os serviços públicos que possibilitam a negociação de dívidas e a educação financeira para a gestão do orçamento familiar <i>Gustavo Chueire Calixto Guilherme, Adriane Garcel Chueire Calixto e Luiz Eduardo Gunther</i>	73
6 Productividad y Salario <i>Gustavo Gauthier</i>	89
7 "Karōshi" no Brasi? As decisões do Tribunal Superior do Trabalho e a superexploração do canavieiro <i>Helen Yumi Horie e Silvana Souza Netto Mandalozzo</i>	107
8 Tecnotimistas x tecnofóbicos <i>Lourival Barão Marques Filho</i>	127
9 Tráfico de pessoas para fins trabalhistas uma abordagem ao problema em Cuba <i>Lydia Guevara Ramírez</i>	155
10 O impacto do capitalismo de vigilância e da datificação social nas dinâmicas globais de trabalho <i>Luciane Cardoso Barzotto e Matheus Soletti Alles</i>	173
11 O direito do trabalho dos astronautas <i>Miriam Olivia Knopik Ferraz</i>	185

12 Thêmis e Penia: do mito à realidade. A raiz da condição de pobreza e sua ingerência no direito ao acesso à efetiva tutela jurisdicional laboral	
<i>Ricardo León Chércoles.....</i>	207
13 Desconexión Digital y el Derecho a la Limitación Efectiva y Segura de la Conexión Digital	
<i>Oscar Eduardo Benítez e Francisco Trillo Párraga</i>	229
14 Parentalidade e o teletrabalho em evidência: as TICs como aliadas ao alcance da igualdade de gênero no labor	
<i>Thereza Christina Nahas e Andressa Munaro Alves.....</i>	239
ARTIGOS TÉCNICOS	
1 Dispensa coletiva. Negociar ou não negociar?	251
<i>Enoque Ribeiro dos Santos.....</i>	
2 Competência da Justiça do Trabalho e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica	
<i>Júlio César Bebber</i>	259
3 Da exceção de pré-executividade no processo do trabalho	
<i>Raphael Jacob Brolio.....</i>	271
RESENHAS	
O Direito Civil e os pobres: a obra de Anton Menger desde a ótica do Direito do Trabalho contemporâneo	
<i>Bruna Rosa Sestari e Manoel Carlos Toledo Filho.....</i>	283

A CULTURA DE PRECEDENTES E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

THE LEGAL PRECEDENTS CULTURE AND THE SUPERIOR LABOR COURT

Aloysio Corrêa da Veiga*
Cesar Zucatti Pritsch**

RESUMO: Este ensaio examina a possibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho cumprir sua missão nomofilática nacional em meio ao caos numérico a que é submetido, sua posição em relação às demais cortes de vértice, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, bem assim o impacto do recurso extraordinário no sistema de precedentes trabalhista. Em tal contexto, busca um diagnóstico para os desafios da Justiça do Trabalho, para a racionalização de seu sistema recursal, a cogitar de possíveis medidas para uma maior adesão às técnicas de formação de precedentes qualificados pelo Tribunal Superior do Trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Processo do trabalho; precedentes qualificados; recurso de revista; recurso extraordinário; Tribunal Superior do Trabalho.

ABSTRACT: This essay examines the prospects of the Superior Labor Court in fulfilling its national nomophylactic mission, in the midst of the numerical chaos to which it is subjected, its position in relation to other supreme courts, such as the Federal Supreme Court and the Superior Court of Justice, as well as the impact of the extraordinary appeal in the system of precedents of the labor courts. In this context, this work seeks a diagnosis for the challenges of the Labor Justice for the rationalization of its appeal system, considering possible measures for greater adherence to the techniques of formation of precedents qualified by the Superior Labor Court.

KEYWORDS: Labor procedural law; binding precedents; extraordinary appeals; Superior Labor Court.

Recebido em: 14/02/2024
Aprovado em: 08/04/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/Revista>

[TDJ.TRT9PR.3.2024.51](https://doi.org/10.37497/Revista)

* Ministro Vice-Presidente Tribunal Superior do Trabalho. Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em 2020/2022. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça em 2017/2019. Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT em 2011/2013 e Fev./ Out. 2022. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho - ABDT. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros - IAB. Membro da Academia Brasiliense de Direito do Trabalho. Membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Membro Honorário da Academia Petropolitana de Letras Jurídicas. Membro Honorário da Academia Petropolitana de Letras. Professor *Honoris Causa* da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Petrópolis.

** Juiz Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, *Juris Doctor* pela Universidade Internacional da Flórida, Mestre em Processo Civil pela UFRGS e Doutorando em Processo Civil Comparado pela Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Autor de “Manual de Prática dos Precedentes no Processo Civil e do Trabalho” (2ª ed., Mizuno, 2023), “O TST e o paradigma das cortes supremas” (Mizuno 2023), e “Direito Emergencial do Trabalho” (RT 2020), bem como coordenador de “Precedentes no Processo do Trabalho” (RT 2020). Professor da ENAMAT e de Escolas Judiciais de Tribunais Regionais do Trabalho.

SUMÁRIO: Introdução; 1. O Tribunal Superior do Trabalho, na atualidade e o volume avassalador de recursos. 2. Uma cultura de precedentes; 3. O recurso extraordinário e o seu papel no sistema de precedentes no processo do trabalho; 4. Aprendizados e desafios para a racionalização do sistema. Considerações finais.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o papel de todas as Cortes Superiores e, em especial, do TST, tem sido constantemente posto à prova. Como Corte Superior não é, com certeza, uma terceira instância. Sua missão constitucional é, por isso, a de uniformizar, em nível nacional, o alcance e a interpretação da lei, não como mera *terza instanza*, mas se notabilizando como uma verdadeira corte de precedentes. Trata-se de dilema enfrentado, nas últimas décadas, em praticamente todas as cortes de cúpula dos países de família romano-germânica, da mesma forma sobrecarregadas – como no Brasil – com a explosão da recorribilidade repetitiva e de massa. À míngua de maior eficácia normativa para, efetivamente estabilizar a jurisprudência nacional, sem força vinculante para suas decisões, analisar questões jurídicas que continuam lhe sendo submetidas, mesmo quando já sedimentadas, a comprometer o julgamento adequado e tempestivo das questões novas.

Neste ensaio examinaremos, brevemente, a possibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho cumprir sua missão nomofilática nacional em meio ao caos numérico a que submetido. Sua posição em relação às demais cortes de vértice, como o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, assim como algumas medidas adotadas, no âmbito da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho para possibilitar a reflexão sobre o tema, seja quanto à admissibilidade *a quo* do recurso extraordinário trabalhista, seja a partir de estudos para uma maior adesão às técnicas de formação de precedentes qualificados pela Corte Superior.

1 O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, NA ATUALIDADE E O VOLUME AVASSALADOR DE RECURSOS

É natural que os tribunais superiores devam ser pensados, não para uma repetição da análise já realizada no primeiro e segundo grau – algo, inclusive, numericamente impossível – mas sim como *cortes de precedentes*, destinadas ao refinamento e pacificação da jurisprudência, o que só pode ser efetivado mediante a formação de precedentes que portem alguns mecanismos que lhe deem força normativa para os casos em massa, atuais e futuros. Tal se dá em cumprimento a uma ponderação de três garantias constitucionais essenciais – a *igualdade* de tratamento perante o Direito e a *segurança jurídica* na solução de litígios (art. 5º, *caput* e LIV), que necessariamente devem permanecer em equilíbrio com os ditames da *razoável duração do*

processo (art. 5º, LXXVIII), sem a qual todo o esforço da lide perde a utilidade e o sentido para o jurisdicionado, já que *justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta*, como já destacava Rui Barbosa.¹

No Brasil, as reformas processuais das últimas duas décadas, maturadas especialmente no CPC de 2015, buscaram reequilibrar tal equação, atendendo ao clamor popular por uma Justiça mais célere e efetiva. A Vice-Presidência do TST se encontra ativamente inserida em tal busca, tendo como pilares, ao mesmo tempo, o fomento de soluções autocompositivas e a disseminação de uma cultura de precedentes.

Lentamente esvanecem de nossa cultura jurídica os resquícios do paradigma de passividade do *juge bouche de la lois*, anacrônica herança da Revolução Francesa, que até o presente ainda reflete em alguma medida nos países de tradição romano-germânica. Trata-se de expressão de Montesquieu retirada de contexto pelos líderes da Revolução Francesa, segundo a qual “*os juizes da nação são apenas ... a boca que pronuncia as palavras da lei; são seres inanimados que não podem moderar nem sua força, nem seu rigor.*”² No entanto, tal trecho, na realidade, se referia ao juri criminal, e nem poderia Montesquieu ser simpático ao modelo de *juiz autômato* quando, em grande parte, se inspirou no modelo de separação dos poderes da Inglaterra, já parlamentarista quase um século antes, e na qual a declaração da interpretação do Direito exarada em decisões judiciais já possuía considerável força normativa para casos futuros.³ Tanto pensava assim, Montesquieu, que afirmava que “*estes tribunais tomam decisões; estas devem ser conservadas; devem ser aprendidas, para que se julgue hoje da mesma maneira como se julgou ontem.*”⁴

Outro traço ideológico que lentamente enfraquece em nossa cultura jurídica é o dogma de que, para a obtenção da unidade do Direito bastaria a remessa dos conflitos a uma mesma corte de cúpula nacional que reformaria ou cassaria as decisões contrárias a um suposto

¹ BARBOSA, Rui. *Oração aos Moços* (1920). Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 1997, p. 40. Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/ruibarbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf>. Acesso em maio de 2021.

² MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. *Do Espírito das Leis* (1748). Livro eletrônico, L. 11º, Cap. VI.

³ Mesmo que ainda que não houvesse na Inglaterra, nos séculos XVII e XVIII, uma rígida ideia de os precedentes serem, *per se*, vinculantes (como evidencia a livre “edição” por Coke, que frequentemente distorcia casos antigos, omitindo partes e destacando outras que combinassem com seus entendimentos ou que lhe parecessem refletir um verdadeiro princípio jurídico), os precedentes, à época, já eram amplamente citados (embora imprecisamente, à míngua de publicações oficiais), como evidência de costumes de regras jurídicas em questão). BERMAN, Harold J.; REID, Charles J. Jr. *The Transformation of English Legal Science: From Hale to Blackstone*, *Emory Law Journal*, v. 45, 1996, p. 437, 447. PLUCKNETT, Theodore F. T. *A Concise History of the Common Law* (1929), 5ª ed., 1956. p. 281.

⁴ MONTESQUIEU, Charles de Secondat, barão de (1689-1755). *O espírito das leis* (1748). Trad. Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2ª ed., 2ª tiragem, 2000, Livro 6º, Capit. I, p. 83.

significado absoluto da lei – sendo portanto desnecessária uma outorga de normatividade aos pronunciamentos da cúpula judiciária.

Tal lugar-comum da tradição romano-germânica é bem sintetizado no pensamento de Calamandrei. De uma forma otimista – mas não desarrazoada para a época, escrevendo nos anos 20 do século passado sobre a necessidade de unificação da cassação civil italiana – Calamandrei acreditava que a almejada *uniformità contemporanea* da interpretação jurisprudencial, seria alcançada *sem qualquer mecanismo vinculativo ou coercitivo*, bastando a existência de uma única corte nacional, a que dirigidos os recursos de última instância. É que entendia impensável que a mesma questão jurídica pudesse ser decidida de forma diversa pelo mesmo tribunal, ao menos contemporaneamente. A diversidade de entendimentos, inevitável nos graus inferiores, seria simplificada na instância intermediária e finalmente resolvida pelo órgão julgador final.⁵

No entanto, se tal formulação já inspirava dúvida no início do século XX, num contexto de não mais que 3.000 recursos anuais às cortes superiores,⁶ tornou-se incompatível com a realidade brasileira do início do século XXI, em que TST e STJ recebem anualmente, cada um, quase meio milhão de processos. O tempo e o inchaço generalizado das cortes revelou estarem tais premissas incorretas. Em julgamentos às centenas em cada sessão de colegiado de um Tribunal, aos milhares a cada mês, frequentemente, no mesmo andar de um tribunal, diferentes turmas recursais estão a decidir questões jurídicas idênticas de formas diametralmente opostas.⁷

É que, além de numericamente inviável manter a coerência em um contexto de centenas de milhares de julgamento, a possibilidade de dissenso se multiplica geometricamente, quando nos damos conta que a linguagem humana é naturalmente ambígua. Como leciona Kelsen, no campo das normas legisladas, o texto é capaz de fornecer apenas uma moldura do Direito, dentro da qual, vários sentidos são igualmente defensáveis. Apenas completa-se sentido após sua interpretação pelo operador do Direito, o qual, com isto, lhe agrega normatividade,⁸ a qual, no entanto, deve ser doravante observada de forma estável e isonômica (conforme, por exemplo, garantem o art. 5º, *caput*, da Constituição, e art. 926 do CPC).

⁵ CALAMANDREI, Piero. *Opere giuridiche: La Cassazione civile (Parte seconda)*, v. 7, Roma: Roma TrE-Press, 2019, p. 71-72, p. 82-84.

⁶ CALAMANDREI, Piero. *Opere giuridiche: La Cassazione civile (Parte seconda)*, v. 7, Roma: Roma TrE-Press, 2019, p. 82-84, 373, 390-392.

⁷ Em tal senda, MARINONI, Luiz Guilherme. *Precedentes Obrigatórios*. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 80.

⁸ KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito* (1934) [tradução de João Baptista Machado a partir da edição de 1960]. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 390-391.

No entanto, as cortes de vértice brasileiras ainda se encontram em diferentes estágios de adaptação ao novo modelo sinalizado pelo legislador pátrio, com destaque positivo para o Supremo Tribunal Federal, que com a adoção do sistema de repercussão geral, de 150 mil processos em 2006, chegou ao número de apenas 22.035 processos na atualidade, incluídas as ações originárias, e ainda em vetor de redução.⁹ Em uma posição intermediária parece se encontrar o Superior Tribunal de Justiça, que embora tenha, na última década, continuado a utilizar o recurso especial tradicional, de julgamento turmário, no mesmo período afetou e julgou mais de 1.000 temas repetitivos desde a introdução dos recursos especiais repetitivos com a Lei nº 11.672/2008, reduzindo seu acervo de *368.505 processos em 2015 para 268.314 pendentes ao final de 2021*.¹⁰

O Tribunal Superior do Trabalho embora não tenha aderido ao novo modelo, tem realizado estudos regimentais para adoção com maior impacto dos Incidentes de Recursos Repetitivos, já que o filtro da transcendência não alcançou o papel que se pretendia quando da edição da Lei. O número de processos afetados para julgamento em Incidente de Recursos Repetitivos até o momento chega a apenas 20 em quase uma década de sua vigência, o que se esperar modificar e que viabilizará grande avanço ao sistema de precedentes trabalhistas¹¹

Atualmente são distribuídos *cerca de 15 mil processos para cada Ministro por ano*, ou seja, cabe ao relator analisar *cerca de 80 votos por dia útil*, em processos nos quais é relator – nos diversos colegiados dos quais participa - turmas, seções especializadas, órgão especial e plenário do Tribunal. Tal sistemática de trabalho se revela ainda mais anacrônica quando nos damos conta de que *cerca de 82,2% (278.890 agravos, em 2020) de todo o volume de recursos que chegam no Tribunal Superior do Trabalho é formado por questões jurídicas que foram consideradas inadmissíveis pelos tribunais de origem, ainda assim ocupando o tempo e atenção da Corte Superior trabalhista, através do agravo de instrumento em recurso de revista (AIRR)*,

⁹ BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Estatística: Evolução do Acervo do STF (Histórico). Disponível em <<https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=e554950b-d244-487b-991d-abcc693bfa7c&sheet=ea8942c2-79fa-494f-bf18-ca6d5a3bfb43&theme=simplicity&opt=cursel&select=clearall>>. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Estatística: Acervo Geral. Disponível em <<https://transparencia.stf.jus.br/extensions/acervo/acervo.html>> (acesso em 16/12/2022).

¹⁰ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Relatório Estatístico Anual – 2021*, p. 32. Disponível em <https://www.stj.jus.br/docs_internet/processo/boletim/2021/Relatorio2021.pdf>.

¹¹ **Foram 421.732 processos novos recebidos em 2021**. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recebidos e Julgados no TST. Disponível em <<https://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/recebidos-julgados>>. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Jurisprudência: Tabela de Recursos de Revista Repetitivos*. Disponível em <<https://www.tst.jus.br/web/guest/presidencia-nurer/recursos-repetitivos>>. BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Série Histórica de Recebidos e Julgados*. Disponível em <<http://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/recebidos-julgados>> (acesso em 10/02/2022). BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *TST aumenta em 6,3% a quantidade de processos julgados em 2020*. Disponível em: <<http://www.tst.jus.br/web/guest/-/produtividade-tst-aumenta-em-2020>>.

ainda que para um índice de provimento inferior a 6%.¹² Somando-se a tal grave situação, o Tribunal Superior do Trabalho ainda concentra todos os recursos extraordinários em matéria trabalhista no país, cerca de 30 a 40 mil anualmente, que se somam ao já invencível montante mencionado.

Vê-se, pois, que são abissais os desafios da Vice-Presidência do TST para alterar tal quadro, seja quanto às contribuições relacionadas diretamente às competências do art. 42 do Regimento Interno do TST, quanto ao exercício do filtro *a quo* de admissibilidade do recurso extraordinário trabalhista e da mediação pré-processual e julgamento dos dissídios coletivos, seja quanto à gestão do CEJUSC/TST e das políticas nacionais de conciliação, bem como, em um escopo mais amplo, a busca da Administração do TST e do CSTJ de soluções para a generalização de uma cultura de precedentes na Justiça do Trabalho.

Neste ensaio, teceremos algumas considerações sobre os desafios para a formação de uma cultura de precedentes, essencial para a evolução do Tribunal Superior do Trabalho, no aprimoramento do desempenho de suas funções, enquanto corte de vértice nacional do ramo judiciário trabalhista.

2 UMA CULTURA DE PRECEDENTES

O típico fluxo recursal trabalhista acaba por impor ao jurisdicionado longa *via crucis*. Entre recurso ordinário (RO) ou agravo de petição (AP), recurso de revista (RR) e recurso extraordinário (RE), além de embargos de declaração (ED), agravos de instrumento (AIRR), agravos internos (AG), ou mesmo de embargos à Subseção I da Seção Especializada em Dissídios Individuais do TST (E) e agravo em recurso extraordinário (ARE) o processo caminha por longo tempo. Sacrifica-se a razoável duração do processo, princípio de sobredireito que deve iluminar a todos os demais dispositivos em matéria processual.

Como *corte de vértice* do sistema do sistema trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho já está antenado com a necessidade de criar uma cultura de precedentes, inclusive com a criação recente de uma Secretaria de Precedentes, buscando não apenas julgar menos recursos, mas também focando seus esforços na uniformização do direito e orientação prospectiva das demais instâncias, sendo os casos concretos recebidos, não para atender ao interesse das partes, mas sim para servirem de exemplo ou caso-piloto, um pano de fundo para a uniformização nacional.

¹² BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Relatório Demonstrativo – 2020*, p. 38 e 73. Disponível em <<http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt>>.

Dos estudos realizados até o momento, evidencia-se a preocupação com a mudança de paradigmas na adoção de um sistema nacional de precedentes trabalhistas.

Os agravos de instrumento hoje correspondem a cerca de 82,2% (278.890 agravos, em 2020) dos recursos que chegam no Tribunal Superior do Trabalho ainda que para um índice de provimento inferior a 6%¹³. Logo, mesmo os processos filtrados como inaptos continuam a sobrecarregar as Cortes Superiores. É dinâmica que dá prevalência ao interesse individual do litigante a mais uma revisão recursal, em detrimento do interesse público de selecionar apenas os casos que demandam a uniformização da jurisprudência.

Dentre os estudos regimentais para dar efetividade a um sistema de precedentes qualificados, busca-se modificar a estrutura atual, em que há um imenso trabalho já realizado na admissibilidade *a quo*, para focar a adoção dos mecanismos disponíveis para a fixação de teses vinculantes para as controvérsias que lhe são submetidas.

Afinal, essa a razão de existir da Corte – promover a unidade do Direito nacional, utilizando-se da escolha de alguns dos casos como base para uniformizar as mais importantes questões jurídicas trabalhistas, de forma isonômica, estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC, art. 5º, *caput*, da Constituição). Não pode a Corte estar sufocada com quantidades invencíveis de recursos que se prestem apenas para atender ao interesse das partes de rever a justiça do caso concreto (*jus litigatoris*), ou postergar a solução do caso. Na sintética dicção de Taruffo, é preciso que a Corte *lavori meno per poter lavorare meglio*.¹⁴

O Tribunal Superior do Trabalho teve a oportunidade de receber a transcendência como um filtro discricionário plenário quando da publicação da norma de regência, fixando *temas* transcendentais para a formação de precedentes vinculantes, como hoje ocorre com a repercussão geral. Trata-se de técnica de deslocamento da questão transcendente (importante, de largo impacto e de valor uniformizatório) para o plenário ou seção. Não foi essa a opção do Tribunal, que entendeu por analisar todos os recursos, antes pela via dos pressupostos recursais para, somente então adentrar no exame da transcendência.

Enquanto o julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral se dá em Plenário, com força de precedente qualificado, no TST o recurso de revista tem sido julgado em turma, despido de qualquer imperatividade – método propenso à eternização de dissensos, inchaço numérico da Corte, e ineficácia para pacificação dos Regionais, inclusive porque

¹³ BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Relatório Demonstrativo – 2020*, p. 38 e 73. Disponível em <<http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt>>.

¹⁴ TARUFFO, Michele. Linee per una riforma della Cassazione civile. In: *Il vertice ambiguo: saggi sulla Cassazione civile*. Bolonha: Il mulino, 1991, p. 173.

previamente ao julgamento da transcendência, há análise de requisito recursal, o que não ocorre no STF, que tão-somente analisa a tese e confere a existência ou não de repercussão geral.

Necessário destacar que a insegurança jurídica, por sua vez, dá azo ao acirramento da recorribilidade, incrementando o ciclo vicioso da brutalização dos números, guerra de modelos e superficialização do debate, ciclo que esvazia qualquer eficácia nomofilática que se espera do recurso de revista avulso.

3 O RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SEU PAPEL NO SISTEMA DE PRECEDENTES TRABALHISTA

Na Justiça do Trabalho a interposição do recurso extraordinário se dá apenas perante o TST, ao contrário do que ocorre na Justiça Comum. Ademais, há dois principais *circuitos*¹⁵ de julgamento, um pelo sistema de repercussão geral, e outro para os casos ainda não submetidos a tal regime. Assim, o processamento do recurso extraordinário comporta duas grandes bifurcações procedimentais: (1) uma quanto ao momento de interposição – se *simultâneo* (como nos TJs e TRFs) ou *sucessivo* ao outro recurso de instância extraordinária cabível, o recurso de revista; (2) outra quanto ao juízo tradicional ou “*clássico*” de admissibilidade, em contraposição à *sistemática da repercussão geral*.

Quanto à primeira bifurcação, relativa ao momento de interposição, veja-se que, na Justiça Comum, tal se dá diretamente contra os acórdãos exarados pelos Tribunais de Justiça ou Tribunais Regionais Federais, no mesmo prazo em que cabível, também, o recurso especial. Tanto é assim que, *na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial*, inicialmente, *os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça* (art. 1.031 do CPC).

Em contraste, no processo do trabalho, o recurso extraordinário trabalhista é cabível exclusivamente contra os acórdãos finais do Tribunal Superior do Trabalho (ver, e.g. §§ 14 e 15 do art. 896-C da CLT, cf. Lei nº 13.015/2014, *cabendo ao Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-los*, podendo ainda oficial aos TRTs para que suspendam os processos com a mesma questão selecionada).

Tal se deve à evolução histórica do recurso extraordinário, já que, no sistema das constituições anteriores, o Supremo Tribunal Federal julgava, em recurso extraordinário, tanto

¹⁵ Expressão utilizada por Paulo Mendes OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Recurso extraordinário e seus circuitos processuais. Jota. 15/10/2022. Disponível em <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-cpc-nos-tribunais/recurso-extraordinario-e-seus-circuitos-processuais-15102022> >.

matéria constitucional quanto questões de legislação federal.¹⁶ Neste último ponto, havia superposição com a competência do TST, ressalvada a delimitação subjetiva (*dissídios ... entre empregados e empregadores*) e material (*mediante lei, outras controvérsias oriundas de relação de trabalho*), reservada ao TST.¹⁷

Outrossim, quanto ao STF, acabou não se implementando a sistemática dos repetitivos, uma vez que absorvida com a força que foi recebendo a repercussão geral, aliás, *mais força* do que a própria sistemática dos repetitivos, amplamente utilizada no STJ, em que a afetação de repetitivos é facultativa, enquanto a sistemática da repercussão geral é a única possível, para a admissão de recursos extraordinários pelo STF. Sob tal prisma, o STF reduziu 80% do seu acervo em 15 anos, enquanto que o STJ apenas recentemente conseguiu frear a curva ascendente, reduzindo em cerca de 30%, nos últimos 5 anos.

Observe-se que a Vice-Presidência do TST, na admissibilidade *a quo* do recurso extraordinário, não possui competência para dizer se o recurso comporta ou não repercussão geral, o que é exclusivo do Plenário do STF, onde necessária uma maioria de 2/3 dos membros (8 Ministros) para rejeitar um tema. *Contrario sensu*, bastam 4 Ministros para reconhecer a repercussão geral de um tema, com eficácia nacional. Tal competência exclusiva do STF leva à segunda bifurcação procedimental mencionada: entre o *juízo clássico* ou a admissibilidade tradicional, e o *sistema da repercussão geral*.

Quanto ao juízo clássico, apesar de já existir significativa quantidade de temas apreciados sob a ótica da repercussão geral, há hipóteses em que o exame de admissibilidade não se dará diretamente (ou exclusivamente) pelo confronto com um dos temas de repercussão geral já admitidos ou não reconhecidos. Em tal hipótese, se fará a análise tradicional, ou *clássica*, cotejando-se a alegação de violação constitucional com: (a) artigos da Constituição; (b) jurisprudência, sumulada ou não; (c) entendimentos em ação de controle concentrado de constitucionalidade.

Em outras palavras, mesmo havendo obrigatoriedade de o STF julgar RE apenas quando presente repercussão geral da questão constitucional veiculada (contra decisões publicadas a partir da vigência da Lei nº 11.418/2006), abrem-se as seguintes possibilidades para o juízo de admissibilidade do RE pela Vice-Presidência:

¹⁶ Conforme, e.g., o art. 119 da Constituição de 1967, com redação pela EC nº 1/69 (art. 119. *Compete ao Supremo Tribunal Federal: ... III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância por outros tribunais, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição ou negar vigência de tratado ou lei federal; ... d) der à lei federal interpretação divergente da que lhe tenha dado outro Tribunal ou o próprio Supremo Tribunal Federal*).

¹⁷ Conforme, e.g., o art. 142 da Constituição de 1967, com redação pela EC nº 1/69.

- caso seja *admissível pelos demais critérios*, mas ainda não tiver sido apreciada sua repercussão geral pelo STF, a Vice-Presidência deverá admiti-lo de forma *avulsa*, em *juízo clássico*, podendo o próprio STF decidir pelo enquadramento examine sua repercussão geral (art. 1.030, V, “a”, do CPC), ainda que não enviado como representativo de controvérsia. Em tais casos, havendo questão constitucional a ser dirimida (art. 102, III, da Constituição), que não seja violação meramente reflexa (art. 1.033 do CPC¹⁸) e atendidos os demais pressupostos recursais (art. 1.036, §6º, do CPC); mesmo que a questão não tenha potencial de impacto numérico, ainda assim deverá remeter o recurso extraordinário “avulso” ao STF, em *juízo clássico* (art. 1.030, V, “a”).

- caso seja *inadmissível* pelos demais critérios, e também ainda não tiver sido apreciada sua repercussão geral pelo STF, a Vice-Presidência deverá inadmiti-lo em juízo clássico, daí cabendo agravo em recurso extraordinário (ARE), a ser julgado pelo STF, conforme §1º do art. 1.030 do CPC.¹⁹

Todavia, caso o RE veicule questão ainda sem análise de Repercussão Geral, mas que seja admissível pelos demais critérios, *se o TST identificar repetitividade atual ou potencial*, deverá encaminhá-lo como *representativo de controvérsia constitucional para exame de sua repercussão geral*, pelo STF (art. 1.030, IV). Trata-se, aqui, do ponto inicial do sistema da repercussão geral, hoje dominante no STF e de larga eficácia e efetividade em todo o país.

Já quanto a temas com repercussão geral já examinada pelo STF, se abrem as seguintes possibilidades de análise do RE na Vice-Presidência do TST:

Sistemática da repercussão geral – inadmissão – matérias *sem* repercussão geral: Nega-se seguimento ao recurso extraordinário em que a questão constitucional arguida tenha sido considerada sem repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por 2/3 (oito) dos seus membros. Portanto, a declaração do STF, de ausência de repercussão geral, por si só, já representa um precedente vinculante de larguíssimo impacto, levando à denegação dos Recursos Extradinários sobre a matéria na origem, abreviando a espera das partes pelo trânsito em julgado. Desta denegação cabe apenas *agravo interno* (art. 1.030, § 2º) para o colegiado competente do próprio tribunal *a quo*, sobremaneira aliviando a chegada de recursos à Corte Suprema.

¹⁸ CPC, art. 1.033. *Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.*

¹⁹ CPC, art. 1.030, § 1º *Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior; nos termos do art. 1.042 (agravo de instrumento).*

Sistemática da repercussão geral – inadmissão – decisão recorrida *conforme*: Nega-se seguimento ao recurso extraordinário *interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral* (art. 1.030, I, “a”), portanto um sistema que, a partir do julgamento por amostragem no *leading case*, denega os demais recursos, contra acórdãos que estejam em conformidade. Da mesma forma, de tal decisão *cabe agravo interno* (art. 1.030, § 2º) para o colegiado competente do próprio tribunal *a quo*, portanto, de certa forma, valorizando os tribunais de origem, delegando competência para a aplicação final dos precedentes já firmados. Novamente, trata-se de raciocínio que poderia ser cogitado, para a admissibilidade dos recursos de revista nos Tribunais Regionais de origem, sistemática autorizada pelo CPC 2015 e não utilizada, atualmente, no processo do trabalho.

Sistemática da repercussão geral – encaminhamento para retratação: *Encaminha-se o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal* fixado no regime de repercussão geral (art. 1.030, II). Contra tal deliberação de encaminhamento não cabe qualquer recurso (ver §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC), já que se trata de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório propriamente dito. Encaminham-se os autos para reanálise pelo colegiado prolator da decisão recorrida, este tendo competência funcional para retratar-se de sua decisão anterior, adequando-se ao precedente em questão, ou refutar a retratação (por exemplo, porque considerou veicular *questão constitucional distinta - distinguishing*).

Neste último caso, refutada a retratação, o RE é admitido e enviado ao STF (art. 1.030, V, “c”), se for o caso. Já na hipótese de substituição do acórdão recorrido, pelo colegiado prolator, em sede de retratação, o recurso extraordinário será considerado prejudicado, dando-se por concluída a aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme jurisprudência do STF. É que a repercussão geral também constitui técnica de julgamento por amostragem. Logo, quando o colegiado recorrido se retrata, age como *longa manus* do próprio STF, apenas aplicando o entendimento exarado de forma centralizada no *leading case*, concluindo o ciclo dos Recursos Extraordinários opostos em massa – *não cabendo a remessa do recurso extraordinário original, nem tampouco a interposição de novo recurso extraordinário*.²⁰

Sistemática da repercussão geral – sobrestamento de recursos extraordinários sobre controvérsias repetitivas ou com repercussão geral ainda não decididas pelo STF: Finalmente, existe o caso de sobrestamento do RE que versar sobre *controvérsia de caráter repetitivo ainda*

²⁰ Por exemplo, AI n. 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010; ARE 1.370.036, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 05/05/2022.

não decidida pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, III), sobrestamento que automaticamente decorre da decisão Plenária que reconhece a Repercussão Geral de um tema e inicia o procedimento de instrução e julgamento (controvérsias com repercussão geral reconhecida, mas cujo mérito ainda não tenha sido decidido - art. 1.035, §6º, do CPC).

4 APRENDIZADOS E DESAFIOS PARA A RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA

O diagnóstico da atual situação do Tribunal Superior do Trabalho, como vértice do sistema judiciário especializado trabalhista, indica que a Corte vem julgando com grande produtividade, já que os números são espetaculares, em comparação com qualquer corte superior do planeta. O cotejo da dinâmica do TST com as rotinas adotadas pelas demais cortes supremas brasileiras revela que temos ainda muito trabalho para a formação de um sistema de precedentes efetivo, o que, em conjunto com modernas ferramentas de triagem para uniformização e *case management* – no processo do trabalho, muito auxiliará a essa mudança de paradigma.

Quanto ao incidente de recursos repetitivos, há uma expectativa de maior fomento de sua utilização, havendo sugestões para adoção de um rito simplificado, em plenário virtual (como em uso no STF), nos casos de mera reafirmação de jurisprudência, pela qual, onde existe matéria sumulada ou jurisprudência pacífica, na mesma sessão eletrônica se votam a admissibilidade e, desde já, o mérito. Além disso, é preciso a adoção de uma política permanente de identificação e instauração de novos incidentes de recursos repetitivos, seja através de levantamentos realizados pelos órgãos do próprio TST, seja através da possibilidade de colaboração dos TRTs na identificação de recursos de revista representativos da controvérsia, medida já amplamente utilizada no processo civil, a partir da literalidade do art. 1.036 do CPC –aplicável supletivamente ao processo do trabalho.

Já quanto ao filtro da transcendência do recurso de revista, seu uso ainda é possível ser repensado como um instituto sob inspiração do sistema da repercussão geral. Se criado um “Sistema da Transcendência”, como ocorre hoje com o “Sistema da Repercussão Geral”, haveria a deliberação plenária sobre a própria existência da transcendência, com eficácia nacionalmente vinculante – encurtando o trâmite de milhares de recursos de revista, a partir de tal posicionamento do Pleno do TST, abreviando a espera, primando pela garantia da razoável duração do processo. *A contrario sensu*, o acolhimento, pelo colegiado, da afetação do tema para julgamento qualificado, levaria ao processo de julgamento por amostragem, resolvendo, a um só tempo, centenas ou milhares de casos, nacionalmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o sistema de precedentes qualificados, criado para reduzir excessos, maximizar eficácia e racionalizar o labor dos tribunais, revolucionou a sistemática do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, mas ainda é utilizado de forma tímida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Por exemplo, o incidente de recursos repetitivos - IRR (art. 896-C, da CLT, arts. 280 a 287 do RITST) - foi utilizado menos de 20 vezes nesta Corte em seus cerca de 9 anos de existência (desde a lei 13.015/2014), enquanto o Superior Tribunal de Justiça julgou mais de mil repetitivos em período pouco maior, da mesma forma tendo ocorrido em relação ao Supremo Tribunal Federal, em relação aos temas de repercussão geral.

Assim, considerando que o Tribunal Superior do Trabalho se encarrega precipuamente do recurso de revista, instrumento destinado a dar a palavra final quanto à interpretação das normas aplicáveis às lides trabalhistas no âmbito infraconstitucional, bem como considerando a filtragem de recursos extraordinários, com o encaminhamento, ao STF, de representativos de questões constitucionais de maior importância, torna-se necessária uma reformulação de sua dinâmica de trabalho, a fim de que se torne mais eficiente e eficaz, julgando em menor quantidade para que logre alcançar uma melhor qualidade do alcance nacional da pacificação jurisprudencial a que se destina.

A estabilidade e previsibilidade da jurisprudência se considera eficiente quando a partir de casos iguais não sejam adotadas decisões diferentes, sendo a força dos precedentes o objetivo a ser seguido para que haja efetivamente a segurança jurídica e a esperada paz social.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Rui. Oração aos Moços (1920). Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro: Fundação Casa Rui Barbosa, 1997, p. 40. Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf>. Acesso em maio de 2021.

BERMAN, Harold J.; REID, Charles J. Jr.. *The Transformation of English Legal Science: From Hale to Blackstone*, *Emory Law Journal*, v. 45, 1996.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. *Relatório Estatístico Anual – 2021*, p. 32. Disponível em <https://www.stj.jus.br/docs_internet/processo/boletim/2021/Relatorio2021.pdf>.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Estatística: Evolução do Acervo do STF (Histórico). Disponível em <<https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=e554950b-d244-487b-991d-abcc693bfa7c&sheet=ea8942c2-79fa-494f-bf18-ca6d5a3bfb43&theme=simplicity&opt=cursel&select=clearall>>.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Estatística: Acervo Geral. Disponível em <<https://transparencia.stf.jus.br/extensions/acervo/acervo.html>> (acesso em 16/12/2022).

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Jurisprudência: Tabela de Recursos de Revista Repetitivos*. Disponível em <<https://www.tst.jus.br/web/guest/presidencia-nurer/recursos-repetitivos>>.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recebidos e Julgados no TST. Disponível em <<https://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/recebidos-julgados>>.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *Relatório Demonstrativo – 2020*, p. 38 e 73. Disponível em <<http://www.tst.jus.br/web/estatistica/jt>>.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Série Histórica de Recebidos e Julgados. Disponível em <<http://www.tst.jus.br/web/estatistica/tst/recebidos-julgados>> (acesso em 10/02/2022).

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. *TST aumenta em 6,3% a quantidade de processos julgados em 2020*. Disponível em: <<http://www.tst.jus.br/web/guest/-/produtividade-tst-aumenta-em-2020>>.

CALAMANDREI, Piero. *Opere giuridiche: La Cassazione civile (Parte seconda)*, v. 7, Roma: Roma TrE-Press, 2019, p. 71-72, p. 82-84.

KELSEN, Hans. *Teoria Pura do Direito* (1934) [tradução de João Baptista Machado a partir da edição de 1960]. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

MARCHIORI, Marcelo Ornellas. *A Atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos*. Salvador: JusPodivm, 2022.

MARINONI, Luiz Guilherme. *O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual da corte suprema* (2014). São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 4ª ed., 2019.

_____. *Precedentes Obrigatórios*. 4. ed. revista e ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 80.

_____; MITIDIERO, Daniel. *Recurso extraordinário e recurso especial: do jus litigatoris ao jus constitutionis*. Ed. RT, 2019.

MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente (2013). São Paulo: RT, 3ª ed. revista e ampliada, 2017.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat, barão de (1689-1755). *O espírito das leis* (1748). Trad. Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 2ª ed., 2ª tiragem, 2000.

OLIVEIRA, Paulo Mendes de. *Recurso extraordinário e seus circuitos processuais*. Jota. 15/10/2022. Disponível em <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-cpc-nos-tribunais/recurso-extraordinario-e-seus-circuitos-processuais-15102022>>.

PLUCKNETT, Theodore F. T. *A Concise History of the Common Law* (1929), 5ª ed., 1956.

PRITSCH, Cesar Zucatti. *Manual de prática dos precedentes no processo civil e do trabalho*. 2ª ed. ampliada – uma visão interna das cortes. Lema/SP: Mizuno, 2023.

_____. *O TST e o paradigm das cortes supremas*. Leme/SP: Mizuno, 2023..

TARUFFO, Michele. Linee per una riforma della Cassazione civile. In: *Il vertice ambiguo: saggi sulla Cassazione civile*. Bolonha: Il mulino, 1991.

LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE URUGUAY. Su línea jurisprudencial en relación a la ley 17.940.

A PROTEÇÃO DA LIBERDADE SINDICAL PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO URUGUAI. Sua linha jurisprudencial em relação à Lei 17.940.

THE PROTECTION OF UNION FREEDOM BY THE SUPREME COURT OF JUSTICE OF URUGUAY. Its jurisprudential line in relation to law 17,940.

Dra. Amalia de la Riva López*

<https://orcid.org/0009-0001-2868-7524>

Contextualização: A proteção contra a discriminação por motivos antissindicais no Uruguai não encontrou uma solução perfeita, até a aprovação da Lei 17.940, de 2 de janeiro de 2006, denominada Proteção e Promoção da Liberdade Sindical.

Objetivo: O objetivo desta pesquisa é analisar a visão da Suprema Corte de Justiça do Uruguai em relação à proteção da liberdade sindical e especificamente na aplicação da Lei 17.940 tanto em seus aspectos processuais como substantivos.

Método: Foi analisado o universo completo de decisões proferidas pelo referido órgão judiciário, portanto este trabalho não se trata de uma análise amostral, mas sim da totalidade das sentenças, de qualquer natureza que sejam, proferidas pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Resultados: É possível destacar linhas específicas de casos em que a demissão atacada como antissindical foi entendida como justificada, bem como elementos específicos relevantes em relação ao sistema de testagem, e ainda mais específicos que são de aplicação exclusiva em o caso dos vínculos laborais com o Estado. As conclusões deste trabalho permitem ao operador jurídico e ao acadêmico obter informações precisas e completas sobre a forma como o Supremo Tribunal de Justiça interpreta o alcance dos dispositivos legais em estudo.

Palavras chave: Liberdade de associação, jurisprudência, Suprema Corte de Justiça, Uruguai.

Recebido em: 28/02/2024
Aprovado em: 15/04/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.74>

Contextualization: Protection against discrimination for anti-union reasons in Uruguay did not find a perfect remedy, until the approval of Law 17,940 of January 2, 2006 called the Protection and Promotion of Freedom of Association.

* Profesora Adjunta Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Facultad de Derecho Universidad de la República, Uruguay. Doctora en la Universidad de la República, Uruguay. Especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Objective: The purpose of this research is to analyze the vision of the Supreme Court of Justice of Uruguay in relation to the protection of freedom of association and specifically in the application of Law 17,940 in both its procedural and substantive aspects.

Method: The complete universe of decisions handed down by the aforementioned judicial body was analyzed, so this work is not about a sampling analysis but about the totality of the sentences, of whatever nature they were, handed down by the Supreme Court. of Justice.

Results: It is possible to highlight specific lines of cases where the dismissal attacked as anti-union has been understood to be justified, as well as specific relevant elements in relation to the testing system, and even more specific ones that are of exclusive application in the case of employment ties with the State. The conclusions of this work allow the legal operator and the academic to obtain precise, complete information on the way in which the Supreme Court of Justice interprets the scope of the legal provisions under study.

Key words: Freedom of association, jurisprudence, Supreme Court of Justice, Uruguay

1 INTRODUCCIÓN

El presente análisis se centra en el modo en que la Suprema Corte de Justicia interpreta y aplica la ley N° 17.940 denominada de Protección y Promoción de la Libertad Sindical.

A tales efectos, se ha tomado en consideración el período comprendido entre la puesta en vigencia de la norma, es decir el 2 de enero de 2006, y el 31 de diciembre de 2023.

Las reflexiones que siguen, pasarán revista brevemente a los puntos más destacados de la norma, relacionados con el aspecto tuitivo a analizar, para posteriormente enfocar los aspectos cuantitativos y cualitativos de la cuestión.

En definitiva se pondrán de manifiesto los números más interesantes relacionados a la aplicación jurisprudencial realizada por el máximo órgano jurisdiccional uruguayo, para después, abordar lo que podrían considerarse los aspectos sustantivos –de fondo y procesales– del tema propuesto.

Vale decir, se identificarán aquellos elementos que son considerados por la Suprema Corte de Justicia, tanto desde el punto de vista procesal como material, y que resultan ser la base conceptual de sus decisiones en el aspecto de la protección a la libertad sindical.

Finalmente, se expondrán unas breves conclusiones de este panorama jurisprudencial sostenido en 18 años de aplicación.

2 CONTEXTO

La ley 17.940 denominada de Protección y Promoción de la Libertad Sindical viene a edificar un sistema tuitivo del que Uruguay carecía, en términos reales, casi por completo.

En efecto, con la aprobación de la ley 12.030 del 27 de noviembre de 1953 Uruguay ratifica –entre muchos otros- los Convenios Internacionales de Trabajo 87 y 98, poniendo así

los cimientos de un sistema protectorio que, recién encuentra en la ley 17.940 de 2 de enero de 2006 un desarrollo interno verdaderamente tuitivo.

Fue necesario entonces más de medio siglo para que las protecciones resultaran realmente efectivas, en tanto, la propia Suprema Corte de Justicia entendió históricamente, que, los Convenios Internacionales mencionados tenían carácter puramente programático. Como corolario de ello, la protección perfecta dada por el reintegro del trabajador cuyos derechos eran violados, resultaba inexistente antes de la ley en estudio justamente por carecer nuestro sistema legal, de norma ejecutable según la opinión dominante.

Como ha dicho con gran acierto Rosenbaum Rimolo, esta norma “vino a llenar un vacío ya insostenible en la legislación nacional, al punto de haberse convertido Uruguay en el único país democrático de América Latina que no contaba con un respaldo jurídico suficiente del ejercicio efectivo de la libertad sindical”. (Rosenbaum Rimolo, 2011).

Pero aún con esta debilidad normativa, a la que a la postre fue la ley 17.940 no le fue fácil abrirse paso hacia su aprobación, estando su camino plagado de resistencias sobre todo desde algunos espacios patronales y sectores políticos más conservadores, que veían como se ponía por tal ley, freno a la siempre posibilidad irrestricta de despedir, aún por motivos sindicales. Despidos que de producirse, como consecuencia gravosa contaban solo con una escueta indemnización superior a la tarifada.

Sarthou con su característica vehemencia lo indica claramente cuando sostiene: “No puede extrañar, entonces, que signemos su concreción como ley en base a tres factores. Intención tuitiva del gobierno, lobby patronal duro y transaccionalidad definitiva”. (Sarthou, 2006)

3 MARCO NORMATIVO

Como surge de modo manifiesto de la denominación con que se ha dado a conocer la Ley N° 17.940, la misma tiene dos designios: tanto la protección como la promoción de la libertad sindical.

En orden a cumplir con ambos objetivos, construye a la vez un sistema de protección jurisdiccional contra los actos discriminatorios y centralmente contra el despido antisindical, mientras que a la par, contiene una batería de normas de promoción y fomento de la actividad sindical, en concreto especialmente: retención de la cuota sindical, cartelera sindical, y licencia sindical.

La presente contribución, como se adelantó, se centrará en el primer aspecto.

Para ello, corresponde repasar las herramientas de que ha dotado la ley a los diferentes actores y que se encaminan al cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva.

3.1 Proceso general

En primer lugar, la norma remite a un proceso general, que en la actualidad cumple el rito del Proceso Laboral Ordinario, según el juego conjunto de las leyes 18.847 y 18.852, y por el que debe encaminarse la pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado.

Este proceso general está disponible para quienes no puedan recorrer el proceso de tutela especial, por no encontrarse en ninguna de las hipótesis habilitantes de las que se pasará revista a continuación.

3.2 Proceso de tutela especial

En segundo lugar, la ley en estudio contiene un proceso de tutela especial, por una vía aún más expedita que remite parcialmente al Proceso de Amparo, y que resulta aplicable en función de la calidad de los sujetos afectados por los actos antisindicales.

Así la norma dispone que la tutela especial procederá en caso de actos discriminatorios contra:

- A) Los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel.
- B) Los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos.
- C) Los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva.
- D) Los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical.
- E) Los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante negociación colectiva.

3.3 Disposiciones comunes a ambos procedimientos.

En tercer lugar, existen disposiciones comunes a ambos procedimientos, y que se centran en la aplicación detallada de algunas incidencias típicamente procesales.

En este sentido, la ley indica que de constatarse la violación a las garantías de indemnidad de la libertad sindical expresadas en la norma, se dispondrá la efectiva reinstalación o reposición del trabajador despedido o discriminado. Este, tiene derecho a percibir la totalidad

de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso de reinstalación y hasta que ésta se efectivice, encontrándose también exonerado del pago de tributos y costas.

Adicionalmente, podrán agregarse sanciones pecuniarias al empleador por el retraso en el cumplimiento de la condena.

En cuanto a la legitimación activa, la norma contiene una previsión novedosa, en tanto requiere para su utilización la existencia de un litisconsorcio activo necesario. En efecto, la legitimación procesal en la causa, desde el punto de vista del accionante, corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical.

Asimismo, de modo totalmente excepcional en nuestro Derecho, las cargas probatorias encuentran un modo especial de soportarse en estos procesos, según surge del artículo 2º in fine que reza:

“El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales.
Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada”.

Si bien inicialmente se planteó la controversia respecto a si este modo especial de distribuir la necesidad de prueba era aplicable a los dos procedimientos o solo al de tutela especial, la discusión fue zanjada rápidamente tanto por doctrina y jurisprudencia, que han reconocido su aplicación a ambos.

El sistema estructurado por la ley 17.940 iluminado desde la práctica jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, contiene por tanto, unos parámetros probatorios diversos a los establecidos con carácter general para todo tipo de proceso, incluso los laborales ordinarios.

Si de acuerdo al Código General del Proceso, cada parte debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y quien contradiga tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión, la ley 17.940 aliviana este peso para el actor.

En efecto, sin llegar a sostener la existencia de una inversión de la carga probatoria, el trabajador deberá fundamentar -no necesariamente probar- por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales. Mientras que por otra parte, el empleador, sí debe probar no siéndole suficiente la fundamentación o alegación.

Este es sin duda uno de los ejes respecto de los cuales la doctrina se ha pronunciado más frecuentemente, y también lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia.

Finalmente cabe destacar que, las pretensiones han de presentarse ante los Juzgados competentes en materia laboral, siendo la ocurrencia ante la Suprema Corte de Justicia, el escalón más alto en términos de acceso, y al que por su importancia se ha definido dedicar este estudio.

4 ANÁLISIS CUANTITATIVO

Partiendo entonces de las generalidades apuntadas recientemente, corresponde poner en números la ejecutabilidad de la ley ante el máximo órgano judicial nacional.

En este sentido puede observarse que en el período de estudio que comprende toda la vida de la ley 17.940 hasta la actualidad, como se dijo, desde el 2 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2023 se registran en esta vía 34 sentencias, que es posible clasificar de este modo:

4.1 Atendiendo al tipo de sentencia:

- A.- 1 sentencia definitiva de primera instancia dictada en causa diplomática,
- B.- 1 sentencia dictada en recurso de revisión
- C.- 1 sentencia dictada en recurso de reposición
- D.- 1 sentencia dictada en recurso de queja por denegación de casación
- E.- 4 sentencias dictadas en contiendas negativas de competencia
- F: 1 sentencia relativa a falta de jurisdicción
- G: 22 sentencias definitivas dictadas en recurso de casación y
- H: 3 sentencias dictadas frente a excepciones de inconstitucionalidad.

4.2 Atendiendo al legitimado pasivo:

- A.- 11 sentencias dictadas en procesos seguidos contra el Estado en sentido amplio.
- B.- 23 sentencias dictadas en procesos seguidos contra particulares.

4.3 Atendiendo a las voluntades que concurren para el dictado de la sentencia:

- A.- 10 sentencias dictadas con discordias, en algunos casos, más de una.
- B.- 24 sentencias dictadas por unanimidad de votos conformes.

4.4 Atendiendo al proceso promovido:

- A.- 34 sentencias dictadas en proceso de tutela especial.
- B.- 0 sentencias en proceso general.

5 ANÁLISIS CUALITATIVO

5.1 Cuestiones sustantivas generales

De acuerdo al sistema de la ley como se vio, el empleador que acredite la existencia de alguna causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente podrá justificar la decisión adoptada. En consecuencia, esta no será catalogada de nula por violación de la libertad sindical, y entonces mantendrá su vigor.

Bajo estas premisas, se irá a realizar un repaso sobre aquellas situaciones de hecho, específicas de cada caso planteado, cuya razonabilidad fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia, como hábiles para justificar la decisión adoptada por el empleador.

De tal modo, así han sido consideradas no antisindicales:

Cumplimiento del laudo. En el marco de las leyes 10.449 y 18.566 y modificativas, los consejos de salarios, órganos de integración tripartita tienen entre varias funciones, entre ellas establecer, con las formalidades correspondientes, condiciones de trabajo y empleo, así como integración y ajustes de los salarios.

En el caso concreto sometido a decisión en Casación, y de acuerdo a la autonomía colectiva se determinaron para el sector de actividad en que se desempeñaba el trabajador, ciertas pautas relativas al descanso semanal que, de cumplirse podían, y de hecho sucedió, afectar a la baja el salario.

En esta situación la Suprema Corte de Justicia consideró, que el cumplimiento del laudo, no puede considerarse violatorio de la libertad sindical aunque ello repercuta en una disminución del salario en virtud de la disminución de las horas laborales, por goce efectivo y obligatorio del descanso semanal.

Finalización de la zafra. La desvinculación por finalización de zafra, vale decir en definitiva el cumplimiento de la condición resolutoria del contrato, no resulta antisindical a ojos de la Corte. Dicho de otro modo, el empleador puede dar por terminado el vínculo de modo justificado con este argumento, y en consecuencia, desde el otro punto de vista, no existe Derecho por parte del trabajador a mantener ese puesto de trabajo.

Quiebre de confianza. En el caso la Corte no se pronuncia en vía de Recurso de Casación, sino que lo hace en primera instancia, por tratarse de una causa diplomática.

La Suprema Corte de Justicia consideró que se produjo un quiebre de confianza que habilitó el despido realizado, no configurándose una conducta antisindical, por cuanto la trabajadora involucrada, para lograr la pretendida equiparación salarial con otros funcionarios, ejerció modos de presión que para nuestro órgano judicial van más allá de lo admisible.

Incumplimientos laborales. Los incumplimientos laborales reiterados, así como las llegadas tarde frecuentes han sido valoradas en varios expedientes, como causa justificante del despido y por lo tanto no considerándolo como antisindical cuando concurren estas circunstancias.

Actitud conflictiva a la hora de cumplir con las normas de seguridad de la obra. En otro de los casos, la actitud conflictiva y reiterada del actor a la hora de cumplir con las normas de seguridad en la obra de construcción en que se desempeñaba, resultó suficiente justificativo para despedir, según opinión de la Corte.

Insultos y hostigamiento a compañeros. En la especie, la actora incurrió en inconductas como gritos, insultos y trato discriminatorio a compañeros, que hicieron razonable el despido.

Reestructura por dificultades financieras e imposibilidad del trabajador de cumplir las nuevas tareas. Las causas típicamente empresariales son reiteradamente expuestas por la defensa de los empleadores. En un caso concreto de una empresa que arroja pérdidas contables desde tiempo atrás y por tanto ha debido reestructurarse para sobrevivir, la circunstancia de que el trabajador no pudiera por prescripción médica conducir vehículos, tarea que pasaba ahora a integrar en forma novedosa sus obligaciones, fue valorada como suficiente justificativo para no tachar como antisindical su desvinculación.

Justa causa no es sinónimo de Notoria Mala Conducta. Nuestro sistema jurídico, no se exige justa causa para proceder a un despido común, cumpliendo el empleador siempre que se abone la indemnización tarifada legal. Sin embargo, todo trabajador que sea despedido por Notoria Mala Conducta no tiene derecho –entre otras cosas- al pago de la indemnización por despido.

En este contexto, se ha analizado reiteradamente como juega la justa causa motivada en la conducta del trabajador, en los términos del artículo 2º de la ley 17.940. La Suprema Corte de Justicia, coincidiendo con la doctrina considera que la exigencia normativa no se concreta

exclusivamente en Notoria Mala Conducta, sino que la previsión es más amplia. Vale decir toda Notoria Mala Conducta será justa causa y también lo será otras conductas de menor intensidad. Intensidad que es resorte de ponderación judicial.

5.2 Cuestiones específicas en el caso de Trabajadores del Estado.

En el caso de los trabajadores al servicio de las administraciones públicas, además de las cuestiones apuntadas precedentemente, hay otras que les son propias.

A continuación se pasará revista a las dos particularidades más relevantes a los fines de esta contribución, que han sido analizadas por parte del máximo órgano judicial y dicen relación a funcionarios del Estado en sentido amplio.

Jurisdicción.- Tempranamente se discutió en ámbitos judiciales y académicos si la ley 17.940 era de aplicación a las relaciones con el Estado. Justo es decir que si bien no hubo controversia en relación a la protección de las libertades sindicales de los trabajadores que se desempeñen bajo cualquier modalidad al servicio del Estado, el diferendo se situó en las vías para efectivizarlas.

Tanto así que incluso el propio Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación actuante en el primer caso en que el tema fue discutido, se pronunció por la marginación de estos funcionarios de las vías procesales establecidas en la ley en estudio, tal como surge del dictamen 128/12, y más concretamente incluso, se posiciona sobre la ausencia de jurisdicción de los tribunales, y por lo tanto la imposibilidad de la propia Suprema Corte de Justicia de avocarse al tema.

La sentencia 1609/2012 responde afirmativamente a la cuestión, admitiendo por tanto la competencia de la Suprema Corte de Justicia, siendo seguida en la misma línea por otros pronunciamientos posteriores.

Una vez que la Corte, acepta su vocación para entender en los asuntos promovidos por los trabajadores públicos, se plantea una segunda cuestión que es la del agotamiento previo de la vía administrativa.

Prejudicialidad. A modo de apunte, cabe decir que los Actos Administrativos, para ser enjuiciados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, deben recorrer antes la denominada vía administrativa. Es decir, perseguir dentro del Universo de las Personas Públicas -con diversas peculiaridades- su anulación, tal como lo establece la propia Constitución de la República.

Entonces, es así que se ha planteado si, en el sistema de la Ley 17.940, antes de recurrir ante los órganos judiciales correspondientes y finalmente ante la Corte, es necesario previamente, haber recorrido todo ese proceso interno, es decir, haber agotado la vía administrativa.

En definitiva, si el agotamiento de la vía administrativa es un requisito de prejudicialidad.

Este punto, es posiblemente uno de los más discutidos y que encuentra menos convergencia de opiniones, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

No obstante lo cual, ha sido posición mayoritaria sostenida por la Suprema Corte de Justicia que no puede exigirse el agotamiento de la vía administrativa como requisito para acudir a la tutela judicial de la libertad sindical.

Esto, en base a que de considerar necesario el recorrido previo de la vía contencioso administrativa, se despojaría a la protección edificada por la ley 17.940 de su efectividad real, en función de los plazos importantes de tramitación indicados para aquella vía que colide con la esencialmente sumaria o expeditiva tramitación prevista en la Ley. Posición sostenida tanto en la sentencia 1609/2012, como casi 10 años después en forma unánime en la sentencia 293/2021.

5.3 Elementos coadyuvantes en la dilucidación de los procesos

Retiro por parte del sindicato de la denuncia por persecución sindical realizada ante Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La Corte sostiene en el caso concreto que asume especial trascendencia en la dilucidación de la litis el hecho de que, con fecha posterior a la conclusión de la causa los sindicatos de rama desistieran, sin formular reserva alguna respecto del actor, de la denuncia por persecución sindical presentada ante el MTSS contra la demandada.

Si bien el acto sólo emana del sindicato, y no así del propio actor, de todos modos, en opinión de la Corte esto tiene efectos en la valoración de la prueba.

Conocimiento por parte de la empresa tanto de la existencia de organización sindical como del papel que cumple el sujeto dentro de la misma. Este punto resulta de gran relevancia y es reiteradamente analizado ya sea en casos de actividades tendientes a consolidar una organización sindical, como en los casos de tiempos electorales sindicales.

En particular se ha resaltado la acreditación de la afiliación sindical de los despedidos al tiempo de realizarse la notificación de la demanda, así como el conocimiento de las

actividades desarrolladas por las personas afectadas en cada caso, en la hipótesis de sindicato en formación.

Valoración de la contemporaneidad entre el despido y la comunicación a las autoridades sindicales. Se trata de una especie de indicio, vinculado de cierto modo con el anterior, y que descansa sobre las máximas de experiencia, que naturalmente, se valora en conjunto con otros elementos probatorios.

Valoración del número de despedidos en función del total de involucrados o trabajadores del sector. También con una carga experiencial importante, en algún caso se ha hablado incluso de una regla de probabilidades. En un caso concreto, la totalidad de los trabajadores sindicalizado habían sido despedidos, lo que se tomó como un indicio de conducta patronal antisindical.

5.4 Cuestiones Procesales

A continuación se enumerarán algunos puntos en torno al proceso, que pueden destacarse y que se consideran de utilidad dentro del propósito panorámico de esta contribución. No obstante ello, algunas otras cuestiones procesales, de corte más localista solamente serán indicadas para no exacerbar los límites de este trabajo.

Las vías procesales ejercidas.- La primera constatación que salta a la vista y que debería interpelar al analista a la hora de hacer una evaluación del modo en que se aplica la ley 17.940 es que, ningún caso tramitado en vía de proceso general ha llegado a la vista de la Suprema Corte de Justicia.

Más aún, de acuerdo a una reciente investigación, de un total de 141 sentencias dictadas por los Tribunales de Apelaciones del Trabajo en el período que corre hasta octubre de 2022, solamente 16 correspondían al proceso común. (Castello y otros, 2022)

Seguramente existirán varios elementos que complotan para que esto sea así, no pudiéndose descartar la convicción de que los actores más expuestos a violaciones sean justamente y por ello, los protegidos por el proceso de tutela especial, y que asimismo y por otra parte sean quienes tienen mayor interés en un reintegro a una institución posiblemente hostil.

La prueba. Como se ha visto previamente, la norma en estudio establece que corresponderá al empleador, probar la existencia de una causa razonable, para justificar la

decisión adoptada, mientras que a la par de esta carga de prueba, el trabajador cumple solamente con fundamentar porqué razón sostiene que ha sido atacado en su libertad sindical.

En esta línea, Rosina Rossi destaca el valor de la ley 17.940 en tanto, adicionalmente a la garantía de protección en el goce de los derechos que a la persona humana acuerda la propia Constitución Nacional, contiene una regla distributiva específica de la fatiga probatoria. (Rossi Albert, 2022)

Por su parte, de acuerdo a nuestro máximo órgano judicial esta admisibilidad de simple fundamentación opera exclusivamente en relación a las causas alegadas, es decir, por qué sostiene el trabajador que fue despedido o perjudicado por razones sindicales, por ser este un modo diverso al general de soportarse la necesidad de prueba.

Vale decir que, todo el resto de cuestiones a probar, según la Suprema Corte de Justicia corren por el sistema común, es decir de carga probatoria y no simple fundamentación.

Dentro del repertorio práctico de estas cuestiones, se han relevado según las sentencias en estudio: la existencia de la organización sindical, el conocimiento por parte del empleador de la existencia de actividades preparatorias, del cargo ocupado o pretendido por el actor dentro de la organización, la existencia y monto de daños y perjuicios, las tareas realizadas por el actor, entre otras, que como se dijo han de ser probadas por el trabajador.

En suma es opinión de la Corte, que si los hechos están vinculados exclusivamente con la causa que dio origen al acto cuestionado, rigen las reglas especiales de la ley, vale decir concretamente en el caso del trabajador cumple con su carga, si fundamenta. Si los hechos son otros, rige el sistema general.

Como se dijo, además de los dos ejes procesales presentados, existen otros que por su propia naturaleza presentan aristas más locales lo que ha justificado no brindarles un tratamiento en el presente.

Ellos están conformados por el debate acerca de la procedencia del Recurso de Casación y en su caso el plazo para su interposición válida, la procedencia del juicio ordinario posterior para la revisión, o la posibilidad de relevar de oficio la legitimación activa en la causa. Asimismo, el objeto del proceso reclamable por el rito de la ley 17.940 y la eventual existencia de otros procesos con otros contenidos conexos, y finalmente cuales son los Tribunales con competencia para actuar en Primera y Segunda Instancia para el caso de procesos contra el Estado.

6 CONCLUSIONES

El efecto paradigmático de las sentencias de que hablaba Héctor- Hugo Barbagelata, implica que estas decisiones poseen un cierto efecto normativo, aún en los países en que la jurisprudencia no es fuente formal de Derecho, o no existe el sistema de precedente, ni aún las sentencias normativas. (Barbagelata, 1995).

Bajo esta idea, y aún cuando el sistema jurídico uruguayo solo admite efectos de la sentencias en el caso concreto, es de enorme relevancia el estudio de los lineamientos interpretativos de las normas que realizan los diversos órganos jurisdiccionales, y si cabe, aún más los realizados por la Suprema Corte de Justicia.

Como viene de verse, diversos puntos tanto a nivel procesal como sustancial han sido interpretados y forman parte del modo en que el máximo órgano judicial entiende las previsiones de la ley 17.940 de Protección y Promoción de la Libertad Sindical.

La presente contribución, en sintonía con lo dicho busca brindar al lector un panorama general del modo en que la tutela de la libertad sindical es concebida por los estrados uruguayos de la mayor jerarquía.

BIBLIOGRAFÍA

- Barbagelata, H.-H. (1995). *El particularismo de Derecho del Trabajo*. Montevideo: FCU.
- Castello y otros, A. (2022). *Uso jurisprudencial y experiencia de la aplicación de la Ley No 17.940 sobre la protección de la actividad sindical*. Facultad de Derecho, Universidad de la República, 2022.
- de la Riva, A., & Perciballi De Luca, V. (2023). Derechos Colectivos de los Funcionarios Públicos. En VVAA, *Derecho del Trabajo y Funcionarios Públicos* (pág. 219). FCU.
- Ermida Uriarte, O. (221/ 2006). Primera lectura de la Ley 17.940 de protección de la actividad sindical. *Derecho Laboral*.
- Garmendia, M. (2006). Garmendia, M. en “Algunas preguntas y otras tantas tentativas de respuestas sobre la ley N° 17.940”. Garmendia, M. en “Algunas preguntas y otras tantas tentativas XVII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (págs. 49-53). FCU.
- Raciatti, O. (2006). Aspectos procesales de la protección de la libertad sindical en la ley 17.940. *XVII Jornadas Uruguayas de Derecho del trabajo y la Seguridad Social T II* (pág. 78). FCU.
- Rosenbaum Rimolo, J. (2011). Reflexiones sobre la efectividad de la libertad sindical en Uruguay. *XXII Jornadas Uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*. Fundación de Cultura Universitaria.
- Rossi Albert, R. (2022). *Tutela Judicial Efectiva. La Carga de la Prueba en el Proceso Laboral desde el Derecho del Trabajo*. Montevideo: FCU.
- Sarthou, H. (2006). A Propósito de la nueva Ley Uruguaya de Protección Sindical. *IUSLabor 2/2006*, 1.

UNA ANCHA AVENIDA DE REGRESIVIDAD DE DERECHOS¹

César Arese²

Resumen: Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70 de 2023 se impulsó una Reforma Laboral en Argentina. El Poder Ejecutivo lo remitió al Congreso Nacional para su ratificación aunque afirmando su aplicación práctica. Sin embargo, la Justicia Nacional del Trabajo suspendió provisoriamente su vigencia efectiva hasta tanto se resuelva sobre su constitucionalidad. La reforma involucra más de una decena de leyes y adopta una dirección regresiva respecto de derechos laborales reconocidos de larga data. Se modifican reglas sustanciales en materia individual como en las relaciones colectivas.

Recebido em: 28/02/2024
Aprovado em: 08/04/2024

DOI:
<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.73>

Sumario. I. La reforma permanente. II. Una difícil prueba de constitucionalidad. III. *Tabula rasa* indemnizatoria registral. IV. El centrifugado de la LCT. A. Zócalos deslaboralizados. B. Eventualización. C. Relaciones laborales “colaborativas”. V. Inversión probatoria a favor del más fuerte. VI. Negociando lo legislado. VII. Mochila liviana pero negociada. VIII. La tarificación de los derechos humanos. IX. Lo insólito y lo ridículo. A. Una bicicleta a contramano. B. El milagro del trabajador banquero y financiero. X. Bloqueos al derecho colectivo. XI. Otros guadañazos. XII. Arquitectura regresiva.

I. LA REFORMA PERMANENTE

Un primer y urgente análisis del Título IV relativo a Trabajo dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nro. 70/2023 sobre “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” y su casi medio centenar de artículos obliga a varios cortes obliga a recordar los precedentes de reformas laborales. En apretada síntesis, por su impacto, alcances y completitud, y si se ahorra estudiar y referir a los cambios normativos fundacionales de la década de los años 40 y parte de los 50, la primera fue la aprobación de la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20744 (LCT) (promulgada el 20/11/14). Sufrió una pronta y sustancial contra-reforma el 29/4/76

¹ El presente artículo fue escrito el mismo día de publicación del DNU 70/03 y editado en *Rubinzal On Line*, el 22/12/23 con el título “Deconstruyendo la reforma laboral del DNU 70/23”.

² Doctor en Derecho y Cs. Sociales, Post doctorado, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Director de Derechos Humanos Laborales, Universidad Nacional de Córdoba. Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seg. Soc., Secretario Académico de FOFETRA, integrante de ILTRASS y de la Comisión Directiva de la Asociación de Ex Becarios de Bologna, Castilla La Mancha-OIT y Presidente del Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas.

mediante la ley de facto Nro. 21297. Su decreto 390/76 estableció el texto ordenado y a la vez modificó y derogó numerosas disposiciones, paradójicamente en vigencia, al menos parcial, desde entonces.

La otra Reforma Laboral puede encontrarse a comienzos de la década de los noventa, con centro en la Ley Nacional de Empleo Nro. 24.013 (LNE) de 1991 y otros instrumentos especiales que culminaron años después con la Ley N° 25.013 de 1998. Una tercera reforma fue la conocida como la “Ley Banelco” del año 2000 Nro. Ley 22.250 fundamentalmente modificatoria de temas de derecho colectivo como la ley de Negociación Colectiva Nro. 14.250 y que estuvo acompañada posteriormente por la Ley 25.345 que reformó varios tópicos de la LCT. *Corsi e ricorsi* de la historia, en 2004 se registró una revisión de esta reforma por Ley 25.877, la última reforma laboral y cuarta conocida como tal hasta el presente.

Esta nueva y quinta Reforma Laboral 2023/2024 apeló a un instrumento de excepción, el DNU, emparentándose, o por lo menos haciendo recordar, la reforma mediante legislación de facto de 1976. Vino a revisar prácticamente todas las leyes modificadas por aquellas reformas, nada menos que una decena de leyes grosso modo y, por lo tanto, se anota como una transformación estructural del instrumento central del sistema laboral argentino cuando la LCT, aquella primera reforma laboral, se apresta a cumplir medio siglo con un nuevo maltrato normativo.

II. UNA DIFÍCIL PRUEBA DE CONSTITUCIONALIDAD

El art. 14 bis de la Constitución Nacional (CN) ordena construir un sistema legal dirigido a proteger al trabajar. Su evolución es producto de reclamos y conflictos históricos, pero también de debates y acuerdos legislativos y autónomos como los convenios colectivos. En una noche, el DNU 70 de “reconstrucción de la economía”, sin necesidad ni urgencia, deconstruyó la reforma evolutiva, acumulativa y progresiva de una decena de leyes de trabajo elaboradas durante más tres cuartos de siglo por gobiernos de distinto e inclusive contradictorio signo político.

En lo formal, no parece que pueda ni deba eludirse la discusión parlamentaria de cambios que afectan a millones de personas. Este signo antidemocrático, no se condice con los ideales liberales respetuoso de la división de poderes y la formación de las leyes. Es obvio que el Poder Ejecutivo “participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar”, pero “no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (art. 99 inc. 3 CN). Hay una excepción claro está y aquella de los famosos DNU como recurso legislativo en “cuando circunstancias

excepcionales” que “hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” para luego someterlos al Congreso Nacional y su Comisión Bicameral Permanente.

En primer lugar, no aparecen a la vista, por lo menos en materia laboral, circunstancias que justifique eludir el debate democrático y abierto sobre la vigencia de normas de trabajo que se han alcanzado en décadas de estudio, análisis y discusión legislativa, doctrinaria y jurisprudencial. En segundo término, se encuentran bastante lejos los parámetros, algo cambiantes eso sí, de la Corte Suprema en materia de leyes de emergencia. Si se toman los enunciados de “Peralta, Luis Arcenio y otro c/ Estado Nacional (Mrio. de Economía - BCRA.) s/ amparo”, 27/12/90, se exige respetar: 1) “Que exista una situación de emergencia que imponga al Estado de amparar los intereses vitales de la comunidad”. La cuestión no está clarificada en el DNU en cuestión; 2) “Que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la comunidad y no a determinados individuos”. Aparece claro en el DNU que son los individuos trabajadores los perjudicados y nada hace pensar que se defiendan los intereses comunitarios; 3) “Que la moratoria debe ser razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias”. La naturaleza de generalizada desprotección del DNU no aparece demasiado razonable y 4) “Que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria”. Al parecer, la reforma laboral, llegó para quedarse, definitivamente.

Estas cuestiones serán seguramente debatidas judicialmente, pero, por lo pronto, la justificación del avance estructural desmejorativo es claramente inaceptable y, si es opinable, debe pasar por el Congreso Nacional. Mientras tanto, el DNU tendrá vigencia según la disposición del art. 5 del CCCN, salvo resolución judicial en contrario o la descalificación del Congreso de la Nación mediante la resolución de la Comisión Bicameral mencionada. Se afirma que es una Reforma o Contra Reforma Laboral, por se dirige a desestructurar buena parte del sistema de protección individual del trabajador y recudir la actuación colectiva organizacional, negocial y de accionar.

III. *TABULA RASA* INDEMNIZATORIA REGISTRAL

Una de las preocupaciones esenciales del DNU 70/23 fue eliminar todas las indemnizaciones o multas por registración deficiente, falta de ingreso de aportes y contribuciones o falta de pago de indemnizaciones de la Ley Nacional de Empleo 24013, de la LCT y de leyes especiales como las leyes 25.013, 25323, 25345 y las disposiciones de los estatutos de Casas Particulares y Trabajo Agrario. Las modificaciones introducidas en la LNE

no compensan ni muchos menos, esa supresión de un sistema de persecución de la irregularidad registral y el incumplimiento con normas laborales.

Esta supresión debe interpretarse como un aliento por lo menos indirecto, de las prácticas ilegales porque no se implementa ningún régimen sustitutivo. Tal vez se piensa en un cambio cultural por parte de cerca los empleadores que sostienen un 35 por ciento de los trabajadores en algún tipo de irregularidad registral y se autoimpongan el cumplimiento fiel, permanente y definitivo de la ley laboral. Daría casi lo mismo jurídicamente, mantener un trabajador registrado que sumergido en la indignidad de la opacidad registral. Y los empleadores que cumplen con la ley, también se perjudican con la competencia desleal. Esta es la primera afrenta a la estructura regular del contrato de trabajo.

Tal vez el DNU “beatifica” esas ilegalidades del trabajo en negro que el Papa Francisco consideró ex cátedra como “pecado mortal” ya hace algunos años. Esta libertad no interesa a una sociedad que pretende ser normal, cumplir la ley y desarrollarse con respeto al derecho.

IV. EL CENTRIFUGADO DE LA LCT

A. Zócalos deslaborizados

Las modificaciones a los arts. 2 inc. d y 23 de la LCT crean zonas liberadas laborales. Con la primera disposición se aparta del amparo de la ley a las “contrataciones de obra, servicios, agencia y todas las reguladas en el Código Civil y Comercial”. Por la segunda se suprime la presunción de existencia de contrato de trabajo cuando exista relaciones de trabajo pero se trate “de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficio” y “se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación” o el pago se realice conforme los sistemas bancarios” reglamentados.

De lo que se trata es de “monotributarizar” las relaciones de trabajo con figuras autónomas. Podría discutirse la situación de profesionales universitarios que poseen su propia estructura y capacidad de negociación autónoma. Pero excluir en forma directa y sin atenuantes, toda contratación que se vista con ropas contractuales del CCC o apartar a “oficios” como electricista, albañil, mantenimiento, etc. que al emitir recibos o facturas se excluyen de la LCT es francamente desmesurado e intenta volatilizar parte del sistema presuncional que opera en los casos de relaciones laborales encubiertas.

B. Eventualización

La modificación del art. 29 LCT agrega al título anterior “Mediación. Intermediación. Solidaridad”, el de “Subsidiariedad”. Con fuente en la “Reforma Trabalhista” de Brasil de 2017

aunque de modo poco claro, de lo que se trataría es de que la empresa principal no sea imputada solidariamente por los incumplimientos de la empresas de servicios eventuales sino en forma subsidiaria. Es coherente con la modificación del art. 136 LCT sobre responsabilidad de contratistas e intermediarios al suprimirse toda alusión al art. 29 en lo referente a pago directo de remuneraciones e indemnizaciones. Por lo tanto, no desaparece la solidaridad de la principal, pero se la escalona o mediatiza, por expresarlo de algún modo, alentando la eventualización de contratos de trabajo a través de las empresas especializadas en estas relaciones de modalidades especiales (art. 99 y 100 LCT y 77 a 80 LNE).

C. Relaciones laborales “colaborativas”

Es interesante presentar la creación de un enorme zócalo de trabajadores extra dependientes, “De los Trabajadores independientes con colaboradores” del art. 96 del DNU. Es una nueva categoría laboral de trabajadores “independientes” y “autónomos” de algún modo coaligados entre sí, aunque tengan un empleador³. Extraña figura. Un trabajador puede reunir hasta otros 5 trabajadores constituyendo un grupo de trabajo, una sociedad de hecho o formal o una cooperativa de trabajo para prestar servicios para sí o para terceros como emprendimiento. Hasta ahí podría ser. Pero a la vez, puede contratar a otros trabajadores para que trabajen bajo su dependencia, con la condición de que se manifiesten todos “independientes” y se inscriban como tales y haga aportes. Enorme cantidad de comercios, por ejemplo, se podrían convertir en emprendimientos de trabajadores autónomos independientes. Escenario de pleitos o una zona liberada para todo tipo de fraude laboral y obvia desprotección laboral.

V. INVERSIÓN PROBATORIA A FAVOR DEL MÁS FUERTE

La revisión de la LCT por el DNU 70/23 modifica parcialmente el sistema de norma más favorable del art. 9º introduciendo ese principio-regla recién “cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio” a la vez descartando los sistemas de cargas diferenciales probatorias según la condición de las partes para acudir a la aplicación

³ Art. 96 DNU: “El trabajador independiente podrá contar con hasta otros CINCO (5) trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. El mismo estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación”.

del *onus probandi* clásico. Se dice que “se aplicará la regla general procesal, en virtud de la cual los hechos deben ser probados por quien los invoca, con plena vigencia de la facultad de los magistrados en la obtención de la verdad objetiva y el respeto a la seguridad jurídica”. En síntesis, un retorno al desequilibrio procesal entre desiguales, algo que el Derecho del Trabajo superó hace tiempo sobre la base de principio de acceso a tutela judicial efectiva e inclusive el mismo art. 17 bis de la LCT. La obvia “igualdad de armas” procesales que procuran los sistemas probatorios entre desiguales, volvieron al armario de los antiguos paradigmas probatorios.

De otro lado, el principio basal de irrenunciabilidad del art. 12 pierde la protección de las mejores condiciones incluidas en el contrato individual de trabajo cuando se supriman o reduzcan sus derechos adquiridos (jornada menor, plus remuneratorio, adicional) “ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción”. Se parece indicar en este caso la necesidad y posibilidad de acudir a acuerdos individuales, mediante la homologación de acuerdos relativos a modificaciones “de elementos esenciales del contrato de trabajo” según el mecanismo del art. 241 LCT.

VI. NEGOCIANDO LO LEGISLADO

Otra modificación llamativa, entre tantas, es la ampliación del período de prueba a ocho meses (art. 92 bis LCT). Pero la incorporación del art. 197 bis LCT, es de particular preocupación por su amplio nivel de disponibilidad negocial del orden público general de la Ley de Jornada de Trabajo Nro. 11544 y de la propia LCT en materia de jornada de trabajo. Es que, dice, “las convenciones colectivas de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo, así como los límites legales conforme la naturaleza de cada actividad, podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral.”

De tal forma se establece la posibilidad de que las protecciones establecidas en la legislación sean derogadas *in peius* por medio de la negociación colectiva. Dos observaciones de máximos tribunales. Es una operación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos criticó larga y expresamente esta posibilidad también instrumentada por la reforma brasileña de 2017⁴. En la práctica, un CCT podría llevar la jornada hasta 12 horas diarias y reducir el monto

⁴ CortIDH, Opinión Consultiva Nro. 27/21 sobre “Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género”: “Permitir en general que los derechos reconocidos

de las horas extraordinarias. En “Cardone c/ Be Entrerprise”, 1/11/2022, la Corte Suprema estableció un doble límite a la jornada de trabajo: uno semanal, de cuarenta y ocho horas, y otro diario, de ocho horas (o nueve, según lo prevé el decreto reglamentario N° 16.115/1933 en el caso de distribución desigual de las horas), “independientes y autónomos entre sí” y que, obviamente integran el orden público indisponible.

VII. MOCHILA LIVIANA PERO NEGOCIADA

En materia de protección contra el despido arbitrario, a priori, se marcha en forma contraria al ritmo regional de crecimiento de derechos relativos a la estabilidad. Desde el caso “Lagos del Campo”, 2017, la CortIDH remarca la garantía del derecho humano a la estabilidad en el empleo desde la interpretación del derecho al trabajo contenido en el art. 45 de la OEA al que remite el art. 26 de la CADH. Pues bien, la primera alteración del sistema de estabilidad está incluida en el alargamiento claramente desmesurado del período de prueba a ocho meses del art. 92 bis LCT y el segundo es la reducción de la forma de cálculo de la base de la indemnización por antigüedad o despido del art. 245 LCT descartándose la incidencia del sueldo anual complementario y, en el caso de “trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones mensuales variables, será de aplicación el promedio de los últimos SEIS (6) meses, o del último año si fuera más favorable al trabajador”.

Pero la disposición “estrella” es aquí la posibilidad de crear un sistema de eliminación de la estabilidad laboral mediante la disponibilidad colectiva. Se dispone en el nuevo art. 245: “(...) Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al OCHO POR CIENTO (8%) de la remuneración computable”. Esta habilitación colectiva permitirá el despido libre o, la otra cara de moneda, la supresión de la estabilidad laboral, también protegida constitucionalmente. A mayor inestabilidad, menor formación profesional, más inseguridad jurídica e imposibilidad de imaginar un proyecto de vida laboral. A este sistema se le llama “mochila” que, por más juvenil que se la presente, es una palabra que deriva del latín *mutilus*, “mutilado”. Pero, además,

por la legislación laboral puedan ser derogados “in peius” por medio de la negociación colectiva, cuando esto implica una regresión en la protección del reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, debe ser considerado contrario al principio de la negociación libre y voluntaria protegida por los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva, en la medida en que podría poner el riesgo otros derechos laborales, como por ejemplo el derecho al trabajo y a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias” (párrafo 149, con citas de resoluciones del Comité de Libertad Sindical de OIT).

implica imponer una nueva carga al empleador que cumple con la registración, no piensa en despidos libres sino causados o justificados y no necesita un fondo especial.

VIII. LA TARIFACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como se sabe los Derechos Humanos poseen, entre otras características, el de ser universales, erga omnes e inalienables o irrenunciables y entre los centrales se encuentra la libertad, la dignidad y la igualdad (art. Declaración Universal de Derechos Humanos). Obvio, también rigen en las relaciones de trabajo de la mano de los Derechos Humanos Laborales y que traen como consecuencia el principio *restitutio in integrum* en caso de su violación. Pero ahora, en Argentina, pretende capitalizarse tarifadamente. Un nuevo artículo 245 bis⁵ establece el “Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio” entendiendo por tal el “originado por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial”. No aparecen hipótesis como el trato discriminatorio por razones de edad⁶ o salud⁷, aunque la Ley Antidiscriminatorio 23592. Se reitera un sistema probatorio ya defenestrado de *onus probandi* clásico (“la prueba estará a cargo de quien invoque la causal”) tanto por los estudios de OIT relativos al Convenio 111 de OIT sobre discriminación (empleo y ocupación), como por la CEDAW, Belén Do Pará o la ley 26485, entre otros instrumentos. La tarifación es ponderativa porque puede ir de un 50 a un 100% de la indemnización por despido incausado, pero además, se intenta impedir el acceso a otros sistema indemnizatorios como el derecho común (CCC) o sancionatorio como medidas de remediación o no repetición. El Convenio 190 sobre Violencia y Acoso no fue alcanzado por estas normas.

⁵ Art. 245 bis. “Agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio. Será considerado despido por un acto de discriminación aquel originado por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial. En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal, y en caso de sentencia judicial que corrobore el origen discriminatorio del despido, corresponderá el pago de una indemnización agravada especial que ascenderá a un monto equivalente al 50% de la establecida por el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias o de la indemnización por antigüedad del régimen especial aplicable al caso. Según la gravedad de los hechos, los jueces podrán incrementar esta indemnización hasta el 100%, conforme los parámetros referidos anteriormente. La indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios. El despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción del vínculo laboral a todos los efectos.”

⁶ Condenada por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, por ejemplo.

⁷ La igualdad de trato y el derecho a un entorno seguro y saludable, entre otros derechos, son receptados en la “Declaración de Principios y Derechos Fundamentales” de OIT.

IX. LO INSÓLITO Y LO RIDÍCULO

A. Una bicicleta a contramano

En respuesta a los reclamos empresariales de eliminación de intereses del acta de la CNAT N° 2764 del 7/9/2022 con capitalización anual desde la fecha de notificación de traslado de la demanda, se pretende modificar el art. 276 LCT estableciendo la indexación con tope en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) e intereses para créditos laborales de orden público nacional. Curiosamente, también parte de los operadores del derecho laboral del sector de trabajadores que no litigan en el fuero de CABA reclamaban la actualización de créditos laborales sobre bases objetivas de indexación. Se clausuró la etapa de aplicación de la Ley de Convertibilidad 23928 que impedía la indexación de créditos, lo que resulta positivo, aunque la aplicación de un interés puro del 3 % es claramente ínfimo si se entiende que abarca intereses moratorios y compensatorios (arts. 767 y 768 del CCCN). Podría decirse que se trata de una bicicleta a contramano de la ancha avenida de regresividad en derechos por la que circula el DNU 70/23.

B. El milagro del trabajador banquero y financista

La otra disposición llamativa y un tanto desopilante es la del art. 277 LCT: “(...) Las personas humanas y las personas jurídicas alcanzadas por la Ley N° 24.467⁸, ante una sentencia judicial condenatoria, podrán acogerse al pago total de la misma en hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas, las que serán ajustadas conforme la pauta establecida en el artículo 276 de la presente Ley”. Esta es una interesante e inédita fuente de financiamiento que otorga, no un banco, el Estado ni otro ente, sino obligatoriamente los trabajadores que han tenido la gran fortuna de transitar un juicio laboral cualquiera sea su causa como un despido nulo, discriminatorio, violento, etc. y resultan vencedores. A partir de allí, se pueden convertir en financistas que reciben su crédito en cómodas cuotas mensuales durante un año. Esta disposición, no es sólo inconstitucional por afectar el obvio derecho de propiedad y el de acceso a tutela judicial efectiva, sino además porque es ridícula.

X. OTROS GUADAÑAZOS

El DNU 70/23 borra de un plumazo y sin anestesia el viejo estatuto del Viajante de Comercio (Ley N° 14.546) y revisa prescripciones de Régimen Legal del Contrato de Teletrabajo (Ley N° 27.555) relativas a tareas de cuidados (art. 6), Reversibilidad (art. 8),

⁸ Se alude a los empleadores de Pequeñas y Mediana Empresas de hasta 40 trabajadores según el art. 83 de ese régimen especial.

régimen de prestaciones transnacionales (art. 17) y registro (art. 18). El primero tiene 65 años de vigencia y una identidad profesional muy fuerte, sindicato y convenio colectivo propio que desaparecen. El estatuto de teletrabajo fue productivo de la fusión de numerosos proyectos legislativos, fue discutido durante la pandemia de 2020 y aprobado por el Congreso de la Nación con un alto nivel de consenso. No se comprende tampoco aquí y en ninguno de los dos casos la emergencia, necesidad y urgencia de estas revisiones.

XI. BLOQUEOS AL DERECHO COLECTIVO

Las disposiciones relativas a despido contienen la creación de la injuria especial por accionar sindical de un trabajador⁹. Al margen de advertirse el triunfo del Movimiento Empresarial Antibloqueo (MOEB) que reivindica desde hace varios años la aplicación de mano dura (persecución penal) contra los conflictos sindicales, salta claramente una inconsistencia jurídica en la primera hipótesis. Se afecta la libertad de trabajo de quienes adhieran a una medida de fuerza mediante “actos” o “hechos”. Tal como está redactada quien exhorta a alguien a adherir a la huelga, pide colaboración o realiza cualquier otra conducta vinculada con esa acción sindical puede quedar despedido con causa...

El DNU modifica el art. 132 de la Ley de Contrato de Trabajo indicando que los empleadores deben realizar los descuentos sindicales, convencionales y de mutuales y cooperativas, “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. Esta norma rige para las relaciones futuras según el art. 7 del Código Civil y Comercial, no es retroactivo y no comprende a los contratos de trabajo constituidos con anterioridad y cuyas pautas legales, estatutarias y convencionales constituyen situaciones jurídicas ya consolidadas, incluidas las relativas a las afiliaciones sindicales, cooperativas y mutuales y sus descuentos¹⁰. Para el futuro, los descuentos sindicales y convencionales siguen teniendo fuente en los arts. 37 y 38 de la ley de Asociaciones Sindicales 23551 y del art. 9 de la Ley de Convenios Colectivos Nro. 14250. Estas normas derivan del art. 14 bis CN y, al pactarse, se convierten en leyes profesionales. Los convenios colectivos son modificables sólo por las partes y no por imperio

⁹ “(...) Configura injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando durante una medida de acción directa: a.- Se afecte la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la medida de fuerza, mediante actos, hechos, intimidaciones o amenazas; b.- Se impida u obstruya total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento; c.- Se ocasionen daños en personas o en cosas de propiedad de la empresa o de terceros situadas en el establecimiento (instalaciones, mercaderías, insumos y materias primas, herramientas, etc.) o se las retenga indebidamente. Previo al distracto el empleador debe intimar al trabajador al cese de la conducta injuriosa, excepto en el supuesto de daños a las personas o cosas previsto en el inciso c), donde la producción del daño torna inoficiosa la intimación.”

¹⁰ Así lo entendió la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano mediante dictamen del 27/12/23.

legal peyorativo, según lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema. Del mismo modo de que un empleador o un trabajador no puede disponer individualmente de reglas colectivas legales u homologadas por la autoridad de aplicación de un convenio colectivo, tampoco se puede suprimir individualmente un descuento establecido legal o convencionalmente.

Menos aún se puede interpretar que, si no existe un consentimiento explícito decaen esas obligaciones porque existe un orden público permanente superior constitucional. Es obvio además que, si un trabajador está afiliado a una entidad sindical, legal y estatutariamente, se obligó a realizar aportes según procedimientos normados y no disponibles individualmente, salvo que renuncie a su afiliación. Si el empleador interfiere o actúa en ese sentido, directa o indirectamente, está afectando la libertad sindical y, según el art. 53 de la Ley Sindical incurre en práctica desleal. Los descuentos mutuales y cooperativos tienen igualmente habilitación legal o convencional y, si el trabajador ha aceptado su afiliación a entidades sociales, se obligó a realizar los aportes.

Se acompaña esta reforma con la caída parcial de la ultraactividad de los convenios colectivos en lo relativo a las cláusulas obligaciones (art. 6 Ley 14250) y limitaciones a las actividades sindicales consideradas excesivas y del ejercicio de la huelga en gran cantidad de actividades como las alimentarias, educación, transporte (reforma a la Ley 25.877) que son consideradas servicios esenciales por su “importancia trascendental”. Estas disposiciones aparecen en varios puntos como contrarias a los criterios del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo. Se estima que la mitad de los trabajadores estarían comprendidos en actividades de “importancia trascendental” como, por ejemplo, una panadería o un bar, y deben cubrir la mitad de servicios.

La libertad sindical y el derecho de huelga son derechos humanos laborales, según numerosos instrumentos internacional, y medios no violentos y procesalizados para resolver conflictos y acordar una nueva condición colectiva. De allí surgen los convenios colectivos que son fuentes autónomas de derecho. En Argentina son ejemplares por su riqueza y dinámica aun cuando necesiten actualización negociada. Debilitar o reglamentar un sistema autónomo de relaciones colectivas, significa beneficiar la negociación particular, desregulada y desequilibrada de las partes.

XII. ARQUITECTURA REGRESIVA

En fin, no existen en el DNU 70/23 senda alguna de progresividad de derechos laborales, sino una amplia avenida de regresión y varias inconventionalidades e inconstitucionalidades.

Se creía, como dice la CSJN que, en el marco de cuestiones relacionadas con el derecho del trabajo y el derecho previsional, el principio de progresividad o no regresión “veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadas regresivas, no solo es un principio arquitectónico de los Derechos Humanos sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en la materia”¹¹.

Si, como dicen los órganos de control de Naciones Unidas y la Comisión de Expertos y Aplicación de Convenios de OIT, “los derechos del trabajo son también derechos humanos”¹² y una sociedad democrática no admite retrocesos en derechos sociales, todo esto, la aplicación de un DNU regresivo en derechos, recién comienza.

¹¹ Fallos: 338:1347; 331:2006, voto de los jueces Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni; 328: 1602, voto del juez Maqueda 327:3753, voto de los jueces Petracchi y Zaffaroni. Agregó la CS que el “impulso a la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos, sumado al principio pro homine determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana; y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales” (“Escalona”, 344:1070). Ver: CSJN, *Notas de jurisprudencia*, septiembre de 2021, jurisprudencia@csjn.gov.ar, pdf.

¹² Declaración conjunta de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT y las presidencias de los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, 2023.

DA CONTEXTUALIZAÇÃO DO QUIET QUITTING E SUA QUALIFICAÇÃO COMO LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO DE DEFESA DO TRABALHADOR NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA

THE CONTEXTUALIZATION OF QUIET QUITTING AND ITS QUALIFICATION AS FREEDOM OF EXPRESSION AND WORKERS' RIGHT TO DEFENSE IN BRAZILIAN LABOR LEGISLATION

Fábio Túlio Barroso¹
ORCID 0000-0002-1442-0087

Laís Gabriela Izis de Santana²
ORCID 0000-0002-3716-4856

Resumo

Contextualização: O *Quiet Quitting*, nomenclatura que ganhou destaque em 2022, por meio de um vídeo publicado em rede social pelo autor Zaid Khan, bem como, por meio de uma pesquisa realizada pela Gallup Poll, em que se constatou o crescimento de desengajamento nas relações de trabalho, veio para representar um comportamento efetuado pelos trabalhadores desgastados em decorrência de vários fatores laborais. Ocorre que esse comportamento consiste em uma prática pacífica, que tem o propósito de proporcionar equilíbrio entre a profissão e a vida.

Objetivo: Nessa medida, reconhecendo-se que se trata de um direito de resistência, se busca analisar o problema do seu reconhecimento como liberdade de expressão e de defesa na legislação trabalhista brasileira.

Método: Trata-se de uma pesquisa exploratória, com metodologia de pesquisa bibliográfica, com a investigação em livros, artigos, revistas e periódicos. Além disso, poderão ser instrumentos de análise, pesquisas com dados sociais, jurisprudências e noticiários em torno do assunto, no sentido de uma abordagem interdisciplinar e atual sobre o tema.

Resultados: Percebe-se que a ausência de legislação própria e a similaridade com algumas faltas graves dispostas no art. 482, da CLT, dificultam o reconhecimento de qualificação do *Quiet Quitting* como liberdade de expressão e direito de defesa do trabalhador na legislação trabalhista brasileira.

Palavras-chave: Quiet Quitting; Desengajamento; Trabalho; Resistência.

Recebido em: 15/03/2024
Aprovado em: 08/04/2024

DOI: <https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.79>

¹Advogado. Pós-Doutor em Direito pela *Universidad de Granada*, Espanha. Doutor em Direito pela *Universidad de Deusto*, Espanha. Professor da Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP (Graduação, mestrado e doutorado). Professor da Faculdade de Direito de Recife - FDR, da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Presidente Honorário da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho – APDT (Idealizador e fundador da APDT). Membro Efetivo do Instituto de Advogados Brasileiros – IAB (Representante Institucional em Pernambuco). Vice-Presidente da Comissão de Direito Sindical do IAB. Membro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas – APLJ. Membro Efetivo do Instituto de Advogados de Pernambuco – IAP. Membro da *Asociación Española de Salud y Seguridad Social*. Membro do Instituto *Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social* – ILTRAS. ORCID 0000-0002-1442-0087.

²Advogada. Mestra em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP. Especialista em Direito e Processo do Trabalho. ORCID 0000-0002-3716-4856.

Abstract

Contextualization: Quiet Quitting, a nomenclature that gained prominence in 2022, through a video published on a social network by author Zaid Khan, as well as through a survey carried out by Gallup Poll, which found an increase in disengagement in work relationships, came to represent a behavior carried out by workers worn out as a result of various work factors. It turns out that this behavior consists of a peaceful practice, which aims to provide balance between profession and life.

Objective: Nessa medida, reconhecendo-se que se trata de um direito de resistência, se busca analisar o problema do seu reconhecimento como liberdade de expressão e de defesa na legislação trabalhista brasileira.

Method: This is an exploratory research, with bibliographical research methodology, with investigation in books, articles, magazines and periodicals. In addition, they could be analysis instruments, research with social data, jurisprudence and news on the subject, in the sense of an interdisciplinary and current approach to the topic.

Results: It is clear that the absence of specific legislation and the similarity with some serious offenses set out in art. 482, of the CLT, make it difficult to recognize the qualification of Quiet Quitting as freedom of expression and the worker's right to defense in Brazilian labor legislation.

Key-words: *Quiet Quitting*; Disengagement; Work; Resistance.

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2022 dois fatores importantes, nos Estados Unidos da América – EUA, aconteceram para o surgimento do fenômeno do *Quiet Quitting*. O primeiro foi a identificação em pesquisas realizadas pela Gallup Poll, que o desengajamento dos trabalhadores naquele país cresceu significativamente. O segundo, um vídeo que repercutiu e deu origem à nomenclatura *Quiet Quitting*, ensinando que os trabalhadores não deveriam se desgastar por suas relações laborais.

Depois dessa grande repercussão, pode-se denotar que alguns doutrinadores passaram a tratar sobre o assunto, inclusive para reconhecer que o *Quiet Quitting* é uma prática antiga. No entanto, destaca-se que ainda há pouca produção científica sobre o tema, mas que merece atenção diante de cenários nas relações trabalhistas que se modificam diante de uma crescente alteração tecnológica relacionada com a prática laboral. Ademais, trata-se de um assunto de importância transcendental, tendo em vista que abraça searas como a sociologia, o direito e a economia.

Nesse sentido, vislumbrando-se que existe uma expectativa dos trabalhadores na valorização do ambiente de trabalho busca-se, de alguma forma, uma resposta sobre o fenômeno do *Quiet Quitting*, ao apresentar algumas curiosidades, aliado a conceitos como liberdade de expressão e o direito de resistência. Dessa forma, almeja-se inicialmente avaliar o cenário em que se concentra esse fenômeno; em seguida, em que contexto essas atitudes podem ter força de expressão e, para falar sobre o tema, observar se esse comportamento se encaixa no contexto da legislação trabalhista brasileira.

No tocante ao entendimento do estudo, convém destacar que apresenta um teor conceitual teórico e dogmático, somando-se a uma metodologia de pesquisa bibliográfica, de

investigação de textos físicos e eletrônicos, de livros, artigos, revistas e periódicos. Além disso, serão instrumentos de análise, pesquisas com dados sociais, jurisprudências e noticiários em torno do assunto. Nesse sentido, pode-se ressaltar que se trata de uma breve pesquisa exploratória, que tenta destrinchar e somar informações a respeito do tema recente e ainda pouco desenvolvido pela doutrina especializada.

2 O *QUIET QUITTING* E O CENÁRIO EM TORNO DO TEMA

2.1 Breve formação de conceito sobre o *Quiet Quitting*

Como antedito, o *Quiet Quitting* tomou vulto com a publicidade de dois fatores: um, a pesquisa realizada pela Gallup Poll e dois; o vídeo publicado pelo autor Zaid Khan nos Estados Unidos. Na pesquisa, datada de abril de 2022, a Gallup apontou que, de 2020 a 2022, o número de empregados engajados com suas atividades funcionais caiu de 36% para 32%.³

Por sua vez, em um vídeo, publicado em 25 de julho de 2022, o Engenheiro Zaid Khan transmitia, em tradução livre, as seguintes mensagens: “praticar o *Quiet Quitting* não é desistir totalmente do emprego, mas desistir da ideia de ir além do pacto laboral; “seu valor não é definido por sua produção”.⁴

Somado a esses fatores, autores do mundo inteiro começaram a tecer considerações pelo assunto e, nesse sentido, desenvolveram alguns estudos a respeito do que seria o *Quiet Quitting*. Nesse aspecto, destaca-se: Jonathan Lord; *J. Richard Johnson*; Poliana Diniz Guimarães; Dain Lee, Jinhyeok Park, Yongseok; além de Thalmus Mahand e Cam Caldwell. No entanto, além das considerações que serão demonstradas, tem-se que para complementar o estudo, compõe-se importante analisar a palavra engajamento e sua relação com o tema.

Iniciando-se por Jonathan Lord (2023), o *Quiet Quitting* é na verdade uma prática antiga que trocou de nomenclatura, mas que pode ser vista desde os tempos da revolução industrial. Segundo o autor, trata-se de um comportamento efetuado pelos trabalhadores que é semelhante ao *Work-to-Rule*, que, em tradução livre, significa trabalhar para governar.

Nesse sentido, ressalta que não simboliza apenas minimizar a carga de trabalho, mas que pode ser um instrumento para frustrar as operações” (Lord, 2023). Nessa medida,

³A pesquisa sobre a “Queda no engajamento de funcionários nos EUA”, foi elaborada por Jim Harter, para o Centro de Pesquisa da Gallup Poll. HARTER, Jim. Queda no engajamento de funcionários nos EUA continua. **Gallup poll**, 2022. Disponível em: <<https://www.gallup.com/workplace/391922/employee-engagement-slump-continues.aspx>>. Acesso em: 10 de jul. 2023. No entanto, se refere à Gallup em razão da sua referência em realizar pesquisas de opinião no ambiente de trabalho, bem como, por ser a principal fonte no tocante ao tema do engajamento dos trabalhadores.

⁴Endereço eletrônico da página com o vídeo publicado pelo engenheiro Zaid Khan. KHAN, Zaid (zaidleppelin). “On quiet quitting #workreform”. Tiktok, 25, jul. 2022. Disponível em: <<https://www.tiktok.com/@zaidleppelin/video/7124414185282391342>>. Acesso em 10 de julho de 2023.

considerando que as informações perpassadas por Zaid Khan não caracterizam esse contexto para o *Quiet Quitting*, tem-se que a comparação de *Jonathan Lord* pode representar um exagero ao momento.

No entanto, outro autor também reporta a comparação com o *Work to Rule*. Conforme, J. Richard Johnson (2023, p. 2), o *Quiet Quitting* é um caso especial do *Work to Rule*, que significa “fazer o que está especificado na descrição do trabalho, nem mais, nem menos”. Nesse sentido, também acredita nessa prática anteriormente e aponta que se trata de uma moda contemporânea, que, quando passar, alguns trabalhadores irão realmente executar de forma silenciosa.

Nessa mesma linha, a interpretação transmitida por Poliana Guimarães e por Thalmus Mahand e Cam Caldwell, também consideram o fenômeno como um fator antigo, mas que ficou famoso no período pós-pandemia, que foi ocasionado pelo vírus da Sars Covid-19. No entanto, ressalta-se em especial nos apontamentos de Poliana Guimarães (2022, p. 9) enquadram o *Quiet Quitting* como uma “nova repaginação do direito de resistência, cuja filosofia é desempenhar o trabalho necessário, ou seja, fazer apenas aquilo para o qual o profissional foi contratado e pago e nada além disso”.

Por sua vez, das interpretações repassadas por Thalmus Mahand e Cam Caldwell (2023, p. 10) temos que os *quiet quitters* rejeitariam a ideia de que suas vidas devam ser dominadas pelo trabalho, bem como, que o trabalhador desvalorizado responde recusando-se a atuar com dedicação máxima. Para complementar, Dain Lee, Jinhyeok Park, Yongseok Shin, informam em seu artigo que os que praticam *Quiet Quitting* não desistem da força de trabalho, mas param de idolatrar o labor e buscam mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. (Lee, 2023, p.4)

Nesse panorama, pode ser concatenado que as informações em torno do *Quiet Quitting* transmitem uma ação comportamental, em que o trabalhador desempenha sua função sem realizar grandes esforços para equilibrar a vida pessoal e profissional, sem expandir temporalmente e materialmente as suas obrigações decorrentes do liame empregatício.

Em contrapartida, esse trabalhador também limita os exageros provenientes da relação laboral e, além disso, traz uma valorização para o indivíduo. Portanto, praticar o *Quiet Quitting* é exercer a função contratada, mas sem maiores comprometimentos pessoais com suas obrigações, estabelecendo um limite objetivo para com as suas funções para o que lhe é obrigação no emprego.

2.2. O cenário que envolve o *Quiet Quitting*.

É preciso analisar que para o trabalhador desempenhar o *Quiet Quitting*, existe todo um contexto que pode influenciá-lo. Embora esse comportamento seja um fator antigo, busca-se analisar o cenário que leva ao seu uso nos dias de hoje, visto que em razão de um desinteresse sobre as formas tradicionais de trabalho e emprego, esse tema tem chamado atenção.

Nesse sentido, destacam-se, primeiramente, os efeitos do avanço da globalização, que aos poucos progrediu para a robotização de relações laborais, seja com a substituição do trabalho humano pelo das máquinas, seja pela precarização da mão de obra. (Rifkin, 1995, p. 184)

Nesse panorama, o trabalhador “infoproletariado”, que segundo Ricardo Antunes (2020, p. 83), começou a “exprimir uma nova condição de assalariamento no setor de serviços, sujeito à exploração do seu trabalho e desprovido do controle e da gestão do seu labor”. Também se tem de relevo a terceirização e as formas precárias de emprego que, conforme a Reforma Trabalhista⁵, teve a ampliação para a exploração do trabalhador na atividade fim da empresa contratante.

Outro assunto que remete ao desempenho do *Quiet Quitting* é a pandemia, ocasionada pelo vírus da Covid-19. Nesse cenário, despertam-se dois pontos importantes: o primeiro, a preocupação mundial com a saúde, com o valor da vida; e o segundo, o desenvolvimento do trabalho remoto nesse período. Com a sociedade afetada pelo *lockdown*, muitas empresas optaram pela permanência do trabalho à distância, mesmo após a pandemia e por uma série de fatores, inclusive de ordem econômica, com a redução de custos em determinados setores produtivos.

Ocorre que após o relaxamento das medidas de segurança à Covid, uma pesquisa da *Pew Research Center* denotou que boa parte dos trabalhadores não estavam mais interessados em trabalhar no modo cem por cento presencial. Na pesquisa, dos que poderiam trabalhar presencialmente, cerca de 61% optaram pelo trabalho à distância. Outros 64%, que atuam na modalidade *home office*, informaram que sentiam maior facilidade de equilibrar o trabalho com a vida pessoal. (Horowitz, 2022, P. 5-6)

Nesse panorama já se observa que o desejo com o equilíbrio entre a saúde e a vida pessoal é um fator latente na sociedade hodierna. Assim, adentra-se em outro ponto, que segundo Cam Caldwell e Thalmus Mahand (2023, p. 9) pode ser considerado o principal motivo para o *Quiet Quitting*, ou seja, o erro de gestão.

⁵ Nomenclatura popular que referencia a Lei Nº 13.467, de 13 de Julho de 2017, por trazer grandes modificações no direito do trabalho e na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Nessa conjuntura também se destaca a pesquisa publicada na *Havard Business Review*, a qual constata que o *Quiet Quitting* está interligado a lideranças ruins. Sobre o estudo, pode-se extrair que os gestores menos eficazes tiveram três a quatro vezes mais pessoas que se enquadraram na categoria de *quiet quitter*. Em números, “os líderes menos eficazes apresentaram 14% de seus subordinados diretos realizando o *Quiet Quitting*, enquanto apenas 20% estavam dispostos a fazer um esforço extra.” (Folkman & Zenger, 2022)

A Gallup Poll, por sua vez, também constatou que o nível de credibilidade dos funcionários que acreditavam que seus chefes queriam o bem-estar dos seus subordinados reduziu de 49% para 24%, de 2020 a 2022. Na mesma pesquisa de opinião, também se extrai importante informação, em que os trabalhadores relataram que quando seus líderes se importam com o bem-estar, possuem: “69% menos probabilidade de procurar ativamente um novo emprego; 71% menos probabilidade de relatar ter sofrido muito esgotamento; três vezes mais probabilidade de estar engajado no trabalho e trazer maior produtividade e lucratividade”.⁶

Atrelado ao bem-estar do trabalhador, tem-se o alerta com a saúde, principalmente a mental. Segundo o Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS (2022, p. 12), publicado em junho de 2022, cerca de 15% da força de trabalho pode ter sofrido com transtornos mentais. No Brasil, por sua vez, a ANMT (Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 2018), informa que cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de Burnout.

Em razão dessa preocupação contemporânea e segundo o noticiário da Organização Internacional do Trabalho, a própria OMS e esta em conjunto com a OIT, emitiram diretrizes (*Who Guidelines on mental health at work*⁷; *Mental Health at work*⁸) no ano de 2022, para informar ao mundo sobre os cuidados com a mente, inclusive em relação ao trabalho. Dentre as mensagens, pode-se destacar a contida na *Who Guidelines on mental health at work* (2023, p. 11) que aborda sobre o treinamento com profissionais de saúde tanto para gestores, quanto para trabalhadores, sobre o tratamento com a saúde mental.

Dessa forma, tem-se que para a prática do *Quiet Quitting* existe um cenário de labor que

⁶ Trata-se de uma pesquisa diversa preparada por Jim Harter para a Gallup Poll. HARTER, Jim. Percent who feel employer cares about their well being plummets. Gallup, 2022. Disponível em: <<https://www.gallup.com/workplace/390776/percent-feel-employer-cares-wellbeing-plummets.aspx>>. Acesso em: 10 de jul. 2023

⁷ World Health Organization. **Who guidelines on mental health at work**. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052>>. Acesso em: 21 de julho de 2023.

⁸ World Health Organization; International Labour Organization. **Mental Health at work**: Policy brief. 2022. Disponível em: <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_856976.pdf>. Acesso em: 21 de julho de 2023.

faz o trabalhador se desgastar, se desestimular com suas atividades. Ou seja, a ocorrência do *Quiet Quitting* está inserida, em um contexto de trabalho desengajador e desestimulado, onde há, em regra, desvalorização da mão de obra e problemas de gestão. Por esse desgaste, dá-se a importância da palavra “engajamento”, defendida pela Gallup Poll⁹.

Partindo-se de dicionários da língua portuguesa, o Houaiss (2009, p. 646), expõe que significa “Liberar(-se) de engajamento, contrato ou compromisso; desobrigar(-se), descontratar(-se)”. O Dicionário Aurélio informa que é “1. quebrar o ajuste com a firma ou pessoa com quem estava engajada. 2. Desligar-se de, ou interromper participação em (empreendimento ou atividade em que estava engajado)”. (Ferreira, 2010, p. 680)

Por essas palavras e em comparação às mensagens transmitidas pelos teóricos anteriormente comentados, bem como, pelo engenheiro Zaid Khan autor do famoso vídeo que viralizou na internet, percebe-se que há uma relação de causalidade entre o desengajamento e o *Quiet Quitting*, no entanto, não é de forma literal. Logo, a prática do *Quiet Quitting* não quebra o contrato de trabalho, mas reduz o ímpeto pessoal, subjetivo do trabalhador com suas atividades e obrigações, o desliga, libera de determinados sentidos subjetivos e naturalmente humanos de suas atividades, que podem representar elementos superiores ao que faz parte do contrato. Não é a quebra do *pacta sunt servanda* e sim, uma limitação aos comportamentos humanos que transcendem a letra fria de um pacto formal entre pessoas. Nesse sentido, eis que a palavra engajamento faz parte do cenário do *Quiet Quitting*.

2.2 O Sentido da prática

Embora bastante trabalhada a ideia do *Quiet Quitting*, em razão de diversas informações a respeito do conceito e dos novos acontecimentos que proporcionam o advento do fenômeno, faz-se importante questionar qual o sentido da prática do *Quiet Quitting*?

Antes de adentrar nesse cenário, reflete-se que o *Quiet Quitting* é uma prática realizada por vontade do indivíduo e que possui uma finalidade: frear os desgastes laborais em razão de proteção da saúde e do equilíbrio da vida pessoal. Assim, se propõe a alcançar maior qualidade de vida. Por outro lado, também merece ser ressaltado que a prática do *Quiet Quitting* ocorre em razão de acontecimentos que ameaçam a relação de trabalho, como por exemplo, os erros de chefia, a desvalorização da mão de obra, riscos com a saúde mental, entre outros.

⁹ Referência à pesquisa da Gallup Poll, realizada por Jim Harter, que ficou associada ao tema do Quiet Quitting. HARTER, Jim. **Queda no engajamento de funcionários nos EUA continua**. Gallup poll, 2022. Disponível em: <<https://www.gallup.com/workplace/391922/employee-engagement-slump-continues.aspx>>. Acesso em: 10 de jul. 2023.

Nesse sentido, tem-se que o *Quiet Quitting* é um movimento de resposta, de defesa e é assim que a doutrina reconhece. Em exemplo, Jhonata Lord (2023) comenta que o *Quiet Quitting* é realizado em razão do interesse individual de resguardar a saúde mental. Por outro lado, Cam Caldwell e Thalmus Mahand, atribuem à realização do *Quiet Quitting* os problemas de chefia, eis que merece destaque a citação: “Quando os trabalhadores se sentem desvalorizados, os resultados da pesquisa indicam que eles têm retribuído com um baixo nível de comprometimento pessoal (Meyer, 2014) e optam pelo quiet quitting em resposta às ações de seus empregadores (Hopke, 2022).” (Caldwell & Mahand, 2023, p. 10)

Ao que se percebe da história do Direito do trabalho, a resposta é um ato natural. Conforme Volia Bonfim Cassar (2017, p. 11), a própria revolução industrial é uma “reação da classe trabalhadora contra a utilização sem limites do trabalho humano”. Por sua vez, Monereo Pérez (1996, p. 24) atenta ao mencionar que o “ordenamento laboral é, igualmente, um elemento e uma aposta de ação da classe trabalhadora contra a ordem capitalista, e um elemento de luta da classe dominante contra a ação dos trabalhadores”.

Nesse sentido, compreende-se que o movimento do *Quiet Quitting* pode ser considerado uma resposta e, nesse aspecto, aos excessos da relação de trabalho e em particular, relacionado ao comportamento humano; inexoravelmente restrito ao trabalhador e inerente à sua condição de sujeito do contrato de trabalho. Do mesmo modo, reflete-se que esse fenômeno está representando uma reação aos excessos do liame empregatício do mundo contemporâneo. Portanto, tem-se que o sentido da prática do *Quiet Quitting* é a defesa do trabalhador contra os excessos cometidos em decorrência da relação laboral para contemplar, ainda, o equilíbrio da vida pessoal.

3 A FINALIDADE DO *QUIET QUITTING* COMO EXPRESSÃO DE RESISTÊNCIA

Diante da realidade demonstrada em torno do *Quiet Quitting*, vislumbra-se que esse fenômeno é uma reação, ou melhor, uma resposta aos exageros provenientes da relação de trabalho exaustiva, célere, de alta produtividade capitalista, que acaba ignorando o valor humano do trabalhador, que pouco a pouco o cotidiano e a necessidade de manutenção de sua vida em decorrência do trabalho e salário, expandiram os limites subjetivos das atividades laborais, sem que necessariamente houvesse reconhecimento e monetarização desse “valor pessoal”. Observa-se, ainda, que a finalidade do *Quiet Quitting* seria proteger o equilíbrio da vida pessoal diante dos naturais desgastes que o emprego impõe ao ser humano.

Por essa visão, demonstra-se que o *Quiet Quitting* é um exercício que está para resguardar um direito, podendo ser ele a dignidade do trabalhador (art. 170, CR/1988) e,

consequentemente, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CR/1988).¹⁰ Nesse aspecto, o *Quiet Quitting* se assemelha ao direito de resistência, um direito secundário que pretende defender uma norma primária, conforme leciona Noberto Bobbio:

(...) é um direito secundário que intervém num segundo momento, quando são violados os direitos de liberdade, de propriedade e de segurança, que são direitos primários. E, também, é diverso porque o direito de resistência intervém para tutelar os outros direitos, mas não pode, por sua vez, ser tutelado, devendo, portanto, ser exercido com todos os riscos e perigos. (BOBBIO, 2004, p. 44)

Quanto ao conhecimento do direito de resistência, Bobbio apresenta o estudo com base na ideia do contrato social, que foi extraído dos filósofos Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Quando a doutrina ressalta que se trata de um direito inerente ao ordenamento, ou seja, um direito fundamental que, embora não expresso, é um direito natural. Ademais, Bobbio (2004, p. 44) ainda alerta que “numa lógica rigorosa” não faria sentido uma legislação dispor de forma expressa o direito de resistência, posto que colocaria em risco o poder do soberano.

Por sua vez, José Carlos Buzanello (2001, p. 15), com base nos ensinamentos de Jorge B. Gouveia, destaca que o direito de resistência é um direito atípico, que por esse motivo, possui conceitos variados e escapa aos arquétipos conhecidos do ordenamento jurídico. Além disso, ressalta “que não há necessidade da outorga do Estado, pois é um direito fundamental que não se encontra constitucionalmente registrado através da sua especificação.”

Considerando essas informações e relacionando à legislação brasileira, observa-se que o direito de resistência não está rigorosamente escrito em uma norma. Entretanto, com base no art. 5º, §2º, da CR/1988¹¹, se vislumbra o direito de resistência como um princípio fundamental implícito. (ARAÚJO, 2001, p. 13)

No tocante à sua relação com o *Quiet Quitting*, relembra-se que a própria doutrina, como Thalmus Mahand e Cam Caldwell (2023, p. 10), informam que se trata de um direito de resistência. No mesmo sentido, Poliana Guimarães (2022, p. 8) ressalta que o *Quiet Quitting* é uma “nova repaginação do direito de resistência”.

Embora não haja necessariamente uma ordem injusta, ilícita ou mesmo ilegal, compreendendo-se que há uma afinidade entre o direito de resistência e o *Quiet Quitting*, o trabalhador está a expressar a força do direito de resistência relacionado a elementos

¹⁰BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 jan. 2024.

¹¹BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 jan. 2024.

intrinsecamente subjetivos daquele contrato e que não necessariamente são de sua obrigação realizar.

Também se observa que o *Quiet Quitting* assume um papel de direito fundamental, tendo em vista que se torna uma espécie do direito de resistir e, nesse cenário, aos excessos de cobranças provenientes da relação célere de produtividade capitalista.

4 O PROBLEMA DO RECONHECIMENTO DO *QUIET QUITTING* COMO LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA

Apesar da possibilidade de reconhecimento do *Quiet Quitting* como um exercício de direito fundamental, existem nuances que podem levar dificuldades para reconhecê-lo como uma liberdade de expressão dentro do ambiente de trabalho. Vislumbra-se ao presente momento duas delas: a falta de legislação própria e a similaridade com faltas graves do art. 482, da CLT¹², como o mau procedimento, a desídia, a indisciplina ou a insubordinação, entendendo as limitações legais para os comportamentos humanos relacionados ao trabalho até então.

No entanto, antes de analisar as faltas graves que legitimam a terminação do liame por justa causa, adianta-se que o *Quiet Quitting* não abraça àquela ideia de prejuízo repassado pelo *Work-to-Rule*. Na verdade, trata-se de uma prática pacífica, de boa-fé, sem formalidade, que, conforme a ideia transmitida por Zaid Khan, *busca qualidade de vida restringindo o desgaste pessoal exagerado da relação laboral*.¹³ *Outrossim, ainda conforme estudo, configura-se uma prática silenciosa onde o trabalhador não deixa de cumprir sua função, sem ruptura do pacta sunt servanda.*

Dessa forma, abordando-se as faltas graves destacadas, e em razão da Consolidação das Leis do Trabalho não discriminar o significado, tem-se na doutrina de Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 402) que mau procedimento “é o comportamento irregular do empregado, incompatível com as normas exigidas pelo homem, ou seja, pela ética.” Para Maurício Godinho Delgado (2019, p. 1431), “Trata-se de conduta culposa do empregado que atinja a moral, sob o ponto de vista geral, excluído o sexual, prejudicando o ambiente laborativo ou as obrigações contratuais do obreiro.”

Por outro lado, o *Quiet Quitting* não se enquadra na condição de mau procedimento. Lembra-se, nessa medida, que o seu exercício não propõe prejuízo ao contrato de trabalho,

¹²Vide Art. 482. BRASIL. Decreto-Lei Nº 5.452, DE 1º De Maio De1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF, [1943]. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 18 de janeiro de 2024.

¹³Endereço da página com o vídeo publicado pelo engenheiro Zaid Khan. KHAN, Zaid (zaidleppelin). “On quiet quitting #workreform”. Tiktok, 25, jul. 2022. Disponível em: <<https://www.tiktok.com/@zaidleppelin/video/7124414185282391342>>. Acesso em 10 de julho de 2023.

tampouco, ao ambiente laboral. Ademais, esse conceito foi trabalhado justamente para diferenciar da antiga prática do *Work-to-Rule*, conforme retratado por Lord (2023) e por *J.Richard Johnson* (2023, p. 2). Logo, pelas expressões abordadas por Zaid Khan, tem-se que o intuito do *Quiet Quitting* não atinge a moral ou a ética das normas, mas limita os exageros pessoais no exercício da atividade laboral.

Em continuidade, vislumbra-se, também, a possibilidade de confusão com a desídia trabalhista, disposta na alínea “e”, do art. 482, da CLT. Segundo Delgado (2019, p. 1433), “trata-se de tipo jurídico que remete à ideia de trabalhador negligente, relapso, culposamente improdutivo.” Por sua vez, Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 402) comenta que: “desempenhar as funções com desídia é fazê-lo com negligência. Desde que haja gravidade, configura-se a justa causa.”

É fato que, aliado ao *Quiet Quitting*, deve-se considerar o problema da redutibilidade da produção. Ademais, a Gallup Poll também realizou uma pesquisa e constatou que o problema de engajamento gera um custo médio de 9% ao PIB global.¹⁴

Outrossim, nas falas de Zaid Khan, tem-se que a celeridade, produtividade ágil, não é o foco do *Quiet Quitting*. Em oposto, o intuito é preservar o bem-estar do trabalhador, e, para essa finalidade, é possível diminuir o ritmo do desempenho laboral, sem prejuízo ao que foi contratado.

Poliana Guimarães (2022, p. 9) ressalta que a filosofia do *Quiet Quitting* “é desempenhar o trabalho necessário, ou seja, fazer apenas aquilo para o qual o profissional foi contratado e pago e nada além disso”. Dessa forma, vê-se que o *Quiet Quitting* não propõe o descumprimento das obrigações, mas a tranquilidade dentro da relação de trabalho, e, nesse aspecto, a tendência é apenas diminuir o ritmo laboral que por sua natureza envolve a integralidade do ser humano e seu excesso leva a inexoráveis prejuízos físicos e mentais.

No entanto, pelas palavras apreendidas pelos autores citados, tem-se que a desídia é realizar o trabalho de forma relapsa, ou com negligência. Ocorre que a diminuição da produtividade no *Quiet Quitting*, não faz do trabalhador ser negligente, visto que, conforme os conceitos estudados, o trabalhador não deixa de cumprir com suas obrigações laborais. Ademais, para a configuração da desídia, é necessário que haja a gravidade do relapso do

¹⁴ A Gallup também se preocupou em elaborar um estudo sobre o custo gerado pela falta de engajamento, sendo a pesquisa desenvolvida por Ryan Pendel. PENDEL, Ryan. **Estratégias de envolvimento dos funcionários: resolvendo o problema mundial de US\$ 8,8 trilhões**. Gallup Poll, jun. 2022. Disponível em: <<https://www.gallup.com/workplace/393497/world-trillion-workplace-problem.aspx#:~:text=Story%20Highlights&text=Employees%20who%20are%20not%20engaged,employees%20were%20engaged%20at%20work.>>. Acesso em: 10 de jan. 2024.

trabalhador.

Portanto, apesar de ser uma análise subjetiva e, conseqüentemente, perigosa para a relação de trabalho, o *Quiet Quitting* não pode ser considerado caso de desídia, tendo em vista que o propósito é a fluência do labor com tranquilidade, em oposição a qualquer prejuízo. De todo modo, percebe-se que pode haver uma linha tênue entre a proporcionalidade na prática do *Quiet Quitting* a realização da falta grave da desídia.

Já quanto à indisciplina e a insubordinação, dispostas na alínea “h” do art. 482 da CLT, são conhecidas pela doutrina como duas faltas distintas. Mauricio Godinho Delgado (2019, p. 1436) retrata que a primeira é um ato de descumprimento de regras gerais da empresa. Nascimento (2009, p. 403), comenta que se trata do descumprimento de regras gerais do serviço. A insubordinação é mais específica, podendo ser direcionada ao empregado ou a um grupo delimitado de funcionários,¹⁵ ou seja, é o descumprimento de ordens de serviços pessoais.¹⁶

Em análise às abordagens sobre o desempenho do *Quiet Quitting*, vê-se que a indisciplina e a insubordinação não se configuram uma linha tão próxima quanto à desídia, posto que, lembrando-se a fala de Zaid Khan, o empregado não deixa de executar as suas funções, ou desobedecer a ordem de contratação. Tampouco desobedece às diretrizes pessoais que lhes são impostas. Outrossim, esse tema remete ao direito de resistência, ponto que já foi tratado acima.

Nesse sentido, embora estudado que o *Quiet Quitting* faz parte de um exercício de direito fundamental, a sua falta de regulamentação pode deixar o trabalhador a mercê de avaliação interpretativa, visto que podem existir semelhanças com comportamentos de faltas graves contidas no art. 482, da CLT, mas que a elas não se encaixam, não devendo haver a expansão hermenêutica do *caput* do art. 8º da CLT para eventual imposição de admoestação, visto que inexistente falta cometida pelo trabalhador. Dessa forma, avalia-se que uma das dificuldades para contemplar o *Quiet Quitting* como uma liberdade de expressão do direito de resistência é a falta de legislação específica.

5 CONCLUSÃO

Inicialmente pode-se inferir que a prática do *Quiet Quitting* é um fenômeno reconhecido pela doutrina como antigo. Por outro lado, para formar um conceito não existe unanimidade, visto que alguns autores chegaram a comparar à prática do *Work-to-Rule*, exercício este que é

¹⁵ Trecho retirado de Mauricio Godinho Delgado (2019, p. 1436).

¹⁶ Trecho retirado de Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 403).

capaz de realizar prejuízo a empresa. No entanto, ao extrair demais conceitos em torno do *Quiet Quitting*, vislumbra-se um comportamento pacífico que busca trazer unicamente equilíbrio na vida pessoal do indivíduo mesmo com suas obrigações no dia a dia da relação de trabalho.

Também é possível depreender que se trata de uma ação comportamental, em que o trabalhador desengajado desempenha sua função para equilibrar a vida pessoal e profissional. Em contrapartida, esse trabalhador também limita os exageros provenientes da relação laboral e, além disso, traz uma valorização para o indivíduo, evitando o adoecimento em decorrência do trabalho. Portanto, praticar o *Quiet Quitting* é exercer a função contratada, de forma subjetivamente limitada e sem realizar prejuízo à empresa.

Nesse panorama, também foi possível compreender que em torno do *Quiet Quitting* existe um cenário que leva o trabalhador à prática do fenômeno. Nos últimos anos, percebe-se que o estágio da globalização tem perpetuado o avanço da mão de obra intelectual, em contrapartida também tem provocado a desvalorização dela. Por outra ótica, observa-se, que o contexto da pandemia tem contribuído com o interesse dos trabalhadores na prestação de serviços à distância.

No entanto, a grande razão segundo a doutrina, para a ocorrência do *Quiet Quitting* na relação de trabalho têm sido os erros de gestão. Nesse contexto, se compreende que a palavra desengajamento tem forte valor para percepção do cenário do *Quiet Quitting*, fato que traz importância às pesquisas realizadas pela Gallup Poll.

Sobre a finalidade do *Quiet Quitting* como expressão de resistência, conclui-se que esse fenômeno é realizado em razão de um propósito de alcançar o equilíbrio e a qualidade da vida pessoal. Nesse sentido, tem-se que o *Quiet Quitting* busca tutelar, em suma, o direito fundamental da dignidade da pessoa humana. Considerando que o direito de resistência é um direito natural, inerente, mas secundário, vê-se, portanto, que o *Quiet Quitting* assume uma forma de resistência.

Contudo, para que esse direito seja entendido como uma expressão do direito de resistência vislumbra-se que existem dificuldades no ordenamento. Percebeu-se que algumas faltas graves, dispostas no art. 482, da CLT, guardam similaridade com o desempenho do *Quiet Quitting*. Dessa forma, o exercício desse fenômeno estaria sujeito a interpretação. Porém, não devendo haver a expansão hermenêutica do *caput* do art. 8º da CLT para eventual imposição de admoestação, visto que inexistente falta cometida pelo trabalhador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da Servidão**: o novo proletariado de serviços na era digital. 2. ed. São Paulo: Boitempo. 2020.

ARAÚJO, Claudia de R. Machado. **O Direito Fundamental de Resistência na Constituição Federal de 1988**. Brasília, DF: Repositório UFPE, 2001. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/4492/1/arquivo5836_1.pdf>. Acesso em 12 de jan. 2024.

ASSOCIAÇÃO Nacional de Medicina do Trabalho. **30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de Burnout**. ANAMT: dez. de 2018. Disponível em: <<https://www.anamt.org.br/portal/2018/12/12/30-dos-trabalhadores-brasileiros-sofrem-com-a-sindrome-de-burnout/>>. Acesso em: 12 de jan. de 2024.

BOBBIO, Noberto. **A Era dos Direitos**. Tradução Carlos Nelson Coutinho. 7ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/noberto-bobbio-a-era-dos-direitos.pdf>. Acesso em 12 de jan. de 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2024]. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 10 jan. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei Nº 5.452, DE 1º De Maio De 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF, [1943]. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em 18 de janeiro de 2024.

BRASIL. **Lei Nº 13.467, De 13 De Julho De 2017**. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113467.htm>. Acesso em: 10 de jan. 2024.

BUZANELLO, José Carlos. **Direito de resistência**. Seqüência Estudos Jurídicos e Políticos, /S. l./, v. 22, n. 42, p. 15, 2001. DOI: 10.5007/%x. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/15391>. Acesso em: 5 jan. 2024.

CALDWELL, Cam; MAHAND, Thalmus. **Quiet Quitting – Causes and Opportunities**. 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Cam-Caldwell/publication/366990489_Quiet_Quitting_-_Causes_and_Opportunities/links/63bd727b097c7832caa6b182/Quiet-Quitting-Causes-and-Opportunities.pdf>. Acesso em: 12 de julho de 2023.

CASSAR, Vólia Bonfim. **Direito do Trabalho**. 14ª ed. São Paulo: Método, 2017.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de direito do trabalho**: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr., 2019.

FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. **Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa**. 5. ed. Curitiba: Positivo, 2010.

FOLKMAN, Joseph; ZENGER, Jack. Quiet Quitting Is About Bad Bosses, Not Bad Employees. **Harvard Business Review**, 2022. Disponível em: <<https://hbr.org/2022/08/quiet-quitting-is-about-bad-bosses-not-bad-employees>>. Acesso em: 22 de nov. de 2023.

GUIMARÃES, Poliana Diniz. **Teletrabalho e o Direito à Desconexão**. Repositório Universitário da ânima (RUNA), 2022, p. 8. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/32116>>. Acesso em: 10 de julho de 2023.

HARTER, Jim. Percentwhofeeemployercareabouttheirwellbeigplummets. **Gallup Poll**, 2022. Disponível em: <<https://www.gallup.com/workplace/390776/percent-feel-employer-cares-wellbeing-plummets.aspx>>. Acesso em: 10 de jul. 2023.

HARTER, Jim. Queda no engajamento de funcionários nos EUA continua. **Gallup Poll**, 2022. Disponível em: <<https://www.gallup.com/workplace/391922/employee-engagement-slump-continues.aspx>>. Acesso em: 10 de jul. 2023.

HOROWITZ, Juliana M.; MINKIN, Rachel; PARKER, KIM; A Pandemia da Covid-19 continua a remodelar o trabalho na América. **PewResearch Center**, 16 de fev. de 2022, p.6. Disponível em: <<https://www.pewresearch.org/social-trends/2022/02/16/covid-19-pandemic-continues-to-reshape-work-in-america/>>. Acesso em: 19 de nov. de 2023.

HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. **Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa**. 1. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.

JOHNSON, J. Richard. What's New About Quiet Quitting (AndWhat'sNot). **TransdisciplinaryJournalof Management**, 2023. Tradução livre. Disponível em: <<https://tjm.scholasticahq.com/article/72079-what-s-new-about-quiet-quitting-and-what-s-not>>. Acesso em: 12 de nov. de 2023.

KHAN, Zaid (zaidleppelin). “**On quiet quitting #workreform**”. Tiktok, 25, jul. 2022. Disponível em: <https://www.tiktok.com/@zaidleppelin/video/71244141852_82391342>. Acesso em 10 de julho de 2023.

LEE, Dain; PARK, Jinhyeok; SHIN, Yongseok; **Where Are The Workers? FromGreatResignationTo Quiet Quitting**. National Bureau Of Economic Research. 2023, p. 4. Disponível em: <https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30833/w30833.pdf>. Acesso em: 10 de julho de 2023.

LORD, Jonathan. Quiet quitting is a new name for anoldmethodof industrial action. **The Conversation**, 2022. Disponível em:<<https://theconversation.com/quiet-quitting-is-a-new-name-for-an-old-method-of-industrial-action-189752>>. Acesso em: 30 out. 2023.

MONEREO PEREZ, Jose Luiz. **Introduccion Al Nuevo Derecho Del Trabajo: Una Reflexion Crítica Sobre El DerechoFlexible Del Trabajo**. Valência: TirantloBlanch, 1996.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Iniciação ao Direito do Trabalho**. 34ª ed. São Paulo: LTR, 2009.

PENDEL, Ryan. Estratégias de envolvimento dos funcionários: resolvendo o problema mundial de US\$ 8,8 trilhões. **Gallup Poll**, jun. 2022. Disponível em: <<https://www.gallup.com/workplace/393497/world-trillion-workplace-problem.aspx#:~:text=Story%20Highlights&text=Employees%20who%20are%20not%20engaged,employees%20were%20engaged%20at%20work.>>. Acesso em: 10 de jan. 2024.

RIFKIN, Jeremy. **O fim dos empregos: o fim inevitável dos níveis dos empregos e a redução da força global de trabalho**. Tradução Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 1995.

WORLD Health Organization. **World mental healthreport: transforming mental health for all**. Geneva:2022. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>>. Acesso em: 21 de nov. de 2023.

WORLD Health Organization. **Who guidelines on mental health at work**. Geneva: World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789240053052>>. Acesso em: 21 de julho de 2023.

A LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO: OS SERVIÇOS PÚBLICOS QUE POSSIBILITAM A NEGOCIAÇÃO DE DÉVIDAS E A EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR

THE SUPERINDEBTEDNESS LAW: PUBLIC SERVICES ENABLING DEBT NEGOTIATION AND FINANCIAL EDUCATION FOR FAMILY BUDGET MANAGEMENT

Gustavo Chueire Calixto Guilherme*

<https://orcid.org/0000-0002-8273-3982>

Adriane Garcel Chueire Calixto**

<https://orcid.org/0000-0001-7920-3406>

Luiz Eduardo Gunther***

<https://orcid.org/0000-0001-7920-3406>

Resumo

Contextualização: Quando o consumo se torna disfuncional, o fenômeno econômico-social do superendividamento torna-se endêmico, instaurando um estado de insolvência crônico que compromete estrutural e duradouramente a renda do trabalhador. A problemática está em verificar os impactos da Lei do Superendividamento e a consonância entre os serviços públicos oferecidos e os ditames constitucionais.

Objetivo: O presente artigo tem como finalidade apresentar a defesa do consumidor como garantia fundamental constitucional, as novas diretrizes estabelecidas pela Lei do Superendividamento, bem como os serviços públicos que estão disponíveis ao cidadão como forma de quitar as dívidas consumeristas e possibilitar a educação financeira para a gestão do orçamento familiar do trabalhador

Método: A metodologia utilizada baseia-se em estudo doutrinário, consulta à legislação pertinente e análise de dados.

Resultados: Por conclusão, tem-se que os serviços oferecidos pelos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor têm o condão de evitar a exclusão social por meio da educação financeira e da negociação de débitos, em prol da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da proteção do consumidor.

Palavras-chave: direito do consumidor; lei do superendividamento; serviços públicos; educação financeira.

Recebido em: 25/03/2024
Aprovado em: 27/05/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.2.2024.77>

* Pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Candido Mendes. Bacharel em Direito pela Universidade Positivo e em Administração pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Servidor Público do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR. Assessor da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no biênio 2021/2022. Assessor da 2ª Vice-Presidência e integrante do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na gestão 2019/2020. Revisor da Revista Galha Azul Periódico Científico da Escola Judicial do Paraná – EJUD/PR.

** Bacharel em Direito pela Unicuritiba. Servidora Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR. Assessora Jurídica da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

*** Pós-Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Graduado em Direito e em História pela UFPR (1977). Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Professor Permanente do Programa de Mestrado em Direito Empresarial e Cidadania do Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA. Tem experiência em: Direito Internacional do Trabalho. Direito Sindical e Coletivo do Trabalho. Tutela dos Direitos de Personalidade na Atividade Empresarial. Crise da Jurisdição: Efetividade e Plenitude Institucional. Autor de diversas obras na área do Direito do Trabalho. Poeta nas horas vagas, com diversos livros publicados. Membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, do Conselho Editorial do Instituto Memória - Centro de Estudos da Contemporaneidade, do Centro de Letras do Paraná e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Orientador do Grupo de Pesquisa que edita a Revista Eletrônica do TRT9 (<http://www.mflip.com.br/pub/escolajudicial/>). Editor-chefe da Revista Trabalho, Direito e Justiça (revista.trt9.jus.br e-ISSN 2965-5412).

Abstract

Background: When consumption becomes dysfunctional, the economic-social phenomenon of over-indebtedness becomes endemic, establishing a state of chronic insolvency that structurally and lastingly compromises the worker's income. The problem is to verify the impacts of the Super-Indebtedness Law and the consonance between the public services offered and constitutional dictates.

Objective: The purpose of this article is to present consumer protection as a fundamental constitutional guarantee, the new guidelines established by the Over-Indebtedness, as well as the public services that are available to citizens as a way of paying off consumer debts and enable financial education for managing the family budget.

Method: The methodology used is based on doctrinal study, consultation of relevant legislation and data analysis.

Results: In conclusion, it is clear that the services offered by public bodies that are part of the National Consumer Protection System have the ability to avoid social exclusion through financial education and debt negotiation, in favor of the dignity of the human person, citizenship and consumer protection.

Keywords: consumer law; overindebtedness law; public services; financial education.

INTRODUÇÃO

Esta exposição tem como tema central apresentar a defesa do consumidor como garantia fundamental constitucional, e o percentual aproximado de famílias endividadas no Brasil, as novas diretrizes estabelecidas pela Lei do Superendividamento e os serviços públicos que estão disponíveis ao cidadão como forma de quitar as dívidas consumeristas e possibilitar a educação financeira para a gestão do orçamento familiar do trabalhador.

A Administração Pública é voltada a realização dos interesses da sociedade, em um desempenho contínuo de suas ações e atividades no intuito de aproximar-se dos anseios dos cidadãos.

O Brasil é um dos precursores na codificação da proteção do consumidor e os ditames do Código de Defesa do Consumidor vêm ao encontro dos fundamentos da República Federativa do Brasil, da dignidade da pessoa humana e da cidadania.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem, entre os seus princípios, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor e a racionalização e melhoria dos serviços públicos.

Pesquisas recentes indicam que aproximadamente 77,8% das famílias brasileiras estão endividadas e precisam de soluções para evitar a exclusão social e ter uma vida digna.

Após amplo debate legislativo, foi aprovada a Lei nº 14.181/2021, no intuito de

aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e tratamento ao superendividamento.

Diante de tal contexto, este trabalho objetiva analisar os impactos da Lei do Superendividamento e a consonância entre os serviços públicos oferecidos e os ditames constitucionais

A pesquisa justifica-se ante a premente necessidade de divulgação de alguns dos serviços públicos disponíveis para viabilizar soluções aos cidadãos na prevenção e tratamento do superendividamento e na gestão do orçamento familiar do trabalhador.

Para tanto, a metodologia utilizada baseia-se em estudo doutrinário, consulta à legislação pertinente e análise de dados.

Primeiramente, serão abordadas as normas constitucionais e a defesa do consumidor como direito e garantia fundamental.

Em um segundo momento serão apresentados os números de endividamento da população brasileira e as alterações trazidas pela Lei nº 14.181/2021.

Por fim, serão demonstrados alguns dos serviços oferecidos pelos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dotados de possibilidade de expansão e de aprimoramento contínuo, para a prevenção e tratamento do superendividamento e efetivação dos valores estabelecidos na Constituição da República.

1 A DEFESA DO CONSUMIDOR COMO GARANTIA FUNDAMENTAL CONSTITUCIONAL

Em uma economia em expansão como a brasileira, a grande maioria do orçamento é gasto com bens de consumo. É comum que se recorra ao crédito para viabilizar o consumo, o que torna o endividamento característico deste modelo.

Inobstante, o problema se instaura quando o consumo se torna disfuncional. O consumidor acaba por contrair mais e mais dívidas completamente desproporcionais à renda auferida. Cria-se passivo tão elevado que seus rendimentos se tornam insuficientes para adimplir suas dívidas sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Em consequência do consumo disfuncional, o fenômeno econômico-social do superendividamento torna-se endêmico, instaurando um estado de insolvência crônico que compromete estrutural e duradouramente a renda do trabalhador (Hippertt, Garcel, *et al*, 2023. p. 70).

O Brasil é um dos precursores na sistematização e codificação da proteção do consumidor que na Constituição Federal de 1988 assumiu papel de elemento fundamental para a configuração ideológica do Estado Democrático de Direito (Theodoro Júnior, 2017. p.9).

A idealização de uma disciplina autônoma para a proteção do consumidor ocorreu com a formação de uma Comissão no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, anteriormente à Constituição Federal de 1988, no intuito de criar um Anteprojeto de Código, que culminou na Lei nº 8.078/1990.

A defesa do consumidor está prevista no artigo 5º, XXXII, do Texto Maior como direito e garantia fundamental, o qual determina que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Constitui-se em um dos princípios gerais da atividade econômica, conforme estabelecido no artigo 170 da Constituição da República.

O mandamento constitucional do artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para a elaboração de um código de defesa do consumidor, foi redigido diante da necessidade de regulação da sociedade de consumo emergente e do poderio capitalista, na tentativa de equilibrar a relação entre o consumidor considerado vulnerável quando comparado ao fornecedor de produtos e serviços munido de conhecimentos técnicos, jurídicos, fáticos ou informacionais.

O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu artigo 4º sobre a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde, segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria na qualidade de vida, a transparência e harmonia das relações de consumo e o atendimento a diversos princípios, como o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, a ação governamental no sentido de proteger o consumidor, a educação e informação dos fornecedores e consumidores com vistas à melhoria do mercado de consumo e a racionalização e melhoria dos serviços públicos.

O artigo 6º da Lei nº 8.078/1990 apresenta o rol dos direitos básicos do consumidor, entre eles, a proteção da vida, da saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados e a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Impende destacar que para que seja aplicado o microsistema normativo do Código de Defesa do Consumidor, deve-se verificar a existência de uma relação de consumo, tendo de um lado o fornecedor de produtos e serviços, e de outro, o consumidor em uma situação de vulnerabilidade.

O Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente o conceito de consumidor em

seu artigo 2º: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. O parágrafo único do artigo equipara a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Por sua vez, o conceito de fornecedor é apresentado no artigo 3º da legislação consumerista, sendo “toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

A corrente doutrinária predominante para a interpretação do conceito de consumidor é a teoria do finalismo aprofundado ou mitigado, adotada também pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera consumidor através de uma condição de vulnerabilidade, podendo esta ser técnica, jurídica, fática ou até mesmo informacional (Benjamin; Bessa; Marques, 2014, p. 103-105).

A vulnerabilidade técnica diz respeito à falta de conhecimentos específicos sobre o produto adquirido, a jurídica se caracteriza pela falta de conhecimentos jurídicos ou científicos, a fática é analisada em relação ao fornecedor, quando se encontra em posição de monopólio, fático ou jurídico e a informacional ocorre quando do déficit informacional do cliente, atingido, muitas vezes, pela manipulação das informações prestadas (Theodoro Júnior, 2017, p. 08-09).

As diretrizes estabelecidas pela norma consumerista vêm ao encontro dos fundamentos da República Federativa do Brasil, da dignidade da pessoa humana, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e dos objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, da garantia do desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza e da marginalização, da redução das desigualdades sociais e regionais e de promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação.

Os direitos e garantias fundamentais, contemplados no Título II da Carta Magna, são destinados a conferir à sociedade os meios imprescindíveis para o seu desenvolvimento, proteger os direitos de um particular contra o outro e estruturar vias para que o cidadão possa participar de maneira direta na reivindicação de seus direitos (Arenhart; Marinoni; Mitidiero, 2017, p. 79).

A Administração Pública é uma atividade voltada a prática de interesses públicos, uma atuação contínua e sistemática podendo ser legal e técnico dentre os serviços prestados pelo Estado, em benefício à sociedade.

A consagração da dignidade humana no texto constitucional é o reconhecimento de que

a pessoa deve constituir o objetivo supremo da ordem jurídica, impondo aos poderes públicos o dever de respeito, proteção e promoção dos meios necessários a uma vida digna (Novelino, 2010, p. 340).

A noção ampla de cidadania implica na qualidade da pessoa de ser titular e de ver reconhecido os seus direitos humanos, que são e devem ser universais (Kim, 2013, p. 38).

A construção e o desenvolvimento sustentável da sociedade, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais são pautas da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, um plano de ação global que reúne dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, constando entre os objetivos, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 1), tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11), e promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16) (ONU, 2024).

Nessa toada, a caracterização dos direitos do consumidor como direitos humanos, revela o reconhecimento jurídico de uma necessidade humana essencial, a necessidade de consumo. O direito do consumidor, enquanto direito fundamental, justifica-se no reconhecimento de uma situação de vulnerabilidade, por meio da qual as normas de proteção realizam o equilíbrio das condições, na linha de entendimento do direito europeu, mais especificamente o artigo 38 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que assim refere-se: “As políticas da União devem assegurar um elevado nível de defesa dos consumidores” (Miragem, 2018, p. 64-67).

2 ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS E A LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO

Com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) finalizou um estudo que revelou a situação e os efeitos negativos do superendividamento no Brasil nos últimos anos, anteriores ao ano de 2022, e apontou que cerca de 69,7% das famílias brasileiras de trabalhadores estavam endividadas e 43,2% dos consumidores declararam que não conseguiriam pagar as dívidas em atraso. Como conclusão do estudo, foram apresentados doze recomendações, entre elas, a regulamentação e aprimoramento de um programa de educação financeira em âmbito nacional, com projetos voltados ao jovens no ambiente escolar, à população em geral e a grupos vulneráveis; a definição de sistema para iniciação e centralização de acesso à via administrativa do processo

de repactuação de dívidas; a definição das etapas e ritos procedimentos no processo de repactuação de dívidas e uso de tecnologia para auxilia na elaboração de propostas de renegociação e; a adoção de ferramentas que proporcionem parâmetros unificados para auxílio na caracterização do mínimo existencial (PNUD, 2022).

A pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), mostrou que o endividamento das famílias começou a cair em julho de 2023, quando diminuiu 0,4 ponto percentual no mês e alcançou 78,1%. Embora as famílias tenham terminado o ano menos endividadas do que começaram, a última variação mensal voltou a subir, registrando alta de um ponto percentual. O ano de dezembro encerrou com 77,6% de endividados (Agência Brasil, 2023)

De acordo com os dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o nível de endividamento médio das famílias brasileira em 2021 foi o maior em 11 anos, conforme a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). A pesquisa demonstra que o ano apresentou um recorde do total de endividados, registrando uma média de aproximadamente 70%, enquanto em dezembro daquele ano alcançou o patamar máximo histórico de 70,3% das famílias brasileiras que recorrem ao crédito para sustentar o consumo (Brasil, 2024).

Em 2022, a parcela de famílias com dívidas foi de 78,9%.

Em 2023, a taxa anual de endividamento caiu pela primeira vez em quatro anos. A queda, no entanto, foi de apenas 0,1 ponto percentual em relação a 2022, o equivalente a aproximadamente 108 mil pessoas. A conta fechou em 77,8% da população, longe dos 58,3% de 2012, o menor da série histórica, iniciada em 2010 (Brasil, 2024).

De acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor de abril 2024, o Paraná foi o Estado que apresentou o maior nível de endividamento (90,3%) no mês. Em abril, 17 Unidades Federativas apresentaram percentual acima do resultado nacional. Em relação à inadimplência, o Rio Grande do Norte foi o Estado que teve maior nível de famílias com contas em atraso (55,9%). Enquanto o Amazonas revelou o maior nível de famílias sem condições de pagar as dívidas atrasadas (21,7%) (Peic -Abril, 2024).

O fato é que, em julho de 2021 foi promulgada a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Já tardava para o Brasil um marco legal para a prevenção e o tratamento do superendividamento. Consumidores, que por qualquer infortúnio se afoassem em meio a

impagáveis dívidas ficavam com praticamente nenhuma saída. Com o “nome sujo”, sem crédito na praça, o indivíduo oscilava entre conformar-se com a sua exclusão social ou tentar soluções heterodoxas, como “usar o nome emprestado” para obter crédito ou negociar a dívida (Gagliano; Oliveira, 2021, p. 1-22).

A lei definiu o conceito de superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial, nos termos da regulamentação (artigo 54-A, §1º).

O mínimo existencial é conceituado como o conjunto de situações materiais indispensáveis à existência humana digna, existência considerada não apenas como experiência física (a sobrevivência e a manutenção do corpo), mas também a espiritual e a intelectual (Barcellos, 2011, p. 247).

Com a edição da nova lei, os compromissos financeiros assumidos em decorrência da relação de consumo, incluindo operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, não poderão comprometer a existência digna do consumidor (Chaves, 2021).

Há um mínimo existencial, em outros termos, um conjugado arraigado de bens e prestações materiais a que uma pessoa precisa ter acesso para que se possa assumir a dignidade que lhe é outorgada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Importante destacar que a norma protege o consumidor, pessoa natural, do superendividamento e abrange somente as dívidas que envolvem relação de consumo, como por exemplo contas de luz, água e empréstimos contratados em bancos e financeiras.

A Lei nº 14.181/2021 incluiu, entre os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo, o fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores e a prevenção e tratamento do superendividamento no intuito de evitar a exclusão social do consumidor. Acrescentou, no artigo que trata dos instrumentos para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento judicial e extrajudicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural e a instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos do superendividamento.

No que tange aos direitos básicos do consumidor, a nova legislação alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir a garantia de práticas de educação financeira, de crédito responsável e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial.

Para evitar a eternização de dívidas em execuções judiciais sem efetividade e promover

o pagamento dos credores, o Código de Defesa do Consumidor agora prevê as seguintes ferramentas jurídicas: (i) avaliação criteriosa e responsável de risco na concessão de crédito; (ii) o direito à informação adequada e clara ao consumidor; (iii) o exercício do direito de arrependimento de contratos de crédito quando o consumidor se arrepender, no prazo legal, da compra do bem financiado ou quando houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço do bem financiado; (iv) instauração de processos de repactuação de dívidas, a pedido do consumidor, para que em audiência conciliatória todos os credores de dívidas de consumo, obrigatoriamente participem da elaboração de um plano de pagamento, para que os débitos sejam quitados em cinco anos, preservado o mínimo existencial; (v) se a conciliação for infrutífera, o juiz instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (Marques; Bergstein, 2021).

3 EDUCAÇÃO FINANCEIRA E GESTÃO DO ORÇAMENTO FAMILIAR DO TRABALHADOR: O SERVIÇO PÚBLICO PARA A PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO

A Lei nº 14.181/2021 contém um capítulo específico sobre a conciliação no superendividamento. O artigo 104-A prevê que a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservados o mínimo existencial e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Nessa perspectiva, o artigo 104-C estabelece que compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas.

O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor é regulamentado pelo Decreto Presidencial nº 2.181/1997 e congrega Procons, a Defensoria Pública, o Ministério Público, as Delegacias de Defesa do Consumidor, os Tribunais, e Organizações Cívicas de Defesa do Consumidor, que atuam de forma articulada e integrada com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon).

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça é responsável pela gestão e manutenção do Consumidor.gov.br, serviço público que permite a interlocução

direta entre consumidores e empresas para a solução de conflitos de consumo pela internet. O Consumidor.gov.br possui como premissas a transparência e controle social à efetividade dos direitos dos consumidores, gestão e execução de políticas públicas de defesa do consumidor e o acesso à informação para o aprimoramento das relações de consumo (Brasil, 2022).

A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo (Procon-SP) criou o Núcleo de Tratamento ao Superendividamento, que mantém o Programa de Apoio ao Superendividado (PAS) e atende consumidores do estado de São Paulo, oferecendo, não somente o atendimento, mas o tratamento do problema financeiro dos consumidores paulistas, que compreende: análise da situação econômica, curso de orientação financeira, planilhamento de receitas e despesas, renegociação de dívidas e audiências de conciliação com os credores. Em geral, o Procon-SP consegue 90% (noventa por cento) de sucesso nos casos atendidos e, após as renegociações, as dívidas caem para até 1/5 do total devido (São Paulo, 2022).

O Poder Judiciário está estabelecido no artigo 2º da Lei Maior como um dos três poderes da União, independente e harmônico.

Em um Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário deve ser independente, incumbido da guarda da Constituição, a fim de conferir efetividade aos direitos e princípios e ser responsável pela solução definitiva dos conflitos intersubjetivos e pela integridade do ordenamento jurídico (Paulo; Alexandrino, 2012, p. 655).

A Recomendação nº 125/2021 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre os mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento e a instituição de Núcleos de Conciliação e Mediação de conflitos originários do superendividamento, previstos na Lei nº 14.181/2021. O artigo 1º da normativa recomenda aos tribunais brasileiros a implementação de Núcleos de Conciliação e Mediação de Conflitos oriundos do superendividamento, os quais podem funcionar perante os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania já existentes, responsáveis pela realização da conciliação no superendividamento (CNPJ, 2021).

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conta atualmente com 145 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, segundo informações do Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, dentre os quais o Cejusc Endividados, um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania especializado em questões relacionadas ao superendividamento do consumidor. O objetivo do Cejusc é servir de referência para a solução consensual dos conflitos e, primordialmente, levar educação financeira a todos os cidadãos. O Projeto de Tratamento de Situações de Superendividamento do consumidor foi idealizado com o objetivo de mediar a renegociação de dívidas decorrentes da relação de consumo, do devedor pessoa física, de boa-fé, que se vê incapacitado de arcar com suas dívidas (TJPR, 2024).

Preocupado com o grande número de cidadãos em situação de endividamento, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios criou, em 2016, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Superendividados, o Cejusc/Super, com o objetivo de promover a prevenção, o tratamento e a resolução de conflitos envolvendo consumidores em situação de superendividamento. A atuação do Cejusc/Super é realizada em duas frentes: prevenção e tratamento. A prevenção é efetivada por meio de palestras gratuitas para instituições públicas e privadas sobre educação financeira e o tratamento por oficinas de educação financeira, orientação individualizada, iniciativas psicossociais e audiências de conciliação (TJDFT, 2024).

O Ministério Público está elencado nos artigos 127 e seguintes do texto constitucional, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, tendo como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

O Constituinte de 1988 incumbiu a tarefa ao Ministério Público de defender a ordem jurídica, encarregado de tutelar bens e valores de grande interesse da sociedade (Maggio, 2018, p. 124).

A defesa de interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade social, econômica e familiar, a intensificação de ações de combate à macrocriminalidade e de controle da atividade policial, a tutela de interesses difusos e coletivos, do regime democrático e a implementação de políticas constitucionais, a proteção integral da criança e do adolescente e de práticas ambientais sustentáveis são algumas das preocupações contemporâneas que devem nortear a atuação e a estratégia do Ministério Público (Cambi, 2015, p. 11).

O Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) conta atualmente com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Caop), que possui a atribuição de auxiliar o Ministério Público a extinguir atos que ofereçam riscos de lesão a interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos do consumidor (MPPR, 2020?).

No Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CCO) difunde campanhas de educação e desenvolve programas e projetos para esclarecer a população catarinense sobre os seus direitos nessa seara (MPSC, 2021?).

A Defensoria Pública tem papel fundamental em um Estado Democrático de Direito e está estabelecida no artigo 134 do texto constitucional como instituição permanente, essencial

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados.

A Lei Complementar nº 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, elenca em seu artigo 3º-A os objetivos da Defensoria Pública, quais sejam: a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Na perspectiva da educação financeira, a Defensoria Pública do Distrito Federal lançou, em outubro de 2021, uma cartilha sobre como evitar e livrar-se do superendividamento. O material busca fornecer ao público, com linguagem simples e acessível, informações sobre prevenção ao endividamento e inovações advindas da Lei nº 14.181/2021 (DPDF, 2021).

Em dezembro de 2021, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul realizou a primeira audiência de repactuação global de dívidas pela nova lei do superendividamento, reunindo um assistido superendividado e quatro empresas credoras (DPE/RS, 2021).

Dessa forma, são oferecidos diversos serviços públicos para a prevenção e o tratamento do superendividamento, para a educação financeira e a gestão do orçamento familiar, visando preservar o mínimo existencial e fomentando o diálogo e a efetivação dos primados constitucionais.

No Estado Democrático de Direito, a função pública é a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público, mediante o uso dos poderes conferidos pela ordem jurídica (Mello, 2013, p. 29-31).

O diálogo é imperioso. É cogente para a edificação conjunta e para a vida em sociedade. Evoluímos coexistindo e dialogando, propondo soluções viáveis e apresentando alternativas para alcançarmos os intentos que almejamos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, como resposta ao trabalho conclui-se que as diretrizes estabelecidas pela recente Lei do Superendividamento foram positivas no sentido de aprimorar o Código de Defesa do Consumidor, a disciplina do crédito ao consumidor e a prevenção e tratamento ao superendividamento.

O Direito brasileiro é pioneiro na proteção do consumidor e os preceitos estabelecidos

no Código de Defesa do Consumidor vêm ao encontro dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

O panorama recente, até dezembro de 2023, indica que aproximadamente 77,8% das famílias brasileiras estão endividadas e precisam de soluções para evitar a exclusão social e ter uma vida digna.

A Lei nº 14.181/2021 incluiu no ordenamento jurídico o fomento de ações destinadas à educação financeira, a prevenção e o tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social, bem como que os compromissos financeiros assumidos pelos consumidores não poderão comprometer a existência digna.

As instituições públicas devem ter suas atividades destinadas a satisfazer os anseios da sociedade, em um desempenho contínuo, por meio da gestão com fim social.

Observa-se a efetivação dos ditames constitucionais fundamentais, nos serviços oferecidos pelos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, dotados de possibilidade de expansão e de aprimoramento contínuo.

Por arremate, as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 e a gama de serviços públicos ofertados ao cidadão, poderão ser utilizadas para a educação financeira, gestão do orçamento familiar, prevenção e tratamento ao superendividamento, para a efetivação da dignidade da pessoa humana, da cidadania e da proteção do consumidor.

REFERÊNCIAS

ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **Novo curso de processo civil: teoria do processo civil**. v. 1. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

BARCELLOS, Ana Paula de. **A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana**. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

BENJAMIN, Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Cláudia Lima. **Manual de Direito do Consumidor**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

BRASIL. Agência Brasil. **CNC: Brasil encerrou 2021 com recorde de endividados**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-01/cnc-brasil-encerrou-2021-com-recorde-de-endividados>. Acesso em: 13 mar. 2024.

Brasil. Agência Brasil. **EBC: Pesquisa mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas**. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-07/pesquisa-mostra-que-785-das-familias-brasileiras-estao-endividadas>. Acesso em: 18 mar. 2024.

BRASIL. **Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic).** Disponível em: <https://www.portaldocomercio.org.br/publicacoes/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-peic-abril-de-2022/423798>. Acesso em: 10 maio 2022.

BRASIL. **Conselho Nacional de Justiça. Recomendação nº 125/2021.** Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/4299>. Acesso em: 19 mar. 2024.

BRASIL. **Conselho Nacional de Justiça. Relatório Justiça em Números 2021.** Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/>. Acesso em: 18 mar. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**, Brasília, DF, 05 de outubro de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 05 fev. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 de março de 1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2181.htm. Acesso em: 16 maio 2022.

BRASIL. **Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 de janeiro de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm. Acesso em: 11 fev. 2024.

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 de setembro de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm. Acesso em: 05 jan. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021.** Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 de julho de 2021. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14181.htm. Acesso em: 10 mar. 2024.

BRASIL. **Ministério da Justiça. Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Consumidor.gov.br.** Disponível em: <https://www.consumidor.gov.br/pages/conteudo/sobre-servico>. Acesso em: 13 mar. 2024.

BRASIL. **Organização das Nações Unidas Brasil.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 fev. 2024.

BRASIL. **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).** Disponível em: <https://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2020/senacoe-pnud-realizam-estudo-sobre-superendividamento-no-brasi.html>. Acesso em: 12 mar. 2024.

CAMBI, Eduardo. **Independência Funcional e Planejamento Estratégico do Ministério Público.** Revista Eletrônica do Ministério Público do Estado de Goiás. Goiás, nº 29, p. 9-62, jan-jun/2015.

CHAVES, Rodrigo Almeida. **A Lei do Superendividamento: aspectos gerais e o papel da Defensoria Pública.** Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/92075/a-lei-do->

superendividamento-aspectos-gerais-e-o-papel-da-defensoria-publica. Acesso em: 11 fev. 2024.

DISTRITO FEDERAL. **Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)**. Disponível em: https://www.seac.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/10/Cartilha_Como_evitar_e_se_livrar_do_Superendividamento.pdf. Acesso em: 17 março 2024.

DISTRITO FEDERAL. **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT)**. Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/destaques/superendividados>. Acesso em: 18 março 2024.

GAGLIANO, Pablo Stolze; OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. **Comentários à “Lei do Superendividamento” e o princípio do crédito responsável: uma primeira análise**. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/arquivos/2021/7/29FED44D9509EF_ComentariosaLeidoSuperendivida.pdf. Acesso em: 23 maio 2024.

HIPPERTT, Karen; GARCEL, Adriane; *et al.* O superendividamento e o consumidor idoso. **Revista Bonijuris**. Ano 35, 681 ed., abr./maio 2023. ISSN 1809-3256. p. 70 Disponível em: <https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:4baeeb6c-5c26-4a33-bfa7-9ff78df87a9e?viewer%21megaVerb=group-discover>. Acesso em: 18 mar. 2024.

KIM, Richard Pae. **O Conteúdo Jurídico de Cidadania na Constituição Federal do Brasil. In: Cidadania O novo conceito jurídico e a sua relação com os direitos fundamentais individuais e coletivos**. MORAES, Alexandre de; KIM, Richard Pae (coords.). São Paulo: Editora Atlas, 2013.

MAGGIO, Marcelo Paulo. **Saúde pública e sua tutela pelo Ministério Público**. Curitiba: Juruá, 2018.

MARQUES, Cláudia Lima; BERGSTEIN, Laís Gomes. **Nova lei do superendividamento: um respiro para o consumidor**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/349083/nova-lei-do-superendividamento-um-respiro-para-o-consumidor>. Acesso em: 10 mar. 2024.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 30. ed. rev. atual. até a Emenda Constitucional 71, de 29.11.2012. São Paulo: Malheiros Editores, 2013.

MIRAGEM, Bruno. **Curso de direito do consumidor**. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.

NOVELINO, Marcelo. **Direito Constitucional**. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: MÉTODO, 2010.

PARANÁ. **Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR). Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica (Caop)**. Disponível em: <https://consumidor.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7>. Acesso em: 16 maio 2022.

PARANÁ. **Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR). Cejusc Endividados.** Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/cejuscendividados>. Acesso em: 18 mar. 2024.

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. **Direito Constitucional Descomplicado.** 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012.

RIO GRANDE DO SUL. **Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS).** Disponível em: <https://www.defensoria.rs.def.br/dpe-rs-realiza-primeira-audiencia-de-repactuacao-global-de-dividas-pela-nova-lei-do-superendividamento>. Acesso em: 18 mar.2024.

SANTA CATARINA. **Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC). Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CCO).** Disponível em: <https://www.mpsc.mp.br/areas-de-atuacao/consumidor>. Acesso em: 16 maio 2022.

SÃO PAULO. **Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo (PROCON-SP).** Disponível em: <https://www.procon.sp.gov.br/elementor-5636/>. Acesso em: 16 maio 2022.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Direitos do Consumidor.** 9. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017.

PRODUCTIVIDAD Y SALARIO

Gustavo Gauthier¹

Sumario

I.- Introducción. II.- Problemas que plantea el concepto de productividad. 1.- Concepto abstracto y polisémico. 2.- Niveles de análisis posibles. 3.- Algunas distinciones. III.- Concepto de productividad. IV.- Productividad del trabajo. V.- Productividad del trabajo y salarios. VI.- Conclusiones.

Recibido em: 23/01/2024
Aprovado em: 08/04/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.68>

1 INTRODUCCIÓN

Para la Organización Internacional del Trabajo, el incremento de la productividad puede contribuir a aumentar los ingresos y reducir la pobreza, generando así un círculo virtuoso, en tanto el aumento de la productividad reduce los costos de producción y eleva la rentabilidad de las inversiones. Si bien una parte de esa mayor rentabilidad se convierte en ingresos para los propietarios de las empresas y los inversionistas, otra parte puede convertirse en incrementos salariales. En este contexto, es posible que los precios bajen y que al mismo tiempo crezcan el consumo y el empleo, todo lo cual permite que la gente salga de la pobreza. Este círculo virtuoso es estimulado también por las inversiones, ya que las empresas reinvierten una parte de los beneficios de la productividad en la innovación de sus productos y procesos, en mejoras de las instalaciones y equipos y en medidas encaminadas a extender sus operaciones hacia nuevos mercados, lo que constituye un incentivo suplementario para el aumento de la producción y de la productividad.²

A pesar de la importancia que se le atribuye a la productividad y en la que además coinciden la mayoría de los actores sociales, los gobiernos y la propia academia, no existe

¹ Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Magíster en Derecho, Orientación Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Profesor Agregado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y Profesor Posgrado en la Facultad de Derecho de la Udelar y del Posgrado de Derecho del Trabajo Aplicado en la Universidad de Montevideo.

² Oficina Internacional del Trabajo, Informe V Calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, a la 97ª Conferencia Internacional del Trabajo 2008, pág. 3.

acuerdo acerca del concepto mismo, su forma de medición y menos aún cómo debe incidir la productividad, si es que debe incidir, en el salario o ingresos de los trabajadores. Los mismos problemas que padece la productividad en su consideración general, se pueden relevar respecto de la productividad del trabajo, donde tampoco existen los consensos necesarios para incorporar definitivamente a ésta como una variable para lograr la mejora del ingreso de los trabajadores.

Ante este panorama, en el presente estudio se pretende dar cuenta precisamente de algunos de estos problemas, tratando de distinguir la productividad de otros conceptos con los que suele confundirse, para luego sí ingresar al concepto mismo de productividad desde sus distintas vertientes. Una vez delineado el concepto general, será necesario ingresar en el concepto de productividad del trabajo propiamente dicho, donde se analizará con una mirada crítica la posición tradicional que considera como medida de la productividad del trabajo casi exclusivamente a la productividad física.

Finalmente, y a partir de tomar posición sobre el alcance que debe asignársele a la productividad del trabajo, se analizan algunas cuestiones que es menester abordar cuando se trata de volcar o transferir las mejoras de la productividad del trabajo al salario o a complementar los ingresos de los trabajadores.

2 PROBLEMAS QUE PLANTEA EL CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD

2.1 Concepto abstracto y polisémico

Uno de los primeros problemas que surge ni bien se pretende ingresar al análisis del concepto de productividad, es que no siempre parece que se habla de lo mismo, ni en cuanto a los fines perseguidos, ni tampoco surge con claridad cómo se pretende vincular los aumentos salariales al crecimiento de la productividad.³

Si bien se ha llegado a plantear como una verdad indiscutida que el aumento de los salarios, cuando no existe mayor productividad, se traduce en un aumento de los costos porque la empresa debe mantener la estabilidad de su gestión, a veces un pequeño aumento puede ser absorbido o diluido en un mayor volumen de ventas, pero cuando el aumento es repetido o es de orden apreciable, el aumento de los precios puede ser la consecuencia inevitable e inmediata.⁴

Y el problema no se acota al ámbito del Derecho, sino que en la ciencia económica el

³ Zapirain, Héctor, “Salario-productividad. Un complejo y espinoso anudamiento”, en rev. Derecho Laboral, Tomo LIX, N 263, julio-setiembre 2016, FCU, Montevideo, pág. 515.

⁴ Rodríguez López, Juan, “La fijación de los salarios y la Ley 10.449”, Revista de Economía, Año V, N 25, diciembre-febrero, 1951/1952, Montevideo, pág. 133.

concepto de productividad ha estado históricamente siempre en el análisis de los economistas pertenecientes a distintas corrientes del pensamiento económico y donde tampoco las definiciones son pacíficas. Desde Quesnay en 1766 cuando formuló el concepto de productividad como la regla de conducta fundamental para conseguir la mayor satisfacción con el menor gasto o fatiga, pasando luego por Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx que profundizaron este concepto, hasta los desarrollos teórico, prácticos y metodológicos de economistas como Robert Solow, Kendrick y Creamer, Sar Levitan y Hernández Laos, el concepto de productividad ha venido evolucionando y transformando con el correr del tiempo, aceptándose en general que la productividad puede ser entendida como un indicador que muestra cómo se están utilizando los recursos de una economía.⁵

2.2 Niveles de análisis posibles

Un segundo problema que puede relevarse, es que la productividad es susceptible de analizarse en distintos planos o niveles, desde la productividad global, a nivel continental o regional, a nivel de cada uno de los países o de sus economías, a nivel regional al interior de cada país, de una determinada cadena productiva, a nivel de un sector de actividad específico, a nivel de la empresa e incluso dentro de la empresa por sectores o secciones de la misma y hasta la productividad de un trabajador individualmente considerado.

Incluso en cada uno de los anteriores niveles, puede analizarse la productividad con un enfoque sistémico, como productividad global o de explotación, o también como productividad parcial, de un solo factor, por ejemplo, la productividad del factor trabajo.⁶

A su vez, aún dentro de un enfoque sistémico, no siempre se toman en cuenta los mismos factores de producción o se ponderan de la misma forma y desde luego tampoco suele existir necesariamente una relación directa entre la productividad así medida, con los salarios o los ingresos de los trabajadores.

Siendo que desde una perspectiva macro, la productividad se ha entendido como la relación existente entre la producción generada por un sistema de producción de bienes y servicios y los factores que intervienen para obtenerla al decir de Albuquerque⁷, todo análisis desde esta perspectiva debería partir de la determinación de los factores que se están

⁵ Martínez de Ita, María Eugenia, “El concepto de productividad en el análisis económico”, Madrid, Universidad Complutense, 2006, (<http://citica-azcapotzalco.org/AECA/promotores/archivo%2011aoral/Eugenia.pdf>)

⁶ Aldao Sapiola, Carlos, Hülsberg, Hugo, Jaureguiberry, Claudio, *Productividad y Negociación Colectiva*, Ed. Macchi, 2001, pág. 126.

⁷ Albuquerque, Rafael, “Productividad y justicia social”, en Sexto Encuentro Iberoamericano de derecho del trabajo”, Puebla 1992, pág. 329.

considerando, básicamente si se trata de todos o algunos de los recursos o si el análisis se concentra en uno solo de ellos.

Entre los recursos o factores que inciden y que por tanto pueden ser objeto de consideración al momento de medir la productividad, tradicionalmente se ha mencionado el trabajo, el capital, la tierra, las materias primas, la energía y la información necesaria para la producción de bienes y servicios⁸, aunque más recientemente comienza a mencionarse la tecnología, los modernos procesos de organización del trabajo y las competencias laborales.

En consecuencia y en un extremo, la productividad puede ser entendida a nivel global considerando todos los factores, o una medida ponderada de los mismos como refieren Samuelson y Nordhaus⁹, que intervienen en la producción de bienes y servicios y en el otro extremo la productividad puede referirse a un solo factor de producción, como puede ser el trabajo de un único trabajador; entre ambos extremos, todas las combinaciones posibles, resultan en “productividades” que miden o representan cosas muy diferentes.

La utilización de un solo recurso para medir la productividad, se denomina productividad de un solo factor, mientras que la productividad que considera varios o todos los recursos disponibles suele denominarse productividad de múltiples factores.¹⁰

2.3 Algunas distinciones

Es común que se confunda la productividad con la producción o con los resultados de una empresa. No es posible asociar la productividad con el nivel de producción de un país, de una empresa o de un trabajador.

Como sostiene Todolí Signes, el rendimiento de un trabajador o la producción de una empresa o los resultados obtenidos, son componentes de la productividad, pero no son términos equivalentes.¹¹

Por otra parte, como lo advierte Prokopenko, debe distinguirse entre la productividad y la intensidad del trabajo, la primera consiste en trabajar más inteligentemente, en cambio la segunda es trabajar más fuertemente.¹²

Muchas veces suele asociarse la productividad del trabajo con el rendimiento del trabajador, donde las denominadas primas o incentivos por productividad no necesariamente

⁸ Prokopenko, Joseph, *Gérer la productivité*, OIT, Ginebra, 1990, pág. 3.

⁹ Samuelson, Paul y Nordhaus, Willam, *Economía*, 18 Ed., Mc Graw Hill, México, 2005, pág. 105.

¹⁰ Goldstein, Eduardo, “Productividad. Una primera aproximación a su concepto y alcance como variable para fijar, ajustar y acrecer el salario”, en *Revista Derecho del Trabajo*, Año III, N 6, enero marzo 2015, Ed. La Ley Uruguay, pág. 144-145.

¹¹ Todolí Signes, Adrián, *Salario y productividad*, Tirant lo Blanch, 2016, pág. 75.

¹² Prokopenko, Joseph, ob. cit., pág. 4.

retribuyen un incremento de ésta, sino que terminan retribuyendo un mero incremento del rendimiento del trabajador, que como refiere Fernández Avilés, es distinto a la productividad.¹³

Por todo ello y antes de ingresar al concepto de productividad, conviene tener presente que no es posible y menos conveniente asociar la productividad con el mero aumento de la producción o de los resultados, ni con un incremento en el rendimiento del factor trabajo, aunque cada uno de estos factores pueda incidir o debe ser considerado al momento de evaluar o medir la productividad de un determinado sistema o empresa.

3 CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD

En términos corrientes, la productividad se vincula con los esfuerzos y sus resultados. Así se habla de que algo es “improductivo”, cuando se están haciendo esfuerzos que no producen los resultados deseados.¹⁴

En general existe cierto denominador común en todas las definiciones, tanto desde una perspectiva económica como de los juristas que han abordado el estudio de la productividad, acerca de que ésta es **el resultado de una relación entre los recursos utilizados y los productos obtenidos**, lo que suele expresarse en la fórmula: Producto/insumos.¹⁵

En el Informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005, se establece que “*La productividad mide la relación entre productos e insumos. La productividad crece cuando se registra un aumento del producto sin que haya habido un crecimiento proporcionalmente igual de insumos, o cuando se consigue producir algo con menos insumos.*”¹⁶

Adrián Todolí, lo plantea en estos términos: “*La productividad es alcanzar el nivel máximo de resultados con el gasto de los mínimos recursos posibles*”. A partir de esta definición, el autor distingue, por un lado, el conjunto de los resultados obtenidos que están referidos a la efectividad de la empresa, donde “*la efectividad consiste en alcanzar los propósitos o los fines planeados, sin preocuparse de los costes en que se incurran en el*

¹³ Fernández Avilés, José Antonio, “La participación retributiva: evolución y tendencias”, EF, N 242, 2003, pág. 57 y ss.

¹⁴ Aldao-Zapiola, Carlos, Hülsberg, Hugo, Jaureguierry, Claudio, ob. cit., pág. 123.

¹⁵ Todolí Signes, Adrián, ob.cit., pág. 76; Zapirain, Héctor, ob. cit., pág. 518; Aldao-Zapiola, Carlos, Hülsberg, Hugo, Jaureguierry, Claudio, ob. cit., pág. 123; Samuelson, Paul y Nordhaus, Willam, ob.cit., pág. 105 y ss.; Goldstein, Eduardo, ob.cit., pág. 145; Ferrizo Izmendi, Arturo, “Un desafío para la negociación colectiva. Notas sobre el salario por eficiencia o la mal llamada productividad”, en Revista CADE, Profesionales & Empresas, Tomo XXXI, Año 7, agosto 2015, Montevideo, pág. 54.

¹⁶ OIT, Informe sobre el Empleo en el Mundo 2004-2005, Empleo, productividad y reducción de la pobreza, Ginebra, Primera Edición, 2005, págs. 5 y 6.

proceso.”¹⁷; por otro lado, se encuentra el número, tipo y nivel de los recursos utilizados; la eficiencia de la empresa dependerá de lo bien que se utilicen estos recursos, donde “la eficiencia implica la obtención de los resultados empleando los mínimos recursos necesarios para ello”.¹⁸

Todoí distingue precisamente los conceptos de eficiencia y productividad: *“la eficiencia se refiere al uso óptimo de los recursos”* y será el aumento de ésta lo que mejorará realmente el bienestar general; por otro lado, afirma que *“la productividad es un concepto ideológico que mide el uso de los recursos desde el punto de vista empresarial. El índice de productividad varía de diferente manera dependiendo de en qué se utilicen los recursos derivados del aumento de eficiencia en la empresa lo que implica que la productividad no es un índice neutro desde el punto de vista de la sociedad. La productividad no aumentará cuando se incremente lo que la empresa considere un “gasto”, y lo que se incluye o no entre los gastos depende del punto de vista empresarial no de manera objetiva.”¹⁹*

Para el Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad, ésta se basa en la utilización eficiente y eficaz de todos los recursos, combinación que se resume en el concepto de efectividad.²⁰

De esta forma, para Goldstein, *“se puede ver la productividad no como una medida de la producción, ni de la cantidad que se ha fabricado, sino como una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos logrados. Esta definición de productividad se asocia con el logro de un producto eficiente, enfocando la atención específicamente en la relación del producto con el insumo utilizado para obtenerlo.”²¹*

De ahí que autores como Todoí Signes, prefieran hablar, antes bien, del concepto de productividad - eficiencia o de eficiencia directamente para centrarse en un concepto más objetivo que es en definitiva el que contribuye a la mejora de la economía en su conjunto y por ende al bienestar general. Para este autor, el incremento de la productividad no deja de ser un concepto ideológico que depende en última instancia de una decisión empresarial vinculada al destino que finalmente se le de a los resultados del aumento de la eficiencia de la empresa; y ello por cuanto si el empresario resuelve repartir los dividendos provenientes del aumento de la eficiencia entre los accionistas, sí se registrará un aumento de la productividad pues los

¹⁷ El ejemplo que propone el autor es el siguiente: utilizar un automóvil deportivo, con un piloto de Fórmula 1 para repartir pizzas, puede resultar muy efectivo, aunque se podría argumentar que constituye un gran desperdicio de recursos. Todoí Signes, Adrián, ob. cit., pág. 76.

¹⁸ Mankiw, Gregory, Economía, 3 Ed., Mc Graw-Hill, Madrid 2004, pág. 4, cit. por Todoí Signes, Adrián, ob.cit., pág. 76.

¹⁹ Todoí Signes, Adrián, ob. cit., pág. 89.

²⁰ Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO), Trabajo Decente mejora de la productividad y de las condiciones de trabajo, OIT/Cinterfor, Turín, 2011.

²¹ Goldstein, Eduardo, Productividad..., ob.cit., pág. 145.

dividendos no se consideran como gasto para la empresa, mientras que si el empresario resuelve trasladar a los salarios el resultado del aumento de la eficiencia, puede que no se registre un aumento de la productividad en tanto se produjo un incremento de los gastos, como se considera a los salarios. De ahí que Todolí Signes, concluya que lo verdaderamente importante para la economía en su conjunto y para la mejora de los ingresos de los trabajadores, es el aumento de la eficiencia empresarial y no necesariamente de la productividad.²²

4 PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Siendo importante delimitar cuál de todas las posibles perspectivas o enfoques de la productividad se hace referencia o se pretende abordar y/o medir, la productividad del trabajo es uno de los temas que suele ser fuente de innumerables problemas: comenzando por el concepto mismo de productividad laboral o del trabajo y las repercusiones que del mismo se pueden derivar en cuanto a los aspectos que comprende y terminando por la relación que tiene, o debería tener, la productividad del trabajo con el salario de los trabajadores.

A partir de la relevancia que posee el trabajo como uno de los factores de la producción y el grado de incidencia que este factor tiene en la productividad, se impone profundizar en el concepto de productividad del trabajo y en la forma en que debe medirse este factor fundamental.

Desde la economía política, se define la productividad del trabajo como el “*rendimiento eficiencia de la actividad productiva de los hombres expresada por la correlación entre el gasto de trabajo (en escala de la sociedad, de una rama, de una empresa o de un solo trabajador) y la cantidad de bienes materiales producidos (establecida en dinero o en especie) en una unidad de tiempo.*”²³

Desde una perspectiva puramente económica, la productividad del trabajo se ha definido como la relación entre la producción y la cantidad de trabajo²⁴.

En el campo laboral, la productividad del trabajo ha sido entendida como la producción por unidad de costo de mano de obra, unidad que se mide en términos de trabajadores empleados o en número de horas trabajadas (relación entre producción y personal empleado) a través de la cual se puede dar cuenta de qué tan bien se está utilizando la fuerza de trabajo en el proceso de producción.²⁵

²² Todolí Signes, Adrián, ob. cit., pág. 86-89.

²³ Boríssov, Zhamin y Makárova, Diccionario de Economía Política, <https://www.eumed.net/cursecon/dic/bzm/p/productividad.htm>

²⁴ Dornbusch, Rudiger y Fischer, Stanley, Macroeconomía, 3ª Edición, Mac Graw-Hill, Madrid 1985, pág. 421.

²⁵ Zapirain, Héctor, ob.cit., pág. 519.

Para la OIT, la productividad laboral puede definirse “*como el resultado o valor agregado dividido por la cantidad de trabajo realizado para generar dicho resultado.*”²⁶

Desde esta perspectiva, y a efectos de medir la productividad del trabajo, se suele recurrir tanto a la cantidad de personal empleado, como al número de horas trabajadas y también a la masa salarial desembolsada, en relación con la cantidad de productos fabricados o al valor de la producción obtenida.²⁷

La productividad del trabajo que considera exclusivamente la cantidad de empleados/horas necesarias para obtener la producción, se denomina productividad física, es decir la relación existente entre la cantidad de producto y la cantidad de trabajo necesario para obtener una determinada producción. Desde esta perspectiva la productividad solo podría mejorar si se produce un aumento de la producción, una disminución de los salarios o despidos de los trabajadores.

Sin embargo, esta forma de medir la productividad no está exenta de críticas: la primera se vincula a la falta de flexibilidad salarial que implica y ello por cuanto en caso que la producción de la empresa se mantenga constante, la única forma de aumentar la productividad será disminuyendo la cantidad de trabajadores (despidos), sin que la reducción de los salarios sea un opción en este tipo de productividad (física); la segunda crítica pasa por su simplificación, ya que en la medición del total el producto obtenido por las horas-trabajador, no se mide exclusivamente lo que cada trabajador aporta al producto final, sino también lo que aportan otros factores, como las herramientas, la tecnología, las materias primas, la organización empresarial, etc. .²⁸

De otro lado, la anterior simplificación también podría pasar por alto que un incremento de la cantidad de producto por hora trabajada no solo esté dado por un mayor esfuerzo del trabajador, sino por una mayor eficiencia de la organización.

La productividad del trabajo puede aumentar cuando éste se realiza con mayor inteligencia, esfuerzo o velocidad, o con mejores competencias, pero también con el uso de más o mejores máquinas, la reducción del desperdicio de materia prima, o la introducción de innovaciones tecnológicas.²⁹

Esta es la razón por la que actualmente, se pone cada vez más el acento en la mejora del uso y coordinación de todos los factores de producción y no solo en el resultado de la

²⁶ [Htpps://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/productivity/lang-es/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/productivity/lang-es/index.htm)

²⁷ Conf. Aldao Zapiola, Carlos, Hülsberg, Hugo, Jaureguiberry, Claudio, ob. cit., pág. 124.

²⁸ Todolí Signes, Adrián, ob. cit., pág. 84.

²⁹ [Htpps://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/productivity/lang-es/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/productivity/lang-es/index.htm)

productividad física.

Pero quizás la mayor crítica que se le pueda efectuar a esta forma de medir la productividad del trabajo, pase por la consideración del trabajo, y por lo tanto del propio trabajador, como una mera mercancía o como un factor más de los tantos que pueden incidir en la productividad sin reparar en que en este caso se está evaluando el resultado del trabajo de personas cuyo comportamiento puede estar influido o determinado por múltiples factores susceptibles de tener una incidencia decisiva en el incremento de la productividad del trabajo, sea por su influencia en los resultados del trabajo, en términos de cantidad de bienes producidos como en la disminución de los costos de producción.

Albuquerque lo expresa en estos términos: *“el factor humano debe ser tomado en consideración cuando se busca el incremento de la productividad, lo que en múltiples ocasiones se olvida y se le reemplaza por la reducción de los costos a la manera tradicional o por la intensificación del trabajo.”*³⁰

Como se señaló en la 97 Conferencia Internacional de la OIT (2008), *“La productividad se ve afectada por factores de orden individual, como la salud, el nivel de instrucción, la formación profesional, las competencias fundamentales y la experiencia; a nivel de la empresa, intervienen factores como la gestión, la inversión en instalaciones y equipo, y la seguridad y la salud en el trabajo;”*... *“Es importante reconocer que el desarrollo de las competencias profesionales y otras inversiones en capital humano son sólo algunos de los factores necesarios para el incremento de la productividad. Por sí solo, el desarrollo de competencias no basta para elevar la productividad de las empresas o de la economía nacional. Análogamente, los demás factores y políticas son también insuficientes si se aplican al margen del desarrollo de las competencias profesionales.”*³¹

Además, como refiere Ferrizo, *“En lo que respecta al trabajo humano como uno de los elementos conformadores del concepto se deberá saber que no todos los perfiles de los trabajadores son iguales como tampoco lo son sus contribuciones y características humanas, en definitiva se debe de tener en cuenta la imposibilidad material de mercantilizar el trabajo humano.”*³²

Prokopenko por su parte, señala que la noción de productividad no debe reducirse exclusivamente al trabajo, sino que debe referirse a un ámbito mucho más amplio,

³⁰ Albuquerque, Rafael, ob. cit., pág. 330.

³¹ Oficina Internacional del Trabajo, Informe V Calificaciones para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, pág. 2.

³² Ferrizo, Arturo, ob. cit., pág. 54.

comprendiendo en la misma la utilización eficaz y eficiente de todos los recursos: además del trabajo, el capital, la tierra, las materias primas, la energía, la información, el tiempo, el empleo y la calidad de vida en el trabajo. Por productividad debe entenderse, también, la eficacia y la performance general de la empresa en la que intervienen elementos que no son solo materiales, tales como la paz en el trabajo, la estabilidad del personal, la asiduidad y hasta la satisfacción de los clientes, por lo cual la productividad debe ser entendida no sólo en términos económicos sino también sociales.³³

En este sentido, cabe señalar que un trabajador puede influir en la mejora de la productividad de muchas otras maneras además de incrementar la producción. La reducción de costos de la empresa puede ser el más común; a través de un mayor cuidado en el trabajo y de un mayor esfuerzo por reducir las piezas desechadas o el descarte de materias primas o a través de un mayor cuidado de las máquinas y herramientas contribuir a una mayor vida útil de éstas o a disminuir los gastos de mantenimiento. También aportando sugerencias para la mejora de la eficiencia del sistema productivo o aumentando su disponibilidad para el empresario, se puede mejorar la productividad. Estos ejemplos implican una reducción de costos totales de la empresa que la forma tradicional de medir la productividad laboral (productividad física) no contempla.³⁴

De manera que si bien a efectos de medir adecuadamente la productividad se tiende a privilegiar una forma que contemple la mejora del uso y coordinación de todos los factores de producción (multifactorial), también a efectos de medir la productividad del trabajo deben considerarse toda una serie de factores sociales que hacen al trabajo de la persona del trabajador y que poseen aptitud para influir en la productividad de la empresa y no solo basarse en el resultado de la productividad física.

Así, un empleo seguro, donde la seguridad y salud estén garantizados, un ambiente laboral saludable donde se contemplen las necesidades de los trabajadores, donde sea posible conciliar la vida laboral y familiar, donde se tomen en cuenta las iniciativas de los trabajadores tendientes a mejorar los distintos procesos de trabajo, donde se fomente y brinde formación profesional y se mejoren las competencias laborales, seguramente terminen influyendo definitiva y positivamente en cada uno de los extremos de la relación de la productividad: los costos y la producción. En un marco como el que se viene de señalar, seguramente se logre incrementar la producción manteniendo o disminuyendo los costos o se mantenga la misma, pero con menores costos, en ambos casos se habrá logrado un incremento de la productividad

³³ Prokopenko, Joseph, ob.cit., pág. 5.

³⁴ Todolí Signes, Adrián, ob. cit., pág. 86.

o de la eficiencia empresarial.

5 PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y SALARIOS

Como ha sido señalado por la OIT, es importante que tanto las empresas como los trabajadores se beneficien de las mejoras de la productividad. El aumento de la productividad puede permitir a las empresas la realización de nuevas inversiones y estimular las innovaciones, la diversificación y la expansión hacia nuevos mercados, indispensables para el crecimiento futuro. La elevación de la productividad puede redundar en el aumento del ingreso de los trabajadores, en mejores condiciones laborales y prestaciones, y en la reducción de los horarios de trabajo, todo lo cual puede contribuir a aumentar la satisfacción en el trabajo y la motivación de la fuerza laboral.³⁵

Siendo que la productividad es el principal factor determinante del crecimiento de los ingresos y que los incrementos de productividad redundan en un aumento del ingreso real de la economía, como se sostiene el Informe V de la Oficina Internacional del Trabajo³⁶, resulta fundamental analizar la relación que debería existir entre la productividad y los salarios o cómo deberían reflejarse en los ingresos de los trabajadores los aumentos de la productividad, teniendo presente que una estrategia de desarrollo basada en el pago de bajos salarios y en el empleo de una fuerza de trabajo poco calificada es insostenible en el largo plazo.

Pues bien, pero aún partiendo de la bondad o conveniencia de que los salarios se incrementen en función del aumento de la productividad para de esa manera tornar a las empresas más competitivas y hacer sostenible un crecimiento real de la economía, se presentan no pocos inconvenientes al momento de establecer la forma en que debe procesarse tal transferencia.

En primer lugar, debe existir cierto consenso acerca del concepto mismo productividad del trabajo y cómo medir la misma. En nuestra opinión, deben considerarse la totalidad de los factores disponibles y que pueden incidir en una mejora de la relación entre los recursos utilizados y la producción y no solo basarse en la productividad física del trabajo. Siendo que como ya fuera mencionado, la productividad física solo mejora si se produce un aumento de la producción, una disminución de los salarios o despidos de los trabajadores, la única forma de incentivar a los trabajadores sería mediante una prima que compensara el aumento de la producción con lo cual se estaría retribuyendo en realidad un aumento del rendimiento o del esfuerzo, lo que no necesariamente implica un incremento de la productividad si no se tienen

³⁵ Oficina Internacional del Trabajo, V Informe... ob. cit., pág. 4.

³⁶ Ob. cit., pág. 3.

en cuenta la totalidad de los factores. Puede ocurrir que concomitantemente al aumento del rendimiento se produzca un incremento de los costos y de esa manera la productividad no aumenta. Si el mayor rendimiento del trabajo, se produce en el marco de un mantenimiento de los costos, la productividad sí mejoraría, pero en ese caso lo que se estaría compensando es exclusivamente un aumento del esfuerzo o el rendimiento del trabajador, que por otra parte es la tendencia que en general puede observarse cuando el empleador pretende instaurar incentivos salariales a partir de aumentos de la producción que tengan como origen el incremento del esfuerzo o del trabajo pero no por otros factores.

En segundo término, al momento de pensar en cómo vincular la productividad con los salarios, es importante establecer un correcto sistema de incentivos. Introducir incrementos o compensaciones salariales vinculados exclusivamente a los aumentos de la producción o a mejoras de la productividad física, no incentiva adecuadamente a los trabajadores a que reduzcan los costos de la empresa y tampoco para que no los aumenten, ya que este tipo de productividad no contempla todo lo que el trabajador puede hacer por la empresa.³⁷

La diferencia entre las primas de rendimiento y las primas de productividad es que éstas recompensan al trabajador no solo por un aumento de la producción de la empresa, sino también por una disminución de los costos totales de ésta. Es por esta razón que a efectos de lograr un adecuado sistema de incentivos el índice que se deberá utilizar no es el de la productividad física, sino la productividad de todos los factores en los que el trabajador pueda tener incidencia, en mérito a que todos ellos están interrelacionados y se afectan mutuamente.³⁸ El trabajador con su actuación en la organización no solo incide en la productividad física, sino que sus esfuerzos pueden también incrementar la productividad total de la empresa, vía reducción de los costos o mejora de los procesos.

Un tercer problema que inevitablemente corresponde abordar es el vinculado a la ponderación del grado de participación o influencia que tienen todos y cada uno de los factores en el incremento de la productividad o de la eficiencia.³⁹ En primera instancia habrá que establecer el cuadro general de factores que son necesarios para obtener o alcanzar una producción dada (capital-tecnologías, trabajo, materias primas, organización del trabajo, etc.)

³⁷ Lawlor, Alan, Productivity Improvement Manual, pág. 33-34, cit. por Todolí Signes, Adrián, ob. cit., pág. 86.

³⁸ Todolí Signes, Adrián, ob. cit., pág.

³⁹ Como hacen notar Aldao-Zapiola, Carlos, Hülsberg, Hugo, Jaureguiberry, Claudio, “*Uno de los primeros inconvenientes que aparecen –lo que suele constituir una fuente inagotable de discusiones– es el problema de la valoración e imputación de los rendimientos a cada factor dentro del grupo*”... “*Es un hecho que existan dificultades en la medición, pero también lo es que todo no puede ser medido; lo que cabe es ajustar el ingenio para encontrar los mecanismos de medición. Además, una vez encontradas las fórmulas de medición aparecerán nuevas situaciones de mejoramiento de productividad, que a su vez determinarán la necesidad de desarrollo de nuevos mecanismos para medirlas.*”, ob. cit., pág. 125-126.

otorgándole a cada uno su porcentaje de participación en el total del producto o servicio; en segundo lugar, y específicamente respecto del factor trabajo, será necesario contemplar y ponderar todos y cada uno de los factores –materiales y sociales- que pueden contribuir tanto a un aumento de la producción (mayor rendimiento, mejores competencias, mejoras en el medio ambiente de trabajo, salud, seguridad, conciliación de la vida profesional y familiar, iniciativas de los trabajadores que contribuyan a mejorar los procesos de trabajo, etc.), como a una disminución de los costos de producción (eliminación de tiempos muertos, reducción de retrabajos o reprocesamientos, disminución de desperdicios de materias primas, mejoras en los procesos que los hagan más eficientes en términos de tiempo y materiales, etc.)

En cuarto lugar, se plantea el problema de cuál es el ámbito o los niveles, de todos los posibles, donde se debería analizar la productividad del trabajo, cuando se trata de transferir o incentivar a los trabajadores con los mayores ingresos producto de un incremento de la productividad o de la eficiencia empresarial. Descartando a priori que a estos efectos sea posible establecer una relación directa entre la productividad global, regional e incluso de un determinado país, para incrementar los salarios de trabajadores determinados, se puede plantear válidamente si la productividad del trabajo es posible de analizar en las cadenas de valor que pueden comprender más de una actividad económica, o para un mismo sector de actividad compuesto normalmente por varias empresas que pueden diferir considerablemente en cuanto a su tamaño, organización y grado de tecnificación de sus procesos o si es la empresa el ámbito más adecuado para ello.

Partiendo de la constatación de que generalmente la productividad de la economía en su conjunto o de los sectores de actividad no refleja mayormente la productividad real de las empresas, sumado a la heterogeneidad que reflejan los grupos de actividad, que en Uruguay aparecen clasificados en los Consejos de Salarios, la empresa sería el ámbito más idóneo para analizar y medir la productividad.⁴⁰ Si ya de por sí resulta complejo establecer y ponderar a nivel de la empresa la totalidad de los factores que tienen que ver con la productividad o la eficiencia empresarial, imaginar el análisis de tales factores en más de una empresa, con características y realidades bien diferentes, por más que desarrollen una misma actividad, resulta directamente imposible de imaginar.

La dificultad de abordar un tema como la productividad en niveles superiores a la empresa, quedó de manifiesto cuando en la última ronda de negociación de los Consejos de Salarios –la 7ª- que se desarrolló en el país entre fines de 2017 y durante 2018, el Poder

⁴⁰ Conf. Zaporain, Héctor, ob. cit., pág. 523.

Ejecutivo aportó en algunos grupos determinados indicadores de desempeño sectoriales provenientes de fuentes oficiales vinculados a la recaudación de impuestos y mano de obra ocupada que poca utilidad tuvieron para las partes en la negociación, precisamente, porque ni siquiera reflejaban el estado actual de las empresas en el momento de la negociación y mucho menos tenían relación con las empresas individualmente consideradas.

No obstante, esta circunstancia no debería hacer descartar que en los niveles superiores del sistema de negociación colectiva –Consejo Superior Tripartito o los Consejos de Salarios de los distintos grupos- se pueda generar un marco común que sirva de referencia a los efectos de la negociación en los niveles inferiores y aporte un concepto de productividad que sea aceptado por las partes, así como en cuanto a su medición y su vinculación con el salario⁴¹, si lo que se busca es que los incrementos de los salarios se produzcan en función de la productividad y no en función de otros criterios o factores que nada tienen que ver con ésta. Incluso en estos niveles se podrían establecer pautas para una adecuada articulación de la negociación salarial que incentive los incrementos salariales en base a mejoras de la productividad por sobre otros mecanismos, reservando la negociación por rama de actividad exclusivamente para fijar los salarios mínimos por categoría, dejando la negociación de los incrementos salariales por encima de los mínimos, en función de incrementos de productividad o eficiencia, negociados a nivel de la empresa.

Finalmente corresponde abordar el grado de participación de los trabajadores y el acceso a la información necesaria para poder negociar incrementos de salarios en función de la productividad.

Si bien nada obsta a que el empleador establezca en forma unilateral un sistema de compensaciones o incentivos salariales en función del incremento de la productividad, el privarse de la opinión de los trabajadores que muchas veces tienen mucho para aportar en materia de mejoras en los procesos de trabajo y ahorro de costos, seguramente no le permitirá utilizar o maximizar la totalidad de los factores técnicos y sociales susceptibles de incidir en la relación insumos-producción.

En este sentido, Albuquerque sostiene que *“la transformación productiva exige la creación de un clima favorable a esta idea, lo que únicamente puede obtenerse si el personal participa activa y conscientemente en los programas de mejoramiento de la productividad. Esta participación, como lo explican los especialistas en productividad, requiere que los trabajadores, aunque sólo sea a título consultivo, sean asociados a las decisiones de la*

⁴¹ Idem, pág. 524.

empresa, para lo cual es necesario crear diversos medios de participación, tales como reuniones periódicas, equipos de trabajo, grupos de intervención y mecanismos formales e informales de comunicaciones y relaciones profesionales.”⁴²

Por su parte, Prokopenko, propone que para que tenga éxito la participación de los trabajadores en el comportamiento de la empresa debe reconocerse el papel que debe desempeñar el sindicato en todo lo concerniente a los programas de mejoramiento de la productividad⁴³; en nuestro país, Zapirain sostiene que si la voluntad es avanzar hacia un sistema de negociación salarial que incorpore la variable productividad, los actores sociales (Cámaras empresariales, Sindicatos y Gobierno) deberían ponerse de acuerdo sobre algunas cuestiones básicas.⁴⁴

Sin perjuicio de compartir la idea de que la forma más adecuada de establecer un programa de mejora de la productividad que redunde en incentivos salariales es a través de la negociación colectiva, donde los trabajadores puedan participar y aportar sus iniciativas y conocimiento de la empresa y sus distintos procesos, debe señalarse como otro requisito fundamental que exista un adecuado acceso a la información necesaria para poder negociar y para que la negociación realmente rinda sus frutos y signifique un paso hacia la concreción de auténticas mejoras en la eficiencia que redunde en beneficio para los trabajadores y para la empresa.

6 CONCLUSIONES

El fenómeno de la globalización que ha potenciado la competitividad a escala planetaria, la apertura de las economías y la celebración de múltiples acuerdos regionales y bilaterales de libre comercio, hace que las regiones, los países y las empresas, se concentren cada vez más en mejorar su competitividad que les permita poder colocar sus productos en los diferentes mercados.

Para mejorar la competitividad, existen factores externos a los países y a las empresas que pueden estar parcial o totalmente fuera de su alcance manejar, como es el tipo de cambio de su moneda contra otras monedas consideradas “fuertes”; pero al mismo tiempo existen otros factores donde los países y las empresas sí pueden incidir y ésta es la productividad o la

⁴² Alburquerque, Rafael, ob. cit., pág. 336.

⁴³ Prokopenko, Joseph, ob. cit., pág. 227.

⁴⁴ Zapirain, Héctor, ob. cit., pág. 522-523; en el Informe V de la Oficina Internacional del Trabajo, citado, se sostiene que “A nivel de la empresa o a nivel sectorial, el diálogo social y los convenios colectivos permiten que todas las partes compartan los beneficios del aumento de la productividad y consideren diversas opciones a corto y largo plazo (por ejemplo, en relación con las utilidades, los salarios y las nuevas inversiones)”

eficiencia de sus sistemas productivos, de ahí la importancia cada vez mayor que cobra este concepto. Si a ello se suma que producto del necesario ajuste de todos los costos de producción, existe cierto consenso en torno a que los incrementos o mejoras salariales para ser sostenibles en el largo plazo necesariamente deben estar vinculados o supeditados a incrementos de la productividad, la importancia de este tema irá in crescendo en los tiempos que vienen.

No obstante, la importancia creciente que tiene el tema de la productividad en general y de la productividad del trabajo en particular, contrasta con lo poco que se ha avanzado hasta el presente en la conformación de un concepto que logre ciertos consensos en temas que resultan vitales como la definición de la productividad del trabajo y la forma más adecuada de medir la misma.

En nuestra opinión, la productividad del trabajo debe considerar la totalidad de los factores disponibles y que pueden incidir en una mejora de la relación entre los recursos utilizados y la producción y no solo la productividad física del trabajo. Una adecuada medición de la productividad del trabajo no solo debe contemplar la mejora del uso y coordinación de todos los factores de producción (multifactorial), sino también considerar toda una serie de factores sociales que hacen al trabajo de la persona del trabajador y que poseen aptitud para influir en la productividad de la empresa, sea por aumento de la producción como por vía de reducción de los costos, mejorando de ese modo la relación entre insumos y productos.

En relación a la vinculación de la productividad con los salarios, debe evitarse confundir lo que puede ser un incremento de la productividad con un mero incremento de la producción o de los resultados o del rendimiento del trabajo que no contemple la totalidad de los factores que hacen a la eficiencia de la empresa; de esta manera se contará con un correcto sistema de incentivos para el trabajador que podrá ver incrementado sus ingresos no solo por un incremento de la producción, sino por otros factores como una disminución de los costos, producto de la mejora de los procesos, de la disminución de los reprocesos, de la disminución del descarte de materias primas, del incremento de la calidad de los productos, de un aumento de la satisfacción del cliente, etc., de manera que en realidad obtenga una mejora de la eficiencia del sistema productivo o de la empresa.

En el análisis y diseño de planes y políticas que tenga por objetivo el incremento de la productividad y de la eficiencia, cobra importancia fundamental la participación de los trabajadores a través de la negociación colectiva aportando sus conocimientos e iniciativas sobre aspectos de los procesos de trabajo que muchas veces escapan a la consideración de los propios empresarios, negociación que necesariamente debe producirse a nivel de la empresa

que es el ámbito donde es posible analizar concretamente la multiplicidad de factores que hacen a la productividad del trabajo.

Como citar este artigo

APA

Gauthier, G. (2024). Productividad y salario. *Revista Trabalho, Direito e Justiça*, 3(1). <https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.68>

ABNT

GAUTHIER, Gustavo. Productividad y salario. **Revista Trabalho, Direito e Justiça**, Curitiba-PR, v. 3, n. 1, 2024. DOI: 10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.68. Disponível em: <https://revista.trt9.jus.br/revista/article/view/68>. Acesso em:

“KARŌSHI” NO BRASIL? AS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E A SUPEREXPLORAÇÃO DO CANAVIEIRO

“KARŌSHI” IN BRAZIL? BRAZILIAN SUPERIOR LABOR COURT DECISIONS AND THE SUPER-EXPLOITATION OF THE SUGARCANE WORKER

ブラジルで「過労死」？ ブラジル最高労働裁判所の判決とサトウキビ労働者の超搾取
要旨

Helen Yumi Horie*

Orcid: 0000-0003-0453-2787

Silvana Souza Netto Mandalozzo**

Orcid: 0000-0003-4447-2889

RESUMO

Poucas são as investigações sobre “*karōshi*” (palavra que carrega o significado de “morte por excesso de trabalho”) na literatura brasileira. Para contribuir a preencher esta lacuna, o problema desta pesquisa e seu objetivo geral é explorar em que contexto o termo tem sido empregado nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Este estudo é predominantemente jurisprudencial e bibliográfico. Utiliza-se o método dedutivo para análise das decisões judiciais a fim de explicar o fenômeno do “*karōshi*”. Constatou-se que o referido Tribunal emprega, na maioria das vezes, a palavra em contextos envolvendo o trabalhador canavieiro e discussões relacionadas a horas extras, adicional de insalubridade por exposição ao calor e doença profissional.

Palavras-chave: *Karōshi*; Trabalho penoso, Trabalhador canavieiro; Saúde e integridade física do trabalhador.

Recebido em: 01/11/2023
Aprovado em: 22/04/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.40>

* Estudante de LL.M na Kyushu University. Advogada. <http://lattes.cnpq.br/2701002475659642>

** Mestre e Doutora em Direito pela UFPR. Professora do Curso de Direito, do Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais Aplicadas e Mestrado Profissional em Direito, da UEPG. Juíza do Trabalho. E-mail: silvanasouza@uepg.br <http://lattes.cnpq.br/0761576384946608>

ABSTRACT

There are few investigations on the subject of “*karōshi*” (“death from overwork”) in Brazilian literature. To contribute to filling this gap, the problem of this research and its objective is to explore in which context the term “*karōshi*” has been used in the decisions of the Brazilian Superior Labor Court. This study is predominantly jurisprudential and bibliographical. The paper uses the deductive method to analyze judicial decisions to explain the “*karōshi*” phenomenon. The inquiry found that the aforementioned Court applies, most of the time, the word in contexts involving sugarcane workers and discussions such as overtime, payment due to exposure to heat and occupational disease.

Keywords: *Karōshi*; Hard labour, Sugar cane workers; Workers' health and physical integrity.

研究課題は、「過労死」という用語がブラジルの上級労働裁判所の判決においてどのような文脈で使用されているかを調査することである。この問題に関するブラジルの文脈での調査が不足していることを考慮して、この研究の主な目的は、「過労死」という言葉を含むブラジルの上級裁判所の判決を分析することである。この主に法学および書誌学的な研究では、特に観察された現象を説明するために、演繹法を使用して司法判決を分析する。前述の法廷は、ほとんどの場合、サトウキビ労働者や、時間外労働、暑さへの曝露による不健康な労働賃金、職業病などの議論に関連する文脈でこの言葉を使用していることに留意されたい。

キーワード: 過労死・重労働・サトウキビ労働者・労働者の健康と身体的健全性

1 INTRODUÇÃO

Mortes repentinas causadas por extrema exaustão e estresse resultados do trabalho em excesso são constatadas em variados sistemas de produção. O trabalho em exaustão não é exclusivo de uma ou outra sociedade, “não é um fenômeno isolado, adstrito a um único país ou a uma única forma de produção”. Trata-se de “um mal inerente a toda e qualquer forma de organização de trabalho baseada na sobrecarga de trabalho além da capacidade física de alguém, isto é, de se exigir serviço superior às forças do trabalhador” (Chehab, 2013, p. 160). Com origem japonesa, a palavra “*karōshi*” tem sido apropriada por estudiosos de diversas localidades para descrever o fenômeno da morte causada pelo trabalho até a fadiga.

Considerando ser uma desordem constatada em diversos modelos de produção, é relevante o estudo do “*karōshi*” — a morte por excesso de trabalho — e do “*karojisatsu*” — o suicídio causado por problemas psicológicos relacionados ao trabalho — questões de atualidade científica e social (Hirata, 2011, p. 19). “‘*Karōshi*’ não é morte *no* trabalho, mas *pelo* trabalho”. De tão intenso, o trabalho “gera um colapso fisiológico fatal”. O trabalho, pelo seu aspecto quantitativo, é o motivo do óbito — por si só (causa única) ou pela associação com problema de saúde anterior (concausa) — independente de onde faleceu (Chehab, 2013, p. 163). Pensando no significado a partir da escrita japonesa, tem-se: “*ka*” = excesso, “*rō*” = trabalho e “*shi*” =

morte. É um “termo médico social” (Williams, 1997, p. 74). No entanto, apesar da utilização generalizada do termo inexistente definição legal formal e por conta do âmbito vasto do termo, existem desafios no reconhecimento de direitos (Sakumoto, 1997, p. 7).

O suicídio em razão do trabalho — o “*karōjisatsu*” — é causado por uma exaustão psicológica extrema, sendo “uma reação, uma resposta psicológica do trabalhador ao sofrimento laboral vivido”. “Dentre diversos fatores, o suicídio por causa do trabalho pode estar relacionado ou associado com o excesso de trabalho” (Chehab, 2013, p. 163).

No Japão, o primeiro caso documentado de “*karōshi*” foi a morte de um funcionário de uma empresa jornalística em 1969 (Morikawa, 2008, p. 56). A morte por excesso de trabalho era verificada com mais frequência entre trabalhadores da linha de frente (como motoristas de caminhões), trabalhadores migrantes de áreas rurais e funcionários do governo. Tornou-se, então, cada vez mais frequente entre os gerentes de pequenas e médias empresas, em seguida, na alta administração e na indústria terciária, particularmente no setor de serviços, devido às horas de trabalho excessivamente longas (Sugimoto, 2010, p. 113). Após a realização de estudos reconhecendo a causa (excesso de trabalho) e o efeito (problemas de saúde e/ou morte), cunhou-se o termo “*karōshi*” quando, em 1982, Uehata Tetsunojo, Tajiri Shunichiro e Hosokawa Migiwa publicaram livro com o vocábulo no título (“*Karoshi: Official Recognition of Brain and Heart Disease and their Prevention*”) (Williams, 1997, p. 73). O conceito espalhou-se no Japão¹ e no exterior, entrando para o Dicionário de Inglês Oxford em 2002 (North; Morioka, 2016, p. 69).

A discussão ainda perdura no Japão², existindo uma grande preocupação com os problemas de saúde causados pelo excesso de trabalho. Em maio de 2022, Takashima Shingo, médico em hospital na cidade de Kobe, aos 26 anos de idade, tirou a própria vida, após trabalhar mais de duzentas horas extras em um mês. Em 2021, o número de pedidos de indenização trabalhista por doença cerebrovascular ou doença cardíaca isquêmica causada por carga excessiva de trabalho foi de 753 (setecentos e cinquenta e três), segundo relatório do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar do governo japonês. Os trágicos incidentes, que são por vezes fatais, constatados no Japão são um aviso (Nishiyama; Johnson, 1997, p. 638) sobre os riscos à

¹ De acordo com definição de Tetsunojo Uehata (1990, p. 98), “*karōshi*” é uma incapacidade permanente ou morte provocada pelo agravamento da pressão arterial elevada ou arteriosclerose, resultando em doenças dos vasos sanguíneos do cérebro, tais como hemorragia cerebral, hemorragia subaracnóide e enfarte cerebral e insuficiência cardíaca aguda e infarto do miocárdio induzidos por condições como doença cardíaca isquêmica.

² Também em outros países asiáticos, tal como a China, por exemplo como apontado por Yin, Huang, Zhang (2018) e também por Shan *et al.* (2017).

saúde do trabalhador em todo o mundo, já existindo estudos que constaram o “*karōshi*” em várias partes do globo (Li, 2016, p. 139), justificando-se a presente pesquisa.

No Brasil, parecem ser incipientes as discussões acadêmicas envolvendo este fenômeno, de modo que existe uma lacuna nas investigações sobre a temática. Por isso, questiona-se como o termo “*karōshi*” tem sido apropriado no Brasil e em que ocasiões se verifica, neste país, o excesso de trabalho que causa exaustão extrema e leva à morte. A fim de tornar este estudo viável, delimitou-se a pesquisa para o entendimento especialmente do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Assim, a problemática consiste em responder ao seguinte questionamento: Em que contexto o termo “*karōshi*” tem sido empregado nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho?

Para alcançar o objetivo geral de analisar as decisões da Corte Superior que contém o vocábulo “*karōshi*”, perpassa-se pelos objetivos específicos, os quais consistem em: investigar decisões da Justiça do Trabalho brasileira que citam o termo “*karōshi*”; analisar o fenômeno “*karōshi*” dentre os trabalhadores envolvidos nos processos analisados; discorrer sobre a saúde do trabalhador e apontar fatores que podem levar ao falecimento pelo excesso de trabalho. Trata-se de pesquisa predominantemente jurisprudencial e bibliográfica, de caráter exploratório, na qual se utiliza o método dedutivo (análise das decisões judiciais para explicar o fenômeno particularmente observado).

Ao fim, com este breve estudo, pretende-se contribuir para as discussões sobre a proteção da saúde do trabalhador, bem como alertar sobre problemas sociais advindos do excesso de trabalho.

2 “KARŌSHI” NAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

A busca pela palavra “*karōshi*” no mecanismo de pesquisa de jurisprudência do TST resultou em uma lista de 24 (vinte e quatro) acórdãos e duas (2) decisões monocráticas, ou seja, 26 (vinte e seis) decisões judiciais do referido Tribunal, conforme acesso à página eletrônica em janeiro de 2022, e refeita em 30 a de abril de 2023³. Apesar de serem 26 (vinte e seis) decisões, representam 25 (vinte e cinco) processos judiciais, pois em um processo houve duas decisões com remissão à palavra (ao recurso de revista e aos embargos de declaração). Faz-se

³A pesquisa mais atualizada foi feita em 17/10/2023. Utilizou-se a ferramenta “Pesquisa de Jurisprudência” do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (<https://jurisprudencia.tst.jus.br/>). Sem aplicar “filtros” à consulta, digitou-se a palavra “*karoshi*” no campo denominado “Pesquisa Livre”, em que a palavra pode aparecer em qualquer parte da decisão judicial, seja na ementa, no corpo da decisão, seja o julgador fazendo alusão a alguma citação de autor ou citando alguma outra decisão judicial, seja trazendo o termo à fundamentação.

a ressalva de que, em instâncias inferiores, as proporções podem ser diferentes, sendo que este estudo delimitou-se às decisões do TST.

Com relação ao contexto em que o termo “*karōshi*” foi citado na decisão, foi necessário ler a íntegra de cada uma das decisões. As temáticas, em suma, versavam sobre cana-de-açúcar, doença profissional, hora extra, raios solares e trabalhador urbano, nas proporções representadas no seguinte Gráfico 1:

Gráfico 1 - Temática

Fonte: Autoras com base em pesquisa jurisprudencial na página eletrônica do TST.

Apenas 3 (três) decisões versavam sobre o trabalhador urbano. Essas 3 (três) decisões representam 2 (dois) processos, sendo um deles uma ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa automobilística e o outro um conflito individual demandado contra empresa varejista.⁴

Todas as demais decisões eram relativas ao trabalhador da cana-de-açúcar: 1 (uma) tratando de doença profissional adquirida em razão do tipo de trabalho realizado, 5 (cinco) sobre a insalubridade causada pelos raios solares e 16 (dezesesseis) sobre a hora extra devida pelo prolongamento da jornada de trabalho. Ou seja, 88% das decisões estavam relacionadas ao cortador de cana, concluindo-se que a esmagadora maioria das decisões utilizou o termo “*karōshi*” em contexto envolvendo o trabalhador canavieiro.

Constatou-se que nas decisões proferidas pelos ministros relatores foram empregados na fundamentação referências a textos acadêmicos sobre o “*karōshi*” entre os trabalhadores da cana-de-açúcar. Em 16 (dezesesseis) decisões, os relatores mencionaram o capítulo intitulado “O

⁴Trata-se, respectivamente, do Embargos de Declaração em Recurso de Revista 43300-54.2002.5.03.0027 e do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 101074-15.2016.5.01.0057.

Salário por Produção e as Ações Coletivas – Velha e Nova Realidade do Trabalho Rural”, publicado na obra “Temas de Direito Coletivo do Trabalho”, de 2010 (Barbosa, 2010). Várias decisões analisadas citaram o artigo “Do karoshi no Japão à birôla no Brasil”, publicado em 2006 (Silva *et al*, 2006).

Isso posto, indaga-se o motivo pelo qual a maioria das decisões sobre “*karōshi*” no TST envolvem discussões sobre o cortador de cana-de-açúcar. Sem desmerecer o estudo da fadiga causada pelo excesso de trabalho entre os trabalhadores urbanos, este artigo passa a se concentrar na análise do modo como a atividade sucroalcooleira é explorada no Brasil.

2.1 O trabalhador da cana-de-açúcar no Brasil

No tópico acima, foi feita uma separação temática do contexto em que o “*karōshi*” aparece nas decisões do TST. Apresenta-se, nesta seção, um retrato de como o trabalhador de cana-de-açúcar exerce suas árduas atividades, sua forma de remuneração e como isso impacta na intensificação do trabalho.

No Brasil, a cultura de cana-de-açúcar é uma das principais fontes para produção de açúcar e etanol (combustível utilizado como substituto da gasolina, derivada do petróleo). O maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil é o Estado de São Paulo, tendo sido responsável por 59,7% da produção nacional de açúcar. A estimativa indica, para o estado, uma produção de 24,4 milhões de toneladas do adoçante (CONAB, 2023). Tal dado reflete também no maior volume de processos ajuizados com origem no Estado de São Paulo.

Conforme Gráfico 2, abaixo exposto, no que se refere à origem do processo, percebe-se que a grande maioria — 14 (quatorze) deles — tinham como instância inferior o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, cuja jurisdição abrange 599 (quinhentos e noventa e nove) municípios paulistas, perfazendo 95% do território do Estado (TRT-15, 2023).

Gráfico 2 - Tribunal de Origem

Fonte: Autoras com base em pesquisa jurisprudencial na página eletrônica do TST.

Conforme Gráfico 2, 6 (seis) processos são originários do Tribunal Regional da 9ª Região, o qual abrange o Estado do Paraná. Dois processos eram originários do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia), um do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro), um do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) e um do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins).

Apesar do destaque brasileiro na produção do açúcar e do etanol, é constante, na agroindústria canavieira, a burla dos direitos no trabalho dos “boias-frias”, trabalhadores rurais itinerantes que se ocupam em tarefas temporárias, denominação que faz alusão ao fato de levarem seu alimento (boia), comendo-o sem esquentá-lo (fria). Cumpre esclarecer que para colher a cana-de-açúcar, historicamente, utiliza-se o corte manual, que consiste em trabalho extremamente penoso “exercido por trabalhadores rurais mediante extremo esforço físico e desgaste mental, sob condições ambientais e organização do trabalho severas e geradoras de diversos danos à vida, à saúde e ao bem-estar dos que o exercem” (Franco; Leal, 2021, p. 112).

Quanto à forma de remuneração dos cortadores de cana-de-açúcar, predomina o pagamento por produção, significando, em termos simples, que a remuneração do trabalhador equivale ao montante de mercadorias produzidas. Essa modalidade de pagamento por produção — diferentemente do sistema de trabalho pago por jornada, em que o pagamento não tem relação direta com o que foi produzido — é admitida pelo ordenamento jurídico, conforme

parcela da doutrina⁵ e da jurisprudência, com fulcro no artigo 457, §1º, da Consolidação das Leis de Trabalho.

Como o salário está, muitas vezes, atrelado à quantidade de cana colhida diariamente, a remuneração varia em decorrência de maior ou menor produção realizada. Esse fator acarreta uma expressiva intensificação do trabalho (Antunes, 2018, p. 145). As usinas de açúcar e de álcool utilizam essa modalidade salarial pela vantagem conferida ao detentor do meio de produção. Os trabalhadores investem o máximo possível de suas forças, de suas energias e de sua disposição para produzir cada vez mais (Guanais, 2018, p. 69). O pagamento por produção estimula tanto o aumento da intensidade do trabalho como o prolongamento da jornada laboral: “os próprios trabalhadores escolhem aumentar a intensidade do trabalho” e os próprios trabalhadores se dispõem a prolongar a jornada de trabalho. Se trabalham por mais tempo, aumentam a produção diária e recebem mais. Pela lógica do pagamento por produção, quanto mais produzem, mais recebem (Guanais, 2019, p. 225).

Os trabalhadores vinculados ao corte de cana se tornam corresponsáveis pelo volume da produção, “respondem pela intensidade que vão imprimir na sua atividade, por quantas pausas querem fazer, por quanto vão receber de salário, até quando seu corpo produtivo puder suportar” (Antunes, 2018, p. 145). Esse contexto contribui, no processo produtivo do corte manual da cana, para o aumento do desgaste desses trabalhadores rurais, os quais, por receberem um salário que está abaixo do valor de sua força de trabalho, estão em uma situação de superexploração (Guanais, 2019, p. 233). Assim, por incerteza quanto ao valor que receberão naquele dia, e por incerteza se conseguirão ou não atingir a meta diária, “muitos cortadores de cana ficam inseguros e acabam se vendo na obrigação de aumentar o ritmo e trabalhar o máximo que conseguirem, o que, muitas vezes, acaba acarretando acidentes e problemas de saúde” (Guanais, 2019, p. 227).

Mais um elemento que configura a superexploração do trabalho na agroindústria é a falta de controle no cálculo do que foi produzido. Quem contabiliza a produção não são os trabalhadores, mas sim os funcionários das usinas, de modo que esse cálculo acaba sendo, com frequência, burlado para reduzir do total produzido (Antunes, 2018, p. 144). Cada trabalhador recebe pela quantidade do que produz diariamente, de forma que “os gestores também têm o controle dos que produzem mais e dos que são considerados improdutos, preservando os

⁵O tema não é unânime nos debates acadêmicos. FRANCO, Dulcely Silva; PADILHA, Norma Sueli. Meio ambiente do trabalhador rural: vedação do pagamento por produção na atividade do corte manual da cana-de-açúcar. Anais da XIV Semana do Meio Ambiente. v. 1, 2021. Disponível em: <https://www.unifor.br/documents/20143/4845162/GT1-Dulcely+Silva+Franco+e+Norma+Sueli+Padilha.pdf>. Acesso em: 17 out. 2023.

primeiros e demitindo os últimos”. Isso contribui para intensificar a concorrência entre os trabalhadores (Antunes, 2018, p. 145). Normalmente os cortadores de cana são submetidos a contrato de safra, com prazo determinado, em razão da sazonalidade da produção de cana-de-açúcar, motivo pelo qual o trabalhador precisa assegurar sua sobrevivência não apenas ao longo da safra, mas durante toda a entressafra (Guanais, 2019, p. 230).

Voltando à análise dos dados do Gráfico 1, constata-se que 16 (dezesesseis) decisões traziam a discussão da hora-extra, debate totalmente condizente com a realidade dos cortadores manuais da cana-de-açúcar, pois o pagamento por produção a que estão muitas vezes submetidos e a necessidade de atingir meta mínima diária de produção são fatores que influenciam diretamente na intensificação do trabalho e no prolongamento da jornada laboral.

No caso da agroindústria canavieira, o prolongamento da jornada laboral acontece, de modo predominante: pelo descumprimento das paradas previstas para almoço e descanso; pela prestação de horas-extras após as oito horas de trabalho; ou pelo trabalho aos domingos e feriados. Deixa-se de usufruir a hora para o almoço porque, ao pararem de trabalhar, diminuem a produção e, conseqüentemente, o salário. Ao suspenderem o trabalho, fica “mais difícil atingir a média diária — extremamente elevada — e, quando não a atingem, o risco de demissão é enorme” (Guanais, 2019, p. 228).

Existe uma corrente de pensamento adepta à impossibilidade de pagamento de horas-extras para os trabalhadores remunerados por produção, pois, supostamente, já perceberiam um adicional. Contudo, entende-se que deve prevalecer o entendimento de que o cortador de cana-de-açúcar submetido ao salário por produção tem direito às horas extraordinárias, acrescidas do respectivo adicional, conforme aplicação da parte final da Orientação Jurisprudencial n.º 235 da SDI-1 do TST⁶. Assim, conforme posicionamento da Corte Superior, o cortador de cana, trabalhador braçal, faz jus ao recebimento das horas extraordinárias, acrescidas do respectivo adicional.

Quanto à mecanização do processo produtivo, nota-se um aumento no número de maquinários: em 2007/2008 eram 753 (setecentos e cinquenta e três) colhedoras no Estado de São Paulo. Em 2016/2017 o número subiu para 3.747 (três mil, setecentos e quarenta e sete) (UNICA, 2023). Também se constata a existência de planos para eliminar o processo de queima da cana. O Protocolo Etanol Mais Verde prevê que toda a área mecanizável será colhida crua, sem queima, havendo a substituição da colheita manual de cana queimada pela mecanizada de

⁶Entendimento adotado no Recurso de Revista 2484-28.2010.5.09.0562: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista 2484-28.2010.5.09.0562**, Sexta Turma, Relator Aloysio Corrêa da Veiga, 11 set. 2013. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#83953566b43c42e684639c74af7cac77>. Acesso em: 3 jan. 2022.

cana crua. A Lei n.º 11.241/2002 do Estado de São Paulo, de 19 de setembro de 2002, prevê-se a eliminação da queima da cana.

Tal avanço da mecanização pode ter influenciado no número de ajuizamento de ações cujas decisões do TST citaram o termo "karoshi". Conforme Gráfico 3, quanto ao ano de ajuizamento, o mais antigo dos processos foi ajuizado no ano de 2002. O ano com o maior número de processos ajuizados foi 2011, período que contou com 5 (cinco) ações. Os 2 (dois) processos mais recentes foram ajuizados em 2016.

Gráfico 3 - Ano de Ajuizamento e Ano da Decisão

Fonte: Autoras com base em pesquisa jurisprudencial na página eletrônica do TST.

Quanto ao ano em que a decisão fora proferida, de acordo com o Gráfico 3, em 2011 foram 5 (cinco) decisões, a maior quantidade do período analisado. Em 2012 e em 2013 foram 4 (quatro); em 2014 e 2015 foram 3 (três). Nos anos posteriores até 2020, o número anual oscilou entre 2 (duas) e 1 (uma) decisões. Essa redução no número absoluto de processos trabalhistas relativos ao setor canavieiro (verificada em um período pós-mecanização) reflete exclusivamente ao trâmite de processos no TST e em relação ao tema objeto da análise. Em outras palavras, não se pode afirmar que as ações trabalhistas no setor tenham diminuindo, pois a delimitação desta pesquisa é para os processos que chegaram até o TST.

Em que pese a ação mais antiga tenha sido protocolada em 2002, a decisão mais antiga somente foi lavrada no ano de 2011, muitos anos depois. Percebe-se que, especialmente em razão do tempo de andamento do processo, há um lapso temporal considerável entre o ano de ajuizamento dos processos e o ano de julgamento no TST, última instância da Justiça do Trabalho. Informa-se o ano de prolação da decisão a fim de comparar o ano de ajuizamento da

ação e o ano da decisão, demonstrando a reclamatória trabalhista percorre todo um processo até chegar à instância Superior do Trabalho, sendo que a análise do pleito recursal demanda tempo do andamento processual até o TST proferir decisão.

Ainda que a reclamatória trabalhista mais recente, das analisadas, tenha sido protocolada em 2016, a ausência de ações após essa data, considerando também a reestruturação produtiva do setor sucroalcooleiro, não implica, necessariamente, a ausência de violação aos direitos dos trabalhadores — seja porque nem todas as áreas de cana-de-açúcar foram mecanizadas seja porque mesmo as áreas mecanizadas sujeitam os trabalhadores a riscos para sua saúde. Em que pese o avanço da mecanização da colheita da cana em diversas regiões, trata-se de processo gradativo, de modo que o corte manual ainda perdurará até a substituição pelas máquinas (Luz *et al*, 2012). Ademais, existem áreas em que por determinados fatores, como por exemplo o relevo irregular, impõe a manutenção do corte manual. Para colher a cana-de-açúcar em regiões de solos irregulares, onde as colhedoras mecânicas não podem atuar, as atividades do corte manual (e, por vezes, da colheita manual) ainda são necessárias (Franco; Leal, 2021, p. 112).

Por mais que muitos avanços tenham ocorrido em razão da mecanização, mesmo nas localidades com corte mecanizado o trabalhador ainda está sujeito a fatores de risco à sua saúde, como colisão de veículos e picada de animais peçonhentos, acidentes que ocorrem quando do conserto e da limpeza das ferramentas e máquinas (Scopinho *et al*, 1999), entre outras circunstâncias. Apesar do aumento na automação, as alterações pouco têm melhorado, substancialmente, as condições de vida e de trabalho dos assalariados rurais canavieiros. Por isso, as atividades de corte manual e mecanizado continuam a demandar atenção da sociedade civil, dos empregadores rurais canavieiros, do Poder Público, dos sindicatos e dos operadores do Direito para garantir aos rurícolas a proteção jurídica de direitos humanos e fundamentais, como a vida, a dignidade e a saúde (Franco; Leal, 2021, p. 112).

As recentes reformulações na gestão organizacional do mercado sucroalcooleiro, acompanhada da mecanização do canavial e outros fatores, em que pese possa influenciar o trabalhador a procurar outras atividades para seu sustento, não implica, necessariamente, as melhoras em suas condições de vida. Tratando sobre um suposto “fim” da atividade do corte de cana, Luciano Ferreira Rodrigues-Filho lembra que:

O fim da atividade do corte de cana encerra uma longa história de trabalho precário no Brasil, contudo não dignifica esses trabalhadores, estigmatizados como ‘boias-frias’, sem reconhecimento. O fim da atividade não faz com que o trabalhador saia desse ‘lugar’ marginalizado; ele ainda tem de subir no ônibus de madrugada para colher laranja, carpir café; ainda leva sua ‘boia-fria’, suas ferramentas; as cicatrizes e as marcas de sol não somem; os seus movimentos continuam brutos e enrijecidos pelos músculos atrofiados e acostumados com o trabalho árduo; ainda recebe baixos

salários; alguns trabalhadores nem registrados são, recebem por produtividade, realizam seus bicos como acréscimo à renda familiar, possuem baixa escolaridade; enfim o sentido do trabalho ainda é o mesmo, o de sobreviver (Rodrigues-Filho, 2019, p. 255).

Dessa forma, as mudanças ocorridas no setor sucroalcooleiro “não melhoraram as condições de vida dos trabalhadores”. Ainda paira em um horizonte distante a esperança de se assegurar e alcançar um trabalho digno. O desaparecimento, em muitos lugares, da atividade do corte manual de cana “não caracteriza a extinção de uma condição precária de trabalho; trata-se do fim de uma tarefa precarista, porém esses trabalhadores são submetidos a outras atividades que lhes demandam o mesmo vigor mortificante” (Rodrigues-Filho, 2019, p. 254).

Pensando neste “vigor mortificante” daqueles que “caem na cana”, apresenta-se, no item seguinte, quais são as repercussões danosas para a saúde do trabalhador submetido ao modelo de produção do corte manual da cana-de-açúcar.

2.2 Impactos na saúde do trabalhador da cana-de-açúcar no Brasil

Expôs-se, no tópico anterior, que os canavieiros estão sob o estímulo financeiro de aumento dos seus ganhos diários, por conta do salário por produção, temem sua permanência na próxima safra, estão desprovidos das estratégias de autorregulação e submetidos ao mando autoritário e ao medo de punições. Assim, tendem a ultrapassar seus limites fisiológicos, resistem ao processo desgastante e lutam contra os sinais de cansaço e de desconforto (Vilela *et al*, 2015, p. 43). Considerando o tipo de trabalho desempenhado, passa-se a analisar os impactos nocivos na saúde de quem se mantém na corrida pela sobrevivência na “maratona” perigosa no corte manual da cana-de-açúcar.

Primeiro, destaca-se que o corte de cana é desempenhado a céu aberto, ficando exposto aos efeitos da radiação solar, em altas temperaturas dos canaviais durante os períodos da safra (Laat, 2010). Em razão disso, mais uma das discussões no âmbito jurídico versa sobre o adicional de insalubridade por exposição ao calor. Conforme Gráfico 1, 5 (cinco) decisões tratavam sobre a insalubridade causada pelos raios solares.

Em que pese algumas decisões judiciais afastem a condenação de pagamento de adicional de insalubridade, pois, supostamente, inexistiria previsão legal de adicional de insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto pela mera sujeição à radiação solar a que está exposto, por ausência de previsão legal, fundamentado na Orientação Jurisprudencial

(OJ) n.º 173, I, do TST⁷, argumenta-se que o trabalhador canavieiro está exposto ao calor acima dos limites de tolerância, aplicando-se o item II da Orientação Jurisprudencial n.º 173⁸:

OJ 173, II, da SBDI-1/TST: II – Tem direito ao adicional de insalubridade o trabalhador que exerce atividade exposto ao calor acima dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com carga solar, nas condições previstas no Anexo 3 da NR 15 da Portaria Nº 3214/78 do MTE.

Sustenta-se que o adicional de insalubridade é devido inclusive ao trabalho exercido em ambiente externo com carga solar. Para além das condições da exposição às elevadas temperaturas solares, o corte manual de cana, em si, é uma atividade extremamente penosa e árdua por natureza, pois, além da força, é necessária resistência física, realizando atividades repetitivas, e exaustivas. A atividade possui efeito nocivo das variáveis fisiológicas e do aumento da carga cardiovascular, conforme concluído em estudo feito com 40 (quarenta) trabalhadores de cana, em que se verificou que o corte manual durou em média 8 (oito) horas diárias de trabalho, com ritmos intensos, alta frequência de movimentos repetitivos e exigências posturais inadequadas, associadas a condições insalubres (Vilela *et al*, 2015, p. 30).

Por causa da cana queimada, os trabalhadores ficam expostos a gases nocivos à saúde, fuligem, poeira, fumaça e calor. Agrava-se o contexto pela carência nutricional. Além disso, o pagamento por produção estimula a elevação da intensidade do trabalho e o prolongamento da jornada, fatores que contribuem para aumentar ainda mais o desgaste desses trabalhadores (Guanais, 2019, p. 235).

Todo esse quadro de “forçar-se” no trabalho faz com que os trabalhadores cheguem a desmaiar ou ter outros mal-estares súbitos mais graves no decorrer da jornada laboral (Guanais, 2019, p. 227). Estão propensos a acidentes de trabalho, de doenças das vias respiratórias, dores na coluna, tendinites, desmaio, entre outros. Possuem câimbras que, em geral, começam pelas mãos e pés, avançam pelas pernas e chegam ao tórax; “elas são chamadas pelos trabalhadores de birola [*sic*] e provocam fortes dores e convulsões, dando a impressão de que o trabalhador está tendo um ataque nervoso” (Alves, 2006, p. 95).

⁷ Nesse sentido: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista 1579-03.2012.5.15.0104**, Quarta Turma, Relator João Oreste Dalazen, 20 ago. 2014. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#d5bc36c384858e377f8e083f7a372d95>. Acesso em: 3 jan. 2022.

⁸ Entendimento adotado, por exemplo: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista 1137-49.2011.5.15.0079**, Quarta Turma, Relatora Cilene Ferreira Amaro Santos, 4 maio 2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#f7b0361709386b205ef295732967e6f7>. Acesso em: 3 jan. 2022. Bem como: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 11407-14.2014.5.15.0052**, Oitava Turma, Relatora Dora Maria da Costa, 4 maio 2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#18b0d5fd401086ec11caae6a2302cc32>. Acesso em: 3 jan. 2022.

Como consequência da intensificação do ritmo do trabalho, ocorre um aumento das doenças decorrentes do excesso de trabalho, das inúmeras mutilações, dos acidentes e das mortes no trabalho — conjuntura denominada por Ricardo Antunes (2018, p. 145), de forma provocativa, de “*karoshi tropical*”. Esse “*karoshi tropical*”, relacionado ao excesso de trabalho do cortador de cana-de-açúcar, consiste em fenômeno verificado no Brasil em razão das condições a que esse trabalhador é inserido, sendo submetido ao salário por produção.

“Os acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, os casos de aposentadoria por invalidez e até mesmo a morte prematura” são mazelas que acabam surgindo como decorrência do processo produtivo da agroindústria canavieira, “em que não somente a força de trabalho é consumida mas também a própria vida dos assalariados” (Guanais, 2019, p. 234). Nesse sentido, existe relatório que investigou a morte de 10 (dez) trabalhadores canavieiros da região de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo nos anos de 2004 e 2005 (Relatoria Nacional para o Direito Humano ao Trabalho, 2005).

Os que “não chegam a falecer têm sua capacidade laboral reduzida de uma safra para outra ou seus corpos são mutilados e, por consequência, são considerados inválidos para o trabalho” (Guanais, 2019, p. 236). Nesse contexto, conforme o Gráfico 1, acima colacionado, houve um pleito indenizatório por doença profissional causada pelo trabalho no corte de cana. Na hipótese em específico, o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n.º 369-29.2010.5.15.0154, decidiu-se que as atividades desenvolvidas na função de cortador de cana, profissão exaustiva, repetitiva e penosa, por mais de quinze anos teve relação de concausa com o desenvolvimento de doença de origem degenerativa (tendinopatia degenerativa do manguito rotador – tendões do ombro). Houve a condenação ao pagamento de dano moral ao trabalhador reclamante, de modo que adoecimentos e mutilações decorrentes do trabalho impõem a indenização ao trabalhador.

O corpo do trabalhador — seja por adoecimento, mortes ou traumas físico-psíquicos — materializa a superexploração da força de trabalho no corte da cana, revelando “o caráter destruidor que a acumulação do capital da agroindústria canavieira possui sobre seus trabalhadores” (Cruz, 2020, p. 674). Dessa forma, a “burla e a superexploração se tornam o cotidiano dos canaviais da agroindústria do etanol” (Antunes, 2018, p. 145). O ambiente ocupacional do setor dos trabalhadores cana-de-açúcar pode influenciar o processo de saúde e desenvolvimento de doenças (Ruths; Shikida; Fracarolli, 2023).

Diversos fatores dentre os quais, a ausência de intervalos de descanso, as jornadas excessivas de trabalho, a deficiência na distribuição dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e na oferta de treinamentos para o seu uso, a precariedade da distribuição e orientação

sobre uso de repositores hidroeletrólíticos, as inadequadas condições dos alojamentos e da alimentação dos trabalhadores, as pressões e os conflitos existentes no ambiente de trabalho, os vínculos de trabalho precários, os baixos salários e o pagamento por produção, levam à exaustão física e psíquica dos cortadores manuais de cana-de-açúcar (Silva *et al*, 2021).

Tais condições de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar, aliadas às diferentes vulnerabilidades existentes em cada localidade, levam ao adoecimento e à morte. Literalmente, levam os cortadores a “cair na cana” (Dawsey, 1997). Essa morte súbita, o “*karōshi*”, não é apenas um evento isolado, não é apenas um único infortúnio no mundo do trabalho. O “*karōshi*” transcende a mera esfera individual, principalmente porque sua causa está vinculada ao modo de produção adotado, sendo um vício da estrutura organizacional do trabalho (Ericksen, 2020, p. 482).

Por isso, há necessidade de proteção dos que atuam em trabalhos penosos, notadamente dos rurícolas que laboram no corte manual da cana-de-açúcar, requerendo-se atuação do Estado, incluindo atuação jurídica específica (Franco; Leal, 2021, p. 118), e da sociedade civil organizada. Necessária é a efetiva fiscalização, sendo relevante a implementação de ações de conscientização e de boas práticas (Félix *et al*, 2023, p. 80). Destaca-se, ademais, a necessidade de estudos para serem adotadas medidas preventivas mais eficazes, pensando em uma perspectiva multidisciplinar (Yukawa; Shimanuki; Eguchi, 2024, p. 28).

No Japão, onde os estudos sobre “*karōshi*” surgiram, existem movimentos da sociedade civil “anti-*karoshi*” (North, 2014), visando a combater práticas que levam ao “*karōshi*” e prevenindo mortes e adoecimentos por conta do excesso de trabalho. Na seara legislativa japonesa, a Lei n.º 100 de 27 de junho de 2004 tratou de medidas para prevenir mortes e lesões causadas pelo excesso de trabalho.

É inadmissível a banalização da vida, admitindo que a saúde do trabalhador seja mutilada. Impõe-se a necessidade de combater essas mazelas sociais — em respeito ao direito à vida (art. 5º, *caput*), à saúde (art. 6º e 196) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III da Constituição Federal). Necessário é garantir o “trabalho decente para todas e todos”, como prega o Objetivo n.º 8 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, em resposta ao problema de pesquisa proposto, depreende-se que o contexto em que o termo “*karōshi*” é utilizado nas decisões do TST é intrinsecamente

relacionado com o trabalhador canavieiro. Verificou-se que, entre as 25 (vinte e cinco) decisões do TST que mencionam o termo “*karoshi*”, 88% o empregavam na conjuntura do trabalhador de corte de cana. Dentre as reclamações trabalhistas ajuizadas por canavieiros, a grande maioria discutia o adicional por hora extra, em um total de 16 (dezesesseis) processos. A insalubridade por raios solares foi tratada em 5 (cinco) processos e a doença profissional em 1 (um processo). A palavra “*karoshi*” estava inserida em trechos das decisões que versavam sobre estudos realizados no Japão sobre jornadas exaustivas de trabalho e que tratavam de casos de morte no trabalho por falta de descanso.

Contatou-se que a jurisprudência do referido Tribunal vem utilizando a palavra para descrever uma condição de intensificação do trabalho a que está submetido o cortador de cana-de-açúcar no Brasil. Debate-se, em âmbito judicial, sobre a existência de doenças profissionais, do pagamento ou não de adicional de insalubridade por exposição ao calor, do pagamento ou não de hora extra a esses canavieiros. Trata-se de um problema relacionado à intensificação do trabalho do canavieiro, discussão de longa data na justiça brasileira que acaba sendo levada ao Tribunal Superior.

Concluiu-se que, no âmbito do TST, a apropriação da palavra “*karoshi*” está predominantemente vinculada ao trabalhador do corte de cana-de-açúcar, pouco tratando sobre outros tipos de trabalho. Foram encontrados apenas 2 (dois) processos versando sobre trabalhador urbano. De modo semelhante, na academia brasileira, os debates envolvendo “*karoshi*” giram em torno dos cortadores de cana-de-açúcar, existindo escassos estudos com outras categorias de trabalhadores (Nabeshima, 2019, p. 243). Isso posto, como sugestão para próximas pesquisas, em razão da limitação deste artigo, propõe-se a análise de questões de excesso de trabalho em outros setores econômicos.

Para que a atividade do corte manual não se traduza em um mal necessário à sobrevivência ou em uma forma de coisificação do ser humano, primordial é a proteção jurídica específica do Estado, atuando, por exemplo, na regulamentação das condições e tempo de trabalho, bem como a participação da sociedade civil a fim de promover aos trabalhadores avanços substanciais em suas condições de vida. Dessa forma, imprescindível é criar mecanismos para a adequada proteção social capaz de prevenir o acontecimento de mortes por excesso de trabalho (“*karoshi*”) e de suicídios em decorrência do trabalho excessivo (“*karōjisatsu*”). Estes fenômenos que são vícios da estrutura organizacional do trabalho exigem análise porque transcendem o interesse individual, abrangendo toda uma coletividade. Tem-se como fim último, pois, assegurar condições dignas de trabalho, baseadas nos direitos humanos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Francisco José da Costa. Por que morrem os cortadores de cana? **Saúde e Sociedade**, v. 15, n. 3, p. 90-98, set.-dez. 2006.

ANTUNES, Ricardo. **O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços da era digital**. São Paulo: Boitempo, 2018.

BARBOSA, Maria da Graça Bonança. O salário por produção e as ações coletivas: velha e nova realidade do trabalho rural. p. 178-213. In: MELO FILHO, Hugo Cavalcanti; AZEVEDO NETO, Platon Teixeira de. (Coords.) **Temas de direito coletivo do trabalho**. São Paulo: LTr, 2010.

BRASIL. **Consolidação das Leis Trabalhistas**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm. Acesso em: 17 out. 2023.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 101074-15.2016.5.01.0057**, Relator José Roberto Freire Pimenta, 19 maio 2020. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#855d6ed408a7904ae2431b4f6a1484f2>. Acesso em: 4 jan. 2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 11407-14.2014.5.15.0052**, Oitava Turma, Relatora Dora Maria da Costa, 4 maio 2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#18b0d5fd401086ec11caae6a2302cc32>. Acesso em: 3 jan. 2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Agravo de Instrumento em Recurso de Revista 369-29.2010.5.15.0154**, Segunda Turma, Relatora Maria das Graças Silvano Dourado Laranjeira, 15 maio 2013. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#7380db5ca7b2e954c3cc7c46d0351d5a>. Acesso em: 3 jan. 2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Embargos de Declaração em Recurso de Revista 43300-54.2002.5.03.0027**, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator José Roberto Freire Pimenta, 5 abr. 2018. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#6dceb8737f9c4631e640915918cd05bf>. Acesso em: 4 jan. 2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista 1137-49.2011.5.15.0079**, Quarta Turma, Relatora Cilene Ferreira Amaro Santos, 4 maio 2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#f7b0361709386b205ef295732967e6f7>. Acesso em: 3 jan. 2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista 1579-03.2012.5.15.0104**, Quarta Turma, Relator João Oreste Dalazen, 20 ago. 2014. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#d5bc36c384858e377f8e083f7a372d95>. Acesso em: 3 jan. 2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. **Recurso de Revista 2484-28.2010.5.09.0562**, Sexta Turma, Relator Aloysio Corrêa da Veiga, 11 set. 2013. Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#83953566b43c42e684639c74af7cac77>. Acesso em: 3 jan. 2022.

CHEHAB, Gustavo Carvalho. Karoshi a morte súbita pelo excesso de trabalho. **Rev. TST**, Brasília, vol. 79, n. 3, p. 153-180, jul/set. 2013.

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. **Acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar**. Safra 2023/24. Segundo Levantamento. Brasília, v. 11, n. 2, ago 2023.

CRUZ, Sabrina Ângela França da Silva. Por que o trabalho na cana tem moído gente e espalhado bagaços? **R. Katál.**, Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 674-686, set./dez. 2020.

DAWSEY, John Cowart. “Caindo na cana” com Marilyn Monroe: Tempo, espaço e “bóias-frias”. **Revista de Antropologia**, São Paulo, v. 40, n. 1, 1997.

ERICKSEN, Lauro. (Karōshi)’s phenomenon and its collective existential damage. **Civitas**, v. 20, n. 3, p. 476-487, set.-dez. 2020.

FÉLIX, Handerson Raphael de Melo; SILVA, Diego Alves Monteiro da; ARAÚJO, José Rayan Eraldo Souza; SILVA, João Henrique Barbosa da; SANTOS, João Paulo de Oliveira; LIMA, João Paulo Vieira de Melo Fernandes de; SILVA, Edson de Souza; SILVA, Mateus de Souza; GUIMARÃES, Haile Silvano; FARIAS, Lílian Renata Alves. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente - FAEMA**, Ariquemes, v. 14, n. 1, p. 69-83, 2023.

FRANCO, Dulcely Silva; LEAL, Carla Reita Faria. A necessária proteção jurídica aos trabalhadores que exercem trabalho penoso no corte manual da cana-de-açúcar. **Revista de Informação Legislativa**, Brasília, v. 58, n. 230, p. 111-131, abr./jun. 2021.

FRANCO, Dulcely Silva; PADILHA, Norma Sueli. Meio ambiente do trabalhador rural: vedação do pagamento por produção na atividade do corte manual da cana-de-açúcar. *Anais da XIV Semana do Meio Ambiente*. v. 1, 2021. Disponível em: <https://www.unifor.br/documents/20143/4845162/GT1-Dulcely+Silva+Franco+e+Norma+Sueli+Padilha.pdf>. Acesso em: 17 out. 2023.

GUANAIS, Juliana. Quanto mais se corta, mais se ganha. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Riqueza e miséria do trabalho no Brasil**. v. 2. São Paulo: Boitempo, 2013.

GUANAIS, Juliana Biondi. Vida e Trabalho dos Cortadores de Cana: Migração, Assalariamento Temporário e Labor nos Canaviais Paulistas. Século XXI, **Riqueza e miséria do trabalho no Brasil**, v. 4, n. 1, p. 260-290, jan./jun. 2014.

GUANAIS, Juliana Biondi. Intensificação do trabalho e superexploração na agroindústria canavieira. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Riqueza e miséria do trabalho no Brasil IV: trabalho digital, autogestão e expropriação da vida**. São Paulo: Boitempo, 2019.

GUANAIS, Juliana Biondi. Salario por pieza y superexplotación del trabajo. **Sociología del Trabajo**, n. 92, p. 67-85, 2018.

HIRATA, Helena. Tendências recentes da precarização social e do trabalho: Brasil, França, Japão. **Caderno CRH**, Salvador, v. 24, n. 1, p. 15-22, 2011.

JAPÃO. Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-estar. **Report on Measures to Prevent Overwork Death**. Disponível em: <https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/karoushi/22/index.html>. Acesso em: 17 out. 2023.

LAAT, Erivelton Fontana de. **Trabalho e risco no corte manual de cana-de-açúcar: a maratona perigosa nos canaviais**. 2010. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Universidade Metodista de Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, 2010.

LI, Jian. Karoshi: An International Work-Related Hazard? **International Journal of Cardiology**, v. 206, p. 139–140, 2016.

LUZ, Verônica Gronau; CORRÊA FILHO, Heleno Rodrigues; SILVA, Alessandro José Nunes da; LAAT, Erivelton Fontana de; VILELA, Rodolfo Andrade de Gouveia; SILVA, Fernando Oliveira Catanho da; ZANGIROLANI, Lia Thieme Oikawa. Migrant labor and wear-out in manual sugarcane harvesting in São Paulo, Brazil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2831-2840, 2012.

MORIKAWA, Rika. **Anti-Karoshi Activism in a Corporate Centered Society: Medical, Legal, and Housewife Activist Collaborations in Constructing Death from Overwork in Japan**. 2008. Tese (Doutorado em Sociologia) — University of California, San Diego. 2008.

NABESHIMA, Yuri Kuroda. Karoshi: comparative overview of Brazilian and Japanese Law related to karoshi. **Shinshu economics and law review**, n. 5, p. 243-264, 2019.

NISHIYAMA, Katsuo; JOHNSON, Jeffrey V. Karoshi — Death from Overwork: Occupational Health Consequences of Japanese Production Management. **International Journal of Health Services**, v. 27, n. 4, p. 625-641, 1997.

NORTH, Scott; MORIOKA, Rika. Hope found in lives lost karoshi and the pursuit of worker rights in Japan. **Contemporary Japan**, v. 28, n. 1, p. 59-80, 2016.

NORTH, Scott. Karōshi Activism and Recent Trends in Japanese Civil Society: Creating Credible Knowledge and Culture. In: STEINHOFF, Patricia G. (org.). **Going to court to change Japan: social movements and the law in contemporary Japan**. University of Michigan, 2014.

RELATORIA NACIONAL PARA O DIREITO HUMANO AO TRABALHO. **Relatório da Missão Realizada pela Relatoria Nacional para o Direito Humano ao Trabalho no período de 24 a 27 de outubro de 2005 na região de Ribeirão Preto/SP para apuração de violações de direitos humanos de trabalhadores(as) canavieiros(as)**. 2005. Disponível em: https://www.plataformadh.org.br/wp-content/uploads/2019/08/2005_dh_trabalho_ribeirao_preto1.pdf. Acesso em: 17 out. 2023.

RODRIGUES-FILHO, Luciano Ferreira. O mercado sucroalcooleiro e as mutações do trabalho: o fim do cortador de cana. In: ANTUNES, Ricardo (org.). **Riqueza e miséria do trabalho no Brasil IV: trabalho digital, autogestão e expropriação da vida**. São Paulo: Boitempo, 2019.

RUTHS, Jéssica Cristina; SHIKIDA, Pery Francisco Assis; FRACAROLLI, Isabela Fernanda Larios. O trabalho rural no setor da cana-de-açúcar e suas influências na saúde: revisão de escopo. **Revista Brasileira de Medicina do Trabalho**, v. 21, n. 1, jan.-mar. 2023.

SÃO PAULO. **Lei n.º 11.241/2002 do Estado de São Paulo**, de 19 de setembro de 2002. Dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar e dá providências correlatas. Disponível em:// <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2002/lei-11241-19.09.2002.html>. Acesso em: 17 out. 2023.

SAKUMOTO, Tomokazu. **Nihontekikeiei to karō shindorōmu**. Tóquio: Chuo Keizai-sha, 1997.

SCOPINHO, Rosemeire Aparecida; EID, Farid; VIAN, Carlos Eduardo de Freitas; SILVA, Paulo Roberto Correia da. Novas tecnologias e saúde do trabalhador: a mecanização do corte da cana-de-açúcar. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 147-161, jan.-mar. 1999.

SHAN, H.P; ZHAN, X.L; FENG, C.C; LI, Y. Q.; GUO, L.L; JIN, H. M. Overwork Is a Silent Killer of Chinese Doctors: a Review of Karoshi in China 2013–2015. **Public Health (London)**, v. 147, 2017, p. 98–100.

SILVA, Clécia Pereira da; GUEDES, Clenio Azevedo; GURGEL, Aline do Monte; COSTA, Polyana Felipe Ferreira da. Condições de trabalho no cultivo da cana-de-açúcar no Brasil e repercussões sobre a saúde dos canavieiros. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 46, p. 1-16, 2021.

SILVA, Maria Aparecida de Moraes; MARTINS, Rodrigo Constante; OCADA, Fábio Kazuo; GODOI, Stela; MELO, Beatriz Medeiros de; VETTORACCI, Andréia; BUENO, Juliana Dourado; RIBEIRO, Jadir Damião. Do karoshi no Japão à birôla no Brasil: as faces do trabalho no capitalismo mundializado. **Revista Nera**, Presidente Prudente/SP, ano 9, n. 8, jul./dez. 2006.

SILVA, Maria Aparecida de Moraes, “Trabalhadores rurais: a negação dos direitos”, **Revista Raízes**, Campina Grande, v. 27, n. 1, 2008.

SUGIMOTO, Yoshio. **An Introduction to Japanese Society**. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

TRT-15. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. **Quem Somos**. Disponível em: <https://trt15.jus.br/institucional/estrutura-do-tribunal/quem-somos>. Acesso em: 17 out. 2023.

UEHATA, Tetsunojo. A medical study of karoshi. In: NATIONAL DEFENSE COUNSEL FOR VICTIMS OF KAROSHI (Org.). **Karoshi**. Tóquio: Madosha, 1990.

UNICA. **Protocolo agroambiental**. Disponível em: <https://unica.com.br/iniciativas/protocolo-agroambiental/>. Acesso em: 17 out. 2023.

VILELA, Rodolfo Andrade de Gouveia; LAAT, Erivelton Fontana de; LUZ, Verônica Gronau; SILVA, Alessandro José Nunes da; TAKAHASHI, Mara Alice Conti. Pressão por produção e produção de riscos: a “maratona” perigosa do corte manual da cana-de-açúcar. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 40, n. 131, p. 30-48, jan.-jun. 2015.

WILLIAMS, Noel. **The Right to Life in Japan**. London; New York: Routledge, 1997.

YIN, Rui-Xing; HUANG, Feng; ZHANG, Qing-Hui. Karoshi, a New Epidemic in Chinese Medical Practitioners. **Intensive Care Medicine**, v. 44, n. 7, p. 1187–1188, 2018.

YUKAWA, Keiko; SHIMANUKI, Mihoko; EGUCHI, Hisashi. Prevention and future issues of karoshi and suicide by overwork in Japan. **Journal of the National Institute of Public Health**, v. 73, n. 1, p. 16-31, 2024.

TECNOTIMISTAS X TECNOFÓBICOS

TECHNO-OPTIMISTS VS. TECHNOPHOBES

Lourival Barão Marques Filho*

Orcid: 0000-0002-3806-1867

Resumo

Contextualização: As novas tecnologias originadas na e pela quarta revolução industrial extinguirão ou reduzirão substancialmente os postos de trabalho em virtude da automação e da inteligência artificial?

Objetivo: O artigo tem por finalidade investigar os impactos das revoluções industriais no mundo do trabalho. Inicialmente, examinam-se o formato e as consequências das três primeiras revoluções industriais para, então, verticalizar o estudo sobre a quarta revolução industrial. Identifica-se a existência de duas correntes: tecnotimistas x tecnofóbicos, o que torna essencial analisar o estado da arte em ambas visões.

Método: Utiliza-se o método dedutivo para buscar responder o problema proposto, valendo-se da literatura produzida por sociólogos, economistas e historiadores.

Resultados: O artigo argumenta que tecnologia e emprego não são excludentes; ao revés, são complementares. Em todos os momentos em que houve uma substancial alteração nos modos de produção sempre houve o receio da extinção do trabalho humano. Mas, constatou-se que no decorrer dos dois últimos séculos a tecnologia foi uma fomentadora e criadora de novas formas de prestação de serviços e não uma eliminadora de empregos. O impacto emocional, social e sensitivo da inteligência artificial, que parece tornar tudo obsoleto e dispensável, também ocorreu quando a máquina a vapor, o motor a combustão ou o computador foram criados. Porém, o que se viu foi o aumento quantitativo e, depois, qualitativo dos trabalhos gerados e desenvolvidos.

Palavras-chave: Revolução industrial; tecnotimistas; tecnofóbicos.

Abstract

Contextualization: Will new technologies originated during and because of the fourth industrial revolution eliminate or substantially reduce jobs due to automation and artificial intelligence?

Objective: The article's goal is to investigate the impacts of industrial revolutions in the working world. Initially, the format and the consequences of the first three industrial revolutions are examined to then verticalize the study of the fourth industrial revolution. Two currents are identified: techno-optimists x technophobes, which makes it essential to analyse the state of the art regarding both perspectives.

Method: The deductive method is used in order to look for an answer to the proposed problem, counting on the literature produced by sociologists, economists and historians.

Results: The article argues that technology and employment are not mutually exclusive; on the contrary, they are complementary. Whenever there has been a substantial change in the modes of production, there has always been a fear of the extinction of human labour. However, it has been found out that over the last two centuries, technology has been a promoter and creator of new forms of service provision instead of a job killer. The emotional, social and sensitive impact of artificial intelligence, which seems to make everything obsolete and dispensable, also occurred when the steam engine, the combustion engine or the computer were created. However, a quantitative and then qualitative increase in the generated and developed work was witnessed.

Keywords: Industrial Revolution; techno-optimists; technophobes.

17 PARCERIAS
E MEIOS DE
IMPLEMENTAÇÃO

Recebido em: 26/4/2024
Aprovado em: 29/4/2024

DOI: <https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.2.2024.82>

17 PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

* Doutor e mestre em Direito pela PUC/PR. Realiza pós-doutorado na UFSC. Juiz do Trabalho, titular da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba. Editor-assistente da Revista Trabalho, Direito e Justiça.

1 INTRODUÇÃO

Há uma colossal quantidade de notícias e informações nos mais variados meios de comunicação e também no mundo acadêmico, que afirmam a extinção do trabalho de contadores, motoristas, médicos, juízes e inúmeras outras profissões em razão da quarta revolução industrial. Sustenta-se que os robôs vão tornar obsoletas várias atividades, que vão desde o advogado até ao cientista de dados.

Assim, por método dedutivo, o artigo busca responder a seguinte pergunta: as novas tecnologias originadas na e pela quarta revolução industrial extinguirão ou reduzirão substancialmente os postos de trabalho em virtude da automação e da inteligência artificial?

O caminho argumentativo do artigo terá o seguinte itinerário: inicialmente será analisado o desenvolvimento das revoluções industriais anteriores, os principais achados tecnológicos e seus impactos no mundo do trabalho. De fato, é indispensável conhecer os desdobramentos anteriores para que se possa ter o arcabouço necessário de dados e informações para examinar a revolução industrial atual.

Em seguida, avança-se para investigar a quarta revolução industrial, seus fundamentais desafios e consequências, efetuando-se um recorte temático para manter aderência ao problema proposto.

Estabelecido o panorama atual, aprofunda-se a análise - utilizando a literatura produzida por economistas, sociólogos e historiadores – para entender este fenômeno e compreender as relações intercambiais entre tecnologia e trabalho. Daí emergem duas correntes, que inclusive dão o nome deste artigo: tecnotimistas x tecnofóbicos. O artigo irá demonstrar os argumentos essenciais de cada uma a fim de posicionar a discussão de modo seguro no atual estado da arte produzida.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Quarta revolução industrial

Para analisar o impacto da quarta revolução industrial é necessário retroagir e investigar como as anteriores ocorreram e quais foram seus desdobramentos.

Na primeira revolução industrial houve o advento da mecanização, da energia a vapor e o conceito de fábrica como centro produtor, sobretudo a indústria têxtil (Harari, 2018, p. 347) inicialmente na Inglaterra e que depois se expandiu para os demais países do noroeste europeu e América do Norte. Segundo Acemoglu e Robinson (2012, p. 225) a revolução industrial começa na Inglaterra, como legado da Revolução Gloriosa de 1688. De fato, ela foi responsável pela criação de instituições que permitiram a reorganização da economia favorecendo os

inovadores e empreendedores, pela restrição aos monopólios, pelo incentivo à expansão da indústria, pela melhora do sistema de transportes e pelo respeito à propriedade privada.¹

Segundo David Landes a revolução industrial se baseou em três grandes fatores: a) a substituição do esforço humano por máquinas; b) a invenção de máquinas que convertiam calor em trabalho gerando uma quantidade ilimitada de energia; c) a utilização de novas matérias primas, decorrente da substituição de animais e vegetais por materiais minerais (Landes, 1998, p. 206). O autor relata, ainda, que houve um rápido aumento de produtividade e da renda *per capita*, que diversamente de épocas anteriores, passou a ser autossustentável. Com efeito, “pela primeira vez na história, a economia e o conhecimento estavam crescendo com rapidez bastante para gerar um contínuo fluxo de melhorias” (Landes, 1998, p. 207).

Na segunda revolução industrial já na metade do século XIX, inicia-se a produção em massa (De Masi, 2014, p. 361), por intermédio da linha de produção, a criação das grandes corporações baseadas no aço, petróleo e eletricidade tendo a construção das ferrovias como a vanguarda tecnológica da época (Harari, 2018, p. 348). A produção industrial encontra em Ford e Taylor seus referenciais (Rifkin, 2012, p. 133-134) e busca atingir a máxima eficiência, por intermédio da divisão das atividades, do trabalho repetitivo, da produção e consumo em massa, ou seja, da organização científica do trabalho, gerando como consequência a sociedade de consumo (De Masi, 2014, p. 361).²

Por sua vez, a terceira revolução industrial que pode ser situada com início na década de 1960 traz a automação e a computação, gerando como maior resultado os computadores pessoais e a internet (Schwab, 2016, p. 10).

Com apoio em Alvin Tofler, De Masi (*op. cit.*, p. 374-375) esclarece que o modelo industrial – anterior à quarta revolução industrial – podia ser concentrado em seis princípios: i) padronização dos produtos, dos processos, das preferências, dos procedimentos e dos sistemas de distribuição; ii) parcelização das tarefas, transformando os trabalhadores em autômatos; iii) sincronização dos tempos de vida e trabalho de modo a dividir o dia em parcelas referentes a cada atividade; iv) economia de escala, que significa a concentração dos trabalhadores em fábricas, de alunos em colégios, de cidadãos em cidades; v) centralização das informações na cúpula das organizações, exibindo as corporações formato de pirâmide; vi) maximização da eficiência e da produtividade.

Vive-se, agora, a quarta Revolução industrial que não é apenas uma revolução digital.

¹ Confira também: Ferguson, 2017, p. 22; Landes, 1998, p. 237-250.

² No mesmo sentido, Krulll, 2016, p. 9.

É digital, física, nanotecnológica e biológica (Schwab, 2016, p. 10)³. E as mudanças operam em todas as áreas, com o aparecimento de novos modelos de negócios e pela “reformulação da produção, do consumo, dos transportes e dos sistemas logísticos” (Schwab, 2016, p. 10), além de alcançar a forma como nos comunicamos, trabalhamos e nos divertimos, alcançando, dessarte, todas as esferas sociais (Schwab, 2016, p. 12).

Schwab (2016, p. 10) esclarece que a atual revolução não é apenas mais uma faceta da terceira revolução industrial, por três motivos: a) a velocidade das mudanças ocorre em ritmo exponencial e não linear (Schwab, 2016, p. 17-18); b) como a revolução digital é a base da quarta revolução industrial, ela combina inúmeras tecnologias e, assim, a amplitude e a profundidade são bem maiores; c) existe um impacto sistêmico, visto que alcança sistemas e instituições inteiros de países, empresas e sociedade.

Esta revolução evidentemente traz inúmeros desdobramentos nas relações de trabalho. Com efeito, se o modelo de produção sofre mutações, é pouco provável que as relações de trabalho permanecerão sob a mesma estrutura e lógica⁴ que foram criadas por ocasião das três primeiras revoluções industriais, ou seja, a contratação de pessoa física sob direta subordinação. Novas e distintas formas de contratação irão eclodir e, atualmente, já é possível distinguir e identificar um formato bem definido: as plataformas digitais. Como afirma Tom Goodwin “O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo. O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria conteúdo. O Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel.” (Goodwin, 2015). De fato, as empresas não possuem os ativos e, no exemplo da Uber, o proprietário oferece seu veículo, sendo que a vantagem comparativa é atingida pela capacidade e experiência, aliada à redução dos custos de transação (Schwab, 2016, p. 66). Isso representa claramente os novos modelos negociais e que trazem diversas e desconhecidas modalidades de prestação de serviços. (Bensusán, 2016, p. 15).

Como explica Juan Manuel Rodriguez uma revolução tecnológica introduz alterações radicais em toda a atividade econômica, provocando crescimento na produção e na produtividade, bem como transformando o trabalho. Isso significa que ela não somente cria setores novos, mas também penetra e cria alterações em todos os setores já existentes (Rodríguez, 2017, p. 34). Com base em Melvin Kransberg e Carroll Pursell, Castells (2019, p.

³ Embora não se refira à quarta revolução industrial, mas sim à uma grande transição da sociedade, Sérgio Abranches (2017, p. 59-60) também dá ênfase à nanociência e neurociência.

⁴ Também realçando os impactos transformativos da revolução industrial nas relações de trabalho, confira: Rojo Torrecilla, 2020, p. 268-270. Sobre as mudanças impostas pela Revolução 4.0 no mundo do trabalho, confira: Vaquero García, 2020, p. 311-326.

88) afirma que as revoluções tecnológicas se caracterizam pela “perversidade, ou seja, por sua penetração em todos os domínios da atividade humana, não como fonte exógena de impacto, mas como o tecido em que essa atividade é exercida”. Fukuyama (2018, p. 40) relata que a revolução industrial “alterou drasticamente a natureza das sociedades, mobilizando novas classes de pessoas – a burguesia, ou a classe média, e a nova classe trabalhadora industrial”. De fato, o direito do trabalho e a sociedade como conhecemos hoje são resultado direto e específico da revolução industrial e as inúmeras alterações sociais e econômicas daí decorrentes. Ao atingirmos a quarta fase deste fenômeno é inegável que haverá novamente rompimento com modelos produtivos anteriores, que, por obsoletos, não terão as respostas às novas demandas que se apresentam.

Cada etapa da revolução industrial desenhou o mundo que vivemos. A divisão do dia em oito horas de trabalho, oito horas de descanso e oito horas para as demais atividades foi uma reivindicação dos trabalhadores ingleses da metade do século XIX e até hoje se mantém mais ou menos igual. Ou seja, houve uma sincronização da vida pelo tempo que se dedica ao trabalho.

Somos produto e fruto da revolução industrial e a sociedade molda e é moldada por ela. Para Domenico De Masi (2014, p. 357) a Revolução industrial é “um dos maiores empreendimentos criados pelo homem, comparável à invenção da agricultura, da roda, da escrita e da cidade na Mesopotâmia do quarto milênio antes de Cristo; à experiência da democracia e da rede de relações na Grécia clássica; à criação do império global na Roma de Augusto”.

A importância da revolução industrial é definida da seguinte forma por Clastres (2003, p. 207-234):

... no movimento da história mundial tivemos duas acelerações decisivas. O motor da primeira foi a revolução neolítica (domesticação dos animais, agricultura, descoberta das artes da tecelagem e da cerâmica, sedentarização consequente dos grupos humanos). Estamos ainda vivendo, e cada vez mais (se nos é lícita a expressão) no prolongamento da segunda aceleração, a revolução industrial do século XIX.

Segundo Castells (2019, p. 88) a revolução da tecnologia da informação é um “evento histórico da mesma importância da Revolução Industrial do século XVIII, induzindo um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, sociedade e cultura”. Referindo-se às revoluções industriais, Schumpeter (2017, p. 99) afirma que elas “remodelam periodicamente a estrutura existente da indústria pela introdução de novos métodos de produção”.

Sobre a rapidez com que isso acontece é importante colocar em perspectiva com relação à primeira revolução industrial: o tear mecânico demorou 120 anos para sair da Inglaterra e alcançar o mundo todo (Schwab, 2016, p. 17) ao passo que o Iphone foi lançado em 2007 e 8

anos depois existiam 2 bilhões de smartphones no mundo (Schwab, 2016, p. 18). O ritmo de mudança é exponencial: o avião demorou 64 anos para atingir 50 milhões de usuários, mas o PokemonGo demorou somente 19 dias (Desjardins, 2018). O WeChat, aplicativo de mensagens sociais dominante do mercado chinês, alcançou em dois anos mais de 300 milhões de usuários (Lee, 2019, p. 79).

A atual revolução ocorre em tempo real também em razão do acesso às principais evoluções em qualquer lugar do mundo (Ito & Howe, 2018, p. 11). Kai-Fu Lee (2019, p. 109) descreve que durante a primeira revolução industrial as fronteiras nacionais e as barreiras linguísticas eram entraves à disseminação do conhecimento que ficava preso ao seu local de origem, no caso a Inglaterra. Atualmente os empreendedores chineses relatam que a China está atrasada apenas 16 horas em relação aos Estados Unidos no tocante à inteligência artificial (exatamente a diferença do fuso horário entre Pequim e a Califórnia). (Lee, 2019, p. 109).

E esta revolução está amplamente associada ao que se convencionou chamar de economia colaborativa. Trata-se de uma intermediação que envolve aquele que deseja o serviço ou produto e aquele que tem a disponibilidade de prestar o serviço ou de vender o produto, sendo intermediada por uma plataforma digital. Klaus Schwab denomina de nuvem humana (Schwab, 2016, p. 53) o formato de trabalho em que as empresas segmentam as atividades e as colocam numa nuvem virtual de potenciais trabalhadores, considerados como autônomos e, operando desta forma, as empresas não mais contratam no formato tradicional (Schwab, 2016, p. 54).

Esta é a nova fronteira do mundo do trabalho, na medida em que se está diante de situação fática absolutamente nova. De fato, há um método econômico e de prestação de serviços absolutamente diverso e que trará consequências para os empregos. A análise de tais fatores é o desafio a ser enfrentado no próximo tópico que vai se debruçar sobre as relações intercambiais da tecnologia e do emprego.

2.2 Tecnologia e emprego

O artigo se propôs a responder a seguinte pergunta: as novas tecnologias originadas na e pela quarta revolução industrial extinguirão ou reduzirão substancialmente os postos de trabalho em razão da automação e da inteligência artificial?

Na literatura é possível identificar duas grandes correntes que condensam os principais argumentos contrários e favoráveis: a) os tecnofóbicos⁵ que sustentam a extinção de uma

⁵ Expressão utilizada por Mokyr, Vickers e Ziebarth, 2015, p. 45.

grande quantidade de empregos nos próximos anos e uma reformulação completa do mercado de trabalho; b) os tecnotimistas⁶ que acreditam no poder da renovação e da criação de novos empregos pela tecnologia. Essa divisão não é estanque e inflexível, mas baseada na ênfase de seus defensores. Embora existam posições intermediárias⁷, que analisam a repercussão da tecnologia no mercado de trabalho de acordo com o desenvolvimento de cada país ou investigam o impacto por faixa salarial, as conclusões dos seus autores acabam se voltando para uma das correntes acima apresentadas, o que justifica – pelo menos sob o ponto de vista didático e metodológico – a divisão e a análise realizadas.

Na verdade, a discussão sobre tecnologia e trabalho não é nova (Mokyr, Vickers & Ziebarth, 2015, p. 33; Arntz, Gregory & Zierahn, 2016, p. 1-35). Como relatam Acemoglu e Robinson, em 1589 o inventor Willian Lee requereu que a rainha Elizabeth lhe fornecesse a patente da sua obra que iniciaria a mecanização da produção têxtil. A rainha, contudo, recusou a patente sob o argumento de que seu invento poderia causar a ruína dos trabalhadores pela perda de seus empregos (Acemoglu & Robinson, 2012, p. 177).

Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee (2014, p. 47) informam que os seguidores de Ned Ludd que destruíram os teares mecânicos em 1811 na Inglaterra eram movidos pela preocupação de a tecnologia extinguir os empregos. Mais de um século depois, forte apreensão também pode ser identificada em John Maynard Keynes, quando afirmou em 1930 que uma nova doença surgia: o desemprego causado pela tecnologia, decorrente da descoberta de se economizar a mão de obra com o advento da automação (Keynes, 1963, p. 358-373).

Trata-se, assim, de debate que se retoma quando ocorre alguma alteração substancial na tecnologia. Os adeptos da primeira corrente, entendem que o implemento da inteligência artificial gerará a extinção em massa dos empregos. Um de seus principais expoentes, Jeremy Rifkin, afirmou em 1995 que haveria o fim dos empregos, a destruição da vida e a desestabilização da sociedade (Rifkin, 1995, p. 3). Disse na época que pelo menos 90 milhões dos 124 milhões de postos de trabalho americanos eram vulneráveis à substituição por máquinas. Nada disso aconteceu e, mesmo sem os fatos terem comprovado a previsão anterior, em 2011 o autor continuou a fazer diagnósticos sombrios, afirmando que a economia colaborativa provavelmente irá acabar com o trabalho humano, que será substituído por tecnologias inteligentes (Rifkin, 2012, p. 281).

Em importante e muito analisado estudo publicado em 2013, Frey e Osborne relatam

⁶ Nomenclatura usada por Lee, 2019, p. 176.

⁷ Para estes assuntos confira: Acemoglu & Autor, 2011, p. 1043-1171; Krull, 2016; Autor, 2015, p. 3-30. Brynjolfsson & McAfee, 2014, p. 51-ss.

que até 47% dos empregos nos Estados Unidos estavam em risco, já que poderiam ser computadorizados em 10 ou 20 anos.⁸ O estudo investigou 702 ocupações e as possibilidades de saírem do padrão de comportamento atual.

Em conclusão semelhante, Lee entende que a revolução baseada na inteligência artificial será diferente das anteriores. Além de gerar o fim de algumas atividades específicas, acarretará a destruição de “toda uma indústria por causa dos novos modelos de negócios.” (Lee, 2019, p. 194). Assim, concluiu em livro publicado em 2019, que em dez ou vinte anos há possibilidade de “automatizar 40% a 50% dos empregos nos Estados Unidos.” (Lee, 2019, p. 196).

Por outro lado, a segunda corrente chamada de tecnotimista, à qual se vincula este artigo, acredita na destruição criativa do capitalismo e que, embora algumas ocupações ou atividades possam ser extintas, outras serão geradas para substituí-las. Divide-se a análise desta corrente em dois momentos: a) quais foram os impactos das novas tecnologias no mundo do trabalho nas revoluções industriais anteriores; b) qual a tendência para a quarta revolução industrial.

A cada novo avanço tecnológico, tais como o motor a vapor, a eletricidade, o motor a combustão, a internet, retoma-se a discussão de que a tecnologia suprimirá os empregos, mas o que se constata é exatamente o oposto: desde o início desta polêmica o que se viu foi o crescimento do mercado de trabalho, da produtividade e a queda dos preços dos produtos e serviços (Lee, 2019, p. 177).

Segundo Mokyr, Vickers e Ziebarth (2015, p. 34) o problema das fábricas inglesas no início do século XIX não era a pequena quantidade de empregos, mas sim as péssimas condições de trabalho no local. Relatam os autores que o medo dos ludistas nunca se concretizou, já que a tecnologia criou novas formas de trabalho e emprego que antes não existiam, bem como foram criados novos setores na economia, capazes de absorver a mão de obra existente, inclusive com aumento da renda (Mokyr, Vickers & Ziebarth, 2015, p. 36).

Como afirma David Autor, nos dois últimos séculos mesmo com o progresso tecnológico e a automação, o elemento humano não se tornou obsoleto; ao revés, houve crescimento da quantidade de empregos, mesmo considerando a entrada das mulheres no mundo do trabalho no século XX (Autor, 2015, p. 4) que aumentou consideravelmente a oferta de mão de obra.

O implemento das novas tecnologias na perspectiva macro aumentou a produtividade e trouxe riqueza. O exemplo britânico fornecido por Castells é paradigmático: em 1780 os trabalhadores rurais representavam 50% da força de trabalho, percentual que foi reduzido para

⁸ Adotou-se a mesma terminologia utilizada pelos autores (Frey & Osborne, 2013), que usam “*computerisation*” e não a expressão mais usual e ampla “*automation*”.

2,2% em 1988. Neste período “a produtividade *per capita* aumentou por um fator de 68, e o aumento da produtividade possibilitou o investimento de capital e trabalho na indústria, depois em serviços, de forma a empregar uma população cada vez maior.” (Castells, 2019, p. 313). Ou seja, o progresso tecnológico teve o condão de “substituir o trabalho por ferramentas mais eficientes de produção” (Castells, 2019, p. 313) aumentando nesse trajeto a quantidade de empregos, o rendimento e as oportunidades.

O ponto que se quer destacar é que nas três revoluções industriais anteriores a tecnologia não foi responsável pela supressão dos empregos. A criação dos veículos, aviões, aparelhos celulares ou descaroçadores de algodão geraram a extinção de algumas atividades, como os artesãos que foram substituídos pela linha de montagem, ou até mesmo de parte de alguns setores, como a expressiva redução de mão de obra rural, mas quando se observa o mundo do trabalho integralmente denota-se o aumento nos níveis de emprego, renda e de produtividade.

A despeito de as evidências indicarem que as profecias alarmistas do fim do emprego pela automação nunca se concretizarem, elas foram recorrentes nas últimas décadas. David Autor (2015, p. 4) relata que a preocupação e a ansiedade com a automação nas décadas de 1950-1960 nos Estados Unidos, tomou tal proporção que foi criado um programa específico pelo governo americano para analisar o fenômeno.

Existe ainda outra circunstância que precisa ser realçada: além de a tecnologia não suprimir os empregos, ela foi capaz – juntamente com outros fatores – de melhorar as condições de trabalho ao reduzir a jornada desempenhada pelos trabalhadores. Entre 1870 e 1998 as economias ocidentais modernas reduziram de 2950 para 1500 a quantidade média de horas trabalhadas pelo empregado por ano (Mokyr, Vickers & Ziebarth, 2015, p. 43). Neste contexto, ao mesmo tempo em que se criaram novas atividades e ocupações, foi possível reduzir o tempo de trabalho dedicado.

Vê-se que nas três revoluções industriais que o mundo viveu, não houve extinção dos empregos e sua substituição pelas máquinas. Houve, ao contrário, expansão das atividades e funções criadas, bem como melhora no rendimento, no consumo e nas condições gerais de vida.⁹

Feita a análise histórica e estabelecida a premissa baseada nas evidências fáticas acima

⁹ Sobre a melhora na condição de vida nos dois últimos séculos, analisando diminuição da pobreza da população, redução da mortalidade infantil, do analfabetismo e aumento da expectativa de vida confira-se: Ravallion, 2016, p. 15; The World Bank. PovcalNet: an online analysis tool for global poverty monitoring. *In*: The World Bank. **Research**. Disponível em: <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx>. Acesso em: 28 out. 2020; Landes, 1998, p. XIX; Our World In Data. The short history of global living conditions and why it matters that we know it. **Extreme poverty**. Disponível em: <https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts>. Acesso em: 28 out. 2020 e Deaton, 2017, p. 66-67 e 87.

apresentadas, retoma-se a investigação para examinar como se posiciona a corrente tecnotimista quanto às tendências do mundo do trabalho na quarta revolução industrial.

Como afirma Castells a tecnologia por si só não cria nem elimina empregos, ela “na verdade transforma profundamente a natureza do trabalho e a organização da produção.” (Castells, 2019, p. 15-16). Neste contexto, devem ser afastadas as previsões dos “profetas do apocalipse ou evangelistas da nova era econômica” (Castells, 2019, p. 15), na medida em que mesmo que algumas ocupações sejam retiradas, outras foram introduzidas em maior número.¹⁰

Em oposição ao estudo de Frey e Osborne que afirmava a extinção de 47% dos empregos nos Estados Unidos em virtude da automação, Arntz, Gregory e Zierahn (2016, p. 1-35) informam que apenas 9% dos atuais trabalhos podem ser automatizados. Os autores relatam que as ameaças existentes estão superdimensionadas e partem de premissas equivocadas, sobretudo porque a metodologia de Frey e Osborne se baseia na possibilidade de uma tarefa ser substituída pela automação. Para Arntz, Gregory e Zierahn o argumento é inadequado, porque não considera as múltiplas tarefas que um trabalhador realiza e que não podem ser integralmente substituídas por um algoritmo ou uma máquina. Assim, Arntz, Gregory e Zierahn (2016, p. 1-35) adotaram a metodologia de analisar quantas tarefas podem ser automatizadas e quantas ainda dependem do elemento humano. De acordo com os autores, a automação de uma ou de algumas tarefas não gera a extinção do posto de trabalho e aqui reside a diferença entre os dois estudos. De fato, ainda que uma tarefa ou até mesmo um feixe de tarefas possa ser automatizado, se persistirem outras que exigem a presença humana não é possível considerar que este posto de trabalho (que concentra todas as tarefas realizadas) possa ser objeto de automação. Utilizando esta metodologia, concluíram que somente 9% dos empregos americanos correm risco de extinção.

Como ilustra Lee (2019, p. 191), algumas atividades de um contador podem ser objeto de automação, mas outras dependem da atividade humana como explicar as decisões para os clientes. Ao permanecer a necessidade de determinadas tarefas serem exercitadas por uma pessoa, não é possível considerar que a ocupação como um todo seja passível de automação. Como também afirma Krull (2016, p. 11), não é possível que as máquinas substituam a empatia e a improvisação, características exclusivamente humanas. Ademais, prossegue o autor, devem ser considerados os custos de oportunidade e se a máquina será capaz de oferecer melhor quantidade, qualidade e custos mais baixos que o ser humano (Krull, 2016, p. 69). Têm razão Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee (2014, p. 69) quando afirmam que “o segredo para vencer

¹⁰ No mesmo sentido: Rodríguez, 2017, p. 53.

a corrida não é competir *contra* a máquina, mas competir *com* elas”, na medida em que determinadas habilidades humanas como destreza, coordenação, percepção, comunicação, criatividade e intuição não são alcançáveis pela tecnologia (Brynjolfsson & McAfee, 2014, p. 68-69).

Para Arntz, Gregory e Zierahn (2016, p. 1-35) o risco da extinção dos empregos não é tão intenso na medida em que os trabalhadores se ajustam às novas necessidades que surgem a fim de evitar o desemprego e, principalmente, porque as novas tecnologias criam novas ocupações. Sua visão, portanto, é de que a presente revolução industrial será como as anteriores, criando mais empregos do que aqueles que serão destruídos.

Na mesma linha Mokyr, Vickers e Ziebarth (2015, p. 45) defendem que os fatores tecnológicos gerarão mais empregos e consumo. Para estes autores, as previsões “tecnofóbicas” sobre eventuais vantagens dos computadores e robôs sobre os humanos não se sustentam. Isso porque serão criados novos produtos, serviços e ocupações pelo uso das novas tecnologias que sequer podem ser imaginados atualmente que gerarão aumento do mercado de trabalho humano e não sua supressão.

Assim, ainda que algumas tarefas sejam automatizadas, elas conviverão com tarefas realizadas pelos trabalhadores. É claro que as tarefas e ocupações futuras serão distintas das atuais, exigindo novas habilidades e capacidades, mas isso é muito diferente das previsões de aniquilamento dos empregos e sua supressão pelas máquinas. Como sustenta David Autor (2015, p. 5), há complementariedade entre tecnologia e trabalhador humano e não simplesmente a substituição deste por aquela.

Defende-se que a tecnologia não irá gerar a extinção dos empregos como afirmaram Rifkins, Frey e Osborne, mas isso não significa acreditar que a forma do trabalho continuará a mesma. O trabalho prestado a um tomador fixo com jornada das 9h às 18h de segunda à sexta-feira em um local físico determinado, tende a perder espaço para novas formas de contratação, com múltiplos tomadores, em jornadas flexíveis, em muitos casos longe do tomador de serviços, e com remuneração por unidade de obra.

Ao contrário do que sustentam os tecnofóbicos, o uso das plataformas digitais que utilizam o que há de mais moderno e avançado na tecnologia, ainda depende do trabalho humano. Mesmo as plataformas digitais sendo a cabeça de ponte das novas tecnologias, elas não conseguem dispensar o elemento humano. É claro que o formato do trabalho é diferente e possui características próprias, mas seu advento não automatizou e/ou eliminou ocupações anteriores; ao revés, criou novas possibilidades de ocupação que simplesmente não existiam e que atraem um número cada vez mais importante de trabalhadores.

Assim, considerando o histórico da implementação de novas tecnologias e sua relação com os empregos, é possível concluir que o choque decorrente da quarta revolução industrial não significa o fim dos empregos, razão pela qual a pergunta formulada no início deste item possui resposta negativa.

3 CONCLUSÃO

O artigo foi desenvolvido para responder o seguinte problema: as novas tecnologias criadas na e pela quarta revolução industrial, sobretudo a automação e a inteligência artificial, irão eliminar ou reduzir drasticamente os postos de trabalho?

O primeiro objeto de investigação foi aferir como as alterações tecnológicas afetaram o mundo do trabalho nas revoluções industriais anteriores e, diante disso, foi possível fixar a premissa de que tecnologia e emprego não são excludentes; ao revés, são complementares. Com efeito, em todos os momentos em que houve uma substancial alteração nos modos de produção sempre houve o receio da extinção do trabalho humano. Mas, constatou-se que no decorrer dos dois últimos séculos a tecnologia foi uma fomentadora e criadora de novas formas de prestação de serviços e não uma eliminadora de empregos, superando a visão tecnofóbica que identifica nas mudanças tecnológicas o aniquilamento do trabalho.

Nesse contexto, é ainda essencial esclarecer que a corrente tecnofóbica trabalha com previsões, na maior parte das vezes pautadas no receio do novo e do desconhecido e, sobretudo, ignorando o que já ocorreu anteriormente quando houve grandes avanços tecnológicos. Por outro lado, a visão tecnotimista, à qual este artigo se vincula, efetua uma leitura do que ocorreu nas revoluções anteriores. Baseia-se nos dados já apurados e como o mercado de trabalho se portou. E, como visto acima, nas grandes alterações tecnológicas anteriores, a tecnologia foi uma aliada dos postos de trabalho e não uma inimiga.

O impacto emocional, social e sensitivo da inteligência artificial, que parece tornar tudo obsoleto e dispensável, também ocorreu quando a máquina a vapor, o motor a combustão ou o computador foram criados. Mas, o que se viu foi o aumento quantitativo e, depois, qualitativo dos trabalhos gerados e desenvolvidos.

De fato, com o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, a oferta de mão-de-obra dobrou no século XX e, ainda assim, todo esse universo foi metabolizado diante das inovações que existiram.

O segredo parece ser que não se compete contra as máquinas, mas, sim, que se compete com elas. Há complementariedade nestas atividades e, principalmente, não se pode esquecer de características e qualidades inerentes ao ser humano que não são alcançadas pela automação ou

pela inteligência artificial como a empatia, improvisação, intuição, comunicação e criatividade, dentre outras. Também não se pode olvidar a capacidade de os trabalhadores se adaptarem às novas condições e ao fato de que a tecnologia tem o potencial de gerar novas ocupações que não existiam anteriormente.

Entretanto, uma última ponderação deve ser realizada: defende-se que o trabalho não será aniquilado ou extremamente reduzido pela quarta revolução industrial. Aqui trabalho é conceituado como postos de trabalho, ou seja, pode ser trabalhador subordinado, autônomo, profissional liberal, parceiro, enfim, qualquer forma de prestação de serviço. Esta definição é importante porque pode ocorrer a redução de empregos no sentido que o artigo 3º da CLT concebe, mas haverá tantos ou mais postos de trabalho *lato sensu* gerados pelas novas tecnologias.

REFERÊNCIAS

ABRANCHES, Sérgio. **A era do imprevisto**: a grande transição do século XXI. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James A. **Why nations fail**: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown, 2012.

ACEMOGLU, Daron, AUTOR, David H. Skills, tasks and technologies: Implications for Employment and Earnings. **Handbook of Labor Economics**, vol. 4, 2011, p. 1043-1171.

ARNTZ, Melanie; GREGORY, Terry; ZIERAHN, Ulrich. The risk of automation for jobs in OECD countries: a comparative analysis. **OECD Social, employment and migration working papers** n. 189. Paris: OECD, 2016, p. 1-35 Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5j1z9h56dvq7-en.pdf?expires=1603835326&id=id&accname=guest&checksum=CDDDF73D53A5800ABD87372E4CB1BA1A4>. Acesso em: 28 out 2020

AUTOR, David. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation. **Journal of Economic Perspectives**, vol. 29, n. 3, 2015, p. 3-30.

BENSUSÁN, Graciela. Nuevas tendencias en el empleo: retos y opciones para las regulaciones y políticas del mercado de trabajo. In: BENSUSÁN, Graciela; EICHHORST, Werner; RODRÍGUEZ, Juan Manuel. **Las transformaciones tecnológicas y sus desafíos para el empleo, las relaciones laborales y la identificación de la demanda de cualificaciones**. Santiago: Naciones Unidas, 2017, p. 81-178

BRYNJOLFSSON, Erik; MCAFEE, Andrew. **Novas tecnologias versus empregabilidade**: como a revolução digital acelera a inovação, desenvolve produtividade e transforma de modo irreversível os empregos e a economia. São Paulo: M. Books do Brasil, 2014.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. A era da informação: economia, sociedade e cultura. v. 1. 20. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

CLASTRES, Pierre. **A sociedade contra o Estado: pesquisas de antropologia política**. Tradução de Theo Santiago. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

DE MASI, Domenico. **O futuro chegou**. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2014.

DEATON, Angus. **A grande saída: saúde, riqueza e as origens da desigualdade**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

DESJARDINS, Jeff. *How long does it take to hit 50 million users?* **Visual Capitalist - Technology**. Jun. 2018. Disponível em: <https://www.visualcapitalist.com/how-long-does-it-take-to-hit-50-million-users/>. Acesso em: 25 out 2020.

FERGUSON, Niall. **A grande degeneração**. São Paulo: Planeta, 2013.

FREY, Carl Benedict; OSBORNE, Michael. The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization? **University of Oxford**. Disponível em: <https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/the-future-of-employment/>. Acesso em: 14 abr. 2020.

GOODWIN, Tom. The battle is for the customer interface. **TechCrunch**, mar 2015. Disponível em: <https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/>. Acesso em: 27 mar. 2020.

FUKUYAMA, Francis. **Ordem e decadência política: da revolução industrial à globalização da democracia**. Rio de Janeiro: Rocco, 2018.

HARARI, Yuval Noah. **Sapiens – uma breve história da humanidade**. 38 ed. Porto Alegre: L&PM, 2018.

ITO, Joichi; HOWE, Jeff. **Disrupção e inovação: como sobreviver ao futuro incerto**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

KEYNES, John Maynard. Economic possibilities for our grandchildren. **Essays in persuasion**. New York: W. W. Norton & Co, 1963, p. 358-373. Disponível em: <http://www.econ.yale.edu/smith/econ116a/keynes1.pdf>. Acesso em: 02 dez 2020.

KRULL, Sebastian. **El cambio tecnológico y el nuevo contexto del empleo**. Tendencias generales y en América Latina. Santiago: Naciones Unidas, 2016.

LANDES, David S. **A riqueza e a pobreza das nações: por que algumas são tão ricas e outras tão pobres**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

LEE, Kai-Fu. **Inteligência artificial: como os robôs estão mudando o mundo, a forma como amamos, nos comunicamos e vivemos**. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019.

MOKYR, Joel; VICKERS, Chris; ZIEBARTH, Nicolas L. The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?" **The Journal of Economic Perspectives**, vol. 29, n.3, 2015, pp. 31-50.

OUR WORLD IN DATA. The short history of global living conditions and why it matters that we know it. **Extreme poverty**. Disponível em: <https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts>. Acesso em: 28 out. 2020.

RAVALLION, Martin. **The economics of poverty: history, measurement and policy**. New York: Oxford University Press, 2016.

RIFKIN, Jeremy. **The end of work**. New York: Putnam Book, 1995.

RIFKIN, Jeremy. **A terceira revolução industrial** – como o poder lateral está transformando a energia, economia e o mundo. São Paulo: M. Books do Brasil, 2012.

RODRÍGUEZ, Juan Manuel. Transformaciones tecnológicas, su impacto en el mercado de trabajo y retos para las políticas del mercado de trabajo. *In*: BENSUSÁN, Graciela; EICHHORST, Werner; RODRÍGUEZ, Juan Manuel. **Las transformaciones tecnológicas y sus desafíos para el empleo, las relaciones laborales y la identificación de la demanda de cualificaciones**. Santiago: Naciones Unidas, 2017.

ROJO TORRECILLA, Eduardo. Las tecnologías, las plataformas digitales y el derecho del trabajo. **Revista Jurídica del Trabajo**, Montevideo, n. 1, enero-abril, 2020.

SCHWAB, Klaus. **A quarta revolução industrial**. São Paulo: Edipro, 2016.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalismo, socialismo e democracia**. São Paulo: Editora da Unesp, 2017.

THE WORLD BANK. PovcalNet: an online analysis tool for global poverty monitoring. *In*: THE WORLD BANK. **Research**. Disponível em: <http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/home.aspx>. Acesso em: 28 out. 2020.

VAQUERO GARCÍA, Alberto. Nuevos retos laborales ante la digitalización: un análisis desde la perspectiva económica. **Temas laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social**, Sevilla, v. 151, jan./mar. 2020, p. 311-326.

O IMPACTO DO CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA E DA DATIFICAÇÃO SOCIAL NAS DINÂMICAS GLOBAIS DE TRABALHO

SURVEILLANCE CAPITALISM AND SOCIAL DATAFICATION: CHALLENGES AND LEGAL DIALOGUES IN LABOR RELATIONS

Dr^a. Luciane Cardoso Barzotto*

Orcid: 0000-0003-3612-5676

Matheus Soletti Alles **

Orcid: Orcid: 0000-0002-4142-6185

Resumo.

Contextualização: No capitalismo de vigilância, a posse de dados não apenas possibilita, como amplifica o poder de manipulação de mercados e comportamentos, sedimentando uma dinâmica onde a autoridade política e econômica se alinha para dominar estruturalmente através da informação. Nesse contexto de datificação social, este artigo explora a transformação nas relações laborais, marcada pela informatização dos processos sociais e laborais e pela intensa coleta e análise de dados pessoais.

Objetivo: Investiga-se as implicações dessas práticas no ambiente de trabalho, onde a privacidade e a autonomia dos trabalhadores são frequentemente comprometidas.

Método: Por meio de revisão da literatura, tomando o marco referencial de Shoshana Zuboff, analisa-se as respostas jurídicas globais a essas mudanças, destacando a necessidade de equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores em um mundo crescentemente monitorado e digitalizado.

Resultados: O estudo visa oferecer uma visão crítica sobre as dinâmicas emergentes nas relações de trabalho e o papel do direito em moderar as tensões entre a vigilância corporativa e a liberdade individual.

Palavras-chave: capitalismo de vigilância, datificação social, relações laborais, direito do trabalho, privacidade.

Recebido em: 1º/5/2024
Aprovado em: 2/5/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.84>

* Desembargadora Federal do Tribunal Regional da 4ª Região. Professora do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre e Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Líder do grupo de pesquisa de Direito e Fraternidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

** Professor de Direito da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pós-graduado em Relações Internacionais Geopolítica e Defesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Membro do grupo de pesquisa de Direito e Fraternidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Abstract.

Background: In surveillance capitalism, data capture not only enables but amplifies the power to manipulate markets and behavior, creating a dynamic where political and economic authority align to structurally dominate through information. In the context of surveillance capitalism and social datafication, this article explores the transformation in labor relations, marked by the computerization of social and labor processes and the intense collection and analysis of personal data.

Objectives: It is investigated the implications of these practices in the workplace, where workers' privacy and autonomy are often compromised.

Method: Through a literature review based on Shoshana Zuboff's framework, the study analyses the global legal responses to these changes, highlighting the need to balance technological innovation with the protection of fundamental labor rights in an increasingly monitored and digitized world.

Results: This study aims to provide a critical view of the emerging dynamics in labor relations and the role of law in moderating the tensions between corporate surveillance and individual freedom.

Keywords: surveillance capitalism, social datafication, labor relations, labor law, privacy. Abstract

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo explora a intersecção entre o capitalismo de vigilância e a datificação social, enfocando suas implicações nas relações laborais à luz de uma perspectiva jurídica que dialoga com as relações internacionais.

Cumprе esclarecer que este estudo não é um exame rígido dos ordenamentos jurídicos, mas uma discussão que busca entender como as práticas informacionais emergentes influenciam e são influenciadas pelo contexto jurídico global.

À medida que entramos mais profundamente na era digital, torna-se crucial compreender como o vasto acúmulo e análise de dados transformam o local de trabalho e as normas que regem a relação empregatícia. Shoshana Zuboff (2019) descreve esse fenômeno como "capitalismo de vigilância", onde a captura de dados transforma não só a economia, mas também as relações sociais e laborais, o contexto é associado com o conceito de datificação social, como a transformação de interações e comportamentos humanos em dados que podem ser processados e monetizados, e examina suas implicações para os trabalhadores que se encontram cada vez mais sob o olhar constante de tecnologias de monitoramento.

A análise se desenvolve ao redor de como essas práticas são incorporadas nas operações diárias das corporações e quais são as consequências para a autonomia e privacidade dos trabalhadores. Além disso, discute-se a resposta jurídica global a essas mudanças, incluindo os

desafios de implementar legislações que protejam efetivamente os direitos dos trabalhadores enquanto facilitam a inovação tecnológica.

Esse diálogo jurídico e internacional é vital para moldar futuras políticas que equilibrem inovação com proteção de direitos fundamentais em um mundo cada vez mais digitalizado e monitorado.

2 O CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA

O término da Guerra Fria em 1989 e a subsequente dissolução da União Soviética marcaram o início da hegemonia dos Estados Unidos no cenário econômico mundial. Nesse contexto de mudanças, o senador Al Gore desempenhou um papel crucial ao apresentar e conseguir a aprovação do Projeto de Lei Nacional de Tecnologia de Computação de Alto Desempenho (Pecequilo *et al*, 2022), que facilitou investimentos significativos e controle privado sobre as tecnologias emergentes, consolidando a internet como uma rede global. A legislação não apenas simbolizava a supremacia da política capitalista americana sobre o modelo soviético, mas também estabelecia a liderança dos Estados Unidos através do domínio tecnológico no cenário capitalista global.

Nos anos que se seguiram, o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) transcendem fronteiras tradicionais de tempo e espaço, com a internet ampliando o acesso e o controle sobre informações (Cukier & Schoenberger, 2013). O fenômeno deu origem ao que Zuboff (2021) descreve como capitalismo de vigilância, uma era em que o controle da informação se torna um recurso valioso em larga escala.

No capitalismo de vigilância, a posse de dados não apenas possibilita, como amplifica o poder de manipulação de mercados e comportamentos, sedimentando uma dinâmica onde a autoridade política e econômica se alinha para dominar estruturalmente através da informação. Dentro do contexto, observa-se um realinhamento dos eixos. Há, por exemplo, um eixo de poder, onde o conhecimento, a segurança, a produção e as finanças convergem para formar uma estrutura de controle abrangente.

Além disso, há o próprio eixo do conhecimento que desvenda quem terá acesso à informação e sob quais condições, refletindo um jogo entre visibilidade e ocultação que é crucial para a segurança e o controle estratégico (Zuboff, 2021). O eixo da produção se concentra na manipulação de dados para maximizar lucros, enquanto o eixo financeiro regula as transações e aquisições que são fundamentais para a economia do conhecimento. Esses eixos não apenas se complementam, mas também competem no cenário global, buscando estabelecer

um domínio que transcende as fronteiras nacionais e configura novos paradigmas de poder e controle.

À medida que o capitalismo de vigilância continua a evoluir, são enfrentados desafios persistentes e questões emergentes sobre como essas práticas redefinem a relação entre o Estado e o mercado, especialmente em um período pós-pandêmico onde a descentralização do trabalho e a fragmentação da sociabilidade humana tornaram-se mais pronunciadas. A resposta a esses desafios, como sugere Visentini (2020), não deve se concentrar apenas em números absolutos, mas deve também considerar as condições sociais e a proporcionalidade per capita, à medida que navegamos por este novo e complexo cenário global.

É no espectro global que o termo *globalização* aplicado às tecnologias de vigilância reconfigura as dinâmicas de poder econômico e político, além de transformar fundamentalmente o ambiente de trabalho, desafiando as normas laborais estabelecidas e introduzindo novos dilemas éticos e legais. Tal fenômeno manifesta a possibilidade de exacerbar as desigualdades existentes entre os trabalhadores de nações desenvolvidas e em desenvolvimento, onde regulamentações laborais podem ser menos rigorosas ou menos efetivamente aplicadas (Cukier & Mayer-Schonberger, 2013).

O desafio para o direito do trabalho internacional é, portanto, encontrar um equilíbrio entre os benefícios da inovação tecnológica na gestão e monitoramento da força de trabalho e a proteção dos direitos e privacidades dos trabalhadores em um ambiente cada vez mais monitorado e analisado.

Trata-se de balizamento é essencial não apenas para garantir a justiça e a equidade nas relações de trabalho, mas também para manter a coesão social e a estabilidade econômica em uma era definida por rápidas transformações tecnológicas e desafios geopolíticos contínuos, sendo o núcleo em que se pretende discutir neste texto, onde o desafio reside no equilíbrio entre os benefícios da inovação tecnológica na gestão e monitoramento da força de trabalho e a proteção dos direitos e privacidades dos trabalhadores em um ambiente cada vez mais monitorado e analisado.

2.1 Capitalismo de vigilância e as relações internacionais de trabalho

No âmbito das relações internacionais de trabalho, o capitalismo de vigilância introduz complexidades adicionais, influenciando profundamente as práticas laborais e a gestão de recursos humanos em escala global. Empresas multinacionais, armadas com tecnologias avançadas de coleta e análise de dados, encontram-se numa posição privilegiada para monitorar

e otimizar o desempenho dos trabalhadores, transcendendo fronteiras geográficas e regulamentações nacionais (Zuboff, 2021).

A capacidade de vigilância não somente redefine a noção de privacidade no local de trabalho, mas também levanta questões críticas sobre o controle dos direitos laborais e a soberania de práticas trabalhistas locais. A emergência deste novo paradigma pode, paradoxalmente, tanto ampliar quanto restringir oportunidades para os trabalhadores.

Por um lado, a digitalização e a automatização podem facilitar formas inovadoras de trabalho, como o teletrabalho, que promovem uma maior flexibilidade e potencialmente melhoram a qualidade de vida dos empregados (Valenduc & Vandramin, 2017). Por outro lado, a mesma tecnologia pode ser utilizada para impor uma vigilância rigorosa e incessante, resultando em uma deterioração das condições de trabalho e uma erosão da autonomia do trabalhador.

Além disso, a disparidade na implementação de regulamentações trabalhistas e de privacidade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento pode intensificar as desigualdades já existentes. Países com regulamentações menos rigorosas podem se tornar zonas de exploração intensiva, onde práticas de trabalho injustas são ocultadas sob o véu da eficiência operacional (Srineck, 2017). Assim, o capitalismo de vigilância pode contribuir para uma "corrida ao fundo" em termos de direitos trabalhistas e condições de trabalho.

Em análise sobre o capitalismo de vigilância e sua aplicação nas relações internacionais de trabalho, observa-se uma tendência global crescente na adoção de práticas de teletrabalho, particularmente intensificada pela pandemia de COVID-19. Organizações em todo o mundo, compelidas pela necessidade de manter operações enquanto mitigavam os riscos de contágio, recorreram a soluções de trabalho remoto, uma mudança que suscita questões pertinentes sobre privacidade e vigilância no ambiente de trabalho.

Conforme dados da pesquisa da Fundação Instituto de Administração (FIA), observa-se que 46% das empresas brasileiras implementaram o teletrabalho durante a pandemia, com uma participação ainda mais significativa entre grandes empresas e no setor de serviços hospitalares (Agência Brasil, 2020). Tal migração não representou apenas uma resposta imediata à crise sanitária, mas também uma oportunidade para as empresas reavaliarem suas estruturas operacionais. No entanto, a transição para o teletrabalho não se apresentou isenta de desafios.

Reporta-se que 67% das organizações enfrentaram dificuldades durante a implementação inicial, predominantemente devido à falta de familiaridade com ferramentas de comunicação e deficiências na infraestrutura tecnológica (Agência Brasil, 2020). O cenário

ressalta a necessidade de políticas robustas de proteção de dados e privacidade, considerando que o ambiente doméstico dos trabalhadores se converte em uma extensão do local de trabalho.

Ademais, embora alguns estudos, como o da Zendesk (2023), indiquem uma recepção positiva e uma maior flexibilidade conferida pelo teletrabalho, é imperativo considerar as implicações de longo prazo dessa modalidade, especialmente no que concerne à vigilância e controle do desempenho dos trabalhadores. A crescente dependência de tecnologias de comunicação e informação pode inadvertidamente promover práticas de vigilância mais intrusivas, não apenas por parte dos empregadores, mas também por atores externos, como fornecedores de tecnologia e agentes mal-intencionados.

O monitoramento no local de trabalho é um desses fatores, pois enquanto fenômeno global, manifesta-se de diversas formas, dependendo das práticas legais e culturais de cada país.

Na Europa, a questão da vigilância é rigorosamente regulada para proteger a privacidade dos trabalhadores, enquanto nos Estados Unidos, a legislação tende a favorecer os empregadores, permitindo-lhes uma latitude considerável na monitorização dos seus funcionários. Por exemplo, na Alemanha, as regulamentações de proteção de dados são estritas, exigindo que os empregadores justifiquem a necessidade de qualquer forma de monitoramento e garantam a transparência com seus funcionários sobre o que está sendo monitorado e por quê. Isso contrasta fortemente com os Estados Unidos, onde as práticas de monitoramento no local de trabalho são menos reguladas, permitindo que até 45% das grandes empresas monitorem e revisem as comunicações e atividades de seus funcionários sem a necessidade de notificar ou obter consentimento (American Management Association, 1999).

Essa diferença nas abordagens de vigilância reflete não apenas variações nas leis de privacidade, mas também diferenças culturais em relação à privacidade no trabalho. Na Europa, a privacidade é frequentemente vista como um direito humano fundamental, influenciando assim as políticas mais rigorosas. Nos Estados Unidos, por outro lado, a privacidade no local de trabalho é frequentemente vista sob a ótica dos direitos do empregador de monitorar seus funcionários para proteger seus interesses empresariais.

Além disso, com o advento da tecnologia digital, o monitoramento tornou-se mais invasivo e menos perceptível, aumentando a capacidade dos empregadores de rastrear cada movimento dos funcionários sem o seu conhecimento, uma prática que levanta sérias questões éticas e legais.

A preocupação com a vigilância injustificada é amplamente discutida nos trabalhos de Lucas D. Introna, que argumenta que a vigilância no local de trabalho deve ser equilibrada com justiça e transparência para evitar abusos de poder e proteger a dignidade dos trabalhadores

(Introna, 2000). Essa discussão sobre a equidade na vigilância é reforçada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelece diretrizes para a proteção dos dados pessoais dos trabalhadores, enfatizando a necessidade de consentimento informado e o direito à privacidade, alinhado com a proteção contra o monitoramento injustificado (ILO, 1997).

Ao comparar essas práticas internacionais, torna-se evidente que a necessidade de um equilíbrio entre os interesses de vigilância dos empregadores e os direitos de privacidade dos empregados é um desafio global, requerendo uma consideração cuidadosa das implicações éticas, legais e culturais do monitoramento no local de trabalho.

2.3 O capitalismo de vigilância e a datificação social nas relações laborais

No contexto do capitalismo de vigilância nas relações laborais, é fundamental reconhecer a intrincada relação entre o monitoramento contínuo e a crescente informatização dos processos sociais e laborais.

Esta era, que Shoshana Zuboff denomina como "capitalismo de vigilância", implica uma transformação significativa na natureza do trabalho e na interação social, baseando-se na coleta e análise intensiva de dados pessoais e comportamentais – a datificação social.

A datificação social é um termo que encapsula a transformação de interações, preferências e comportamentos sociais em dados quantificados e analisáveis, intensificando-se neste contexto. O conceito refere-se à forma como as informações pessoais são transformadas em *commodities* digitais que podem ser monitoradas, analisadas e vendidas em um mercado onde a informação equivale a poder e capital. Nesse ambiente, os trabalhadores não são apenas sujeitos de sua produção laboral, mas fontes contínuas de dados valiosos.

Em um mundo cada vez mais interconectado, a linha entre trabalho e vida pessoal se desfaz, com os empregadores e as plataformas digitais obtendo acesso sem precedentes às informações pessoais através de dispositivos conectados à Internet e ambientes de trabalho digitais. Isso não só coloca questões sobre privacidade e consentimento, mas também levanta preocupações sobre como o monitoramento constante pode afetar a autonomia e a dignidade do trabalhador.

Neste sistema, os padrões de comportamento dos trabalhadores são preditos, influenciados e modificados para otimizar a produtividade e o engajamento, frequentemente à custa da privacidade e da autonomia do indivíduo.

A relação entre capitalismo de vigilância, datificação social e a natureza informacional das práticas laborais abre um campo fértil para discussões jurídicas, principalmente no que diz respeito à proteção dos direitos dos trabalhadores frente às estratégias de coleta de dados.

Veronez Júnior et al. (2022) destacam que o capitalismo de vigilância informacional não apenas redefine o uso da informação, como coloca desafios significativos para a regulamentação e a ética no ambiente laboral.

No contexto do direito do trabalho, a vigilância informacional amplifica a capacidade dos empregadores de monitorar, de maneira quase imperceptível, as atividades dos trabalhadores. Esse monitoramento, embora possa aumentar a produtividade e a segurança, também levanta questões profundas sobre a privacidade e a autonomia dos indivíduos. Assim, confronta-se com a legislação trabalhista que busca proteger a dignidade e a privacidade dos trabalhadores. A legislação em diversas jurisdições, tem se esforçado para encontrar um equilíbrio entre permitir a inovação tecnológica e proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores (Guidolini e Nippes, 2020).

A dataficação social nas relações laborais, um termo que se refere à transformação de aspectos sociais e comportamentais em dados quantificáveis, traz implicações legais significativas e coloca em cheque o impacto da regulação de dados no panorama indicado.

3 A GOVERNANÇA GLOBAL E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Na era do capitalismo de vigilância, a governança global e a cooperação internacional tornam-se vitais para equilibrar os benefícios da tecnologia com a proteção da privacidade e dos direitos dos trabalhadores. A transnacionalidade das corporações e a ubiquidade das tecnologias digitais exigem uma abordagem coordenada que transcenda fronteiras nacionais e considerações isoladas. Organizações internacionais como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) desempenham um papel fundamental na formulação de diretrizes globais para o trabalho decente, incluindo a gestão da privacidade e a vigilância no local de trabalho. Por exemplo, a OIT tem desenvolvido normas que buscam equilibrar as necessidades operacionais das empresas com os direitos dos trabalhadores, enfatizando a importância do consentimento informado e da transparência nas práticas de monitoramento (ILO, 1997).

Além disso, a União Europeia (UE) estabeleceu o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), que serve como um modelo para a regulamentação da privacidade e do monitoramento, impondo obrigações rigorosas às empresas e conferindo direitos extensivos aos indivíduos sobre seus dados pessoais. A adoção do GDPR pela UE não apenas reformou as práticas de vigilância dentro de seus Estados-membros, mas também influenciou políticas globais, pressionando outras nações a elevarem seus padrões de proteção de dados para facilitar o comércio e a cooperação internacional (GDPR, 2018). No entanto, os desafios permanecem,

especialmente em países com regimes regulatórios menos desenvolvidos, onde a implementação de normas internacionais pode ser irregular.

Nesse contexto, as disparidades na aplicação de direitos trabalhistas e de privacidade podem ser exacerbadas pela globalização das cadeias de suprimentos. Países em desenvolvimento, muitas vezes sob pressão para atrair investimentos estrangeiros, podem encontrar dificuldades em impor regulamentações que protegem adequadamente os trabalhadores sem desincentivar o capital estrangeiro.

No contexto da governança global e cooperação internacional, o capitalismo de vigilância levanta questões complexas sobre o equilíbrio entre os benefícios da tecnologia e a proteção da privacidade e dos direitos dos trabalhadores. A transnacionalidade das corporações e a ubiquidade das tecnologias digitais requerem uma abordagem coordenada que transcenda fronteiras nacionais e considerações isoladas. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia representam esforços significativos nesse sentido, mas também revelam a diversidade de desafios enfrentados em diferentes contextos regulatórios.

A adoção do GDPR pela UE não apenas reformou as práticas de vigilância dentro de seus Estados-membros, mas também pressionou outras nações a elevarem seus padrões de proteção de dados. No entanto, a variabilidade nas respostas legais e a implementação de normas internacionais pode ser irregular, especialmente em países com regimes regulatórios menos desenvolvidos.

As disparidades na aplicação de direitos trabalhistas e de privacidade podem ser exacerbadas pela globalização das cadeias de suprimentos, onde países em desenvolvimento, muitas vezes sob pressão para atrair investimentos estrangeiros, encontram dificuldades em impor regulamentações que protegem adequadamente os trabalhadores. A complexidade aumenta com a consideração de que o capitalismo de vigilância não se limita ao contexto empresarial, mas se estende ao domínio público, onde governos utilizam tecnologias similares para monitorar cidadãos. Essa expansão do escopo de vigilância coloca em questão a adequação das estruturas regulatórias existentes e a necessidade de uma nova arquitetura de governança internacional que possa abordar tanto as dimensões corporativas quanto as governamentais da vigilância.

O desafio está em formular uma resposta que não apenas acompanhe o ritmo da inovação tecnológica, mas que também considere as implicações éticas e sociais dessas tecnologias. A cooperação internacional poderia focar no desenvolvimento de padrões universais para a coleta, uso e compartilhamento de dados, assegurando que os direitos à

privacidade e à autodeterminação sejam mantidos independentemente das fronteiras nacionais. No entanto, a eficácia de tais esforços é frequentemente questionada, dado o poder desproporcional das corporações multinacionais e a heterogeneidade das leis nacionais de proteção de dados.

Para mitigar a escalada do capitalismo de vigilância, a colaboração intensificada entre estados, organizações não governamentais e o setor privado é vital. Essa colaboração é fundamental para estabelecer uma infraestrutura legal que regule a exportação de dados e promova a transparência e o consentimento dos usuários na economia digital. A aplicação global de princípios inspirados no GDPR poderia funcionar como um mecanismo de defesa contra o uso indiscriminado de dados pessoais, oferecendo um modelo para a proteção de direitos individuais em escala mundial.

A cooperação internacional também é essencial para ajudar países em desenvolvimento a superar desigualdades regulatórias, especialmente na implementação de leis de privacidade. Essa cooperação pode facilitar o desenvolvimento de capacidades regulatórias e técnicas que permitam a esses países lidar com as complexidades impostas pelo capitalismo de vigilância, muitas vezes em condições de desvantagem negociadora e tecnológica.

Além disso, é imperativo que a discussão sobre a regulamentação do capitalismo de vigilância envolva um espectro mais amplo de participantes, incluindo sociedades civis de todo o mundo. Isso garante que os direitos digitais, como a privacidade e a proteção de dados, sejam reconhecidos e tratados como direitos humanos universais. Uma colaboração mais inclusiva e diversificada pode promover uma compreensão mais profunda das questões e fomentar uma governança digital que seja justa, ética e respeitosa dos direitos fundamentais. Esta análise indica a necessidade de uma governança global mais assertiva e cooperação internacional para garantir que os avanços tecnológicos sejam geridos de maneira que respeitem a dignidade humana e promovam o bem-estar coletivo, sem se tornarem instrumentos de controle econômico e exploração.

A implementação de estratégias globais para a regulamentação da vigilância digital é um desafio contínuo que requer revisões constantes e adaptações às novas realidades tecnológicas e sociais emergentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A era do capitalismo de vigilância e a datificação social trazem uma série de desafios e possibilidades que se entrelaçam profundamente nas fibras das relações laborais modernas.

Nesse cenário, os trabalhadores não são apenas produtores, mas também fontes ricas de dados, cujas interações e comportamentos são continuamente monitorados e analisados. Este novo regime de trabalho, impulsionado por avanços tecnológicos, redefine não apenas a eficiência e a segurança, mas também as fronteiras da privacidade e da autonomia individual.

As práticas de vigilância, ao serem incorporadas no dia a dia corporativo, desafiam as normativas tradicionais e impõem a necessidade de revisão das legislações trabalhistas e de privacidade. A questão central que emerge é como equilibrar os imperativos da eficiência operacional com a urgência de proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores. Esse equilíbrio exige um diálogo contínuo e uma cooperação internacional reforçada, visando desenvolver políticas que reconheçam e respondam às complexidades trazidas pela economia digital.

Não obstante, a emergência do capitalismo de vigilância suscita uma reconsideração sobre como a privacidade é percebida e valorizada tanto em ambientes corporativos quanto por legislações. A transparência e o consentimento informado tornam-se pilares essenciais para a construção de um ambiente de trabalho que respeite tanto as exigências empresariais quanto os direitos dos trabalhadores.

A gestão ética da informação não é apenas uma exigência legal, mas uma responsabilidade social que as empresas devem assumir. Este cenário desafiador também revela a necessidade de uma nova arquitetura de cooperação global, onde normas internacionais sobre privacidade e proteção de dados pessoais possam ser harmonizadas para enfrentar as realidades de um mercado de trabalho transnacional.

A implementação dessas normas não só protegerá os trabalhadores, mas também fortalecerá a confiança nas práticas digitais das empresas, sustentando uma economia mais justa e equitativa. Portanto, enquanto navegamos neste complexo cenário global, onde a tecnologia reconfigura incessantemente o trabalho e as interações sociais, a capacidade de adaptar e moldar as leis e políticas em resposta será crucial para garantir que os avanços tecnológicos promovam um progresso verdadeiramente humano e sustentável.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/home-office-foi-adotado-por-46-das-empresas-durante-pandemia>. Acesso em: 20 abr. 2024.

AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION. Workplace monitoring and surveillance. 1999. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/1145287.1145290>. Acesso em: 20 abr. 2024.

CUKIER, Kenneth; MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. The rise of Big Data: how it's changing the way we think about the world. *Foreign Affairs, United States*, v. 92, n. 3, p. 28-40, maio/jun. 2013.

FOUNDATION, The Century. The Datafication of Employment. 2020. Disponível em: <https://tcf.org/content/report/datafication-employment-surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-knowledge/>. Acesso: 19 abr. 2024.

GIDARIS, Constantine. Surveillance Capitalism, Datafication, and Unwaged Labour: The Rise of Wearable Fitness Devices and Interactive Life Insurance. *Surveillance & Society*, 2019.

GUIDOLINI, P.; NIPPES, P. O. Resenha sobre o capitalismo de vigilância e as implicações para o direito do trabalho. 2020.

HUSKAMP, Lorenzo. From leisure to labour - Digital Labour, Surveillance Capitalism and the dangers of social media hegemony. 2022.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). Protection of workers' personal data. 1997.

INTRONA, Lucas D. Workplace surveillance, privacy, and distributive justice. *ACM SIGCAS Computers and Society*, 2000.

PECEQUILO, Cristina Soreanu; JUNIOR, Francisco Luiz Marzinotto. US power and technological multinationals in the digital age: an analysis of oligopolization in the Obama and Trump administrations (2009-2021). *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, v. 11, n. 21, jan./jun. 2022.

VERONEZ JÚNIOR, L. et al. Capitalismo de vigilância informacional e a ciência da informação: uma análise crítica. 2022.

VISENTINI, Paulo Fagundes. Brief note on the international impact of the 2020 pandemic: contribution to a strategic analysis. *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, v. 9, n. 17, jan./jun. 2020.

ZENDESK. Teletrabalho: comparando o mercado durante e pós-pandemia. 2023. Disponível em: <https://www.zendesk.com.br/blog/teletrabalho/>. Acesso em: 20 abr. 2024.

ZUBOFF, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books, 2019.

ZUBOFF, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Struggle for a Human Future on Power's New Frontier*. Traduzido por George Schlesinger. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2021.

LA TRATA DE PERSONAS CON FINES LABORALES. UN ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA EN CUBA.

*TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS TRABALHISTAS. UMA ABORDAGEM AO PROBLEMA
EM CUBA*

*TRAFFICKING IN PERSONS FOR LABOR PURPOSES. AN APPROACH TO THE
PROBLEM IN CUBA*

Lydia Guevara Ramírez*

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9576-987X>

RESUMEN

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 30 de julio como Día Mundial contra la trata de personas, con el objetivo de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, promocionar y proteger sus derechos. La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad, que viola los derechos humanos, atentando contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Es denominada la esclavitud del siglo XXI. El objetivo del presente artículo es dar a conocer las acciones que se realizan en Cuba para poner al descubierto las causas y consecuencias de las manifestaciones de la trata de personas en el ámbito laboral y las políticas públicas que aseguren la tolerancia cero a la explotación laboral de todas las personas en particular de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Palabras claves: trata de personas, violencia en el trabajo, explotación laboral

Recibido em: 13/03/2024
Aprovado em: 08/04/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.75>

* Master en derecho social y relaciones laborales por la Universidad Castilla la Mancha. Master en derecho de trabajo y seguridad social por la Universidad de la Habana. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana. Secretaria de la Mujer y Género de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Autora de artículos publicados en Revistas y libros de países de Iberoamérica. Conferencista en congresos y otros eventos internacionales sobre temas de derecho del trabajo, seguridad social, riesgos psicosociales y violencia y acoso en el mundo del trabajo. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9576-987X>.

RESUMO

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o dia 30 de julho como o Dia Mundial contra o Tráfico de Seres Humanos, com o objetivo de sensibilizar para a situação das vítimas do tráfico de seres humanos, promovendo e protegendo os seus direitos. O tráfico de seres humanos é um crime internacional contra a humanidade, que viola os direitos humanos, atacando a liberdade e a dignidade das vítimas. Afeta praticamente todos os países, seja como ponto de origem, trânsito ou destino. É chamada de escravidão do século XXI. O objetivo deste artigo é divulgar as ações realizadas em Cuba para revelar as causas e consequências das manifestações do tráfico de pessoas no local de trabalho e as políticas públicas que garantam a tolerância zero à exploração laboral de todas as pessoas, especialmente mulheres, meninas, meninos e adolescentes.

Palavras-chave: tráfico de pessoas, violência no trabalho, exploração laboral

SUMMARY

The United Nations General Assembly declared July 30 as World Day against Human Trafficking, with the aim of raising awareness about the situation of victims of human trafficking, promoting and protecting their rights. Human trafficking is an international crime against humanity, which violates human rights, attacking the freedom and dignity of the victims. It affects practically all countries, whether as a point of origin, transit or destination. It is called the slavery of the 21st century. The objective of this article is to publicize the actions carried out in Cuba to reveal the causes and consequences of the manifestations of human trafficking in the workplace and the public policies that ensure zero tolerance for labor exploitation of all people, particularly women, girls, boys and adolescents.

Keywords: human trafficking, violence at work, labor exploitation

1 INTRODUCCIÓN

La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que el 30 de julio sería reconocido como [Día Mundial contra la trata de personas](#)¹, con el objetivo de concientizar sobre la situación de las víctimas del tráfico humano, promocionar y proteger sus derechos. La trata de personas es un delito internacional de lesa humanidad, que viola los derechos humanos, atentando contra la libertad y la dignidad de las víctimas. **Explota a mujeres, niños y hombres con numerosos propósitos que incluyen el trabajo forzoso, explotación sexual, servidumbre doméstica mendicidad infantil o extracción de órganos.** Afecta prácticamente a todos los países, ya sea como punto de origen, tránsito o destino. Es denominada la esclavitud del siglo XXI.

Se estima que, por informaciones recopiladas a partir de 2016, 40,3 millones de personas han estado sometidas a la esclavitud moderna. Esta cifra incluye 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzoso. La estimación del trabajo forzoso comprende el trabajo forzoso en el sector privado y público y la explotación sexual forzosa de adultos y de niños con fines comerciales. De los 24,9 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, por ejemplo, en el trabajo doméstico, la industria de la construcción o la agricultura; 4,8 millones de personas son víctimas de la explotación sexual

¹ Un día por la amistad y contra la trata. Publicado el 27 de julio de 2018. www.cubadebate.cu/noticias/2018/07/29/un-dia-por-la-amistad-y-contra-la-trata/

forzosa; y 4 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. Esto significa que en el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1.000 personas, siendo que 1 de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna son niños. El trabajo forzoso afecta en forma desproporcionada a las mujeres y niñas, que representan el 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y el 58 por ciento en otros sectores.²

Nos queda por supuesto un espacio a la reflexión y una necesidad de profundizar en las causas y condiciones que provocan las diferentes manifestaciones de la trata y tráfico ilegal de personas y las consecuencias desastrosas para su salud y su vida, propia y de su familia.

Hemos consultado infinidad de textos, tanto normas y legislación nacional como convenios de carácter internacional, y se han recopilado algunas investigaciones realizadas por estudiosos de la materia en diferentes países, que traen como conclusión que por la baja percepción del riesgo de esta modalidad de violencia contra las personas, todavía se requiere más información para alertar sobre todo a jóvenes de ambos sexos sobre el peligro de aceptar un contrato de trabajo en otro país sin conocer al empleador, la fuente de empleo y las condiciones en que éste se ofrece.

Por tanto se puede constatar que personas inocentes son sometidas por la fuerza a una situación próxima a la condición de mercancía, como un objeto que puede comprarse y venderse, porque las personas se convierten en “cosas” que llegan al mercado para su uso y disfrute.

Con el fin de comprometer a los países en la lucha por erradicar este mal, en 2003 entró en vigor el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, el cual hasta 2020 ha sido ratificado por 176 Estados, entre ellos Cuba.

Nuestro país ha refrendado en el artículo 66 de la Constitución la prohibición del trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes. La Isla muestra logros en materia de protección social y seguridad ciudadanas, igualdad de oportunidades para las personas, programas para el empoderamiento de la mujer, el acceso gratuito a los servicios de salud, la educación, la cultura, el deporte y la recreación. Estas acciones permiten una mirada diferente en la población e influir en algunas conductas nocivas.

En el país existen otras leyes, resoluciones y decretos que amparan la seguridad de los ciudadanos. Todas las instituciones que garantizan la prevención y protección ante este delito, tienen conformados los planes y normas jurídicas para llevar adelante la labor preventiva.

² Las estimaciones son el resultado de una colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Fundación Walk Free, en asociación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Además, se hace especial énfasis en la capacitación de este personal, así como en la divulgación de los planes de acción para aumentar la percepción de riesgo de toda la población.

Y sin más dilación vamos a contextualizar qué es la trata de personas, sus manifestaciones, características de las acciones y factores que empujan a las víctimas hacia tales situaciones próximas a la esclavitud laboral, en pleno siglo XXI.

1 QUÉ ES LA TRATA DE PERSONAS

La Convención de Naciones Unidas aprobada en Nueva York en el año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional, conocida como la Convención de Palermo, define la trata de personas del siguiente modo:

... la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

Los factores constitutivos de la trata de personas incluyen:

- a. el acto que puede ser tanto atrapar, secuestrar, como movilizar víctimas,
- b. los medios por los que se lleva a cabo, ya sea a través de la violencia, las mentiras,
- c. el objetivo que puede ser la explotación, los trabajos forzados, la mendicidad, la extracción de órganos.
- d.

Se diferencia de otros tipos de tráfico ilegal de seres humanos por la ausencia de consentimiento. Los migrantes ilegales, por ejemplo, aceptan ser trasladados en condiciones humillantes o de riesgo, y siempre es hacia el exterior de su país de procedencia u origen. Pero, han consentido con tal movilización, aunque también terminan en la mayoría de los casos siendo explotados, pues para que la persona restituya los gastos que el traficante tuvo en el traslado, es reducida a servidumbre o prácticas análogas, se le obliga a realizar servicios o trabajos forzados, puede ser hasta el comercio sexual y en los casos extremos, culmina con la extracción ilícita de órganos o tejidos humanos.

Profundizando en los conceptos y en interés de visualizar más la incidencia en el mundo del trabajo, por **trata de personas con fines de explotación laboral** se entiende la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de **personas**, recurriendo al engaño, al

fraude, la amenaza, la coerción, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad para someterlos a diferentes trabajos para los cuales no han expresado su consentimiento y que pueden atribuirse al llamado trabajo forzoso o esclavo.

La presencia de amenazas, violencia o engaños, son fuertes indicios de **explotación laboral**, de esclavitud forzada. Son los casos en que las víctimas sometidas a sus depredadores, reciben bajos salarios por jornada extenuantes de trabajo con poco descanso, pero siempre quedan debiendo dinero a los jefes, a los traficantes por concepto de pago del pasaje, la alimentación, la ropa y el lugar de vivienda.

Además, son sometidos a condiciones de trabajo infrahumanas, con riesgos para sus vidas, porque no poseen casi o ningún medio de protección y existen casos en que se les encierra en locales con cadenas y candados y no pueden abandonarlos bajo ningún concepto.

La trata, el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud son delitos con el mismo objetivo: la **explotación laboral**. Sus manifestaciones corrientes son, entre otras, la imposición de condiciones laborales violatorias de la ley, y que no se denuncian por estar las personas en situaciones de necesidad extrema; la ocupación de menores de edad o ciudadanos extranjeros que carezcan de permiso de trabajo; las discriminaciones graves en el empleo; el tráfico ilegal de mano de obra, o el no facilitar los medios para el trabajo.

Las víctimas pueden estar sirviendo, debido a una deuda, en barcos de pesca, en talleres en lugares inhóspitos y lejanos de zonas habitadas, mujeres y niñas obligadas a contraer matrimonio sin su consentimiento, o también presionadas contra su voluntad a servir como empleadas domésticas o atrapadas en burdeles bajo amenazas de violencia.

También se les encuentra en cruceros de lujo en trabajos extenuantes, en la tala de madera y en labores agrícolas y de la construcción. Estas sin ser las únicas, son algunas de las formas de la llamada esclavitud moderna.

2 ¿QUÉ SE CONSIDERA TRABAJO FORZOSO SEGÚN LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO?

La OIT define el trabajo forzoso, a los efectos del derecho internacional, como «todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente»³.

³ Consultar en el convenio 29 de la OIT su artículo 2.1 y subsiguiente porque se define qué no se considera como trabajo forzoso, por ejemplo, los trabajos en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio, u obligaciones cívicas normales de los ciudadanos prestados a su sociedad, o por condena pronunciada por sentencia judicial o los servicios en casos de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias.

También se considera como tal cualquier servicio para el cual no se prestó consentimiento y se use

- (a) como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido;
- (b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico;
- (c) como medida de disciplina en el trabajo;
- (d) como castigo por haber participado en huelgas;
- (e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.⁴

Bajo ese rubro y como explotación laboral, la OIT considera igualmente en varias normas internacionales del trabajo, el **trabajo infantil**, por el cual se entienda toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria.

Para completar estas definiciones encontramos las relativas a peores formas de trabajo infantil que según el Convenio 182 del año 1999 de la OIT comprenden:

- (a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;
- (b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas;
- (c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y
- (d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.

3 ETAPAS DE LA TRATA DE PERSONAS

⁴ Artículo 1 del Convenio No. 105 de la OIT sobre abolición del trabajo forzoso.

Según el orden de los acontecimientos, la trata de personas atraviesa por las siguientes etapas:

1. El reclutamiento, este puede ser por engaño o forzoso y aparece la figura del reclutador.
2. El transporte, a partir del traslado desde su lugar de origen, la víctima está sometida a la coerción, aunque puede ser internamente en el mismo país entre regiones o a otros países. En este proceso participan los transportistas, los funcionarios corruptos, y los intermediarios del tratante.
3. La explotación, a la que se somete a la víctima por el proxeneta o el explotador, que se acredita sobre ella un derecho de propiedad totalmente ilegal.
4. Cierra el ciclo con los clientes o consumidores, pues sin estos, la trata no tiene sentido, ya que los recursos financieros se pierden, por eso siempre se dice que “sin clientes la trata no existe” incluso, los que, sin conocimiento, compran bienes producidos por trabajo infantil o esclavo.

Como se puede observar, es una cadena de actos ilegales, que cuando son descubiertos por las autoridades, son sujetos de acción penal, porque todos son delitos, la mayoría con sanciones de privación de libertad, incluso, perpetua, cuando como resultado, puede haberse cometido actos de abuso sexual contra menores de edad, e incluso se haya privado de la vida a las personas como resultado de tratos crueles y degradantes.

4 LA TRATA DE PERSONAS EN CUBA EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

A partir del año 2013 Cuba comenzó a enviar al sistema de las Naciones Unidas el Informe sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otras formas de abuso sexual, título que se mantuvo hasta 2015, cuando se modificó y empezó a denominarse: *Informe sobre el enfrentamiento jurídico-penal a la trata de personas y otros delitos relacionados con la explotación o con el abuso sexual*. Hasta 2016 se habían enviado cuatro informes en total.

El abordaje al tema en Cuba se realiza de manera coordinada y planificada, sobre la base de una evaluación correcta del problema, la capacidad de respuesta de las autoridades y una adecuada e incipiente colaboración interinstitucional, en la que un grupo de entidades ha centrado sus esfuerzos, en gran medida, para prevenir y combatir el delito desde una labor que responde a los requerimientos de los instrumentos internacionales de los que Cuba es parte y a los informes enviados a las Naciones Unidas anualmente.

Según la Cancillería cubana, un factor que ha repercutido de forma negativa en la trata de cubanos ha sido el tráfico ilícito de migrantes con destino a los Estados Unidos u otros países de la región. En esta primera etapa no se divulgaba esta figura, porque su incidencia se consideraba mínima y no representativa y además, en la mayoría de los casos se aproximaba a hechos delictivos de corrupción de menores, explotación sexual interna y hacia el exterior, pero no era evidente ni se reconocía la explotación laboral de adultos y menores justificándose el enfoque anterior por la legislación laboral vigente.

Por la experiencia acumulada durante los primeros años, comenzaron a ejecutarse acciones de sensibilización social, mediante la presentación en diferentes escenarios, de ponencias, conferencias, programas televisivos y hasta cursos de breve duración para la preparación del personal que debería, a su vez, convertirse en multiplicadores para la masificación de las acciones a desarrollar por actores tales como el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la República, los Tribunales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y organizaciones de masas y sociales tales como la Federación de Mujeres Cubanas, las organizaciones juveniles y otras como la Asociación Cubana de Naciones Unidas, la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que ya están preparados para identificar plenamente las conductas lesivas a la dignidad humana y poder garantizar el debido enfrentamiento a la trata de personas.

Se logra también llevar al contexto nacional que no estamos en presencia del tráfico ilegal de personas, por la forma en que actúan los comisores del delito que aparecen como empresarios o sus representantes para contratos en el exterior, viciados de ilegalidad y falsedades.

Estos supuestos contratos son atribuidos en casting de jóvenes muchachas para viajar al exterior como bailarinas, modelos, trabajar en salones de belleza y otros empleos, así como contratos de trabajo de diferentes especialidades que, al desconocer o no tener suficiente información sobre la trata de personas, los y las jóvenes firmaban hasta en idioma extranjero y sus familiares no dudaban ni del contenido ni de la licitud de la propuesta⁵.

Sobre el tema hay información recopilada por nuestros consulados sobre quejas presentadas por las víctimas y la solicitud de su retorno a nuestro país. No han sido muchas las denuncias ante los órganos correspondientes, por la coacción, amenazas y el miedo a represalias con familiares residentes, incluso, en otros países.

⁵ Fundamentalmente se hicieron tales “castings” para empleos falsos que tendrían lugar en Turquía, China, otros países del Medio Oriente, Europa y hasta en América Latina que terminaban en explotación sexual.

Contamos con información escrita, televisiva, conferencias en eventos nacionales e internacionales y se han organizado cursos y seminarios de capacitación para funcionarios de diferentes entidades y organizaciones entre ellos, educadores, fiscales, abogados, jueces, guías de turismo, personal de la salud, empleadores del sector estatal y no estatal con vistas a que los participantes estén en aptitud de caracterizar los elementos de la trata, siendo una de sus características que no requiere el traslado fuera del país y por tanto se individualizan actos tales como el movimiento de mujeres de diferentes provincias hacia la capital con vistas a la explotación sexual como prostitutas con extranjeros e incipientes pero existentes fenómenos de trabajo infantil, tanto en el campo como en las ciudades.

También se han publicado por Redes Sociales y la prensa escrita trabajos referidos al tema, porque hay que sensibilizar a la ciudadanía y dar visibilidad a los distintos factores que propician la credibilidad de ofertas de empleo que deben ser revisadas en detalles para evitar el engaño y ocultamiento de los verdaderos propósitos que se persiguen por parte de los que forman parte de la red de tratantes.

6 ACCIONES LEGALES DE ENFRENTAMIENTO A LA TRATA DE PERSONAS

Como parte del compromiso gubernamental con los organismos internacionales y con la sociedad cubana, se adopta por Acuerdo del Consejo de Estado, el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas en Cuba y la Protección a las Víctimas, (2017-2020), el que constituyó un importante punto de partida para sucesivas normas como son el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres⁶, la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar⁷, y un conjunto de leyes, (precedida por nuestra Constitución de la República de 2019) entre las cuales se nombran, el Código Penal, el Código de Procesos, la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales, el Código de las Familias, todas del año 2022 y el Decreto No. 99/2023 contentivo del Protocolo de actuación sobre situaciones de discriminación, violencia y acoso en el trabajo, que cierra el círculo a los actos de violencia y de abuso contra las personas en situaciones de vulnerabilidad, porque de hecho, la trata de personas es, en síntesis, un acto de violencia y discriminación que se nutre de carencias y necesidades de las personas para despojarlas de su integridad física, moral y social y su dignidad humana.

Por el Acuerdo No. 94-X/2023 se pone en vigor el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas para el

⁶ Decreto presidencial No. 198/2021.

⁷ Acuerdo 9231/2021 del Consejo de Ministros

período 2023-2026 como actualización del anterior, que constituye la herramienta fundamental en la acción mancomunada del Estado y la sociedad civil, para garantizar las políticas de atención, prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas de este flagelo contra los derechos humanos.

El Plan de Acción se fundamenta, como el anterior, en los tres pilares básicos (prevención, enfrentamiento y protección) pero amplió su contenido a 8 ejes transversales que garantizan su concepción integradora cuales son:

1. Enfoque de derechos humanos
2. Enfoque de género
3. Primacía del interés superior del niño
4. Las víctimas como protagonistas del proceso
5. Cooperación y participación
6. Información desagregada por género
7. Enfoque intersectorial.
8. Enfoque centrado en las personas.

Sus objetivos generales declarados apuntan hacia el:

1. Fortalecimiento de la prevención y detección de la trata
2. Protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas
3. Obtención, procesamiento y divulgación de información fiable sobre la trata de personas
4. Enfrentamiento de manera activa a los tratantes y sus cómplices
5. Coordinación y cooperación entre las instituciones estatales, la sociedad civil y las comunidades
6. Promoción de la cooperación internacional

Su implementación se basa en estrategias de comunicación, capacitación y la divulgación periódica a nivel nacional e internacional de la situación en el país a través del Informe anual de Cuba sobre el cumplimiento de los objetivos, los logros alcanzados y los retos principales para garantizar la tolerancia cero a este fenómeno.

En dicho Plan de Acción se cuenta con la definición de qué se entiende por trata de personas tomada del título XIII, *De los delitos contra la dignidad humana* de la Ley 151/2022, Código Penal, en su capítulo 1 que aborda la *Trata de personas, el proxenetismo y otras formas de explotación sexual*.

Su Artículo 363 tipifica como trata de personas a quien promueva, organice, incite o ejecute la captación, transportación, traslado, acogida o recepción de personas, utilizando amenaza, coacción, violencia, engaño, o soborno, aprovechándose de una situación de vulnerabilidad de la víctima o de su condición de género o a través del pago a quien tiene autoridad sobre ella para lograr su consentimiento, con la finalidad de que estas sean sometidas a explotación laboral o sexual, trabajos forzosos u obligatorios, matrimonio forzado, adopción ilegal, mendicidad, prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, extracción de órganos o la realización de otras actividades delictivas contrarias a la dignidad humana.

La sanción es de privación de libertad de siete a quince años que se agrava a treinta años o privación perpetua de libertad, cuando en el hecho concurren circunstancias agravantes tales sin ser las únicas,

- a) Que participe un funcionario público o persona que por razón de su cargo o vínculo con la víctima goza de ascendencia sobre ella;
- b) cuando la víctima sea una persona menor de dieciocho años de edad o en estado de discapacidad mental;
- c) cuando resulten lesiones o la muerte de alguna persona o se comete el delito vinculado a la delincuencia transnacional organizada.

Las normas nacionales permiten enfrentar el delito tanto dentro como fuera de Cuba, incluyendo las conductas de proxenetismo, pornografía y prostitución infantil.

El delito de trabajo forzoso u obligatorio forma parte de este mismo título pero en el capítulo V ya que es un delito que puede cometerse con motivo de la trata de personas o en otras circunstancias.

En su Artículo 369.1 expresa que “incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años quien exija a otra persona la ejecución de un trabajo o la prestación de un servicio, en contra de su voluntad para realizarlo o bajo la amenaza de provocarle a ella o a un familiar o persona allegada una pena como consecuencia de su negativa para ejecutarlo.

2. Si en los hechos previstos en el apartado anterior la víctima es una persona menor de dieciocho años o en estado de discapacidad mental o de otro tipo, la sanción a imponer será la de dos a cinco años de privación de libertad.

3. Las sanciones dispuestas en los apartados anteriores se imponen, con independencia de las que correspondan por los delitos que se cometan para la ejecución de estos hechos o en ocasión de ellos.

4. A los empleadores privados declarados responsables del delito previsto en este artículo, se les impone la sanción accesoria de suspensión o cancelación definitiva de la

autorización, permiso o licencia para el ejercicio de actividades económicas u otras de similar naturaleza.

5. El tribunal está facultado para declarar exentas de responsabilidad penal a las víctimas de los hechos previstos en este artículo, por los delitos que se vean obligadas a cometer en ocasión o como consecuencia del trabajo forzoso u obligatorio al que hayan sido sometidas, o puede rebajar hasta la mitad los límites mínimos y máximos de la sanción, en caso de haber sido declaradas responsables de dichos delitos.

Personalmente, soy del criterio que las sanciones previstas para este capítulo son benignas ante un flagelo que se combina con la trata, puesto que por sí solo es difícil verificarlo dentro del país y cuando se produce fuera de las fronteras, ya se asocia y combina con dicha figura de la trata de personas mediante la explotación laboral.

El Código de Trabajo y su legislación complementaria contribuyen a la protección de las personas en su relación laboral dentro del país, ya que como se conoce, la legislación laboral es de orden territorial y protege a adultos y jóvenes con normas de seguridad y salud en el trabajo, así como de empleo, horario de trabajo y otras para evitar abusos y discriminación de las personas en el entorno laboral. Además cuando hay indicios de violación de la ley, se verifican acciones de inspección por la autoridad laboral y de control por parte de la Contraloría General de la República a través de auditorías.

7 FALSEDADES SOBRE EL ENFRENTAMIENTO DE CUBA A LA TRATA DE PERSONAS COMO EXPLOTACIÓN LABORAL

Quisiéramos dedicar este último espacio a desmentir las falacias, mentiras y manipulaciones usadas por el Gobierno de los Estados Unidos a través de sus agentes y lamentablemente de algunos especialistas cubanos radicados en otros países que tratan de empañar la limpia actuación solidaria del gobierno cubano mediante la efectiva participación de los profesionales y técnicos de la salud, tanto a través de convenios internacionales respaldados por la Organización Mundial de la Salud, como de la Organización Panamericana de la Salud y respondiendo a Convenios bilaterales con más de 180 países, desde la década de los 70, combatiendo enfermedades, asistiendo a las víctimas de desastres naturales en decenas de países y más recientemente en el combate a la Covid-19 mediante brigadas integradas por miles de hombres y mujeres, con el fin de apoyar a los pueblos en su derecho humano a la salud.

Los Estados Unidos han arremetido la cruzada que comenzara hace unos cinco años, para desprestigiar la labor humanitaria que ellos y ellas aportan a los sistemas de salud de los países,

llegando incluso a ofrecer hasta tres millones de dólares a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a organizaciones que “investiguen las misiones médicas cubanas, recopilen y analicen información relacionada con presuntas violaciones de los derechos humanos del personal de salud cubano que realiza su labor en el extranjero”.

En una de sus acciones más agresivas a partir de los informes que Cuba eleva desde 2013 sobre trata de personas, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, de forma unilateral, a finales de 2018, hubo de incluir a Cuba en una lista de países que según Washington incumplen las normas mínimas para eliminar la trata de personas, pese a la labor desarrollada por Cuba en lo interno y hacia lo exterior y su política de tolerancia cero declarada contra ese fenómeno. Y se ha ratificado lamentablemente en 2021 por el gobierno de Joe Biden con iguales manifestaciones.

Y como decíamos, unilateralmente, y haciendo oídos sordos del reconocimiento internacional del programa de salud que beneficia a decenas de países, la administración norteamericana expresa que los profesionales de la salud de Cuba están laborando bajo supuestas malas condiciones de trabajo en las misiones estatales en el exterior y acusan al gobierno cubano de someterlos a esclavitud forzada, ignorando que el concepto de trata de personas requiere “la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Tras tales informes del gobierno de los Estados Unidos sobre la trata de personas, tanto el MINREX como nuestro Presidente y Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, han denunciado las mentiras y calumnias utilizadas al ubicar a la isla en la peor categoría de esa lista, y se ha destacado que Washington ataca la colaboración médica cubana, para impedirle la entrada de recursos necesarios para la propia salud pública cubana, la cual es “ejemplo de solidaridad, humanidad y de cooperación noble y legítima entre los países del sur”.

Con antelación a este propósito de desacreditar las misiones médicas cubanas, el gobierno de Estados Unidos hubo de atacar los programas de salud cubanos a través del llamado “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos” para captar médicos que estuviesen cumpliendo misión en cualquier país, convocándolos a que la abandonaran bajo la promesa de

ser recibidos en los Estados Unidos y formalizar su estancia con el visado correspondiente hasta obtener la residencia.

Este programa fue aprobado durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009) sin embargo, Barack Obama (2009-2017) hubo de suspenderlo en 2017.

Es ofensiva esa falacia repetida tras varios años y que no ha logrado su objetivo de evitar que Cuba continúe recibiendo alumnos en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que haya preparado profesionales y técnicos de la salud en cantidades impresionantes de miles de jóvenes procedentes de América Latina, Asia, África, e incluso de los propios Estados Unidos y brinde ayuda especializada para diagnosticar enfermedades como el dengue, el ébola, el H1N1 y la Covid 19⁸, exponiendo esos hombres y mujeres su propia vida para salvar la de miles y miles de personas y realizar cirugías para devolver la visión a cientos de miles de pacientes que no podían sufragar los gastos de los servicios médicos de sus respectivos países.

CONCLUSIONES

- La trata de personas es un fenómeno multifactorial y transdisciplinario cuyo contenido fundamental es convertir a la víctima en una mercancía, en una cosa que puede ser ofertada en el mercado.
- Es un fenómeno que se distingue por los elementos y medios que lo componen, así como las herramientas usadas por los tratantes, con la finalidad de explotar a las víctimas,
- Está considerado como una forma de violencia de género que posiciona a las mujeres y niñas, a nivel internacional y en Cuba, como principales víctimas, dada su vulnerabilidad femenina, que las convierte en esclavas sexuales, víctimas de la prostitución forzada.
- Como parte del entramado internacional y sujeto de normas internacionales de derechos humanos, Cuba es signataria de un conjunto de acuerdos y tratados que puede incluso concertar bilateralmente con otros países para el enfrentamiento y combate a la trata de personas.
- En el contexto cubano, este fenómeno no era visualizado como un delito que tuviese su expresión en el territorio nacional y cuando se empieza a estudiar toda la normativa internacional vigente, se comprueba que también había penetrado la trata de personas en el país

⁸ Incluso brigadas médicas acudieron en 2020 y 2021 al llamado de regiones de Italia y España sirviendo en hospitales de campaña, con el reconocimiento de las autoridades y ciudadanos de esos países por salvar vidas a riesgo de las propias.

y por tanto a partir de la década pasada se investigan los procederes y en la presente ya constituye un tema de máxima prioridad para el Estado y Gobierno cubanos.

- El Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas en Cuba y la Protección a las Víctimas, en su versión primera de 2017 a 2020 y su actualización para 2023 hasta 2026, ha constituido un importante paso para la coordinación interna entre un grupo de entidades gubernamentales y no gubernamentales, que centran esfuerzos en la prevención, combate, sanción del delito y protección de las víctimas.

- Con independencia a la magnitud e incidencia del fenómeno en el país, en comparación con otros de la región y del mundo, un solo caso detectado, convoca a la reflexión de lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, con respecto a la legislación cubana, que ya abarca toda la figura para el enfrentamiento por todos los actores nacionales.

- Se hace necesario continuar los estudios e investigaciones de la trata de personas y sus manifestaciones para visualizar en toda su extensión este nocivo fenómeno que impone tratos crueles y degradantes hacia la persona humana en situación de vulnerabilidad con lo cual se impedirían los maltratos a que se someten mediante el trabajo infantil, la prostitución forzada, la violencia física, sexual y psicológica por parte de los tratantes, entre otros que denigran la dignidad de hombres, mujeres, niños y niñas.

- Se requiere mantener la comunicación social y mediática para que se visualice en toda su extensión este delito ante la baja percepción del riesgo que corren los jóvenes, hombres y mujeres, cuando en busca de un empleo de su preferencia y acorde con su capacidad y conocimientos, caen en las redes de las mafias de tratantes, por desconocer sus derechos y la veracidad de los documentos que deben firmar.

BIBLIOGRAFÍA

Legislación cubana

1. Constitución de la República, proclamada el 10 de abril de 2019. Gaceta Oficial No. 5 Extraordinaria de 10 de abril de 2019. Asamblea Nacional del Poder Popular.
2. Ley 105 “Ley de Seguridad Social”, Gaceta Oficial No. 004 Extraordinaria de 22 de enero de 2009.
3. Código de Trabajo. Ley No. 116 complementada con el Decreto No. 326, Reglamento del Código de Trabajo. Gaceta Oficial No. 29 Extraordinaria de 17 de junio de 2014.
4. Decreto presidencial No. 198. Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres. Gaceta Oficial No. 14 Extraordinaria de 8 de marzo de 2021.

5. Acuerdo 9231 del Consejo de Ministros. Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar. Gaceta Oficial No. 101 Extraordinaria de 9 de diciembre de 2021.
6. Ley 16 “Código de la Niñez y la Juventud”, Gaceta oficial ordinaria No. 19 ordinaria de 30 de junio de 1978
7. Ley 59 “Código Civil”, de Gaceta Oficial de la República, edición No. 9 Extraordinaria 16 de julio de 1987, actualizado al 8 de junio de 2023
8. Ley 140 “De los Tribunales de Justicia”, Gaceta oficial 137 ordinaria de 7 de diciembre de 2021.
9. Ley 141 “Código de Procesos”, Gaceta Oficial No. 138 Ordinaria de 7 de diciembre de 2021.
10. Ley 142 “Del Proceso Administrativo”, Gaceta Oficial No. 139 Ordinaria de 7 de diciembre de 2021.
11. Ley 143 “Del Proceso Penal”, Gaceta Oficial No. 140 Ordinaria de 7 de diciembre de 2021.
12. Ley 151 “Código Penal”, Gaceta Oficial No. 93 Ordinaria de 1ro. de septiembre de 2022
13. Ley 152 “De Ejecución Penal”, gaceta oficial No. 94 ordinaria de 1ro de septiembre de 2022.
14. Ley 153 “Del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales”, Gaceta Oficial No. 74 Ordinaria de 15 de julio de 2022
15. Ley 156 “Código de las Familias”, refrendada por el Presidente de la República el 26 de septiembre de 2022, al ser ratificada por Referendo Popular, realizado el 25 de septiembre del año en curso. Gaceta oficial No. 99 ordinaria de 27 de septiembre de 2022.
16. Ley 160 “De la Fiscalía General de la República”, Gaceta Oficial No. 5 Ordinaria de 13 de enero de 2023.
17. Acuerdo No. 94-X. Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento a la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas para el período 2023-2026. Gaceta oficial ordinaria No. 3 de 2024.

Convenios internacionales

C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). Consultado en la página https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029:NO

C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105). Consultado en https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C105:NO

C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) Consultado en la página OIT https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C138:NO

C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) En https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C182:NO

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Adoptada en la 86.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (1998) y enmendada en la 110.a reunión (2022) Consultada en la página de la OIT https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716596.pdf

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. <https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebooks.pdf>

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños. Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Consultado en formato pdf en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf

Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Consultada en https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf

Convención sobre los Derechos del Niño. UNICEF. Junio de 2006. En <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena. https://legal.un.org/avl/pdf/ha/uncstpepo/uncstpepo_ph_s.pdf

O IMPACTO DO CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA E DA DATIFICAÇÃO SOCIAL NAS DINÂMICAS GLOBAIS DE TRABALHO

SURVEILLANCE CAPITALISM AND SOCIAL DATAFICATION: CHALLENGES AND LEGAL DIALOGUES IN LABOR RELATIONS

Dr^a. Luciane Cardoso Barzotto*

Orcid: 0000-0003-3612-5676

Matheus Soletti Alles **

Orcid: Orcid: 0000-0002-4142-6185

Resumo.

Contextualização: No capitalismo de vigilância, a posse de dados não apenas possibilita, como amplifica o poder de manipulação de mercados e comportamentos, sedimentando uma dinâmica onde a autoridade política e econômica se alinha para dominar estruturalmente através da informação. Nesse contexto de datificação social, este artigo explora a transformação nas relações laborais, marcada pela informatização dos processos sociais e laborais e pela intensa coleta e análise de dados pessoais.

Objetivo: Investiga-se as implicações dessas práticas no ambiente de trabalho, onde a privacidade e a autonomia dos trabalhadores são frequentemente comprometidas.

Método: Por meio de revisão da literatura, tomando o marco referencial de Shoshana Zuboff, analisa-se as respostas jurídicas globais a essas mudanças, destacando a necessidade de equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos fundamentais dos trabalhadores em um mundo crescentemente monitorado e digitalizado.

Resultados: O estudo visa oferecer uma visão crítica sobre as dinâmicas emergentes nas relações de trabalho e o papel do direito em moderar as tensões entre a vigilância corporativa e a liberdade individual.

Palavras-chave: capitalismo de vigilância, datificação social, relações laborais, direito do trabalho, privacidade.

Recebido em: 1º/5/2024
Aprovado em: 2/5/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.84>

* Desembargadora Federal do Tribunal Regional da 4ª Região. Professora do Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre e Doutora em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Líder do grupo de pesquisa de Direito e Fraternidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

** Professor de Direito da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pós-graduado em Relações Internacionais Geopolítica e Defesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Membro do grupo de pesquisa de Direito e Fraternidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Abstract.

Background: In surveillance capitalism, data capture not only enables but amplifies the power to manipulate markets and behavior, creating a dynamic where political and economic authority align to structurally dominate through information. In the context of surveillance capitalism and social datafication, this article explores the transformation in labor relations, marked by the computerization of social and labor processes and the intense collection and analysis of personal data.

Objectives: It is investigated the implications of these practices in the workplace, where workers' privacy and autonomy are often compromised.

Method: Through a literature review based on Shoshana Zuboff's framework, the study analyses the global legal responses to these changes, highlighting the need to balance technological innovation with the protection of fundamental labor rights in an increasingly monitored and digitized world.

Results: This study aims to provide a critical view of the emerging dynamics in labor relations and the role of law in moderating the tensions between corporate surveillance and individual freedom.

Keywords: surveillance capitalism, social datafication, labor relations, labor law, privacy. Abstract

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo explora a intersecção entre o capitalismo de vigilância e a datificação social, enfocando suas implicações nas relações laborais à luz de uma perspectiva jurídica que dialoga com as relações internacionais.

Cumprе esclarecer que este estudo não é um exame rígido dos ordenamentos jurídicos, mas uma discussão que busca entender como as práticas informacionais emergentes influenciam e são influenciadas pelo contexto jurídico global.

À medida que entramos mais profundamente na era digital, torna-se crucial compreender como o vasto acúmulo e análise de dados transformam o local de trabalho e as normas que regem a relação empregatícia. Shoshana Zuboff (2019) descreve esse fenômeno como "capitalismo de vigilância", onde a captura de dados transforma não só a economia, mas também as relações sociais e laborais, o contexto é associado com o conceito de datificação social, como a transformação de interações e comportamentos humanos em dados que podem ser processados e monetizados, e examina suas implicações para os trabalhadores que se encontram cada vez mais sob o olhar constante de tecnologias de monitoramento.

A análise se desenvolve ao redor de como essas práticas são incorporadas nas operações diárias das corporações e quais são as consequências para a autonomia e privacidade dos trabalhadores. Além disso, discute-se a resposta jurídica global a essas mudanças, incluindo os

desafios de implementar legislações que protejam efetivamente os direitos dos trabalhadores enquanto facilitam a inovação tecnológica.

Esse diálogo jurídico e internacional é vital para moldar futuras políticas que equilibrem inovação com proteção de direitos fundamentais em um mundo cada vez mais digitalizado e monitorado.

2 O CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA

O término da Guerra Fria em 1989 e a subsequente dissolução da União Soviética marcaram o início da hegemonia dos Estados Unidos no cenário econômico mundial. Nesse contexto de mudanças, o senador Al Gore desempenhou um papel crucial ao apresentar e conseguir a aprovação do Projeto de Lei Nacional de Tecnologia de Computação de Alto Desempenho (Pecequilo *et al*, 2022), que facilitou investimentos significativos e controle privado sobre as tecnologias emergentes, consolidando a internet como uma rede global. A legislação não apenas simbolizava a supremacia da política capitalista americana sobre o modelo soviético, mas também estabelecia a liderança dos Estados Unidos através do domínio tecnológico no cenário capitalista global.

Nos anos que se seguiram, o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) transcendem fronteiras tradicionais de tempo e espaço, com a internet ampliando o acesso e o controle sobre informações (Cukier & Schoenberger, 2013). O fenômeno deu origem ao que Zuboff (2021) descreve como capitalismo de vigilância, uma era em que o controle da informação se torna um recurso valioso em larga escala.

No capitalismo de vigilância, a posse de dados não apenas possibilita, como amplifica o poder de manipulação de mercados e comportamentos, sedimentando uma dinâmica onde a autoridade política e econômica se alinha para dominar estruturalmente através da informação. Dentro do contexto, observa-se um realinhamento dos eixos. Há, por exemplo, um eixo de poder, onde o conhecimento, a segurança, a produção e as finanças convergem para formar uma estrutura de controle abrangente.

Além disso, há o próprio eixo do conhecimento que desvenda quem terá acesso à informação e sob quais condições, refletindo um jogo entre visibilidade e ocultação que é crucial para a segurança e o controle estratégico (Zuboff, 2021). O eixo da produção se concentra na manipulação de dados para maximizar lucros, enquanto o eixo financeiro regula as transações e aquisições que são fundamentais para a economia do conhecimento. Esses eixos não apenas se complementam, mas também competem no cenário global, buscando estabelecer

um domínio que transcende as fronteiras nacionais e configura novos paradigmas de poder e controle.

À medida que o capitalismo de vigilância continua a evoluir, são enfrentados desafios persistentes e questões emergentes sobre como essas práticas redefinem a relação entre o Estado e o mercado, especialmente em um período pós-pandêmico onde a descentralização do trabalho e a fragmentação da sociabilidade humana tornaram-se mais pronunciadas. A resposta a esses desafios, como sugere Visentini (2020), não deve se concentrar apenas em números absolutos, mas deve também considerar as condições sociais e a proporcionalidade per capita, à medida que navegamos por este novo e complexo cenário global.

É no espectro global que o termo *globalização* aplicado às tecnologias de vigilância reconfigura as dinâmicas de poder econômico e político, além de transformar fundamentalmente o ambiente de trabalho, desafiando as normas laborais estabelecidas e introduzindo novos dilemas éticos e legais. Tal fenômeno manifesta a possibilidade de exacerbar as desigualdades existentes entre os trabalhadores de nações desenvolvidas e em desenvolvimento, onde regulamentações laborais podem ser menos rigorosas ou menos efetivamente aplicadas (Cukier & Mayer-Schonberger, 2013).

O desafio para o direito do trabalho internacional é, portanto, encontrar um equilíbrio entre os benefícios da inovação tecnológica na gestão e monitoramento da força de trabalho e a proteção dos direitos e privacidades dos trabalhadores em um ambiente cada vez mais monitorado e analisado.

Trata-se de balizamento é essencial não apenas para garantir a justiça e a equidade nas relações de trabalho, mas também para manter a coesão social e a estabilidade econômica em uma era definida por rápidas transformações tecnológicas e desafios geopolíticos contínuos, sendo o núcleo em que se pretende discutir neste texto, onde o desafio reside no equilíbrio entre os benefícios da inovação tecnológica na gestão e monitoramento da força de trabalho e a proteção dos direitos e privacidades dos trabalhadores em um ambiente cada vez mais monitorado e analisado.

2.1 Capitalismo de vigilância e as relações internacionais de trabalho

No âmbito das relações internacionais de trabalho, o capitalismo de vigilância introduz complexidades adicionais, influenciando profundamente as práticas laborais e a gestão de recursos humanos em escala global. Empresas multinacionais, armadas com tecnologias avançadas de coleta e análise de dados, encontram-se numa posição privilegiada para monitorar

e otimizar o desempenho dos trabalhadores, transcendendo fronteiras geográficas e regulamentações nacionais (Zuboff, 2021).

A capacidade de vigilância não somente redefine a noção de privacidade no local de trabalho, mas também levanta questões críticas sobre o controle dos direitos laborais e a soberania de práticas trabalhistas locais. A emergência deste novo paradigma pode, paradoxalmente, tanto ampliar quanto restringir oportunidades para os trabalhadores.

Por um lado, a digitalização e a automatização podem facilitar formas inovadoras de trabalho, como o teletrabalho, que promovem uma maior flexibilidade e potencialmente melhoram a qualidade de vida dos empregados (Valenduc & Vandramin, 2017). Por outro lado, a mesma tecnologia pode ser utilizada para impor uma vigilância rigorosa e incessante, resultando em uma deterioração das condições de trabalho e uma erosão da autonomia do trabalhador.

Além disso, a disparidade na implementação de regulamentações trabalhistas e de privacidade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento pode intensificar as desigualdades já existentes. Países com regulamentações menos rigorosas podem se tornar zonas de exploração intensiva, onde práticas de trabalho injustas são ocultadas sob o véu da eficiência operacional (Srineck, 2017). Assim, o capitalismo de vigilância pode contribuir para uma "corrida ao fundo" em termos de direitos trabalhistas e condições de trabalho.

Em análise sobre o capitalismo de vigilância e sua aplicação nas relações internacionais de trabalho, observa-se uma tendência global crescente na adoção de práticas de teletrabalho, particularmente intensificada pela pandemia de COVID-19. Organizações em todo o mundo, compelidas pela necessidade de manter operações enquanto mitigavam os riscos de contágio, recorreram a soluções de trabalho remoto, uma mudança que suscita questões pertinentes sobre privacidade e vigilância no ambiente de trabalho.

Conforme dados da pesquisa da Fundação Instituto de Administração (FIA), observa-se que 46% das empresas brasileiras implementaram o teletrabalho durante a pandemia, com uma participação ainda mais significativa entre grandes empresas e no setor de serviços hospitalares (Agência Brasil, 2020). Tal migração não representou apenas uma resposta imediata à crise sanitária, mas também uma oportunidade para as empresas reavaliarem suas estruturas operacionais. No entanto, a transição para o teletrabalho não se apresentou isenta de desafios.

Reporta-se que 67% das organizações enfrentaram dificuldades durante a implementação inicial, predominantemente devido à falta de familiaridade com ferramentas de comunicação e deficiências na infraestrutura tecnológica (Agência Brasil, 2020). O cenário

ressalta a necessidade de políticas robustas de proteção de dados e privacidade, considerando que o ambiente doméstico dos trabalhadores se converte em uma extensão do local de trabalho.

Ademais, embora alguns estudos, como o da Zendesk (2023), indiquem uma recepção positiva e uma maior flexibilidade conferida pelo teletrabalho, é imperativo considerar as implicações de longo prazo dessa modalidade, especialmente no que concerne à vigilância e controle do desempenho dos trabalhadores. A crescente dependência de tecnologias de comunicação e informação pode inadvertidamente promover práticas de vigilância mais intrusivas, não apenas por parte dos empregadores, mas também por atores externos, como fornecedores de tecnologia e agentes mal-intencionados.

O monitoramento no local de trabalho é um desses fatores, pois enquanto fenômeno global, manifesta-se de diversas formas, dependendo das práticas legais e culturais de cada país.

Na Europa, a questão da vigilância é rigorosamente regulada para proteger a privacidade dos trabalhadores, enquanto nos Estados Unidos, a legislação tende a favorecer os empregadores, permitindo-lhes uma latitude considerável na monitorização dos seus funcionários. Por exemplo, na Alemanha, as regulamentações de proteção de dados são estritas, exigindo que os empregadores justifiquem a necessidade de qualquer forma de monitoramento e garantam a transparência com seus funcionários sobre o que está sendo monitorado e por quê. Isso contrasta fortemente com os Estados Unidos, onde as práticas de monitoramento no local de trabalho são menos reguladas, permitindo que até 45% das grandes empresas monitorem e revisem as comunicações e atividades de seus funcionários sem a necessidade de notificar ou obter consentimento (American Management Association, 1999).

Essa diferença nas abordagens de vigilância reflete não apenas variações nas leis de privacidade, mas também diferenças culturais em relação à privacidade no trabalho. Na Europa, a privacidade é frequentemente vista como um direito humano fundamental, influenciando assim as políticas mais rigorosas. Nos Estados Unidos, por outro lado, a privacidade no local de trabalho é frequentemente vista sob a ótica dos direitos do empregador de monitorar seus funcionários para proteger seus interesses empresariais.

Além disso, com o advento da tecnologia digital, o monitoramento tornou-se mais invasivo e menos perceptível, aumentando a capacidade dos empregadores de rastrear cada movimento dos funcionários sem o seu conhecimento, uma prática que levanta sérias questões éticas e legais.

A preocupação com a vigilância injustificada é amplamente discutida nos trabalhos de Lucas D. Inrona, que argumenta que a vigilância no local de trabalho deve ser equilibrada com justiça e transparência para evitar abusos de poder e proteger a dignidade dos trabalhadores

(Introna, 2000). Essa discussão sobre a equidade na vigilância é reforçada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que estabelece diretrizes para a proteção dos dados pessoais dos trabalhadores, enfatizando a necessidade de consentimento informado e o direito à privacidade, alinhado com a proteção contra o monitoramento injustificado (ILO, 1997).

Ao comparar essas práticas internacionais, torna-se evidente que a necessidade de um equilíbrio entre os interesses de vigilância dos empregadores e os direitos de privacidade dos empregados é um desafio global, requerendo uma consideração cuidadosa das implicações éticas, legais e culturais do monitoramento no local de trabalho.

2.3 O capitalismo de vigilância e a datificação social nas relações laborais

No contexto do capitalismo de vigilância nas relações laborais, é fundamental reconhecer a intrincada relação entre o monitoramento contínuo e a crescente informatização dos processos sociais e laborais.

Esta era, que Shoshana Zuboff denomina como "capitalismo de vigilância", implica uma transformação significativa na natureza do trabalho e na interação social, baseando-se na coleta e análise intensiva de dados pessoais e comportamentais – a datificação social.

A datificação social é um termo que encapsula a transformação de interações, preferências e comportamentos sociais em dados quantificados e analisáveis, intensificando-se neste contexto. O conceito refere-se à forma como as informações pessoais são transformadas em *commodities* digitais que podem ser monitoradas, analisadas e vendidas em um mercado onde a informação equivale a poder e capital. Nesse ambiente, os trabalhadores não são apenas sujeitos de sua produção laboral, mas fontes contínuas de dados valiosos.

Em um mundo cada vez mais interconectado, a linha entre trabalho e vida pessoal se desfaz, com os empregadores e as plataformas digitais obtendo acesso sem precedentes às informações pessoais através de dispositivos conectados à Internet e ambientes de trabalho digitais. Isso não só coloca questões sobre privacidade e consentimento, mas também levanta preocupações sobre como o monitoramento constante pode afetar a autonomia e a dignidade do trabalhador.

Neste sistema, os padrões de comportamento dos trabalhadores são preditos, influenciados e modificados para otimizar a produtividade e o engajamento, frequentemente à custa da privacidade e da autonomia do indivíduo.

A relação entre capitalismo de vigilância, datificação social e a natureza informacional das práticas laborais abre um campo fértil para discussões jurídicas, principalmente no que diz respeito à proteção dos direitos dos trabalhadores frente às estratégias de coleta de dados.

Veronez Júnior et al. (2022) destacam que o capitalismo de vigilância informacional não apenas redefine o uso da informação, como coloca desafios significativos para a regulamentação e a ética no ambiente laboral.

No contexto do direito do trabalho, a vigilância informacional amplifica a capacidade dos empregadores de monitorar, de maneira quase imperceptível, as atividades dos trabalhadores. Esse monitoramento, embora possa aumentar a produtividade e a segurança, também levanta questões profundas sobre a privacidade e a autonomia dos indivíduos. Assim, confronta-se com a legislação trabalhista que busca proteger a dignidade e a privacidade dos trabalhadores. A legislação em diversas jurisdições, tem se esforçado para encontrar um equilíbrio entre permitir a inovação tecnológica e proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores (Guidolini e Nippes, 2020).

A dataficação social nas relações laborais, um termo que se refere à transformação de aspectos sociais e comportamentais em dados quantificáveis, traz implicações legais significativas e coloca em cheque o impacto da regulação de dados no panorama indicado.

3 A GOVERNANÇA GLOBAL E A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Na era do capitalismo de vigilância, a governança global e a cooperação internacional tornam-se vitais para equilibrar os benefícios da tecnologia com a proteção da privacidade e dos direitos dos trabalhadores. A transnacionalidade das corporações e a ubiquidade das tecnologias digitais exigem uma abordagem coordenada que transcenda fronteiras nacionais e considerações isoladas. Organizações internacionais como a Organização Internacional do Trabalho (OIT) desempenham um papel fundamental na formulação de diretrizes globais para o trabalho decente, incluindo a gestão da privacidade e a vigilância no local de trabalho. Por exemplo, a OIT tem desenvolvido normas que buscam equilibrar as necessidades operacionais das empresas com os direitos dos trabalhadores, enfatizando a importância do consentimento informado e da transparência nas práticas de monitoramento (ILO, 1997).

Além disso, a União Europeia (UE) estabeleceu o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), que serve como um modelo para a regulamentação da privacidade e do monitoramento, impondo obrigações rigorosas às empresas e conferindo direitos extensivos aos indivíduos sobre seus dados pessoais. A adoção do GDPR pela UE não apenas reformou as práticas de vigilância dentro de seus Estados-membros, mas também influenciou políticas globais, pressionando outras nações a elevarem seus padrões de proteção de dados para facilitar o comércio e a cooperação internacional (GDPR, 2018). No entanto, os desafios permanecem,

especialmente em países com regimes regulatórios menos desenvolvidos, onde a implementação de normas internacionais pode ser irregular.

Nesse contexto, as disparidades na aplicação de direitos trabalhistas e de privacidade podem ser exacerbadas pela globalização das cadeias de suprimentos. Países em desenvolvimento, muitas vezes sob pressão para atrair investimentos estrangeiros, podem encontrar dificuldades em impor regulamentações que protegem adequadamente os trabalhadores sem desincentivar o capital estrangeiro.

No contexto da governança global e cooperação internacional, o capitalismo de vigilância levanta questões complexas sobre o equilíbrio entre os benefícios da tecnologia e a proteção da privacidade e dos direitos dos trabalhadores. A transnacionalidade das corporações e a ubiquidade das tecnologias digitais requerem uma abordagem coordenada que transcenda fronteiras nacionais e considerações isoladas. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia representam esforços significativos nesse sentido, mas também revelam a diversidade de desafios enfrentados em diferentes contextos regulatórios.

A adoção do GDPR pela UE não apenas reformou as práticas de vigilância dentro de seus Estados-membros, mas também pressionou outras nações a elevarem seus padrões de proteção de dados. No entanto, a variabilidade nas respostas legais e a implementação de normas internacionais pode ser irregular, especialmente em países com regimes regulatórios menos desenvolvidos.

As disparidades na aplicação de direitos trabalhistas e de privacidade podem ser exacerbadas pela globalização das cadeias de suprimentos, onde países em desenvolvimento, muitas vezes sob pressão para atrair investimentos estrangeiros, encontram dificuldades em impor regulamentações que protegem adequadamente os trabalhadores. A complexidade aumenta com a consideração de que o capitalismo de vigilância não se limita ao contexto empresarial, mas se estende ao domínio público, onde governos utilizam tecnologias similares para monitorar cidadãos. Essa expansão do escopo de vigilância coloca em questão a adequação das estruturas regulatórias existentes e a necessidade de uma nova arquitetura de governança internacional que possa abordar tanto as dimensões corporativas quanto as governamentais da vigilância.

O desafio está em formular uma resposta que não apenas acompanhe o ritmo da inovação tecnológica, mas que também considere as implicações éticas e sociais dessas tecnologias. A cooperação internacional poderia focar no desenvolvimento de padrões universais para a coleta, uso e compartilhamento de dados, assegurando que os direitos à

privacidade e à autodeterminação sejam mantidos independentemente das fronteiras nacionais. No entanto, a eficácia de tais esforços é frequentemente questionada, dado o poder desproporcional das corporações multinacionais e a heterogeneidade das leis nacionais de proteção de dados.

Para mitigar a escalada do capitalismo de vigilância, a colaboração intensificada entre estados, organizações não governamentais e o setor privado é vital. Essa colaboração é fundamental para estabelecer uma infraestrutura legal que regule a exportação de dados e promova a transparência e o consentimento dos usuários na economia digital. A aplicação global de princípios inspirados no GDPR poderia funcionar como um mecanismo de defesa contra o uso indiscriminado de dados pessoais, oferecendo um modelo para a proteção de direitos individuais em escala mundial.

A cooperação internacional também é essencial para ajudar países em desenvolvimento a superar desigualdades regulatórias, especialmente na implementação de leis de privacidade. Essa cooperação pode facilitar o desenvolvimento de capacidades regulatórias e técnicas que permitam a esses países lidar com as complexidades impostas pelo capitalismo de vigilância, muitas vezes em condições de desvantagem negociadora e tecnológica.

Além disso, é imperativo que a discussão sobre a regulamentação do capitalismo de vigilância envolva um espectro mais amplo de participantes, incluindo sociedades civis de todo o mundo. Isso garante que os direitos digitais, como a privacidade e a proteção de dados, sejam reconhecidos e tratados como direitos humanos universais. Uma colaboração mais inclusiva e diversificada pode promover uma compreensão mais profunda das questões e fomentar uma governança digital que seja justa, ética e respeitosa dos direitos fundamentais. Esta análise indica a necessidade de uma governança global mais assertiva e cooperação internacional para garantir que os avanços tecnológicos sejam geridos de maneira que respeitem a dignidade humana e promovam o bem-estar coletivo, sem se tornarem instrumentos de controle econômico e exploração.

A implementação de estratégias globais para a regulamentação da vigilância digital é um desafio contínuo que requer revisões constantes e adaptações às novas realidades tecnológicas e sociais emergentes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A era do capitalismo de vigilância e a datificação social trazem uma série de desafios e possibilidades que se entrelaçam profundamente nas fibras das relações laborais modernas.

Nesse cenário, os trabalhadores não são apenas produtores, mas também fontes ricas de dados, cujas interações e comportamentos são continuamente monitorados e analisados. Este novo regime de trabalho, impulsionado por avanços tecnológicos, redefine não apenas a eficiência e a segurança, mas também as fronteiras da privacidade e da autonomia individual.

As práticas de vigilância, ao serem incorporadas no dia a dia corporativo, desafiam as normativas tradicionais e impõem a necessidade de revisão das legislações trabalhistas e de privacidade. A questão central que emerge é como equilibrar os imperativos da eficiência operacional com a urgência de proteger os direitos fundamentais dos trabalhadores. Esse equilíbrio exige um diálogo contínuo e uma cooperação internacional reforçada, visando desenvolver políticas que reconheçam e respondam às complexidades trazidas pela economia digital.

Não obstante, a emergência do capitalismo de vigilância suscita uma reconsideração sobre como a privacidade é percebida e valorizada tanto em ambientes corporativos quanto por legislações. A transparência e o consentimento informado tornam-se pilares essenciais para a construção de um ambiente de trabalho que respeite tanto as exigências empresariais quanto os direitos dos trabalhadores.

A gestão ética da informação não é apenas uma exigência legal, mas uma responsabilidade social que as empresas devem assumir. Este cenário desafiador também revela a necessidade de uma nova arquitetura de cooperação global, onde normas internacionais sobre privacidade e proteção de dados pessoais possam ser harmonizadas para enfrentar as realidades de um mercado de trabalho transnacional.

A implementação dessas normas não só protegerá os trabalhadores, mas também fortalecerá a confiança nas práticas digitais das empresas, sustentando uma economia mais justa e equitativa. Portanto, enquanto navegamos neste complexo cenário global, onde a tecnologia reconfigura incessantemente o trabalho e as interações sociais, a capacidade de adaptar e moldar as leis e políticas em resposta será crucial para garantir que os avanços tecnológicos promovam um progresso verdadeiramente humano e sustentável.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA BRASIL. Home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-07/home-office-foi-adotado-por-46-das-empresas-durante-pandemia>. Acesso em: 20 abr. 2024.

AMERICAN MANAGEMENT ASSOCIATION. Workplace monitoring and surveillance. 1999. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/1145287.1145290>. Acesso em: 20 abr. 2024.

CUKIER, Kenneth; MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor. The rise of Big Data: how it's changing the way we think about the world. *Foreign Affairs, United States*, v. 92, n. 3, p. 28-40, maio/jun. 2013.

FOUNDATION, The Century. The Datafication of Employment. 2020. Disponível em: <https://tcf.org/content/report/datafication-employment-surveillance-capitalism-shaping-workers-futures-without-knowledge/>. Acesso: 19 abr. 2024.

GIDARIS, Constantine. Surveillance Capitalism, Datafication, and Unwaged Labour: The Rise of Wearable Fitness Devices and Interactive Life Insurance. *Surveillance & Society*, 2019.

GUIDOLINI, P.; NIPPES, P. O. Resenha sobre o capitalismo de vigilância e as implicações para o direito do trabalho. 2020.

HUSKAMP, Lorenzo. From leisure to labour - Digital Labour, Surveillance Capitalism and the dangers of social media hegemony. 2022.

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO). Protection of workers' personal data. 1997.

INTRONA, Lucas D. Workplace surveillance, privacy, and distributive justice. *ACM SIGCAS Computers and Society*, 2000.

PECEQUILO, Cristina Soreanu; JUNIOR, Francisco Luiz Marzinotto. US power and technological multinationals in the digital age: an analysis of oligopolization in the Obama and Trump administrations (2009-2021). *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, v. 11, n. 21, jan./jun. 2022.

VERONEZ JÚNIOR, L. et al. Capitalismo de vigilância informacional e a ciência da informação: uma análise crítica. 2022.

VISENTINI, Paulo Fagundes. Brief note on the international impact of the 2020 pandemic: contribution to a strategic analysis. *Austral: Brazilian Journal of Strategy and International Relations*, v. 9, n. 17, jan./jun. 2020.

ZENDESK. Teletrabalho: comparando o mercado durante e pós-pandemia. 2023. Disponível em: <https://www.zendesk.com.br/blog/teletrabalho/>. Acesso em: 20 abr. 2024.

ZUBOFF, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books, 2019.

ZUBOFF, Shoshana. *The Age of Surveillance Capitalism: The Struggle for a Human Future on Power's New Frontier*. Traduzido por George Schlesinger. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2021.

O DIREITO DO TRABALHO DOS ASTRONAUTAS

ASTRONAUTS' LABOR LAW

Miriam Olivia Knopik Ferraz*

<https://orcid.org/0000-0002-3350-5502>

Resumo.

Contextualização: O trabalho exercido no espaço é conhecido pelos seus grandes marcos, como a Viagem a Lua e comentários sobre algumas viagens tripuladas a Estação Espacial Internacional, porém, carecem pesquisas que aprofundam sobre a estrutura desses trabalhos.

Objetivos: Partindo-se deste problema de pesquisa o objetivo geral da pesquisa é estabelecer quais os parâmetros atuais aplicados aos astronautas demonstrando, também, as lacunas existentes. O objetivo do presente trabalho é responder a seguinte pergunta de pesquisa: qual o direito do trabalho dos astronautas?

Método: A metodologia utilizada é a lógico-dedutiva lastreada pela bibliografia especializada com o enfoque na intersecção do Direito Espacial e do Direito do Trabalho. Os objetivos específicos foram estruturados em dois eixos: o mapeamento do Trabalho no Espaço e seu impacto para as economias atuais e no segundo os regulamentos atuais sobre o trabalho no espaço.

Resultados: Como resultado da pesquisa demonstrou-se a relação existente entre o desenvolvimento econômico-social global e o trabalho dos astronautas. Mapeou-se os sistemas legais atuais compreendidos nos seguintes instrumentos: Tratado do Espaço de 1967, Acordo de Salvamento de 1968, Convenção sobre Responsabilidade de 1972 e, no âmbito de cooperação entre Estados: Acordo sobre a Estação Espacial Internacional, Código de Conduta para a tripulação da Estação Espacial Internacional e a Política Disciplinar para a Tripulação da Estação Espacial Internacional. Desses instrumentos extraiu-se diversas lacunas especialmente sobre a sua abrangência e a não sistematização de direitos específicos aos trabalhadores no espaço.

Palavras-chave: astronautas; direito do trabalho espacial; trabalho no espaço; trabalho internacional.

Recebido em: 30/03/2024
Aprovado em: 25/05/2024

DOI: <https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.2.2024.89>

* Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), com dupla titulação em Dottorato di Ricerca na Università di Roma - La Sapienza. Mestre pela PUCPR. Especialista em Direito Constitucional pela ABDCONST. Especialista em Legal Tech: Direito, Inovação e Start Ups pela PUC Minas. Diretora Acadêmica da Associação Paranaense de Direito Economia (ADEPAR). Membro da Delegação Brasileira da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Membro do Instituto Ítalo-brasileiro de Direito do Trabalho. Membro do Grupo de Estudos de Análise Econômica do Direito da PUCPR. Membro do Grupo de Pesquisa de Direito e Política Espacial da Universidade Católica de Santos. Professora da FAE Centro Universitário. Conselheira Geral da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná (AATPR). Membro da Comissão de Direito do Trabalho, Direitos Culturais, e de Direito Empresarial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraná (OABPR). Fundadora da NÔMA - Norma e Arte. Advogada e Sócia Fundadora do Knopik & Bertoncini Sociedade de Advogados. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4312339156293623>. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3350-5502>. E-mail: m.okf@hotmail.com

Abstract

Background: The work performed in space is known for its great milestones, such as the Journey to the Moon and comments on some of the crewed trips to the International Space Station, but there is a lack of research into the framework of this profession.

Objectives: Based on this problem, the general objective of the research is to establish the current parameters applied to astronauts and to demonstrate the existing gaps. This study aims to answer the following query: What are the labor rights of the astronauts?

Method: The methodology used is logical-deductive, rooted in a specialized bibliography focusing on the intersection of Space Law and Labor Law. The specific objectives have been structured along two axes: firstly, the mapping of work in space and its impact on current economies, and secondly, current regulations concerning labor in space.

Results: As a result of the investigation it has been demonstrated the relationship that exists between global economic-social development and the astronauts' work. The legal systems currently dealing with the issue were mapped: the 1967 Space Treaty, the 1968 Rescue Agreement, the 1972 Liability Convention and, in the context of cooperation between states: Agreement on the International Space Station, Code of Conduct for the Crew of the International Space Station and the Disciplinary Policy for the Crew of the International Space Station. A number of shortcomings have been drawn from these instruments, especially in terms of their scope and the failure to systematize specific rights for workers in space.

Keywords: astronauts; space labor law; work in space; international labor.

1 INTRODUÇÃO

Segundo o Tratado do Espaço de 1967 os Astronautas são “enviados da Humanidade” (Internalizado pelo Decreto 64.362/1969), o que efetivamente não apresenta respostas quanto a suas qualificações e consequências, embora seja um início para compreensão da sua importância.

Partindo-se desses questionamentos estruturou-se a presente pesquisa, com o objetivo de mapear o sistema do Direito do Trabalho dos Astronautas, dialogando com os instrumentos atuais e sistemas já consolidados para compreender e apontar lacunas. Porém, anteriormente a esta análise vislumbrou-se a necessidade de demonstrar como esse trabalho é realizado hoje, qual o perfil do astronauta, qual o seu vínculo e qual a sua importância para o desenvolvimento global.

2 O TRABALHO NO ESPAÇO E SEUS IMPACTOS ATUAIS

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos da América, NASA (*National Aeronautics and Space Administration*), apresenta categorias de astronautas: Os “astronautas” ou “*government astronaut*” estariam vinculados com a NASA ou com o governo; “*international partner astronaut*” como aquele indivíduo designado pelo art. 11 do *International Space Station Intergovernmental Agreement (ISS Agreement, 1998)* como aquele contratado por outras agências; “*crews*” (tripulação) seriam os trabalhadores que desempenham atividades relacionadas ao lançamento de um veículo ou reentrada; e, ainda, “*Spaceflight participant*” (participante do voo espacial) seria o indivíduo que é transportado (USA, 51 US Code § 50902).

A Lei de Lançamento Espacial Comercial dos EUA (*U.S. Commercial Space Launch Act - CSLA*) apresenta três classificações para os voos espaciais comerciais, ou seja, considerados dentro do âmbito privado: o “*the spaceflight operator*” (operador de voo especial), “*crew*” (tripulação) que seria o piloto e tripulantes e “*spaceflight participant*” (participante de voo espacial) que seria o passageiro do âmbito privado. Assim, o termo “*astronauta*”, na perspectiva da NASA, seria utilizado somente para o seu âmbito e relacionado ao governo (USA, 51 US Code § 50902).

A Agência Aeroespacial Europeia (*European Space Agency – ESA*), traz como definição de astronauta a pessoa treinada para servir como tripulante (no mesmo sentido de “*crew*”) durante um voo espacial além da atmosfera da terra, para desempenhar funções relacionadas à exploração espacial. (ESA, s.d)

Por sua vez, o Acordo sobre a Estação Espacial Internacional (*ISS Agreement, 1998*) traz especificações sobre a terminologia a ser aplicada na ISS: Os “*astronauts*” ou “*cosmonauts*” são indivíduos que completaram a seleção oficial e são qualificados pela agência de seu país e estão empregados na equipe do escritório dessa agência; “*Spaceflight participants*” são indivíduos patrocinados por um ou mais parceiros, como engenheiros, professores, turistas, tripulantes de agências espaciais não parceiras etc; “*Expedition*” (expedição) estaria relacionados aos membros da tripulação que fazem parte de uma expedição; “*Visiting Crewmembers*” são as pessoas que viajam para a ISS ou a partir dela, podendo ser astronautas ou não; “*spaceflight participants*” (participantes de voos espaciais) são os indivíduos particulares ou turistas espaciais.

Dessa forma, para o âmbito deste trabalho, o astronauta para ser compreendido como tal precisa estar vinculado a um voo espacial além da atmosfera da terra e suas funções devem estar relacionadas à exploração espacial, o que afasta da figura da equipe de terra e do turista espacial, em especial por se tratar de uma profissão: como uma atividade exercida por uma pessoa com a especialidade “astronauta” que é desempenhada em tempo integral (Baturin, 2020, p. 7).

Compreendido o sujeito desta pesquisa, avança-se para a pesquisa em números: de acordo com o website “World Space Flight”¹, que realiza o mapeamento estatístico sobre viagens espaciais, já foram ao espaço entre 615 e 629 pessoas, por diferentes formas de classificação.²

¹ Em virtude de a OECD utilizar os dados desse site para a construção de estatísticas e levantamentos oficiais, vinculou-se a confiabilidade desta plataforma a este critério. (WORDSPACEFLIGHT.s.d.).

² Seriam 629, segundo a definição da Força Aérea dos Estados Unidos (*United States Air Force*) que inclui voos desde 80km ocorrido em 1944); ou 615 pessoas, segundo a definição da Federação Aeronáutica Internacional (*Fédération Aéronautique Internationale*), que inclui somente a partir de 90km, desde 1968.

Em números absolutos, segundo o mesmo estudo, o país que mais enviou homens e mulheres foram os Estados Unidos com 368 pessoas (destes, 55 mulheres), mas os países que em percentual se destacam pelo envio de mulheres são a Coreia do Sul, contabilizando 100% de astronautas mulheres (no caso uma) e o Reino Unido com 50% (1 de 2).

Destaca-se que no âmbito dos EUA e da NASA houve uma considerável mudança sobre o envio de mulheres como astronautas, vez que a política anterior pode ser consolidada na fala de Charles Bingham: “Se você conhece a NASA, sabe que não é aqui que as mulheres e as minorias normalmente procurariam como primeira oportunidade de emprego” (em tradução livre, *apud* Purse & Palmer, 2019, p. 4; Sage, 2009). Essa política vem sendo alterada e, atualmente, a NASA possui uma política de diversidade e oportunidades de emprego. (NASA, 2016)

Destaca-se o importante estudo sobre o vínculo dos astronautas, em especial, da análise da carreira militar ou civil. Alexander Vladimirocic Khodykin (2020) aponta que na Rússia há a coexistência dos dois regimes, enquanto no âmbito da NASA³ o vínculo iniciou-se com os militares que possuíam experiências em pilotar aviões à jato e formação em engenharia, porém a partir de 1964, a NASA ampliou o seu escopo e procurou por cientistas com doutorado em medicina, engenharia ou uma ciência natural, como física, química ou biologia. (NASA, 2020) Atualmente, o processo seletivo é aberto para civis, militares da ativa e candidatos com experiência de voo e a contratação dos astronautas civis é feita pela NASA e estes se tornam funcionários do serviço federal dos Estados Unidos.⁴ Em outra perspectiva, a ESA não apresenta subdivisões sobre civis ou militares, justifica-se pela sua atuação em um âmbito comunitário e não regional⁵, e o processo busca a realização de um contrato com a própria ESA. (ESA, 2021-2022)

No Brasil houve apenas um astronauta, Marcos Pontes, que possuía carreira militar na Força Aérea e para atuar como astronauta brasileiro participou de uma seleção pública realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB). Quando foi direcionado para o treinamento precisou deixar as funções de militar da ativa para cumprir as funções civis de astronauta. Em sua biografia ainda afirma: “todos os astronautas e cosmonautas que estiveram comigo no espaço e que eram militares, também já tinham sido, ou foram, transferidos para a reserva”, esta transição

³ Destaca-se que Michael Collins, membro da tripulação da missão Apollo 11, foi membro do Departamento de Estado após retornar da sua missão (LEE, 2007, p. 184–190).

⁴ Este passo ocorreu após a morte de Christa McAuliffe em 1986 na explosão do Challenger, ela era uma professora civil que não era funcionária da NASA ou do governo dos Estados Unidos. Diante desta diferenciação do vínculo à época houve a possibilidade de seus representantes requererem uma indenização. Após esse fato, todos os astronautas, civis ou militares, que participam de missões dos EUA tiveram que se tornar funcionários do governo (LYALL, 2010, p. 1613-1617).

⁵ Sobre a liberdade de circulação dos trabalhadores na União Europeia, v. Bellomo & Pallini, 2017, p. 1637 ss.

é necessária “devido às incompatibilidades da função civil de astronauta com o regulamento militar” (Pontes, 2013).

A partir dos aportes realizados até o presente momento nesta pesquisa, a definição do “trabalho no espaço” remeterá a definição trazida pela ESA: será identificado o trabalho realizado por pessoa treinada para atuar como tripulante em voo espacial além da atmosfera terrestre. (ESA, s.d.) Ainda, considera-se a noção de trabalho enquanto *lato sensu* e não vinculado a alguma modalidade específica.⁶

Compreendidos esses parâmetros, avança-se para o estudo dos impactos socioeconômicos dos investimentos especiais, os quais relaciona-se diretamente com o seguinte questionamento: o que a sociedade ganha com o trabalho do astronauta?

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) realizou um estudo compilado de 77 avaliações de impacto e avaliações de programas publicadas entre 1972 e 2018 sobre setores espaciais regionais, programas espaciais e missões selecionadas, considera-se nesta pesquisa estudos se focalizados em 22% da Europa, 20% nos Estados Unidos e, 19% a “nível global”, o que resulta em uma baixa focalização em países em desenvolvimento. (OECD, 2019, OECD, 2018) Do referido estudo resultou o seguinte gráfico:

Gráfico 1 - Setores selecionados que se beneficiam de efeitos socioeconômicos derivado de investimentos espaciais.

Fonte: OCDE, 2019; OECD, 2018

Da análise do gráfico se observa que na horizontal há o percentual de contribuição e na vertical os setores avaliados, que são respectivamente: economia geral; gestão ambiental;

⁶ A expressão trabalho designa o grande gênero, embora especialmente no âmbito brasileiro esteja comumente relacionada ao trabalho caracterizado pela subordinação (Delgado, 2024, p. 52).

transporte e planejamento urbano; pesquisa, desenvolvimento e ciência; monitoramento climático e meteorologia; telecomunicações; segurança e defesa; energia; agricultura; indústrias de alta tecnologia; fabricação, mineração e construção; gestão de desastre; educação; saúde; turismo e lazer; outros serviços; análise de dados e serviços baseados em localização; finanças e seguros. Ademais, ressalta-se que a implementação de programas espaciais gera novos fluxos de receitas para as empresas, inclusive para setores além do espaço, o que contribui conseqüentemente para a criação de novos empregos, este ponto é colocado como o segundo maior impacto da indústria espacial, atrás apenas de receitas comerciais (OECD, 2019).

Com esse cenário apresentado pela OCDE é possível compreender como alguns setores são impactados diretamente pelo Setor Espacial, porém, ainda carecem pesquisas que avaliam esses impactos no âmbito dos países em desenvolvimento. Nesse sentido, acrescenta-se a esta análise o relatório brasileiro intitulado “Desafios do Programa Espacial Brasileiro” elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos (Carvalho, 2011) para fins de consolidação dos setores que são impactados diretamente pela indústria espacial:

- i)** Agricultura e florestas: com a possibilidade da avaliação de desflorestamento, previsão meteorológica, umidade de solo, recursos hídricos, previsão de safras;
- ii)** Suporte a desastres: transmissão de dados técnicos e logísticos, prevenção meteorológica e oceanográfica, prevenção de riscos;
- iii)** Aeronáutica: planos e modelos digitais de terreno, comunicação e transmissão de dados, otimização do tráfego de aeroportos, controle de tráfego aéreo;
- iv)** Uso de terra e planejamento: mapas de uso de terra, mapas de risco, modelagem de catástrofes naturais e industriais;
- v)** Comunicações: transmissão de dados, rádio digital, televisão, governo eletrônico;
- vi)** Construção e engenharia civil: mapas geológicos, estudos de impacto, posicionamento exato de projeto para estruturas e edifícios;
- vii)** Energia e exploração de recursos naturais: quantificação de recursos hídricos, monitoramento remoto de represas, mapas de evolução temporal da poluição, monitoramento de transporte de materiais perigosos, gerenciamento de frota de veículos;
- viii)** Ambiente: mapa de uso de terra, estudos de impacto, mapas de risco, mapas de evolução temporal da poluição e da linha costeira, modelos de desertificação;
- ix)** Gerenciamento de frotas: posicionamento de navios e veículos, auxílio à

- navegação, otimização de tráfego, alerta e funções de segurança;
- x) Operações humanitárias: logística de locais isolados ou hostis, comunicação com telefones móveis ou equipes isoladas, telemedicina, busca e salvamento;
 - xi) Indústria da pesca: planos e mapas, navegação e gerenciamento de frotas, suporte a exploração de recurso marítimo, busca e salvamento;
 - xii) Saúde: consultas e diagnósticos à distância, modelos epidemiológicos com fusão de dados ambientais e meteorológicos, treinamento à distância;
 - xiii) Educação: tele-educação, universidades virtuais em áreas remotas, difusão de programas de televisão educativos. (Carvalho, 2011)

Com esta análise é possível compreender que todo o Setor Espacial impacta diretamente nas vivências humanas e o trabalho do astronauta tem influência direta no avanço científico que resultará em mudanças que serão incorporadas no dia a dia.

A título exemplificativo, destaca-se algumas iniciativas concretas no âmbito do Setor Espacial que impactam diretamente e promovem o desenvolvimento econômico. Estas iniciativas são comumente realizadas em países com programas espaciais em parceria com atores privados, e cita-se algumas: iniciativas de tele-epidemiologia, realizadas pelo *Centre National d'Études Spatiales - CNES* (França) com o objetivo de utilizar a tecnologia de observação da terra para prevenir a difusão de doenças contagiosas⁷; o programa de telemedicina, realizado pela *Indian Space Research Organisation* que objetiva a utilização de satélites de comunicação para prover a saúde à pessoas residentes em áreas remotas (ISRO, 2020); o projeto SERVIR idealizado pela *National Aeronautics and Space Administration* (NASA) em conjunto com a *US Agency for International Development* (USAID) focalizado na observação da terra para gestão ambiental em mais de 30 países, buscando a respostas à desastres naturais, a garantia a segurança alimentar, saúde e gestão hídrica e de recursos naturais. Destaca-se que uma das atividades desenvolvidas é o monitoramento da Amazônia (NASA, 2012); e, por fim, o projeto *Geodata for Agriculture and Water* (G4AW) realizado pela *Netherlands Space Office* (NSO) em parceria com governos locais, tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico por meio de informação sobre clima e o auxílio ao setor da agricultura.

As perspectivas apresentadas demonstram o patamar atual do Trabalho no Espaço e a importância deste trabalho enquanto parte desta grande Indústria Espacial. As pesquisas

⁷ Esse programa foi utilizado para contenção, avaliação e prevenção no âmbito do COVID-19. (CNES, 2018)

realizadas com missões tripuladas geram resultados para diversos setores das vivências humanas e, posteriormente, alimentam o ciclo de desenvolvimento da ciência para melhoramento da vida no planeta.

3 A ESTRUTURA ATUAL DA REGULAÇÃO DO TRABALHO NO ESPAÇO

Como é regulado o trabalho no espaço? Analisa-se a estrutura protetiva atual no âmbito internacional e de cooperação entre países.

No âmbito do Direito Internacional há alguns instrumentos que mencionam os astronautas e conferem-lhes direitos e deveres, em especial o Tratado do Espaço de 1967, o Acordo de Salvamento de 1968 e a Convenção sobre Responsabilidade de 1972.

O Tratado do Espaço de 1967 menciona os astronautas no artigo V, primeiramente atribuindo a estes sujeitos a posição de “enviados da humanidade no espaço cósmico” e impondo que todos os Estados Parte os reconheçam dessa forma (Decreto 64.362/1969). Ainda, formulam perspectivas sobre o instituto da assistência.

A assistência é compreendida como aquela prestada por outro Estado Parte do tratado no qual em seu território, ou em alto mar, ocorreu um acidente, perigo ou aterrissagem forçada de um astronauta. No caso da aterrissagem forçada o retorno ao Estado de origem deve ser feito prontamente e com segurança. Importante ressaltar que o Tratado compreende como “Estado de Origem” aquele da matrícula do veículo espacial. Neste ponto Lyall (2010, p. 1613-1617) pontua alguns questionamentos: se essa normativa seria suficiente para justificar um novo lançamento para resgatar um astronauta preso ou em situação de perigo no espaço. Segundo Piradov (2000, p. 102) o dever de assistência deve ser compreendido como um princípio do Direito Espacial.

Ainda, o Tratado do Espaço traz disposições sobre a “cooperação entre astronautas” ao determinar que os astronautas quando “desenvolverem atividades no espaço cósmico e nos corpos celestes” (Decreto 64.362/1969) deverão prestar assistência a astronautas de outros Estados parte do Tratado. Por fim, os Estados partes deverão informar imediatamente os outros Estados parte ou do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas sobre qualquer fenômeno descoberto no espaço (Lua e corpos celestes) que possam “representar perigo para a vida ou a saúde dos astronautas” (Decreto 64.362/1969).

Em um segundo momento, avalia-se o Acordo sobre o Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de Objetos Lançados ao Espaço Cósmico de 1968 considerado o documento mais completo que trata sobre os astronautas (Internalizado pelo Decreto 71.989/1973) e possui disposições que dialogam com o Tratado do Espaço e com a Convenção

sobre Responsabilidade de 1972, em resumo o Acordo aborda os seguintes temas: a. sobre a restituição dos astronautas; b. da condição de enviado da humanidade; c. a exigência do exercício de atividades pacíficas; d. o sistema de responsabilidades (Houben, 1968, p. 121-132).

Com relação ao primeiro item a. sobre a restituição dos astronautas, o artigo 1º dispõe sobre a obrigação de publicidade aos Estados quando as pessoas de uma nave espacial sofrerem um acidente, estão em perigo ou em aterrissagem forçada/involuntária em seu território, em alto-mar ou fora da jurisdição de qualquer Estado (Decreto 71.989/1973). Esta publicidade deverá ocorrer por meio da comunicação com a autoridade lançadora, ou ampla publicidade aos demais Estados (quando não possível a primeira) e, ainda, notificar o Secretário-Geral das Nações Unidas que auxiliará na publicização.

No art. 2º explicita-se como deve ocorrer esse salvamento: o Estado-parte em que ocorreu a aterrissagem deverá adotar medidas de salvamento, inclusive oferecendo a assistência necessária; esse Estado, ainda, deverá informar a autoridade lançadora e o Secretário-Geral das Nações Unidas das medidas que está realizando e os resultados empreendidos (Decreto 71.989/1973).

Em acréscimo, dispõe o acordo sobre a possibilidade de a autoridade lançadora também contribuir para a busca e salvamento, no caso de pouso forçado ou involuntário, mesmo que em território de outro Estado, sendo necessário observar dois pontos: a possibilidade de contribuição substancial e o controle e direção da Parte Contratante (o país receptor da aeronave).

O artigo 3º destaca a possível situação da ocorrência de pouso em alto mar ou local fora da jurisdição de qualquer Estado e determina que os Estados deverão prestar assistência, se necessário e possível, informando o Secretário-Geral das Nações Unidas das medidas tomadas e seu progresso (Decreto 71.989/1973).

Diante dos dois cenários de pouso, o artigo 4º impõe o dever de restituição dos astronautas a autoridade lançadora (Decreto 71.989/1973). O termo “restituir” é criticado pela doutrina vez que não seria o termo adequado para ser utilizado com seres humanos (Andrade, 2021, p. 43). Entretanto, Augusto Ferrer (1976, p. 321), mesmo criticando, elenca que a sua utilização teria por objetivo restringir problemas de interpretação.

Ainda, a redação do referido instrumento internacional deixa em aberto a sua abrangência (Andrade, 2021, p. 46): seria aplicável somente em eventos ocorridos na superfície

terrestre ou em órbita também? ⁸

Dessa forma o princípio do Salvamento, inclusive em parte ventilado pelo Tratado do Espaço no art. V, careceu de aprofundamentos no Acordo de Salvamento, o que representa uma omissão (Cheng, 1998, p. 284-285).

Por fim, o artigo 6 do Decreto 71.989/1973 dispõe sobre o conceito de “autoridade lançadora” como o Estado responsável pelo lançamento ou organização intergovernamental, desde que tenha aceitado os direitos e deveres do presente Tratado e que a maioria dos membros de sua constituição sejam Estados-parte do Acordo. Não há menção a empresas, ou seja, considerando a disposição atual o salvamento sempre estaria vinculado ao Estado.

Aborda-se, então, o item b. da condição de enviado da humanidade, já previsto anteriormente no Tratado do Espaço e, também, na Declaração sobre Princípios de 1963. Destaca-se a ponderação de Glaser, representante da Romênia, em 1966: “significa que a exploração e o uso do espaço sideral devem ocorrer em conformidade com o direito internacional [...] no interesse da paz e segurança internacionais e da cooperação entre Estados, e sem prejudicar os interesses de outros Estados”, inclusive com respeito a Carta das Nações Unidas.⁹ (UN, 1966)

Há duas correntes sobre o estudo do termo “enviados da humanidade”, a primeira não vislumbra relevância (Lyll, 2010, p. 1614), considera obsoleta (Golda, 1994) e de fácil resolução vez que apenas “representaria a humanidade” (Cocca, 2014, p. 245). A segunda corrente busca entender o significado da expressão e, principalmente, as consequências da sua existência: primeiro, a compreensão de que seriam representantes¹⁰ da humanidade em missões que poderiam verificar, inclusive, a existência de vida extraterrestre, e, assim, deveriam atrair esforços para seu resgate¹¹; segundo, devido a missão se dar pelo interesse de toda a humanidade (Hobe, 2007, p. 456); terceiro, por ser um reforço aos astronautas de que suas atividades devem observar os interesses de toda a humanidade (Jenks, 1965, p. 247); quarto devido ao risco que eles são submetidos e a necessidade de resgate (Masson-Zwaan, 2010, p. 1603) como uma forma de prestigiá-los pela exposição em prol do desenvolvimento (Sreejith,

⁸ Caril Hall (1969, p. 197-210) menciona a opinião do representante da NASA, Paul G Dembling sobre a possibilidade da ocorrência de assistência também no espaço exterior, entretanto, dependeria “amplamente de precedente humanitário e conveniência nacional”(tradução livre), Por outro lado, o representante da organização Europeia de Pesquisa Espacial apontou que as regras do Acordo sobre Salvamento de 1968 seriam aplicáveis em ambos: espaço sideral e superfície da terra. Ainda, o representante da ex-URSS na 4ª Sessão do Subcomitê Jurídico do COPUOS apontou a sua expectativa de aprovar o “princípio da incondicional assistência aos astronautas” de caráter humanitário.

⁹ Tradução livre..

¹⁰ Esse caráter de representatividade é apresentado por Langston & Pell, 2015, p. 188.

¹¹ *Id.* p. 9.

2019, p. 131).

Aponta-se o posicionamento de Sachdeva (2014) que direciona a consideração de “enviado da humanidade” somente aos comandantes de veículos espaciais, limitando-se o resgate a eles. Este posicionamento é criticado, pois não possui fundamento nos tratados e, também, limitaria o caráter humanitário do resgate a eles (Andrade, 2021, p. 53), vez que não incluiria a tripulação, por exemplo. Porém, é desse posicionamento que se destaca novamente a importância da regulação e conceituação clara do trabalho do astronauta.

Por fim, c. a exigência do exercício de atividades pacíficas, resulta dos claros objetivos de desmilitarização do espaço, há muito evidenciadas desde os primórdios da codificação do Direito Espacial, assim, se suas atividades forem desenvolvidas nesse sentido, contrárias à paz, segurança e promovendo danos ao meio ambiente (Sachdeva, 2014), não seriam aplicado o manto protetivo da condição de “enviados da humanidade”.¹²

Embora, diversos astronautas possuam carreiras militares, antes ou até durante, segundo Aldo Armando Cocca em decorrência do Tratado do Espaço de 1967 há uma incompatibilidade expressa com a militarização das atividades dos astronautas, ou ainda, que sejam utilizadas para fins de espionagem ou violação de prerrogativas e direitos espaciais (Cocca, 2014, p. 245).

Adentra-se, então, no item d. o sistema de responsabilidades que possam afetar os astronautas. Primeiramente, no âmbito do direito internacional a violação deve ser imputada à um Estado (Orensen, 1998, p. 508) ou, ainda, no caso de danos realizados por civis, em última análise a responsabilidade seria do Estado, em virtude da Convenção de Responsabilidade de 1972 que define o Estado Lançador como aquele Estado que lança e o Estado a partir de onde é lançado o objeto espacial. Apesar disso, Olavo de Oliveira Bittencourt Neto (2011, p. 80) aponta que esse sistema deve ser revisto diante da ampliação dos voos espaciais privados.

Com relação ao tipo de dano a doutrina se divide: a posição minoritária adota a visão restrita somente a danos patrimoniais (Verdross, 1963, p. 298); e a posição majoritária compreende a possibilidade de existirem danos morais passíveis de indenização (Soares, 202, p. 186; Shaw, 2010, p. 392).

No âmbito da controvérsia sobre a responsabilidade objetiva e subjetiva o Direito Espacial admite a possibilidade de ambos na Convenção sobre Responsabilidade de 1972 inclusive à pessoas: “Na eventualidade de dano causado fora da superfície da Terra a um objeto espacial de um Estado lançador ou a **pessoa** ou propriedade a bordo de tal objeto espacial” (Internalizada pelo Decreto 71.981/1973) e este dano causado por “por um objeto espacial de

¹² Sob esse entendimento: Bourbonniere, 2005. p. 20. Corroborando com este: Schmitt, 2006, p. 109.

outro Estado lançador e de danos em consequência sofrido por um terceiro Estado, ou **por suas pessoas físicas** ou jurídicas” (Decreto 71.981/1973) a responsabilidade será do Estado lançador e do terceiro Estado participante. Nesse sentido, se o dano tiver sido causado na superfície da terra ou com a aeronave em vôo, a responsabilidade será absoluta, agora, se o dano tiver sido causado “**a pessoas** ou propriedades a bordo de tal objeto espacial fora da superfície da Terra” a responsabilidade será fundamentada em culpa. Em todos os casos o ônus da indenização será dividido de acordo com o grau de culpa, se não for possível essa graduação, serão alocados em proporções iguais (Decreto 71.981/1973).

Ainda, de acordo com o artigo 1 da Convenção sobre Responsabilidade de 1972, serão considerados danos a “**perda de vida, ferimentos pessoais ou outro prejuízo à saúde**; perdas de propriedade de Estados ou de **pessoas físicas** ou jurídicas ou danos sofridos por tais propriedades, ou danos e perdas no caso de organizações intergovernamentais internacionais” (Decreto 71.981/1973).

Dessa forma, ainda que os astronautas sejam responsáveis pelos danos causados, haveria ainda a responsabilidade do Estado lançador, conforme o art. 8 (Vereschetin, 1984, p. 505). Entretanto, apesar dessa vinculação ao Estado lançador, Vereschetin (1984, p. 505) não exclui a possibilidade de uma responsabilização moral ou jurídica dos astronautas em face do Estado que mantém vínculo.

No âmbito do Direito Internacional apresentou-se os instrumentos que dialogam diretamente com a figura do astronauta e nesta pesquisa pontua-se os acordos de cooperação internacionais que possuem alguma determinação direcionada aos astronautas: Acordo sobre a Estação Espacial Internacional (UNITED STATES OF AMERICA, 1998), Código de Conduta para a tripulação da Estação Espacial Internacional (ESA, 2000a) e a Política Disciplinar para a Tripulação da Estação Espacial Internacional (ESA, 2000b), todos somente são aplicados ao Canadá, Estados-membros da ESA, Japão, Rússia e Estados Unidos, embora remeta sua aplicação a “**todos os membros da tripulação do ISS**”¹³ que poderia fugir do escopo de países iniciais.

No Acordo sobre a Estação Espacial Internacional há a autorização do uso da jurisdição do Estado-membro “sobre o pessoal em ou em qualquer elemento de voo que sejam seus respectivos cidadãos”. (UNITED STATES OF AMERICA, 1998) Destaca-se o caso da astronauta Anne McClain que em 2019 se imputou o cometimento de um crime na Estação Espacial Internacional, uma vez que acessou ilegalmente os registros financeiros de sua ex-

¹³ Introdução, item B, terceiro parágrafo. (ESA, 2000)

cônjuge, a jurisdição que seria aplicada seria a dos EUA segundo o art. 22 do Acordo sobre a Estação Espacial Internacional, entretanto, a acusação não foi levada a cabo, pelos promotores federais não compreenderem como um acesso ilícito (Baker, 2019).

O Código de Conduta para a tripulação da Estação Espacial Internacional (ESA, 2000a), apresenta os seguintes objetivos: estabelecer uma cadeia de comando e uma hierarquia de gestão, padrões de trabalho, responsabilidades, regulamentos disciplinares, diretrizes de segurança física e da informação, dentre outros (Ítem B). Embora, esteja limitado aos países que o assinaram, no Código há a clara informação de que ele é aplicado a todos os membros da tripulação da ISS durante pré-voo, em órbita e pós-voo, abrangendo todas as fases de lançamento e retorno.¹⁴

No item II, há o estabelecimento de normas gerais, que são algumas responsabilidades e direitos da tripulação, os quais apresenta-se de forma breve: 1. Relacionamento: dever de manutenção de um relacionamento harmonioso, considerando a natureza internacional e multicultural da tripulação e da missão; 2. Vedação a atos discriminatórios: o agir que resulte em discriminação ou “pareça” ser um ato discriminatório por meio de preferência indevida a qualquer pessoa ou entidade da ISS ou afetar negativamente a confiança do público sobre o Estado parceiro da ISS, a ISS ou alguma agência vinculada; 3. Conservação de bens; 4. Uso indevido do cargo: são proibidas ações que resultem no uso do cargo para ganho privado, para si ou para outros, inclusive financeiro, neste ponto evidencia-se “o desempenho das funções do ISS não será considerado por ganho privado”; 5. Aos membros é permitido o transporte e armazenamento de lembranças: sendo estas bandeiras, emblemas, insígnias e são alocadas como uma permissão e não um direito. Destaca-se que elas não podem ser vendidas ou usadas para ganho pessoal e, ainda, não serão permitidas as que por sua natureza “se prestem a exploração pelos destinatários ou que, na opinião da Agência Cooperante que fornece o Tripulante da ISS, suscitem questionamentos quanto ao bom gosto” estas não seriam permitidas.

No Item III estabelece-se as autoridades, responsabilidades, a cadeia de comando e a relação entre a gestão terrestre e em órbita. Primeiramente é o Comandante da ISS, enquanto membro da tripulação, o líder da tripulação e responsável por: Manter a relação harmoniosa da equipe, considerando, a natureza internacional e multicultural da tripulação e da missão; coordenação das atividades pré-voo e pós-voo, para a formação de uma equipe única; em órbita

¹⁴ O Código, ainda no item B, deixa claro que os membros estão sujeitos a outras normativas, em especial políticas disciplinares e requisitos impostos por suas próprias Agências e, cada membro da tripulação, teria o direito de saber quais os requisitos adicionais.

implementar o programa da missão e garantir a proteção dos membros e dos equipamentos e cargas úteis; Atuar como responsável geral para: conduzir operações, concluir tarefas, informar o Diretor de Voo, fazer cumprir os procedimentos de segurança física e da informação das operações e dos dados de utilização; manter a ordem, garantir a segurança, saúde e bem-estar da tripulação, incluindo resgate e retorno da tripulação; tomar medidas razoáveis para proteção de bens (elementos, equipamentos e cargas).

Ainda, o Código estabelece que dentro do escopo da autoridade do Comandante da ISS está “usar quaisquer meios razoáveis e necessários para cumprir suas responsabilidades” (ESA, 2000a) sendo aplicável a bens e pessoas.

Com relação a cadeia de comando (item III, B) estabelece-se a seguinte ordem: O Comandante da ISS, será o gestor em órbita, o Diretor de Voo, será o gestor de terrestre, e a ordem de tripulantes será pré-definida antes do voo pela *Multilateral Crew Operations Panel* (MCOP).¹⁵

No item IV há menção a política disciplinar que será aplicada na ISS, desenvolvida em documento próprio.

No item V há diretrizes de segurança física e da informação, trazendo disposições de que o uso de equipamentos e bens no âmbito da ISS está limitado ao desempenho das funções do ISS e, ainda, as informações dos próprios membros da tripulação, inclusive médicas, não serão usadas ou divulgadas sem o seu consentimento.

Por fim, no item VI há disposições sobre a proteção aplicada aos sujeitos em pesquisa em humanos, estabelecendo que nenhuma pesquisa poderá ser feita quando colocar em risco a vida, saúde, integridade física ou a segurança dos indivíduos. Ainda, os procedimentos deverão conter a aprovação por escrito do *Human Research Multilateral Review Board* (HRMRB)¹⁶ e com consentimento completo por escrito e informado do sujeito humano submetido à pesquisa. Neste ponto, ainda é possível que o Cirurgião da Tripulação, o Diretor de Voo e o Comandante da ISS revoguem a aprovação ou o consentimento para a pesquisa se a pesquisa colocar em risco o membro da tripulação ou de alguma forma ameaçar o sucesso da missão.

Analisa-se, então, a Política Disciplinar para a Tripulação da Estação Espacial Internacional (ESA, 2000b) que possui sua aplicação no âmbito da ISS e, conseqüentemente, aos países representantes e está diretamente ligada ao Código de Conduta. Embora ela tenha um âmbito específico, no item A há disposição expressa de que esta política não inibe a

¹⁵ Órgão responsável por estabelecer uma política disciplinar.

¹⁶ Trata-se de um comitê que analisa as pesquisas feitas em seres humanos no âmbito da Estação Espacial Internacional, as reuniões não são abertas ao público. (NASA, s.d.).

capacidade de cada Agência aplicar sua própria política disciplinar aos membros da tripulação que ela fornece.

O item B trata do escopo de aplicação para a sua utilização quando houver uma violação em órbita ou, ainda, durante as atividades pré-voo e pós-voo. A alocação das medidas disciplinares gerais está dividida no momento em que ocorrem: se ocorrerem pré-voo ou pós-voo a competência para aplicação será da *Multilateral Crew Operations Panel* (MCOP) serão consideradas a partir da gravidade e da extensão da violação para a aplicação de: advertência verbal, repressão por escrito e, remoção da tripulação (após discussão completa); quando a violação ocorrer em órbita as medidas disciplinares serão aplicadas pelo Comandante da ISS, devendo ser aplicada de forma imediata, mas sem que isso possa comprometer a segurança da tripulação, equipamentos etc. Nesse sentido, a MCOP estabelecerá detalhes sobre as circunstâncias em que a medida disciplinar será considerada. As medidas serão: advertência verbal, repressão por escrito, restrição temporária de atividade, afastamento do serviço, sendo todas as etapas em diálogo direto com a MCOP.

Por fim, há disposições para a aplicação de medidas disciplinares aplicáveis ao próprio Comandante da ISS, quando este deixar de exercer suas responsabilidades ou violar as disposições do Código de Conduta o assunto será avaliado pela MCOP observando a gravidade das medidas.

No caso de ocorrer pré-voo ou pós-voo, serão aplicados “geralmente” um dos remédios: advertência verbal, repressão por escrito, remoção da tripulação, após discussão completa. No caso de ocorrer durante o voo, com base nas informações fornecidas por outros membros da tripulação ou julgamento direto do Diretor de Voo a MCOP poderá impor qualquer um dos remédios: aviso verbal, repressão por escrito, ou nos casos extremos, o Comandante será destituído e sua autoridade transferida para outro tripulante a ser recomendado pela própria MCOP, sujeita à aprovação de acordo com os parceiros.

As estruturas apresentadas, especialmente, nos instrumentos de cooperação formam o sistema laboral aplicável aos Astronautas, mas ainda restam muitas lacunas para a formação de um sistema laboral completo.

4 CONCLUSÃO

O trabalho no espaço existe hoje e seus reflexos são sentidos em diversos setores da economia e nas próprias vivências humanas. Especialmente os resultados de pesquisa alcançados após missões tripuladas impactam no desenvolvimento da ciência e de diversas áreas. A estruturação de um Direito Espacial é essencial para compreender como esses

resultados serão compartilhados entre todos os atores.

Da análise dos instrumentos demonstrou-se que no âmbito internacional os que citam a figura do astronauta são: o Tratado do Espaço de 1967, o Acordo de Salvamento de 1968 e a Convenção sobre Responsabilidade de 1972 e estes estão focalizados em elevar a figura do astronauta enquanto “enviado da humanidade”, estabelecer um regime de responsabilidade, inclusive sobre eles e, também, estabelecer mecanismos de salvamento e restituição. Apresenta algumas lacunas, como o instituto do salvamento seria aplicável somente em eventos ocorridos na superfície terrestre ou em órbita também? Ou ainda, o conceito de “autoridade lançadora” se vincula somente ao Estado e não há empresas? Como seriam aplicáveis as responsabilidades sobre as empresas? O que significa e quais as consequências de ser um “enviado da humanidade”?

Avançou-se para o estudo dos instrumentos internacional de cooperação entre países, que embora restritos, possuem disposições para os astronautas que estão na Estação Espacial Internacional: Acordo sobre a Estação Espacial Internacional, Código de Conduta para a tripulação da Estação Espacial Internacional e a Política Disciplinar para a Tripulação da Estação Espacial Internacional.

Levanta-se, à título conclusivo/provocativo algumas problemáticas: somente são aplicáveis aos países membros da ISS; deixam claro que não limitam nenhuma atuação das agências, o que poderá gerar uma divergência no caso do astronauta se deparar com disposições conflitantes (do Comandante, por exemplo; e de sua própria Agência); há a disposição no Código de a que tripulação seriam todos que foram aprovados para voar na ISS, isso geraria a aplicação de seus dispositivos a membros de outros países? Ou visitantes/turistas?; Diante das responsabilidades do Comandante ou do Diretor de voo, como com a saúde e segurança, isso deverá ser observado pelos outros membros da tripulação? Se não cumprido, há algum outro sujeito responsável ?; Comandante poderá “usar de quaisquer meios razoáveis e necessários para cumprir suas responsabilidades”, há limites para esse uso? Isso o isentaria de alguma responsabilidade posterior? Com relação a política disciplinar, o que seriam restrições de atividades? Envolveriam somente atividades de trabalho, ou atividades pessoais? Como se daria o afastamento de serviço? Poderiam os astronautas ficar em isolamento?

Essas lacunas apontadas e, também, a própria existência efetiva de um sistema de proteção laboral ainda permanecem sem respostas. Embora seja possível aplicar as Convenções Internacionais da Organização Internacional do Trabalho esta aplicação seria restrita aos Estados membros e limitada, pois os documentos atuais não tratam especificamente sobre os astronautas, como ocorre em outros sistemas similares como no caso das Convenções dos

trabalhadores marítimos. A este trabalho demonstrou-se a estrutura atual para ampliar caminhos, para outros trabalhos já desenvolvidos¹⁷ e que poderão ser desenvolvidos, e, assim, possam arquitetar um sistema de proteção a permitir a ampliação da atividade em consonância com a proteção de direitos dos trabalhadores envolvidos.

Embora, em uma primeira vista, o trabalho no espaço possa parecer ficcional, em realidade, ele encontra-se mais próximo do que imaginado, em especial por todo o quanto se usufrui dos seus resultados no dia a dia. A regulação desse trabalho permite que os meios e resultados sejam usufruídos por todos, independente do poderio e destaque no âmbito da Indústria Espacial e, também, a proteção desses trabalhadores.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Jonathan Percivalle. **O regime jurídico dos astronautas: prerrogativas diplomáticas.** (Dissertação) 122 f. Programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Orientador: Professor Titular Dr. Paulo Borba Casella. São Paulo, 2021, p. 53.

BAKER, Mike. Space crime allegation leads to charge against astronaut's ex-wife. 2019. **New York Times.** Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2020/04/06/us/space-crime-allegation-indictment.html>>. Acesso em 20 de março de 2024.

BATURIN, Yuri. The Astronaut's legal status. **Advanced Space Law**, v. 5, 2020. P. 7.

BELLOMO, Stefano. PALLINI, Massimo. La libertà di circolazione dei lavoratori dell'Unione Europea e la normativa in materia di lavoro degli immigrati. *In Diritto del lavoro – La Costituzione, il Codice Civile e le leggi Speciali*, collana Le Fonti del diritto italiano, volume a cura di G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca, V ed., Giuffrè editore, Milano, 2017, 1637 ss.

BITTENCOURT NETO, Olavo de Oliveira. **Direito Espacial Contemporâneo: Responsabilidade Internacional.** Curitiba: Juruá, 2011. P. 80.

BOURBONNIERE, Michel. National-Security Law in Outer Space: The Interface of Exploration and Security. *Journal of Air Law and Commerce.* Vo. 70, nº 1, 2005. P. 20.

BRASIL. **Decreto nº 64.362, de 17 de abril de 1969.** Promulga o Tratado sobre Exploração e Uso do Espaço Cósmico.

BRASIL. **Convenção sobre Responsabilidade Internacional por Danos Causados por Objetos Espaciais.** Promulgada pelo Decreto nº 71.981, de 22 de março de 1973. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D71981.html>. Acesso em 20

¹⁷ Apresentou-se uma proposta de Convenção Internacional para regulamentação do trabalho no espaço na tese de doutoramento defendida no Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Brasil, em cotutela com a Università di Roma “La Sapienza” – Itália. Dottorato in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale – curriculum in diritto del lavoro (Ferraz, 2024).

de março de 2024.

BRASIL. **Decreto nº 71.989, de 26 de março de 1973.** Promulga o Acordo sobre Salvamento de Astronautas e Restituição de Astronautas e de objetos Lançados ao Espaço Cósmico.

CARVALHO, H. C. Alternativas de financiamento e parcerias internacionais estratégicas no setor espacial. *In*: BRASIL. Secretaria de Assuntos Estratégicos. **Desafios do Programa Espacial Brasileiro.** Brasília, 2011. 276 p. Disponível em: <http://www.sae.gov.br/site/wpcontent/uploads/espacial_site.pdf>. Acesso em 20 de março de 2024.

CHENG, Bin. **Studies on International Space Law.** Oxford, Inglaterra: Clarendon Pr, 1998, p. 284-285

CNES. **Rapport Annuel 2018.** Disponível em: < <https://cnes.fr/fr/le-cnes/le-cnes-en-bref/rapport-annuel-2018>> Acesso em 20 de março de 2024.

COCCA, Aldo Armando. **Consolidación del derecho espacial: Contribución del pensamiento argentino a la codificación del espacio.** Buenos Aires: Editora Astrea, 1971. P. 94-95.

COCCA, Aldo Armando. La condición jurídica del cosmonauta. **Revista de Derecho Público.** Número 9, p. 239-257. 2014. P. 245.

DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de Direito do Trabalho.** Editora Jus Pudivm, 2024, p. 52

ESA. **Astronaut selection 2021-22.** FAQs. s.d. Disponível em: https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection/Astronaut_selection_2021-22_FAQs#:~:text=ESA%20plans%20to%20recruit%204,created%20reserve%20pool%20of%20astronauts. Acesso em 20 de março de 2024.

ESA. **Code Of Conduct For The International Space Station Crew.** 2000.a Disponível em: <https://download.esa.int/docs/ECSL/ISS_Crew_Code_of_Conduct.pdf>. Acesso em 20 de março de 2024.

ESA. **Disciplinary Policy for International Space Station (ISS) Crew.** 2000.b Disponível em: < https://download.esa.int/docs/ECSL/ISS_Crew_Disciplinary_Policy.pdf . Acesso em 20 de março de 2024.

ESA. **ESA Astronaut Selection.** S.d. Disponível em: < https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/ESA_Astronaut_Selection>. Acesso em 20 de março de 2024.

ESA. **International Space Station Intergovernmental Agreement.** 1998. Washington. Disponível em: <https://www.esa.int/About_Us/ECSL/_European_Centre_for_Space_Law/International_Space_Station_Intergovernmental_Agreement>. Acesso em 20 de março de 2024.

FERRAZ, Miriam Olivia Knopik. **A fronteira final do trabalho:** proposta de regulamentação internacional do trabalho no espaço exterior | L'ultima frontiera del lavoro: proposta di

regolamentazione internazionale del lavoro nello spazio esterno (Tese de Doutorado). 390 p. Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Brasil, em cotutela com a Università di Roma “La Sapienza” – Itália. Dottorato in autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale – curriculum in diritto del lavoro. 2024.

FERRER, Manuel Augusto. **Derecho Espacial**. 2ª ed. Buenos Aires, Argentina: Plus Ultra, 1976, p. 321.

GOLDA, Carlo. Legal regime of human activities in outer space law. **NASA**. Disponível em: <<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19940026925/downloads/19940026925.pdf>>. Acesso em 20 de março de 2024.

HALL, Caril. Rescue and return of astronauts on Earth and in outer space. **American Journal of International Law**. V. 63, nº 2, p. 197-210, 1969 P. 206

HOBE, Stephan. Legal aspects of space tourism. **Nebraska Law Review**. v. 86, p. 439-458, 2007. P. 456.

HOUBEN, Pien-Hein. A New Chapter of Space Law: The Agreement on the Rescue and Return of Astronauts and Space Objects. **Netherlands International Law Review**. Vol. 15, n. Issue 02, June 1968, pp 121 - 132

ISRO. **Indian Spacecraft**. 2020. Disponível em: <<https://www.isro.gov.in/spacecraft>>. Acesso em 20 de março de 2024.

JENKS, C. Wilfred. **Space Law**. Nova York, EUA: Frederick A. Praeger, 1965. P. 247.

KHODYKIN, Alexander Vladimirovich, о социопрофессиональных характеристиках российских и зарубежных космонавтов/ астронавтов. **Социологические исследования** (Revista pesquisa sociológica). n.6, 2020. Disponível em: <http://socis.isras.ru/article/8189>.

LANGSTON, Sara; PELL, Sarah Jane. What is in a name? Perceived identity, classification, philosophy, and implied duty of the ‘astronaut’. **Acta Astronautica**. v.115, p. 185-194, 2015 P. 188.

LEE, Mordecai. The astronaut and Foggy Bottom PR: Assistant Secretary of State for Public Affairs Michael Collins, 1969–1971. **Public Relations Review**, vol. 33, 2007, pp. 184–190

LYALL, Francis. Who is an astronaut? The inadequacy of current international law. **Acta Astronautica**. V. 66, p. 1613-1617, 2010.

MASSON-ZWAAN, Tanja; FREELAND, Steven. Between heaven and Earth: the legal challenges of human space travel. **Acta Astronautica**. n. 66, p. 1597-1607, 2010. P. 1603

NASA. **Astronaut Requirements**. 2020. Disponível em: <https://www.nasa.gov/audience/forstudents/postsecondary/features/F_Astronaut_Requirements.html>. Acesso em 20 de março de 2024.

NASA. **Human Research Multilateral Review Board (HRMRB)**. S.d. Disponível em: <<https://irb.nasa.gov/HRMRB/#:~:text=The%20Human%20Research%20Multilateral%20Review,conducted%20in%20an%20ethical%20manner>> Acesso em 20 de março de 2024.

NASA. **NASA Helped Kick-start Diversity in Employment Opportunities**. 2016. Disponível em: <<https://www.nasa.gov/feature/nasa-helped-kick-start-diversity-in-employment-opportunities>>. Acesso em 20 de março de 2024.

NASA. **SERVIR: Connecting Space to Village**. **NASAFacts**. 2012. Disponível em: <https://www.nasa.gov/sites/default/files/638969main_SERVIR.pdf>. Acesso em 20 de março de 2024.

OECD STI, **Micro-data lab: Intellectual Property Database**, March 2018. Disponível em: <<http://oe.cd/ipstats>>. Acesso em 20 de março de 2024.

OECD. **The Space Economy in Figures**. How space contributes to the global economy. 2019. Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/c5996201-en>. Disponível em: <<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/c5996201-en.pdf?expires=1592931235&id=id&accname=guest&checksum=3DD81CFD984D1A0C6026C6BF7779E6A>>. Acesso em 20 de março de 2024

ORENSEN, Max. **Manual de derecho internacional publico**. Tradução: Dotación Carnegie para la Paz Internacional. México: Fondo de Cultura Económica, 1998. P. 508.

PIRADOV, A.S. **International Space Law**. Honolulu, EUA: Universty Press of the Pacific, 2000, p. 102.

PONTES, Marcos. **Biografia**. 2013. Disponível em: <[http://www.marcospontes.com/\\$SETOR/MCP/VIDA/biografia.html](http://www.marcospontes.com/$SETOR/MCP/VIDA/biografia.html)>. Acesso em 20 de março de 2024.

PURSE, L.; PALMER, L.; When the astronaut is a woman. **Science Fiction Film and Television** (Special Issue), vol. 12, n. 1. Liverpool University Press

SACHDEVA, G.S. **Outer Space: Law, policy and governance**. Nova Deli: Kalpana Shukla. 2014. E-book.

SAGE, Daniel. ‘Giant leaps and forgotten steps: NASA and the performance of gender’. **The Sociological Review**, vol. 57.s1, May 2009, pp. 146–163.

SCHMITT, Michael N. International Law and Military Operations in Space. In: **Max Planck Yearbook of United Nations Law** (Org.). v. 10, 2006, P. 109.

SHAW, Malcolm. **Direito Internacional**. Tradução: Marcelo Brandão Cipolla (coord. e revisor), Lenita Ananias do Nascimento e Antônio de Oliveira Sette-Câmara. 1 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. P. 392

SOARES, Guido Fernando Silva. **Curso de Direito Internacional Público**. São Paulo: Atlas, 2002. P. 186;

SREEJITH, S. G. The fallen envoy: the rise and fall of astronaut in international space law. **Space Policy**. v. 47, p. 130-139, 2019. P. 131.

UNITED NATION. Office for Outer Space Affairs. **A/AC.105/C.2/SR.44**. Disponível em: <https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jsp?lf_id=>>. Acesso em 20 de março de 2024.

UNITED NATION. Office for Outer Space Affairs. **A/AC.105/C.2/SR.61. 1966. P. 10.** Disponível em: <https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jsp?lf_id=>. Acesso em 20 de março de 2024.

UNITED NATION. Office for Outer Space Affairs. **A/AC.98/L.7. P. 9.** Disponível em: <https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions/search.jsp?lf_id=>. Acesso em 20 de março de 2024.

UNITED STATES OF AMERICA. **51 U.S. Code § 50902 – Definitions.** Disponível em: <<https://www.law.cornell.edu/uscode/text/51/50902>>. Acesso em 20 de março de 2024.

UNITED STATES OF AMERICA. **Agreement Among The Government Of Canada, Governments Of Member States Of The European Space Agency, The Government Of Japan, The Government Of The Russian Federation, And The Government Of The United States Of America Concerning Cooperation On The Civil International Space Station.** Washington, 1998. Disponível em: <<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/12927-Multilateral-Space-Space-Station-1.29.1998.pdf>>. Acesso em 20 de março de 2024.

VERDROSS, Alfred. **Derecho Internacional Público.** Tradução: Antonio Truyol y Serra. 4. Ed. Madrid: Aguilar Ediciones, 1963. P. 298.

VERESCHETIN, V. S. Elaborating the Legal Status of Astronauts. **Hastings International and Comparative Law Review.** Vol. 7, nº 3, 1984. P. 505

WORDSPACEFLIGHT. **Astronauts & Cosmonauts.** S.d. Disponível em: <https://www.worldspaceflight.com/>. Acesso em 20 de março de 2024.

DESCONEXIÓN DIGITAL Y EL DERECHO A LA LIMITACIÓN EFECTIVA Y SEGURA DE LA CONEXIÓN DIGITAL

DIGITAL DISCONNECTION AND RIGHT TO EFFECTIVE AND SECURE DIGITAL LIMITATION

Oscar Eduardo Benítez
Francisco Trillo Párraga*

SUMARIO: 1. Carácter y naturaleza del derecho a la desconexión digital en el derecho del trabajo. 2. Tiempo, trabajo y vida en la sociedad del rendimiento. 3. Hiperconectividad digital y violencia del poder privado empresarial. 4. Hacia la esencialidad de la desconexión digital: la limitación efectiva y segura de la conexión digital. 5. Conclusión.

Recibido em: 29/4/2024
Aprovado em: 3/5/2024

DOI: <https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.86>

1. CARÁCTER Y NATURALEZA DEL DERECHO A LA DESCONEJÓN DIGITAL EN EL DERECHO DEL TRABAJO

La aparición del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral ha sobreestimulado la producción científica en los últimos años tanto a nivel nacional, supranacional como internacional. La literatura existente resulta tan inabarcable como reiterativa en su modo de construir y desarrollar los estudios en la materia que, en extrema síntesis, recorre la idea de que la desconexión digital resulta un refuerzo, una suerte de garantía, del derecho al descanso en el contexto de la denominada era digital del trabajo, que se traduce y resume, en el derecho a no recibir comunicaciones por este medio por fuera de su jornada².

Si bien, este análisis del derecho a la desconexión digital resulta ajustado a Derecho, cabe plantearse, si, además, éste alberga la capacidad de trascender el tiempo de descanso para

* Son respectivamente, abogado y docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad del Castilla-La Mancha.

² Entendemos que el derecho a la desconexión digital comporta la imposibilidad empresarial de mantener comunicaciones con las personas trabajadoras durante los tiempos de no trabajo. Y ello, en base a que este derecho se enmarca como instrumento, además de salvaguarda de la intimidad, de protección de la seguridad y salud, por lo que desde el punto de vista jurídico aquella interpretación de la desconexión digital basada en el derecho a no responder estas comunicaciones, supondría trasladar a la persona trabajadora la obligación empresarial de esta medida de prevención, fundamentalmente de la salud mental (arts. 14.1 y 15.4 LPRL).

ser reivindicado durante la realización de la jornada de trabajo, donde por cierto se produce una alta exposición a la afectación de determinados derechos fundamentales coincidentes plenamente con los que se atribuyen su protección a la desconexión digital: salud, intimidad, libertad de expresión, igualdad...³. En este sentido, resulta extremadamente relevante recordar cuáles han sido los antecedentes de este derecho, relacionados por cierto casi exclusivamente con el cuidado de la salud de las personas trabajadoras.

El Parlamento Europeo ha tenido la oportunidad de destacar “que la conectividad constante combinada con una elevada demanda de trabajo y la expectativa creciente de que los trabajadores estén localizados en cualquier momento puede afectar negativamente a sus derechos fundamentales y al equilibrio de su vida privada y su vida profesional, así como a su salud física y mental y su bienestar”⁴. Ello comporta, por un lado, la atención que se ha de mantener a los fenómenos de prolongación indebida de la jornada de trabajo por encima de los máximos legales y/o convencionales⁵, especialmente, aunque no sólo, en situaciones de trabajo a distancia o teletrabajo⁶. Por otro lado, y aquí reside nuestra hipótesis principal de estudio, la conectividad, en la terminología más analógica estar a disposición del empresario, durante la jornada de trabajo, comporta inevitablemente una fuente de riesgos laborales que debe limitarse a través de la acción preventiva del empresario cuya configuración jurídica no puede ser disímil a la prevista con carácter general por la normativa que asegura el derecho a la seguridad y salud

³ En un sentido muy similar, relacionando la capacidad de la desconexión digital para limitar efectivamente el tiempo de trabajo como instrumento de prevención de riesgos laborales en las relaciones de trabajo a distancia o híbridas, se reenvía a GINÉS i FABRELLAS, A. y PEÑA MONCHO, J., “Derecho a la desconexión y prevención de riesgos laborales derivados del uso de la tecnología”, *Labos*, Vol. 4. nº 1, pp. 130-150.

⁴ Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el derecho a la desconexión (2019/2181(INL)). El texto completo se puede consultar en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_ES.html.

⁵ Según el Informe Anual Infojobs-ESADE 2020 sobre desconexión digital, el 51% de los trabajadores españoles contestaban *WhatsApps*, llamadas o correos electrónicos fuera del horario laboral. Antes de la pandemia este porcentaje era del 63% y, actualmente, tras la pandemia y la implantación del teletrabajo este porcentaje ha aumentado hasta el 82 % de los trabajadores que responden a *e-mails* o atienden llamadas de teléfono fuera del horario laboral, incluso, el 74% de las personas trabajadoras responden a llamadas o correos durante las vacaciones, siendo las mujeres (61%) las que más acajan la falta de desconexión. CT 104/2021. Disponible en: https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_104_21.pdf.

⁶ “Las personas que trabajan desde casa con regularidad son más del doble de propensas a trabajar por encima del límite máximo de cuarenta y ocho horas semanales y corren el riesgo de descansar menos de las once horas requeridas entre días laborables, tal como establece el Derecho de la Unión, en comparación con los que trabajan en las instalaciones de la empresa; destaca que cerca del 30 % de dichos teletrabajadores afirma que trabaja en su tiempo libre todos los días o varias veces por semana, frente a menos del 5 % de los trabajadores que acuden a la «oficina» o lugar de trabajo, y que los teletrabajadores también son más propensos a trabajar de forma irregular; subraya que el número de los trabajadores que trabajan desde casa que informan de largas horas de trabajo o que no pueden beneficiarse del tiempo no laborable está aumentando en la Unión; observa, además, que los teletrabajadores regulares comunican con más frecuencia que sufren estrés relacionado con el trabajo y se ven afectados por trastornos del sueño, estrés y exposición a la luz de pantallas digitales, y señala que otros efectos en la salud de los teletrabajadores y de los trabajadores «muy móviles» son dolor de cabeza, astenopia, fatiga, ansiedad y los trastornos musculoesqueléticos”, en EUROFOUND, *Right to disconnect in the 27 EU Member States*, 2020. Disponible: <https://cooperante.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/08/wpef20019.pdf>.

de las personas trabajadoras.

Es así, cómo el abordaje teórico del derecho a la desconexión digital nos conduce a reflexionar sobre el carácter de éste en un sentido concreto, a partir del análisis de sus principales contenidos y desarrollos para profundizar en el estudio de su naturaleza en un contexto, el actual, determinado, no solo por el uso de las tecnologías digitales, sino también por los cambios culturales, así como por la evolución del mismo Derecho del Trabajo. Si bien resulta ineludible tomar en consideración el contexto económico-productivo, tratando de no incurrir en la exaltación y determinismo de las tecnologías digitales y de sus usos económico-empresariales más recientes, creemos muy fértil aproximarnos a las líneas de tendencia más actuales en el mundo del trabajo para así comprender mejor los derechos de nueva generación que han sido alumbrados en los últimos años como sucede con el de la desconexión digital.

2. TIEMPO, TRABAJO Y VIDA EN LA *SOCIEDAD DEL RENDIMIENTO*

El laboralismo suele hablar de un muro que separa(ba) la vida laboral de la personal, pero, en rigor, solo se trata de un recurso semántico. Y no solo porque el muro no existe, sino porque tampoco existe una vida laboral independiente de la vida personal. El trabajo es una experiencia que se da en el marco de una vida única, personalísima, por lo que es impropio seguir la literalidad cuando se habla de vida laboral por un lado y vida personal por otro. El muro imaginario que separa ambos aspectos de nuestra existencia es, realidad, una ilustración de una construcción realizada por actores sociales mediante prácticas repetidas a lo largo del tiempo las cuales “no pueden concebirse al margen ni separadamente de los acontecimientos tecnológicos”⁷.

El conflicto que subyace en el enunciado en realidad es un conflicto relacionado con el tiempo. Ello obedece a que, en su nivel más básico, el contrato de trabajo representa el intercambio de una remuneración por la capacidad de trabajar durante un periodo de tiempo determinado en el que la persona que presta el servicio se somete un poder jurídico ajeno⁸, por lo que cuando la persona trabajadora se pone a disposición del sujeto empresarial no solo entrega su cuerpo, sino también su tiempo, o mejor dicho su soberanía temporal, que constituye la capacidad de elegir cómo distribuir su tiempo⁹. En este sentido, la limitación de la jornada de trabajo ha sido una institución fundamental no solo por sus fundamentos biológicos y

⁷ WAJCMAN, J., *Esclavos del tiempo. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital*. Paidós, Barcelona, 2017, p. 231.

⁸ CANDAL, Pablo, “La identificación del Derecho”. Anuario de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2010, Año I, n° 1, Santa Fe, 2011, p. 25.

⁹ WAJCMAN, J., *Esclavos del tiempo*...ob. cit., p. 230.

productivos que justificaron su regulación, sino porque se ha constituido en el medio técnico mediante el cual se divide el mundo del trabajo de la esfera personal. No es casualidad que la reducción progresiva del tiempo de trabajo haya sido históricamente la forma de conciliar la vida privada con las obligaciones laborales de las personas que trabajan por cuenta ajena.

Ahora bien, la noción de tiempo de la era moderna se ha caracterizado por la percepción de los hechos de forma sucesiva en determinada línea temporal, al que generalmente se denomina tiempo cronológico y el cual tiene la particularidad de ser medible de forma clara y formal en razón del espacio (modelo espacio-temporal). En este sentido, aquel viejo reloj cuya funcionalidad ha sido destacada en los inicios de la producción fabril por los historiadores de la revolución industrial, no sólo constituía una herramienta para la organización, medición y valoración del trabajo, sino que al establecer el comienzo y la finalización de la jornada de trabajo, también constituía el medio para regular “nuestras vidas en bloques de tiempo y espacio separados”¹⁰, diferenciando claramente la esfera de la vida laboral y la esfera de la vida personal.

Hoy, con el advenimiento de la tecnología digital, que representa “una clara e importante ruptura con respecto a las generaciones anteriores de tecnología mecánica”, hemos comenzado a alejarnos cada vez más del modelo espacio-temporal propio de la era industrial, así como de su método de demarcación y ordenamiento en secuencias de acontecimientos. Nuestra actual forma de experimentar el tiempo se basa en instantes inconcebiblemente breves que permiten “el carácter simultáneo de las relaciones sociales” reemplazando el espacio real por procesos realizados en tiempo real¹¹. Todo ello ha generado una fragmentación y celularización del tiempo de trabajo que algunos autores describen como “fractalización”¹². Así, aquella demarcación que aquel viejo reloj realizaba al señalar el comienzo y fin de una jornada parecer comenzar a desaparecer por “la conectividad constante y el alcance global de las tecnologías digitales móviles”¹³. Este fenómeno pone en jaque el modelo espacio-temporal sobre el que se institucionalizó el Derecho del Trabajo y genera distintas problemáticas.

Por un lado, la ya conocida posibilidad de la extensión de la jornada a través del espacio virtual y la posibilidad que los problemas de trabajo desborden o colonicen los tiempos y espacios antaño reservados a la vida familiar¹⁴. Fenómeno al que suele hacerse referencia en

¹⁰ WAJCMAN, J., *Esclavos del tiempo*...ob. cit. pp. 236-237.

¹¹ WAJCMAN, J., *Esclavos del tiempo*...ob. cit.

¹² BERARDI, F., *Fenomenología del Fin. Sensibilidad y Mutación conectiva*. Buenos Aires, 2017, p. 223.

¹³ WAJCMAN, J., *Esclavos del tiempo*...ob. cit.

¹⁴ SCHOR, J., *La excesiva jornada laboral en Estados Unidos: la inesperada disminución del tiempo de ocio*. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 1994.

los textos que abordan el derecho a la desconexión. Pero también, por otro lado, la constante preocupación de los sujetos empresariales por el efectivo uso del tiempo y elementos de trabajo por parte de las personas trabajadoras acorde con el plan productivo empresarial y no con sus intereses personales¹⁵, quien recurre a nuevas modalidades de ejercicio de control, muchas veces desmedidas, vulnerando derechos fundamentales de las personas que trabajan¹⁶. En este sentido se ha vuelto usual encontrarnos jurisprudencia donde se analiza la afectación del Derecho a la intimidad y privacidad por parte de las empresas ante la implementación de cámaras de seguridad en los puestos de trabajo¹⁷ o cuándo las TIC permiten que el empleador pueda conocer la ubicación de sus dependientes fuera del horario de trabajo¹⁸, entre otros supuestos.

Pero la problemática no se agota en la afectación del derecho a la limitación de la jornada, descanso, intimidad o privacidad que se puede generar con la utilización de las nuevas tecnologías digitales, sino también en el plano cultural.

La digitalización de la vida social y económica está ofreciendo una nueva manera de producción normativa y organización social, donde con carácter general la socialización tiene lugar preferentemente en lo virtual, dando lugar a lo que algunos autores llaman *efecto enjambre*¹⁹ o *proceso de hibridación*, que en el marco del mundo del trabajo no es sino otra forma de designar el campo donde se libraré el conflicto sobre el control del tiempo entre trabajo y capital²⁰, que además de la desaparición de ese muro que separaba la vida laboral y personal genera otras problemáticas. Una de estas problemáticas, es la tendencia a la individualización en las relaciones sociales. La tecnología y su uso forman parte, entonces, de un proceso social y cultural, abierto y dinámico, que incorpora ineludiblemente los principios y valores imperantes en las sociedades donde se desarrolla, albergando la potencialidad de conformar una identidad común a través del fenómeno de la *tecnologización de la vida cotidiana*.

La pérdida de estas identidades colectivas y comunitarias que están deparando las tecnologías digitales se está traduciendo en el ámbito sociolaboral en la progresiva centralidad

¹⁵ Ver JOURDAN MARKIEWICZ, E. J., Las redes sociales y sus efectos sobre la relación laboral, publicado en *RDLSS 2014-2* (20/01/2014), p. 109.

¹⁶ LIVELLARA, C. A., “Nuevas Tecnologías, Derechos Fundamentales del trabajador y facultades de contralor del empleador”, en AAVV., *La relación de trabajo* (ACKERMAN, M. E. y SUDERA, A., Coordinadores), 1ª Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2009, p. 79.

¹⁷ Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal vs. Autopistas Urbanas S.A. y otros, de fecha: 26/04/2013, Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala III.

¹⁸ CNATrab, Sala IX, Pavolotzki Claudio y otros c/ Fischer Argentina SA s/ juicio sumarísimo” de fecha 10/07/2015, publicada en TySS, 2015-881.

¹⁹ HAN, Byung- Chul, En el enjambre, Herder, Barcelona, 2014.

²⁰ UGARTE CATALDO, J. L., “Derecho a la desconexión digital: editando un nuevo derecho”, *Trabajo y Derecho*, N° 111, Marzo de 2024.

del rendimiento laboral, entendido éste como una actitud de absoluta disponibilidad a los intereses de los sujetos empresariales. De total activación y conexión. Es precisamente esta dinámica la que está provocando en las relaciones laborales una suerte de equiparación entre las personas trabajadoras y las máquinas en las que la conexión digital es el instrumento económico-empresarial que consiente tal asimilación. Una configuración social que, pese a las dosis de euforia que exuda, no comporta mayores espacios de libertad sino nuevas formas de dominación ejercidas normalmente a través de los poderes y controles que consienten las tecnologías digitales²¹.

El éxito de estos nuevos dispositivos de control y vigilancia reside en que hay una apariencia de que es la propia persona trabajadora la que se somete a unos ritmos en intensidades de la producción que no solo no se detienen en los límites legales y/o convencionales de la jornada de trabajo, sino que producen una intensificación de las comunicaciones y una mutación cuantitativa y cualitativa de las condiciones de trabajo²². Dicha circunstancia, además de obligarnos a revisar los antecedentes de la relación entre tiempo y trabajo²³, nos da la premisa para incluir en el análisis del contexto actual la conformación de la *sociedad del rendimiento*, y entender que la problemática de la hiperconectividad en el mundo del trabajo no solo se expresa en este desborde, expansión o colonización de los tiempos de trabajo durante el tiempo libre o de descanso, sino que expresa una nueva forma de dominación

²¹Una sociedad cuyos pilares culturales son la autoproducción y la explotación de sí mismo que, por lo demás, tiende a rechazar energicamente lo diferente, a partir de la sensación de pertenencia que ofrece el consumo financiarizado. Estos procesos de autoproducción y autoexplotación están teniendo como denominador común la pérdida de igualdad y cohesión social, pese a encontramos en la *era digital*, de la que se esperaba que la conectividad articulara a las personas de todo el mundo agrupadas por intereses, aficiones y/o problemas comunes. Sin embargo, lejos de esta expectativa, la conectividad que mayoritariamente parece imponerse en la era digital no ofrece de forma satisfactoria una articulación de la acción social organizada, dando lugar más bien a uniones inestables de sujetos que aparecen conectados con un tipo de consumo, también cultural y político.

²² Esta estructura social, atravesada por el uso masivo e intensivo de las tecnologías digitales, no consigue, muy al contrario, alejarse del axioma del crecimiento económico constante como base del desarrollo social y económico. Es así, como el capitalismo se presenta, en sus diferentes autodenominaciones (¡anarcocapitalismo!), como el sistema socioeconómico único que permite la adquisición de mayores espacios de libertad, sin desvelar la verdadera naturaleza de éste como generador de formas de esclavitud modernas. En estos términos se expresa la obra de ŽIŽEK, S., *La nueva lucha de clases: los refugiados y el terror*. Anagrama, Bogotá, 2016, pp. 60 ss.

²³ Un binomio cuya conformación ha transitado e incorporado los principios y valores imperantes durante la década de los años 90 del siglo pasado: la satisfacción de las necesidades económico-empresariales como vía de desarrollo económico y social. La transición del sistema de producción, del fordismo al postfordismo, ha servido de justificación general desde entonces para ensanchar la capacidad de reacción empresarial, permitiendo adaptar el tiempo de trabajo a las exigencias de una demanda que se ha declinado en constante fluctuación. La normativa laboral, a través de las sucesivas reformas introducidas, ha perseguido infatigablemente dotar a los sujetos empresariales de dosis cada vez mayores de flexibilidad en materia de tiempo de trabajo. Con ello, no solo hemos asistido a un progresivo fenómeno de fragmentación de los tiempos sociales, de trabajo, de descanso y de ocio, sino sobre todo a una expansión e internalización de la subordinación de las personas trabajadoras a los ritmos de la producción y, por tanto, a los poderes empresariales. Este proceso ha sido descrito de forma muy rigurosa, entre otros, por SUPLOT, A., *Crítica del Derecho del Trabajo*. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Colección Informes y Estudios, nº 11, Madrid, 1996.

que, incluso y sobre todo, afecta a las personas que trabajan durante la misma jornada, dando paso a nuevas formas de violencia del poder privado.

3. HIPERCONECTIVIDAD DIGITAL Y VIOLENCIA DEL PODER PRIVADO EMPRESARIAL

Seguramente para quienes asocian la violencia a la aplicación de la fuerza física, verbal o psicológica les pueda parecer difícil asociar la hiperconexión con la violencia. Pero la violencia es “*un fenómeno sumamente difuso y complejo*”, cuya identificación está siempre “*influida por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan*”²⁴.

Parece interesante en este aspecto el trabajo de Byung-Chul Han, para quien existen distintos estadios de transformación o etapas de la violencia²⁵.

Una primera etapa antigua o arcaica, que abarca desde la prehistoria hasta parte de la edad moderna que han identifica como *sociedad de la soberanía*, en el cual el ejercicio de la violencia era físico, visible, frontal, directo, real. En esta época ejercer la violencia era sinónimo de ejercer el poder y su puesta en escena era un “elemento central y constitutivo de la comunicación social”²⁶, por lo que su ejercicio se realizaba de forma pública, en las plazas, en los altares. Estamos en presencia de una sociedad sangrienta. En esta etapa la violencia física era el medio “natural” para lograr determinados objetivos e imponer voluntades. La violencia constituía una parte de la comunicación social, de allí que no solo se ejercitara, sino que también se exhibía en ese *teatro de la crueldad*²⁷. El mundo del trabajo tiene sus ejemplos. Tan antiguos como las pirámides y la esclavitud, tan moderno como la trata y el trabajo forzoso.

Luego sobrevino una segunda etapa, que podríamos ubicar en la modernidad, cuando la violencia comienza a expresar otra fisonomía. La modernidad con su sociedad disciplinaria tiene su forma propia de ejercicio de la violencia. En este segundo estadio, la violencia deja de ser parte de la comunicación política y social, y se retira a espacios mentales íntimos, “subcomunicativos, subcutáneos, capilares”. Se desplaza “de lo visible a lo invisible; de lo directo, a lo discreto; de lo físico, a lo psíquico; de lo material, a lo mediado; de lo frontal, a lo viral. Su modo de actuación ya no pasa por la confrontación, sino por la contaminación, no hay

²⁴ En un sentido muy similar, BAYLOS GRAU, A. y PÉREZ REY, J., *El despido o la violencia del poder privado*. Trotta, Madrid, 2009.

²⁵ HAN, B-CH., *Topología de la violencia*, Herder, 2016, Barcelona.

²⁶ HAN, B-CH., *Topología...* ob. cit., p. 18.

²⁷ “El señor ostenta su poder imponiendo la muerte por medio de la sangre. El teatro de la crueldad, que tiene lugar en las plazas públicas pone en escena su poder y dominación. La violencia y la puesta en escena teatral son una parte esencial del ejercicio del poder y la dominación” HAN, B- CH., *Topología...* ob. cit. p. 16.

ataques directos, sino infecciones subrepticias”²⁸. En la modernidad, la inteorización física es uno de los “desplazamientos topológicos fundamentales de la violencia”²⁹. Como decía Foucault al describir las características del castigo moderno, en la modernidad el castigo recae “sobre el alma más que sobre el cuerpo”³⁰. No es casualidad que justamente sea en este periodo histórico, donde el derecho del trabajo del siglo XX nace, evoluciona con la fisonomía que se conoce actualmente. Una fisonomía funcional a esa sociedad disciplinaria. Las similitudes de los sistemas carcelarios, las escuelas y las fábricas responden a un modelo de organización y control espacio temporal de vigilancia recurrentemente representado (y resumido) en el panóptico de Bentham.

Para esta línea de investigación, hoy nos encontramos transitando una nueva mutación en la evolución de la violencia.

Entre la sociedad de la soberanía y la sociedad disciplinaria existe un punto en común: en ambas la violencia es un concepto intersubjetivo. Es decir, un fenómeno que se produce como consecuencia de una acción u omisión que un sujeto ejerce sobre otro. En sociedad soberana, su principal expresión era física, en la sociedad disciplinaria psíquica, pero indudablemente de un sujeto a otro. En la sociedad tardo moderna, el ejercicio de la violencia cambia su fisonomía, ya que el sujeto de la sociedad de rendimiento “está libre de un dominio externo que lo obligue a trabajar o incluso lo explote. Es dueño y soberano de sí mismo”. Pero “la supresión de un dominio externo no conduce hacia la libertad, más bien hace que la libertad y coacción coincidan. Así el sujeto de rendimiento se abandona a la libertad obligada o a la libre obligación de maximizar el rendimiento. El exceso de trabajo y rendimiento se agudiza y se convierte en autoexplotación. Esta es mucho más eficaz que la explotación por otros, pues va acompañada de un sentimiento de libertad. El explotador es al mismo tiempo el explotado”³¹.

Y ello, se produce en razón del discurso de la positividad, pues la *sociedad de rendimiento* “se caracteriza por el verbo modal poder (posibilidad) sin límites. Su plural afirmativo y colectivo. *Yes, we can* expresa precisamente su carácter de positividad. Los proyectos, las iniciativas y las motivaciones reemplazan a la prohibición, el mandato y la ley...”³². Así se genera una interiorización y mutación de la violencia: “*de visible a invisible, de frontal en viral, de directa en mediada, de real en virtual, de física en psíquica, de negativa*

²⁸ HAN, B- CH., *Topología...* ob. cit. p. 9.

²⁹ HAN, B- CH., *Topología...* ob. cit. p. 19.

³⁰ BONNOT DE MABLY, G., "De la legislación o los principios de las leyes" (París, 1789, T. IX) p. 36. Citado por FOUCAULT, M., *Vigilar y castigar*, Siglo veintiuno, Buenos Aires, 2015, p. 26.

³¹ HAN, B.-CH., *La sociedad del cansancio*. Herder, Barcelona, 2017, pp. 30 y 31.

³² HAN, B-CH., *La sociedad del cansancio*. Herder, Barcelona, 2017, p. 26.

en positiva... ”³³.

Esta innovación de la violencia no solo es un fenómeno revelado por la filosofía, sino también por el Derecho. Hace ya varios años los sistemas jurídicos han tomado nota de estas nuevas expresiones y ya no solo identifican como violencia a aquellos comportamientos individuales de agresión física, verbal o psíquica que quieren imponer relaciones de dominio sobre otros sujetos, sino también otras prácticas o comportamientos, que aún, no mediando siquiera intención, generan daños. Un claro ejemplo de ello es la violencia simbólica de la que tanto se habla en las distintas disciplinas con perspectiva de género. Esa violencia arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en “expectativas colectivas”, en “creencias socialmente inculcadas”, y que hemos observado con claridad en los estereotipos de género. En efecto, es vasta la literatura actual que nos refleja cómo los estereotipos de género “derivan en un modelo de masculinidad, el cual impone la idea que solo hay un modo de ser varón”³⁴ que indica cómo debemos comportarnos, pensar e inclusive gestionar los sentimientos. Se trata de mandatos incorporados a través de distintos procesos de socialización. Esta violencia simbólica, actualmente reconocida por diferentes sistemas normativos³⁵, nos indica una mutación de la concepción jurídica de la violencia, que no se limita a su acepción subjetiva, es decir que no está necesariamente motivada en la intención de las personas, sino que también puede ser objetiva, inserta en la estructura social, invisibilizadas por el *habitus*, la costumbre, los estereotipos sociales. Una violencia que no sólo reprime, sino que produce subjetividades. Es que, como se expresaba en la *Teoría general*, “creemos ser libres, pero en realidad estamos encerrados en una tupidísima red de reglas de conducta, que desde el nacimiento y hasta la muerte dirigen nuestras acciones” y el derecho constituye la parte más “notable” o “sobresaliente”³⁶, pero no la única.

El mundo del trabajo también tiene sus estereotipos “ideales” ¿Cuál es la representación que existe en el imaginario colectivo de un buen trabajador? ¿De una buena trabajadora? ¿Cuál es el estereotipo del trabajador industrial? ¿Y del trabajador postindustrial? En el ámbito de

³³ HAN, B- CH., *Topología...* ob. cit. pg. 9.

³⁴ BATTAGLIA, Roberto, Reflexiones desde una visión integradora entre la psicología y el derecho: Los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, la violencia laboral y las masculinidades, Grupo de Estudios de Derecho Social, La Revista N° 4, Perspectiva de Género en el Derecho Laboral, (VIDAL, Verónica Vidal y KUTTER, Guillermo, directores) Microjuris, Buenos Aires, 2023, pg. 55. Disponible en http://admin-microjuris.com/revistas/geds/Geds_04.pdf

³⁵ La violencia simbólica a la que hace referencia el art. 5, inciso 5 de la Ley Argentina 26485 es un claro ejemplo. Sostiene expresamente la norma: “Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer: (...) Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.

³⁶ BOBBIO, N., *Teoría General del Derecho*. Ed. Temis, Bogotá - Santiago de Chile, 2015, p. 4.

producción y servicios, hace tiempo que se viene hablando de que las empresas de hoy requieren un trabajador con movilidad (capacidad para poder moverse), ubicuidad (calidad de ubicuo, omnipresencia) y disponibilidad (calidad de estar disponible) *full time (full life*, dicen en algunos sitios) siempre dispuesto a conectarse y trabajar. Una concepción de una nueva disponibilidad que se resume con el acrónimo “ATAWAD” (*AnyTime, AnyWhere, Any Device*), o “*mobiquité*” terminología con la que Xavier Dalloz resumió esas cualidades modernas³⁷. Todo parece indicar que el mundo del trabajo tiene sus propios estereotipos con representaciones en el campo del deber que nos acercan muchísimo a aquella *sociedad del cansancio o rendimiento*.

Frente al “exceso de positividad” que resulta de la necesidad sistémica de nuestro modo de organización social, donde la “superproducción, superrendimiento o supercomunicación”³⁸ son el eje del sistema, llevándonos hacia ese “frenesí de socialización forzada”³⁹, la hiperconectividad con el trabajo debe ser considerada como un factor de riesgo indudablemente. No es casualidad que en la Reunión de Expertos de la OIT del año 2016, se destacara que los instrumentos que aborden la problemática de la violencia y acoso en el mundo del trabajo deberían ser lo suficientemente flexibles para poder abordar las diferentes formas de violencia que se manifiestan en la cotidianidad y “responder asimismo a los nuevos riesgos y desafíos que pueden conducir a la violencia y acoso en el mundo del trabajo, como los que surgen como consecuencia de la evolución de las modalidades de trabajo y de la tecnología”⁴⁰. Y es lógico, diversos estudios demuestran que los nuevos riesgos asociados al trabajo atravesado por la hiperconectividad son múltiples. Por un lado tenemos los efectos crónicos de la fatiga, las enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales y estados de salud mental que implican niveles altos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño⁴¹. Por otro lado, el uso irresponsable de las TICs puede generar adicciones conductuales -la tecnoadicción y la nomofobia presentan un perfil clínico similar al de las adicciones químicas o drogodependencias-, así como la tecnofobia, tecnofatiga, tecnoansiedad, tecnoestrés⁴², hasta trastornos musculoesqueléticos⁴³, lesiones oculares, riesgos asociados al sedentarismo, y hasta

³⁷ ARESE, C., *El Futuro del Trabajo, una mirada desde Latino América y el Caribe*. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, 2019, p. 14.

³⁸ HAN, B-CH., *La sociedad del cansancio*, ob. cit., p. 21.

³⁹ BERARDI, F., *Fenomenología del Fin. Sensibilidad y Mutación conectiva*. Caja Negra, Buenos Aires, 2017, p. 48.

⁴⁰ OIT, Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, Ginebra, 2016, p. 45.

⁴¹ Tal es la evidencia que el informe de 2019 de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo: Trabajar para un futuro prometedor, OIT, 2019, disponible el www.ilo.org.

⁴² MELLA MÉNDEZ, L., “Nuevas tecnologías y nuevos retos para la conciliación y la salud de los trabajadores”. *Trabajo y Derecho*, 2016, n°. 16, pp. 32-33.

⁴³ Resulta interesante comprobar el contenido de las campañas de sensibilización que al respecto lleva a cabo el

riesgos de sobreexposición a las ondas electromagnéticas⁴⁴.

Actualmente, el Convenio 190 de la OIT identifica a la violencia con comportamientos o prácticas que causen o sean susceptibles de causar daños⁴⁵. Y como vimos la hiperconectividad constituye una práctica susceptible de causar daños. Por ello decíamos al comenzar este trabajo que la desconexión digital no solo debe ser vista desde la perspectiva de la jornada de trabajo, sino también desde la obligación empresarial vinculada a los deberes de prevención, seguridad e indemnidad. Una organización de trabajo que haga uso de la hiperconectividad es responsable de las consecuencias perniciosas que ello genere, por lo que debe llevar adelante todas las acciones que sean necesarias para prevenir los efectos negativos que la misma pueda generar en la vida de las personas que trabajan para su beneficio. No hacerlo constituye un acto de violencia.

4. HACIA LA ESENCIALIDAD DE LA DESCONEXIÓN DIGITAL: LA LIMITACIÓN EFECTIVA Y SEGURA DE LA CONEXIÓN DIGITAL

Entender la hiperconectividad como un factor de riesgo psicosocial y su falta de tratamiento adecuado como un acto de violencia nos abre otra perspectiva de abordaje, más afín a la tradición iuslaboralista. Una perspectiva más *protectora* que prohibitiva, pues no se trata de prohibir, al menos no solamente, pues tal como lo han demostrado los estudios de las Clínicas del Trabajo, las prohibiciones también son insuficientes en el mundo del trabajo⁴⁶.

La limitación efectiva de la conexión digital no se logra imponiendo a los empresarios la prohibición de comunicaciones fuera de la jornada o de tomar represalias por la falta de respuestas. Para hacer efectivo un uso responsable de la conectividad se debe llevar adelante un conjunto de esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos⁴⁷ -conocidos con el nombre de *buenas prácticas empresariales*- que deben llevarse adelante para la generación de ambientes de trabajo saludables que propicien el trabajo digno.

Institucional Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. <https://www.insst.es/documentacion/espacio-monotematico/desconexion-digital>.

⁴⁴ ARAGÜEZ VALENZUELA, L., “El impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en el tiempo de trabajo: una especial referencia a la desconexión digital”, en AAVV (Miranda Boto, J. M., Director), *El derecho del trabajo español ante el Tribunal de Justicia: problemas y soluciones*. Cinc, Madrid, 2018, p. 393.

⁴⁵ Recuérdese que el artículo 1 del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, conceptualiza la violencia como “*un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico*”.

⁴⁶ “El operario hace trampa para poder hacer lo mejor posible en el tiempo más corto posible a pesar de los incidentes e imprevistos”, en DEJOURS, C., *El sufrimiento en el trabajo*, Topía, Buenos Aires, 2015, p. 11.

⁴⁷ CARRASCO GONZALEZ, Ana Maria; DE LA CORTE, Cecilia; LEON RUBIO, Jose Maria, “Engagement: Un recurso para optimizar la salud psicosocial en las organizaciones y prevenir el Burnout y el Estrés laboral”, publicado en Revista Digital de Salud y Seguridad en el trabajo, N° 1, 2010, pgs. 1/22.

El Convenio 190 de la OIT y su recomendación, constituyen un instrumento diseñado especialmente para ello. En este sentido, el art. 9 de dicho Convenio establece que los empleadores deben “identificar los peligros y evaluar los riesgos... adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos”, así como “proporcionar a los trabajadores y otras personas concernidas, en forma accesible, según proceda, información y capacitación acerca de los peligros y riesgos de violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes...”.

Se trata de identificar, adoptar medidas, controlar, informar, capacitar, visibilizar. Este tipo de acciones, son indispensables para evitar que las personas que trabajan incurran en usos abusivos de las TICs. Entender la hiperconectividad con el trabajo como un nuevo tipo de violencia, sistémica, estructural, positiva, extremadamente sutil, invisibilizada por las prácticas sociales, nos permite una concepción más robusta de la desconexión digital. Una concepción que no solo prevé obligaciones de “no hacer” -como es no remitir comunicaciones fuera del horario- sino también obligaciones de “hacer”, compeliendo a todos los actores sociales a trabajar para establecer pautas de conductas concretas para que las empresas, los directivos y las personas trabajadoras lleven adelante una política de actuación interna a fin de visibilizar, concientizar y capacitar a todas las personas que participan de la comunidad laboral para la modificación de ciertos hábitos donde se oculta la problemática⁴⁸.

Además, entender que la esencialidad de este nuevo derecho no está vinculada exclusivamente con la limitación de la jornada y la garantía de descanso, sino que ello constituye un medio a fin de lograr un objetivo mayor -preservar la salud de las personas que trabajan y ambientes de trabajo libre de violencia- nos plantea un dilema que los juristas del trabajo no podemos obviar. Solemos ampararnos en el derecho a la desconexión digital como un dispositivo que tiene como objetivo asegurar un tiempo de descanso seguro y saludable fuera de la jornada de trabajo. Como un nuevo muro⁴⁹ que tiene por finalidad evitar que las situaciones laborales de *hiperconectividad con el trabajo*⁵⁰, pero no consideramos la garantía de la seguridad y salud dentro de la jornada.

Existe un modo de entender los derechos en los que causa y finalidad adquieren una

⁴⁸ BENÍTEZ, O.E., “La trazabilidad del derecho a la desconexión digital”, en la obra colectiva Derecho a la desconexión, perspectiva y reflexiones para el caso chileno (Rodrigo Azocar Simonet, Director), Valencia, Tirant lo Blanch, 2022.

⁴⁹ UGARTE CATALDO, J. L., “Derecho a la desconexión digital... Ob. cit.

⁵⁰ “Se podría definir la desconexión digital como aquella que se encarga de limitar el uso de las tecnologías de la comunicación fuera del horario laboral (no recibir llamadas, correos electrónicos, etc.)”. En LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M. y LEDO, F., “La naturaleza jurídica de la desconexión digital y su relación con el teletrabajo”, en AAVV (TRUJILLO PONS, F., Dir.), *Más allá de la oficina: desafíos laborales emergentes en un mundo hiperconectado*. Aranzadi, Navarra, 2023, pp. 31 ss.

relevancia preponderante junto a los aspectos formales del procedimiento de creación normativa. En nuestro caso, ello alcanza una interpretación del derecho a la desconexión digital que necesariamente se distancia de la idea de que su contenido se limite exclusivamente a lo formalmente dispuesto en la norma emanada. Bien al contrario, acotar con cierta rigurosidad la esencia misma del derecho a la desconexión digital exige tomar en consideración la causa y finalidad del derecho que, en última instancia, buscaría nombrar jurídicamente la necesidad subyacente de aquél. En otras palabras, el bien jurídico tutelado.

La comprensión del derecho a la desconexión digital solamente como un *remake* del derecho a la jornada limitada y descanso resulta, a todas luces, insatisfactorio desde los postulados más esenciales de la protección de la seguridad y salud laboral y, por tanto, de la normativa de prevención de riesgos laborales. Repárese en que tanto la Directiva Marco sobre seguridad y salud en el trabajo como la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, definen la prevención como “el conjunto de disposiciones o de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa, con el fin de evitar o de disminuir los riesgos profesionales”⁵¹, teniendo esta normativa por objeto la seguridad y salud de las personas trabajadoras mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo⁵². La acción preventiva se dirige, pues, a mejorar las condiciones de trabajo como medio imprescindible para asegurar eficazmente la seguridad y salud de las personas trabajadoras. En este sentido, se ha de recordar que la normativa entiende como condición de trabajo “cualquier característica que pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud”, entre las que se incluye expresamente las “características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador”⁵³. Además, la configuración jurídica del deber empresarial de protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras comporta no sólo la evaluación, planificación y adopción, en su caso, de medidas de prevención, sino también una acción de vigilancia del correcto uso de éstas por parte de la persona trabajadora⁵⁴.

⁵¹ Art. 3 de la Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo y 4.1 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

⁵² Art. 2.1 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

⁵³ Art. 7.d) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

⁵⁴ En este sentido se manifiesta el art. 15.4 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: “La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras”.

Todo ello se traduce, en términos de principios de la acción preventiva, en combatir los riesgos en su origen. En el caso de la desconexión digital implica ineludiblemente planificar la prevención de riesgos laborales “buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo”⁵⁵. Esto es, reconocer la obligación de los sujetos empresariales de planificar las conexiones de modo tal que las personas trabajadoras ostenten el correlativo derecho, en términos de indemnidad, de gozar de un tiempo de descanso, pero también de condiciones de trabajo seguras y saludable en lo que al riesgo laboral de la *hiperconectividad* se refiere. No cabe entender cumplido satisfactoriamente la obligación general del empresario de asegurar eficazmente la seguridad y salud de las personas trabajadoras a través de una planificación preventiva-empresarial en la que se prevea sin más la limitación de las comunicaciones digitales entre sujetos empresariales y personas trabajadoras durante los periodos de descanso, puesto que, de este modo, no se hace frente a los riesgos asociados a la *hiperconectividad*, trasladando además a la persona trabajadora la concreción de su derecho a la seguridad laboral.

En la medida en que existiera una necesidad empresarial de continuar la planificación de la actividad productiva mediante comunicaciones durante los periodos de no trabajo, el cuidado de la salud de la persona trabajadora, desde el punto de vista de la conectividad, recaería en su voluntad condicionada. Por ello, la evolución y coyunturas del cumplimiento de tales tareas durante la jornada laboral condicionan ineluctablemente las comunicaciones durante los lapsos de no trabajo. En términos concretos, la causa de que tengan lugar comunicaciones digitales entre los sujetos empresariales y las personas trabajadoras durante los periodos de no trabajo reside en una incorrecta organización de la actividad productiva durante la jornada laboral.⁵⁶

Pero, además, resultaría contradictorio abordar la función preventiva de la responsabilidad asegurando un descanso libre de riesgos de *hiperconectividad* sin que se haya planificado las actuaciones necesarias para atajar este riesgo durante el desarrollo de la jornada laboral. Además, no hacer lugar al tratamiento preventivo de este riesgo laboral durante la jornada de trabajo arroja como consecuencia, una alta probabilidad, de un cumplimiento estrictamente formal de la normativa legal y/o convencional de la obligación empresarial de la

⁵⁵ En concreto los expresados en el art. 15.1.c) y g) de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

⁵⁶ Excepto situaciones muy concretas de siniestros o situaciones de similar urgencia, que normalmente vienen determinados por la intervención de la negociación colectiva.

desconexión digital, no evitándose o reduciendo al mínimo posible la materialización de los daños para la salud de las personas trabajadoras que aquel riesgo tiene asociado.

Por ello, se ha de indagar, en relación con la acción preventiva en el seno de la actividad productiva, si esta formulación es adecuada a las previsiones de la normativa de prevención de riesgos laborales de prever y planificar el descanso seguro y saludable en este ámbito sin hacer lo propio en relación con el tiempo y la intensidad de trabajo resulta.

En este punto, resulta interesante destacar que existe otra característica vinculada al intercambio que se produce durante la ejecución del contrato de trabajo postmoderno, en ese sistema híbrido a que hace referencia la doctrina especializada.

Ya hemos hecho referencia al hecho de que la sociedad actual nos presenta un mundo cada vez más organizado en base a flujos (flujos de mercaderías, de personas, de dinero y sobre todo de información) que parecen disolver el tiempo secuencial organizado en base al espacio invitándonos a una “práctica social que aspira a negar la secuencia para instalarnos en la simultaneidad perenne y la ubicuidad simultánea”⁵⁷. Como vimos, ello genera la problemática de la *fractalización* de la jornada. La cual presenta dos dimensiones de análisis. Por un lado, la ya referida fragmentación de la jornada de trabajo, en células de tiempo breves -y muchas veces inconmensurables- pero también, por otro lado, a la intensificación de la carga mental necesaria para el desarrollo de las tareas u objetivos. En efecto, el exceso y aceleración de intercambios y estímulos comunicativos e informativos, algo perfectamente configurable durante la jornada de trabajo, pueden producir efectos patológicos severos en las personas.

Imagínese un trabajo donde la persona está trabajando y está expuesta constantemente a requerimientos de información y/o respuestas, al punto tal que le sea difícil terminar con algunas de las tareas que forman parte de sus responsabilidades, donde debido a los estímulos recibidos por la hiperconectividad no pueda enfocar atención en determinada tarea o deba hacerlo en tareas diferentes en forma simultánea. Ese contexto, es fácilmente configurable en el trabajo de la actualidad. Es más, la práctica del *multitasking* o multitarea⁵⁸, generalmente representada con la imagen de una persona con muchos brazos, con teléfonos, computadoras, *tablets*, etc... y que hace referencia a la habilidad de las personas para la realización de tareas de forma simultánea, alternando de una a otra en cuestión de milisegundos y sin perder tiempo en este proceso, ha sido durante los últimos años una de los atributos valorados por muchas empresas en razón de los criterios de eficiencia y productividad que ellos le generaba. Sin

⁵⁷ CASTELLS, M., “Internet y la sociedad red”. *Revista cultural*, n° 43, 2006.

⁵⁸ Resulta interesante que dicha expresión se remonta a 1965, cuando IBM especificara las funcionalidades de uno de sus nuevos sistemas: el System/360.

embargo, hoy distintos estudios han demostrado que dicha práctica puede ser nociva para la salud de las personas⁵⁹.

No es casualidad que las últimas regulaciones en materia de jornadas reducidas o insalubres están vinculadas con temáticas vinculadas a la hipercomunicación.

La aceleración de los intercambios informativos está produciendo un efecto patológico en la mente humana. Es que los individuos no estamos en condiciones de procesar conscientemente la inmensa y creciente masa de información que entra a través de nuestros dispositivos electrónicos en nuestra mente, “sin embargo, parece que es indispensable seguir, conocer, valorar, asimilar y elaborar toda esa información si se quiere ser eficiente, competitivo, ganador...”⁶⁰. Hoy se habla de la economía de la atención⁶¹, donde se presenta justamente a esta facultad cognitiva como un recurso valioso y escaso ¿No es ya tiempo de que el Derecho del Trabajo comience a preocuparse por el cuidado y valor de dicha facultad cognitiva de las personas que trabajan? ¿Por qué no sería exigible una conectividad saludable inclusive durante la misma jornada de trabajo?

En las respuestas a estos interrogantes es donde se puede reconocer lo que denominamos la esencialidad del derecho a la desconexión digital⁶² que habría de ser reformulado en términos más rigurosos como el derecho a la limitación efectiva y segura de la conexión digital⁶³. Esta

⁵⁹ Parece muy interesante, en este sentido, las publicaciones de la Academia del Banco Santander, donde se hace referencia a las ventajas y desventajas del multitasking, afirmando, por un lado: “¿Qué es lo que alegan los detractores del multitasking? Los inconvenientes de la multitarea engloban desde la disminución en el uso de la memoria de trabajo hasta una mayor tendencia a distraerse, el aumento en la probabilidad de cometer errores y omitir información importante, así como la dificultad para analizar y comprender la prioridad y el estado real de los proyectos, lo que, en última instancia, conduce a una disminución en la productividad. En este sentido, de acuerdo con las investigaciones de Gerald Weinberg, recopiladas en Quality Software Management, cuando se llevan a cabo cinco tareas en modo multitasking, se pierde el 75% de la productividad por el desgaste mental que supone. Además, también puede afectar a la salud mental, dado que la multitarea aumenta los niveles de cortisol, la conocida como hormona del estrés, aumentando el agotamiento y las probabilidades de caer en el síndrome de burnout”.

Pero también: “Por el contrario, también hay investigaciones que ponen de relieve los beneficios del multitasking que es bien gestionado. Así, si bien puede disparar el cortisol, también provoca un aumento de la dopamina, la hormona de la felicidad. El hecho de conseguir diferentes logros gracias a la multitarea y sentirse capaz de poder con todo puede desembocar en una gratificante sensación de satisfacción y motivación” (<https://www.santanderopenacademy.com/es/blog/multitasking-que-es.html>).

Lo que no se analiza en esa publicación es que cuando la actividad que libera dopamina se realiza en exceso, puede generar conductas adictivas, lo cual propiciaría la adicción al trabajo (<https://www.upb.edu.co/es/central-blogs/salud-y-bienestar/que-es-dopamina-como-influye-nuestro-bienestar>).

⁶⁰ BERARDI, F., *La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global*. Traficantes de sueño, Madrid, 2015, p. 25.

⁶¹ DAVENPORT, TH. y BECK, J., *La economía de la atención: El nuevo valor de los negocios*. Paidós, Barcelona, 2002.

⁶² En este sentido, CONTRERAS UGARTE, J. V., “Derecho derrengado y la esencialidad filosófica del Derecho”, *El Basilisco. Revista de materialismo filosófico*, número 58, 2023, pp. 42 ss (disponible en <https://www.fgbueno.es/bas/bas58f.htm>)

⁶³ Se habla de la esencialidad del contenido del derecho para hacer referencia a aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, aquel que da sentido jurídico al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos.

denominación del derecho trasciende el aspecto puramente escolástico para adentrarse en el análisis de éste desde una perspectiva omnicomprendensiva del riesgo de la *hiperconectividad* y las consecuencias dañinas que para la seguridad y salud de las personas trabajadoras puede acarrear de no ser entendido y limitado correctamente. De ahí, que la limitación efectiva y saludable de la conexión digital encuentre necesariamente sus manifestaciones jurídicas dentro y fuera de la jornada de trabajo.

5. CONCLUSIÓN

“El escritorio de una casa se parece mucho al living de una oficina, el uniforme de trabajo se asemeja cada vez más a la ropa de entrecasa. El trabajo antiguamente delimitado por el tiempo y el espacio se ha expandido hasta absorberlo todo...” decía una convocatoria a un seminario que buscaba reflexionar sobre el significado del trabajo para el hombre moderno.

En este contexto, que parece ser el comienzo de la era del trabajo descarnado de la época del *software*⁶⁴, el derecho a la desconexión digital suele ser presentado como el nuevo muro que divide la vida personal de la laboral, un nuevo muro ahora virtual y que hay que volver a construir. De allí que el derecho a la desconexión sea considerado un instituto que solo opera en el tiempo de no trabajo, y que la hiperconectividad durante la jornada sea un punto ciego donde ni la legislación especial, ni la doctrina hacen foco.

Sin embargo, el presente continuo del Derecho del Trabajo, aquel que conforma el futuro del trabajo, se destaca hoy, si se nos permite la expresión, por el carácter mestizo del conjunto de derechos y técnicas jurídicas que en tiempos recientes están llenando su contenido. Un mestizaje consistente en la creación y reconocimiento de derechos de ciudadanía dispuestos también para su concreción y desarrollo en el radio de acción jurídico-laboral. Una suerte de sincronización entre *fuera* y *dentro* del espacio-tiempo del trabajo productivo que reconoce derechos a las personas trabajadoras tales como la previsibilidad, la transparencia, la parentalidad/parentalidad y, a nuestro juicio, la desconexión digital como consecuencia de la desmaterialización de los procesos sociales que hasta hace relativamente poco tiempo se explicaban en torno a una fisicidad concreta, lugar de trabajo, como condición de su propia existencia⁶⁵.

Los derechos apenas mencionados se declinan en términos de ciudadanía dentro y fuera

⁶⁴ BAUMAN, Z., *Modernidad Líquida*. Paidós, Buenos Aires, 2007, p.130.

⁶⁵ BAYLOS GRAU, A., “El futuro de las normas del trabajo que queremos”. Contribución a la Conversación IV. OIT (2019) La Gobernanza del Trabajo. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548608.pdf.

del espacio empresa como técnica preferente de la regulación de condiciones de trabajo haciendo hincapié en la relación tiempo, trabajo y vida desde una concepción que desborda la estricta condición de trabajador/a. A nadie se le escapa la comprensión de que en estos derechos el fin de su regulación se coloca en la mejora de las condiciones de la vida ciudadana sin que su contenido albergue una concreción normativa de los derechos laborales implicados *stricto sensu*, necesitando ineluctablemente para ello la intervención de la autonomía colectiva e individual en una dialéctica reformulada que asegure a la persona trabajadora mayores espacios de expresión de integración de su proyecto vital en el contrato de trabajo, como destacadamente ocurre en la determinación de las fuentes de regulación en la modalidad contractual del trabajo a distancia⁶⁶. Esta interpretación de la nueva generación de derechos en el ámbito laboral, entre los que ubicamos el derecho a la desconexión digital, pretende no incurrir, muy al contrario, en el análisis *liquido* de una sociedad que supera la centralidad del trabajo en la construcción de la ciudadanía social. Se trata más bien de afirmar y tomar conciencia en calidad de *iustlaboralistas* de la existencia de ciertos derechos cuyo análisis teórico y práctico resulta incompleto e insatisfactorio si tiene lugar únicamente entre los muros de los lugares o tiempos de trabajo. Con ello, se reivindica una centralidad del trabajo que se *asoma a la ventana de la vida*⁶⁷ fuera de los lugares de producción, aunque hoy no se tenga la seguridad absoluta de a qué nos referimos exactamente con los lugares de la producción⁶⁸.

A nuestro modo de ver, este entendimiento de la evolución más reciente del Derecho del Trabajo permite evitar interpretaciones sesgadas o equívocas sobre la finalidad y contenidos de derechos tan cruciales hoy como el derecho a la desconexión digital. Es por ello, que se ha de entender que el derecho a la desconexión digital se proyecta necesariamente dentro y fuera del trabajo, y no solo como un derecho laboral, sino como un derecho fundamental⁶⁹ del que no solo deben gozar las personas que trabajan de forma dependientes o protegidas por las regulaciones que establecen límites a la jornada, abarcando un ámbito de aplicación más amplio que la generalidad de los regímenes laborales, tal como lo hace el Convenio 190 de la OIT. Por ello no resulta posible desgajar unos tiempos (de trabajo) de otros (de descanso) en el disfrute

⁶⁶ En este sentido, TRILLO PÁRRAGA, F., *Derecho del Trabajo digital: trabajo a distancia y teletrabajo*. Bomarzo, 2023, pp. 43-51.

⁶⁷ Esta expresión la tomamos en préstamo de MARIUCCI, L., “Dopo la flessibilità cosa? Riflessioni sulle politiche del lavoro. I Working Papers, Università degli Studi di Catania, 2005. Disponible en <http://aei.pitt.edu/103045/1/27.pdf>.

⁶⁸ Véase RITZER G., “Prosumer capitalism”, *The Sociological Quarterly*, Volume 56, Issue 3, June 2015, pages 413-580. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tsq.12105>. Una aproximación interesante al análisis del *prosumo* se encuentra en BARBA DEL HORNO, M., “Prosumo, alienación y explotación. Reflexiones en torno al trabajo digital. *Lan Harremannak*, nº 45, 2021

⁶⁹ UGARTE CATALDO, J. L., “Derecho a la desconexión digital...”, ob. cit., pp. 10-12.

y concreción de éste que persigue en términos generales proteger a las personas frente a los efectos negativos del uso intensivo y prolongado de las tecnologías digitales.

Una comprensión en sentido opuesto a la que aquí se argumenta, ha llevado a atribuir un carácter *esnobista* a la desconexión digital por entender que se trata meramente de una manera de renombrar un derecho clásico como es el derecho al descanso⁷⁰, donde aquella en realidad constituye una garantía del disfrute pleno de éste. Sin pretender cuestionar del todo la instrumentalidad del derecho a la desconexión digital, puesto que a su través se alcanzan objetivos de carácter social relacionados con otros derechos como el descanso, la salud, la libertad de expresión o la intimidad, resulta excesivamente reduccionista negar su naturaleza y carácter como derecho. Desconcierta, además, la lectura homogénea que del derecho a la desconexión digital se ha realizado, entendiendo que el campo de acción e intervención de este derecho se limita a la duración del tiempo de descanso diario, semanal y/o anual, cuando los riesgos asociados a la hiperconectividad se han demostrado en especial peligrosos precisamente durante el desarrollo de la prestación de trabajo⁷¹. El derecho a la desconexión digital alberga diferentes finalidades y funciones no limitándose estrictamente a la de evitar la injerencia del poder privado empresarial durante los tiempos de descanso, sino desplegando también su aplicación práctica como derecho de las personas trabajadoras en el desarrollo de la relación de trabajo. En términos concretos, nos referimos a la posibilidad de la persona trabajadora a recurrir a la desconexión digital durante el desarrollo de la relación de trabajo si ello fuera necesario desde el punto de vista de la protección eficaz de su seguridad y salud.

REFERÊNCIAS

ARAGÜEZ VALENZUELA, L., “El impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en el tiempo de trabajo: una especial referencia a la desconexión digital”, en AAVV (Miranda Boto, J. M., Director), *El derecho del trabajo español ante el Tribunal de Justicia: problemas y soluciones*. Cinca, Madrid, 2018.

ARESE, C., *El Futuro del Trabajo, una mirada desde Latino América y el Caribe*. Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, 2019.

BATTAGLIA, Roberto, Reflexiones desde una visión integradora entre la psicología y el derecho: Los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, la violencia laboral y las masculinidades, Grupo de Estudios de Derecho Social, La Revista N° 4, Perspectiva de Género en el Derecho Laboral, (VIDAL, Verónica Vidal y KUTTER, Guillermo, directores) *Microjuris*, Buenos Aires, 2023, pg. 55. Disponible

⁷⁰ En este sentido, MOLINA NAVARRETE, C., “Jornada laboral y tecnologías de la info-comunicación: “desconexión digital”, garantía del derecho al descanso”, *Temas Laborales*, núm. 138, 2017, pp. 249-283.

⁷¹ Un reciente trabajo en la materia que muestra un examen detallado y riguroso de los riesgos psicosociales y físicos asociados a las tecnologías digitales, aunque desde una perspectiva más amplia, se encuentra en GARCÍA SALAS, A. I., “La adaptación de los deberes de prevención de riesgos laborales a los riesgos derivados de la incorporación de nuevas tecnologías en la empresa”. *Trabajo y Derecho*, n° 108, diciembre de 2023, pp. 3-5.

en http://admin-microjuris.com/revistas/geds/Geds_04.pdf

BAUMAN, Z., *Modernidad Líquida*. Paidós, Buenos Aires, 2007.

BAYLOS GRAU, A. y PÉREZ REY, J., *El despido o la violencia del poder privado*. Trotta, Madrid, 2009.

BAYLOS GRAU, A., “El futuro de las normas del trabajo que queremos”. Contribución a la Conversación IV. OIT (2019) La Gobernanza del Trabajo. Disponible en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-madrid/documents/article/wcms_548608.pdf.

BENÍTEZ, O.E., “La trazabilidad del derecho a la desconexión digital”, en la obra colectiva *Derecho a la desconexión, perspectiva y reflexiones para el caso chileno* (Rodrigo Azocar Simonet, Director), Valencia, Tirant lo Blanch, 2022.

BERARDI, F., *Fenomenología del Fin. Sensibilidad y Mutación conectiva*. Buenos Aires, 2017.

BERARDI, F., *Fenomenología del Fin. Sensibilidad y Mutación conectiva*. Caja Negra, Buenos Aires, 2017.

BERARDI, F., *La fábrica de la infelicidad. Nuevas formas de trabajo y movimiento global*. Traficantes de sueño, Madrid, 2015.

BOBBIO, N., *Teoría General del Derecho*. Ed. Temis, Bogotá - Santiago de Chile, 2015.

BONNOT DE MABLY, G., “De la legislación o los principios de las leyes” (París, 1789, T. IX) p. 36. Citado por FOUCAULT, M., *Vigilar y castigar*, Siglo veintiuno, Buenos Aires, 2015.

CANDAL, Pablo, “La identificación del Derecho”. Anuario de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 2010, Año I, n° 1, Santa Fe, 2011.

CARRASCO GONZALEZ, Ana Maria; DE LA CORTE, Cecilia; LEON RUBIO, Jose Maria, “Engagement: Un recurso para optimizar la salud psicosocial en las organizaciones y prevenir el Burnout y el Estrés laboral”, publicado en *Revista Digital de Salud y Seguridad en el trabajo*, N° 1, 2010, pgs. 1/22.

CASTELLS, M., “Internet y la sociedad red”. *Revista cultural*, n° 43, 2006.

CNATrab, Sala IX, Pavolotzki Claudio y otros c/ Fischer Argentina SA s/ juicio sumarísimo” de fecha 10/07/2015, publicada en TySS, 2015-881.

CONTRERAS UGARTE, J. V., “Derecho derrengado y la esencialidad filosófica del Derecho”, *El Basilisco. Revista de materialismo filosófico*, número 58, 2023, pp. 42 ss (disponible en <https://www.fgbueno.es/bas/bas58f.htm>)

DAVENPORT, TH. y BECK, J., *La economía de la atención: El nuevo valor de los negocios*. Paidós, Barcelona, 2002.

DEJOURS, C., *El sufrimiento en el trabajo*, Topía, Buenos Aires, 2015.

EUROFOUND, *Right to disconnect in the 27 EU Member States*, 2020. Disponible: <https://cooperante.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/08/wpef20019.pdf>.

GARCÍA SALAS, A. I., “La adaptación de los deberes de prevención de riesgos laborales a los riesgos derivados de la incorporación de nuevas tecnologías en la empresa”. *Trabajo y Derecho*, n° 108,

diciembre de 2023.

GINÈS i FABRELLAS, A. y PEÑA MONCHO, J., “Derecho a la desconexión y prevención de riesgos laborales derivados del uso de la tecnología”, *Labos*, Vol. 4. nº 1, pp. 130-150.

HAN, Byung- Chul, *En el enjambre*, Herder, Barcelona, 2014.

JOURDAN MARKIEWICZ, E. J., *Las redes sociales y sus efectos sobre la relación laboral*, publicado en *RDLSS 2014-2* (20/01/2014)..

LIVELLARA, C. A., “Nuevas Tecnologías, Derechos Fundamentales del trabajador y facultades de contralor del empleador”, en AAVV., *La relación de trabajo* (ACKERMAN, M. E. y SUDERA, A., Coordinadores), 1ª Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2009.

LÓPEZ JIMÉNEZ, J.M. y LEDO, F., “La naturaleza jurídica de la desconexión digital y su relación con el teletrabajo”, en AAVV (TRUJILLO PONS, F., Dir.), *Más allá de la oficina: desafíos laborales emergentes en un mundo hiperconectado*. Aranzadi, Navarra, 2023.

MARIUCCI, L., “Dopo la flessibilità cosa? Riflessioni sulle politiche del lavoro. I Working Papers, Università degli Studi di Catania, 2005. Disponible en <http://aei.pitt.edu/103045/1/27.pdf>.

MELLA MÉNDEZ, L., “Nuevas tecnologías y nuevos retos para la conciliación y la salud de los trabajadores”. *Trabajo y Derecho*, 2016, nº. 16, pp. 32-33.

MOLINA NAVARRETE, C., “Jornada laboral y tecnologías de la info-comunicación: “desconexión digital”, garantía del derecho al descanso”, *Temas Laborales*, núm. 138, 2017, pp. 249-283.

OIT, *Reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo*, Ginebra, 2016, p. 45.

pandemia este porcentaje era del 63% y, actualmente, tras la pandemia y la implantación del teletrabajo este porcentaje ha aumentado hasta el 82 % de los trabajadores que responden a *e-mails* o atienden llamadas de teléfono fuera del horario laboral, incluso, el 74% de las personas trabajadoras responden a llama-das o correos durante las vacaciones, siendo las mujeres (61%) las que más acha-can la falta de desconexión. CT 104/2021. Disponible en: https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion-ciudadano/Criterios-tecnicos/CT_104_21.pdf.

RITZER G., “Prosumer capitalism”, *The Sociological Quarterly*, Volume 56, Issue 3, June 2015, pages 413-580. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/tsq.12105>. Una aproximación interesante al análisis del *prosumo* se encuentra en BARBA DEL HORNO, M., “Prosumo, alienación y explotación. Reflexiones en torno al trabajo digital. *Lan Harremannak*, nº 45, 2021

SCHOR, J., *La excesiva jornada laboral en Estados Unidos: la inesperada disminución del tiempo de ocio*. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 1994.

SUPIOT, A., *Crítica del Derecho del Trabajo*. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Colección

TRILLO PÁRRAGA, F., *Derecho del Trabajo digital: trabajo a distancia y teletrabajo*. Bomarzo, 2023, pp. 43-51.

UGARTE CATALDO, J. L., “Derecho a la desconexión digital: editando un nuevo derecho”, *Trabajo y Derecho*, Nº 111, Marzo de 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destina-das a la Comisión sobre el derecho a la desconexión (2019/2181(INL)). El

texto completo se puede consultar en https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0021_ES.html.

WAJCMAN, J., *Esclavos del tiempo. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital*. Paidós, Barcelona, 2017.

ŽIŽEK, S., *La nueva lucha de clases: los refugiados y el terror*. Anagrama, Bogotá, 2016, pp. 60 ss.

**TEMIS Y PENIA: DEL MITO A LA REALIDAD.
A RAÍZ DE LA CONDICIÓN DE POBREZA Y SU INJERENCIA EN EL
DERECHO DE ACCESO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LABORAL**

THEMIS AND PENIA: FROM MYTH TO REALITY.

*THE ROOT OF THE POVERTY CONDITION AND ITS INTERFERENCE WITH THE
RIGHT TO EFFECTIVE ACCESS TO LABOR JUSTICE*

TÊMIS E PENIA: DO MITO À REALIDADE.

*A RAIZ DA CONDIÇÃO DE POBREZA E SUA INTERFERÊNCIA NO DIREITO AO
ACESSO À EFETIVA TUTELA JURISDICIONAL LABORAL*

Ricardo León Chércoles¹

*“Todos los hombres nacen iguales, pero es la
última vez que lo son.” (Abraham Lincoln).*

Resúmen

Contextualización: En la actualidad, la desigualdad, la exclusión social, el desempleo y la pobreza alcanzan niveles tan elevados que, tal vez, resulte necesaria una reconfiguración de los mecanismos orientados a proteger los derechos humanos como base del mantenimiento y la sustentación del nuevo contrato social de la postpandemia. En dicho marco, el presente trabajo indaga sobre el contenido, las fuentes y la jerarquía del derecho de acceso a tutela judicial efectiva laboral desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en particular, sobre la injerencia de la condición de vulnerabilidad por razones de pobreza en las personas que trabajan sobre dicho derecho.

Objetivo: El objetivo radica principal y puntualmente en determinar si un reclamo iniciado por una persona que trabaja en condiciones de pobreza justifica la adopción de un proceso laboral urgente y extraordinario.

Método: El método seguido es el análisis de las fuentes jurídicas aplicables al supuesto investigado y de la bibliografía existente sobre la temática, sobre datos estadísticos y desde un abordaje jurídico y actual del tema.

Resultado: Se concluye que las personas en condición de vulnerabilidad por causas de pobreza deben tener prioridad por ante los órganos de justicia y, en el marco de un proceso laboral, sus reclamos deben ser tratados sin demora alguna, incluso, adecuando el sistema de justicia a sus condiciones especiales y/o a las circunstancias particulares que pudieran encontrarse atravesando y adoptando, de resultar necesario, un proceso urgente y extraordinario.

Palabras Clave: tutela judicial efectiva; trabajo; pobreza; proceso laboral urgente.

10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Recibido em: 1º/5/2024
Aprovado em: 8/5/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.2.2024.87>

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

¹ Desembargador (Juez de la Sala 4ta de la Cámara Única del Trabajo de Córdoba). Doctorando en Derecho (UNC). Especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (UNC - UCC - UNL). Profesor Universitario de postgrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de diferentes carreras de especialización y maestrías en Derecho del Trabajo de distintas universidades (UNL-UCASAL-UNLZ- UCASALLR, entre otras). Investigador UNC. Miembro de distintas Redes, Institutos y Grupos de Investigación de diferentes universidades e instituciones en Derecho del Trabajo y Seguridad Social (FLACSO, UNR, UBP, UNC, GEDS, entre otras). Ex vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Córdoba (ADTSS-Cba.). Exdirector y editor general de la revista Catorce Bis de la ADTSS-Cba. Disertante y conferencista en el país y en el extranjero. Autor, coautor y coordinador de distintas obras y trabajos publicados en diferentes revistas especializadas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del país y el extranjero.

Abstract.

Background: Currently, inequality, social exclusion, unemployment, and poverty have reached such high levels that perhaps a reconfiguration of mechanisms aimed at protecting human rights as the basis for maintaining and sustaining the new post-pandemic social contract may be necessary. Within this framework, this paper investigates the content, sources, and hierarchy of the right to effective access to labor justice from the perspective of International Human Rights Law, particularly focusing on the interference of vulnerability due to poverty in individuals working towards this right.

Objective: The main purpose is to determine whether a claim initiated by a person working in conditions of poverty would justify the institution of an urgent and extraordinary labor proceeding.

Method: The method followed is the analysis of the legal sources that could be used to the hypothesis examined and the existing bibliography on the subject, coupled with the statistical data and addressed by a legal and current approach to the subject.

Results: It is concluded that vulnerable conditions caused by poverty should be considered as a priority before the judicial institutions. As this, their claims should be examined without delays, as a guide on the labor procedure, adapting the judicial system to their specific conditions and/or the particular unadventurous challenges that they might be encountering through and, if necessary, adopting a more urgent and extraordinary procedure.

Key words: effective judicial protection; labor; poverty; urgent labor process.

Resumo

Contexto: Atualmente, a desigualdade, a exclusão social, o desemprego e a pobreza atingem níveis tão elevados que, talvez, seja necessária uma reconfiguração dos mecanismos voltados à proteção dos direitos humanos como base para a manutenção e sustentação do novo contrato social nessa etapa pós-pandemia. Nesse contexto, este artigo explora o conteúdo, as fontes e a hierarquia do direito de acesso à proteção judicial efetiva dos direitos trabalhistas sob a perspectiva do direito internacional dos direitos humanos e, em particular, o impacto da condição de vulnerabilidade por motivos de pobreza sobre esse direito.

Objetivo: O objetivo principal e específico é determinar se uma ação ajuizada por uma pessoa que trabalha em condições de pobreza justifica a adoção de um processo trabalhista urgente e extraordinário.

Método: O método utilizado é a análise das fontes legais aplicáveis ao caso sob investigação e da bibliografia existente sobre o tema, pautando dados estatísticos e com uma abordagem jurídica e atual do assunto.

Resultado: Conclui-se que as pessoas em condições de vulnerabilidade em razão da pobreza devem ter prioridade perante o sistema de justiça e, no âmbito de um processo trabalhista, suas demandas devem ser tratadas sem qualquer demora, inclusive adaptando o sistema de justiça às suas condições especiais e/ou às circunstâncias particulares pelas quais possam estar passando e adotando, se necessário, um processo urgente e extraordinário.

Palavras-chave: proteção judicial efetiva; trabalho; pobreza; processos trabalhistas urgentes.

1 INTRODUCCIÓN: TEMIS (JUSTICIA) Y PENIA (POBREZA): ¿MITOLOGÍA O REALIDAD?

La imagen a través de la cual generalmente representamos a la justicia es la de una mujer con los ojos vendados sosteniendo una balanza con una mano y una espada, de dos filos, con la otra.

Dicho simbolismo proviene en parte, y aunque no resulta una cuestión exenta de

controversias, de la mitología griega, en la cual, *Temis*, la diosa de la justicia, habría sido representada con tales elementos. Además, *Temis* era la encarnación del orden divino, de las leyes y de las costumbres. Establecía el orden de la sociedad, de la familia y las reglas que debían seguir las personas a lo largo su vida. Tenía la potestad no sólo de dictar sentencias, sino también de hacerlas cumplir, lo que siempre llevaba a cabo en forma justa, equitativa e imparcial.

Penia, por su parte, era la diosa de la pobreza y la necesidad, motivo por el cual, era odiada y marginada no sólo por los seres humanos, sino también por los demás dioses.

Presentadas de este modo la justicia y la pobreza resta por señalar que, al contrario de lo que sucedía con los demás dioses de la mitología griega, que siempre se relacionaban entre sí, *Temis* y *Penia* (a pesar de haber sido dos de las diosas más antiguas) nunca se vincularon, ni siquiera se conocieron.

Ello nos lleva a pesar que, si bien *Temis* seguramente no tenía necesidad de vincularse con *Penia*, esta última, en diferentes momentos de su vida y por diferentes circunstancias que tuvo que atravesar habría estado interesada en recurrir a la diosa de la justicia a los fines de que le fueran reconocidos ciertos derechos que, por orden divino, le correspondían. Sin embargo, la pobreza (*Penia*) nunca pudo acceder a la justicia (*Temis*), no sólo por no contar con los recursos necesarios a tales fines, sino también por haber sido una diosa marginal, secundaria y rechazada por todos.

Nos preguntamos entonces: ¿Cómo aborda el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante DIDH) la relación entre la pobreza y el acceso a la justicia, en este caso, laboral?

2 APROXIMACIONES AL DERECHO DE ACCESO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL DIDH

El derecho de *acceso a tutela judicial efectiva laboral* ha sido definido como “el derecho de todo trabajador a, frente a un desconocimiento o controversia de derecho relativos a su condición, ser oído y atendido sin condicionamientos ni trabas económicas o de otro orden y a que su caso sea resuelto de modo sencillo, rápido o dentro de un plazo razonable, ante un tribunal competente, independiente, imparcial y especializado, mediante el pleno ejercicio del derecho de defensa y de acuerdo con la naturaleza del derecho sustancial, en igualdad de condiciones procesales y mediante una resolución suficientemente motivada en derecho. Se le agrega, el derecho a recurrir de modo amplio y sin limitaciones y al cumplimiento o ejecución del derecho reconocido *de modo* igualmente rápido. Asimismo, en la medida de que muchos conflictos son tratados en etapa prejudicial directa ante un empleador, ante órganos o tribunales

administrativos o de otro orden, es igualmente obligatorio el respeto del derecho tutelar en esta instancia”².

Tal como se desprende de la citada definición, el acceso a tutela judicial efectiva laboral constituye un derecho más más abarcativo que el derecho de acceso a la jurisdicción laboral, debido a que también se integra con el derecho a la obtención de una sentencia, e incluso, a la ejecución de esta última y, además, en un plazo razonable, lo cual, también se desprende, entre otros Instrumentos Internacionales, de la Observación General N° 18 y la Observación General N° 23 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en adelante Comité DESC), en referencia a los arts. 6 y 7 del PIDESC.

Como fuentes del derecho en cuestión también podemos citar, entre otros, los artículos: 8 de la DUDH, 2 del PIDCP, 8.1 y 25.1 de la CADH, XVIII de la DADH, 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y 45.1 de la Carta de la OEA, algunos de los cuales aluden específicamente al derecho a tutela judicial efectiva en el marco de conflictos derivados de relaciones laborales.

Además, el derecho a tutela judicial efectiva en el marco de conflictos derivados de relaciones de trabajo conforma el *jus cogens laboral*, motivo por el cual, además de revestir la mayor jerarquía que un derecho puede tener³, de ser reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como un pilar básico del propio Estado de Derecho⁴ y de “vincular a todos los Estados... y a los particulares entre sí”⁵, goza “de la característica de prevalecer sobre cualquier otra norma”⁶, sin que puedan serle opuestas “válidamente el resto de las normas

² OIT, “Acceso a la Tutela Judicial Efectiva Laboral en países de América del Sur”, Informe oficial, autor Cesar ARESE, Ginebra, octubre 2020, ISBN: 9789220331392 (print) ISBN: 9789220331385 (web-pdf) ISBN: 9789220331422 (epub) ISBN: 9789220331439 (mobi). Extraído del sitio web de la OIT el 04/04/21.

³ El *jus cogens* se encuentra normado en los arts. 53 y 64 de la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, del año 1969. La naturaleza de *jus cogens* del derecho de acceso a tutela judicial efectiva se desprende de la Opinión Consultiva N° 18 de la CorteIDH, del año 2003, Sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Respecto al *jus cogens laboral* véase Cesar ARESE, *Derechos Humanos Laborales. Teoría y práctica de un nuevo derecho del trabajo*, Prólogo de Antonio BAYLOS. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina, 2014, pp. 46 a 49.

⁴ María Sofía SAGUES, “Una aproximación a los procesos urgentes en el sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en *Revista de Derecho Procesal* 2010-1, Sistemas cautelares y procesos urgentes, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Argentina, p. 321. En apoyo a su posición, la autora cita el párrafo 8 del voto del juez Cançado Trindade, de la CorteIDH en el caso “López Álvarez” del año 2006.

⁵ SARACHO CORNET, Teresita, *Corte Interamericana, Corte Suprema Argentina Y Derecho del Trabajo. Relaciones Individuales y Colectivas. Estándares Sustantivos y Procesales*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2022, p. 127.

⁶ CANNESA MONTEJO, Miguel F, *El ius cogens laboral en el ordenamiento internacional*, en *Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social*, N°. 14, 2007, p. 72; “Labour Human Rights and the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights”. En: Bellace, Janice y Haar, Beryl ter (Editores). *Labour, Business and Human Rights Law*. Edward Elgar Publishing, Northampton, 2019, p. 334 (versión en castellano “Los derechos humanos laborales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, gentileza del autor); *El jus cogens laboral: los derechos humanos laborales recogidos en normas imperativas del Derecho Internacional General*, citado por ARESE, Cesar, *Sobre el jus cogens laboral*, en *Derecho Labora*, Revista de Doctrina, Jurisprudencia e Informaciones Sociales, Volumen 65, Numeros 287-288 (2022), edit FCU, 2023.

del derecho internacional y, menos aún, las normas domésticas de los Estados” (Corte IDH, OC 18/03)⁷.

3 EL DERECHO DE ACCESO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS, UNA MIRADA DESDE EL DIDH

Tanto el reconocimiento del derecho a tutela judicial efectiva laboral, como el grado de protección de los derechos que a través de dicha tutela se pretendan hacer valer, se encuentran directamente vinculados al tiempo de duración de los procesos.

En tal sentido, la Observación General N° 18 y la Observación General N° 23 del Comité DESC, en referencia a los arts. 6 y 7 del PIDESC, indican que toda reparación ordenada a raíz de la vulneración de un derecho debe ser adecuada y *rápida*, en consonancia con lo sostenido por la Corte IDH en diversas sentencias que giraron en torno al derecho a acceso a tutela judicial efectiva, incluso algunas en materia laboral⁸, y puntualmente en referencia a la duración de los procesos en dicha materia⁹.

4 EL DERECHO DE ACCESO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LABORAL Y LA URGENCIA EN LOS PROCESOS, DESDE LA ÓPTICA DEL DIDH

Ahora bien, la urgencia en los procesos como base del reconocimiento del derecho de acceso a tutela judicial en situaciones especiales radica, en primer término, en la necesidad de mantener la igualdad entre las partes, evitando que con el transcurso del tiempo la sentencia se torne ilusoria y el derecho invocado pueda perder virtualidad.

⁷ Opinión Consultiva N° 18 de la Corte IDH, del año 2003, Sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados: “habida cuenta del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio de no discriminación y el derecho a la protección igualitaria y efectiva de la ley deben ser considerados como normas de *ius cogens*. Se trata de normas de derecho internacional imperativo que integran un orden público internacional, al cual no pueden oponerse válidamente el resto de las normas del derecho internacional, y menos las normas domésticas de los Estados. Las normas de *ius cogens* se encuentran en una posición jerárquica superior a la del resto de las normas jurídicas, de manera que la validez de estas últimas depende de la conformidad con aquéllas...”

⁸ A modo de ejemplo en “Baena Ricardo y otros Vs. Panamá” (del año 2001); “Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú” y “Trabajadores cesados del Congreso (Aguayo Alfaro y otros) Vs. Perú” (ambos del año 2006); Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela (del año 2008); “Reverón Trujillo Vs. Venezuela” (del año 2009); “Acevedo Buendía y otros Vs. Perú” (del año 2009); “Chocrón Chocrón Vs. Venezuela” (del año 2011); Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador (del año 2013); “Canales Huapaya y otros Vs. Perú” y López Lone y otros Vs. Honduras” (ambos del año 2015); “Lagos del Campo Vs. Perú” y “Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs Perú” (ambos del año 2017) y “San Miguel Sosa y otras c/Venezuela” (del año 2018).

⁹ Recientemente lo ha hecho en casos “Perrone y Preckel vs. Argentina” (del año 2019) y “Spoltore vs. Argentina” (del año 2020), en los cuales, resolvió sobre la garantía de plazo razonable en el proceso laboral, fundando dichos pronunciamientos, entre otros motivos, en la afectación del derecho de acceso a tutela judicial efectiva laboral por el excesivo transcurso del tiempo.

En dicho sentido, la CIDH ha indicado que, siempre que se trate de la protección de derechos fundamentales, existe la necesidad de “promover medidas procesales que permitan el resguardo inmediato e incluso cautelar o preventivo de los derechos”. Tales medidas deben concretarse en recursos sencillos, *urgentes*, informarles, accesibles y tramitados por órganos independientes, en los cuales, incluso la formalidad de la prueba no debe ser la misma que la requerida en los procesos ordinarios. En otras palabras, “la idea que subyace a esta tutela de tipo cautelar es que en el corto plazo se adopten las provisiones necesarias para la protección inmediata de los derechos en juego”.¹⁰

Puntualmente en el marco del Sistema Americano Derechos Humanos, existe jurisprudencia consolidada en torno a que, los recursos por ante los jueces, tales como el *habeas corpus* y el amparo, así como cualquier otro recurso indispensable para asegurar derechos inderogables, constituyen garantías judiciales esenciales.¹¹

5 EL DERECHO DE ACCESO A TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LABORAL Y SU RELACIÓN CON LA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD POR RAZONES DE POBREZA DEL JUSTICIABLE

Las Reglas de Brasilia Sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, actualizadas en el mes de abril de 2018 por la Asamblea Plenaria de la XIX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana (Quito, Ecuador), establecen la necesidad de garantizar el acceso y la tutela judicial efectiva de las personas en condición de vulnerabilidad, disponiendo la obligatoriedad de los Estados de adecuar el servicio de justicia a las circunstancias singulares por las que dichas personas pudieran atravesar (1er y 2da Regla).

También, en referencia al derecho de acceso a tutela judicial efectiva, la Corte IDH ha sostenido que deberán ser analizados en el caso concreto no sólo las condiciones especiales de un determinado país, sino las de una determinada persona o grupo de ellas, a los fines de constatar que el citado derecho no se torne ilusorio.¹²

Las Reglas de Brasilia reconocen, en una enumeración no taxativa, diferentes causas de vulnerabilidad (Regla N° 3), dentro de las cuales se encuentra la pobreza, indicando, además, que la pobreza “constituye una causa de exclusión social... y supone un serio obstáculo para el

¹⁰ CIDH, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de Derechos Humanos*, OEA, septiembre 2007, SBN 0-8270-5154-9

¹¹ María Sofia SAGUES, Ob. Cit, p. 323.

¹² Voto de Cancado Trindade en el caso “López Álvarez” y posición de la Corte IDH en “Juan Humberto Sánchez vs Honduras” del año 2003

acceso a la justicia...”, imponiendo a los Estados la obligación de disponer condiciones para mejorar el efectivo acceso al sistema de justicia para los vulnerables por causas de pobreza (Reglas 15 y 16) disminuyendo los efectos de la demora de la resolución judicial y garantizando una pronta resolución, a través del otorgamiento de prioridad a los vulnerables por parte de los órganos del sistema de justicia (Regla 38).

Por otro lado, la pobreza, y su estrecha vinculación con la tutela judicial efectiva fue tratada, con similar alcance y entre otros Instrumentos Internacionales, en la Opinión Consultiva 11/90 de la Corte IDH.

6 LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA LABORAL DE PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR RAZONES DE POBREZA COMO FUNDAMENTO DE UN PROCESO URGENTE

Como vimos, todo proceso debe finalizar con una resolución tempestiva, oportuna y dictada en un tiempo razonable, pues si es tardía, no es útil.¹³ Pero, además, en los procesos derivados de conflictos originados en el marco de relaciones de trabajo (individuales o colectivas), el plazo para el dictado de la resolución debe ser menor aún, debido a que, como sabemos, el crédito que generalmente persigue quien reclama en los Tribunales del trabajo reviste carácter alimentario. Por tal motivo, uno de los principios rectores del proceso laboral es el de celeridad.

Ahora bien, ello no justifica el pedido de un proceso laboral urgente (extraordinario), sino que sólo expone (aunque ello no ocurra en América Latina¹⁴) la breve duración que debe tener el proceso laboral ordinario, en la medida en que, de lo referido hasta aquí, no surgen circunstancias extraordinarias que no hubieran sido tenidas en cuenta por el legislador al establecer los parámetros del proceso laboral común, y que, por ende, justifiquen un procedimiento más acotado.

Sin embargo, si en el transcurso de su relación de trabajo, o una vez que esta hubiera finalizado el justiciable (o grupo de ellos) se encontrara inmerso en una de las condiciones de vulnerabilidad establecidas por la normativa internacional (las que, como vimos, incluyen a la pobreza), conforme lo indica dicha normativa, el derecho de acceso a tutela judicial efectiva y los derechos que a través de este se intenten reconocer, deberían ser protegidos con mayor intensidad y, por ende, en un plazo extraordinario y sumamente acotado, surgiendo en tales

¹³ Hugo ROSATTI, “Tratado de Derecho Constitucional”, 2da edición ampliada y actualizada, Tomo I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, p. 730

¹⁴ Véase OIT, “Acceso a la Tutela...” Ob. cit. pp. 39 a 81.

supuestos el derecho del justiciable a peticionar el reconocimiento de sus derechos en un proceso laboral urgente extraordinario.

Cabe agregar que esta posición podría ser criticada tanto desde la invocación de inexistencia de un soporte normativo interno que la justifique, como desde su inconstitucionalidad por vulneración del debido proceso laboral.

Empero, en el marco de los diferentes ordenamientos jurídicos Latinoamericanos, las normas plasmadas en los diferentes instrumentos del DIDH (v.gr: Reglas de Brasilia) que establecen la brevedad del proceso como base de la tutela efectiva de personas en condiciones de vulnerabilidad, resultan plenamente aplicables y operativas y, además, dichas normas se encuentran orientadas al reconocimiento del derecho a tutela judicial efectiva que, como vimos, integra el *jus cogens*, no sólo por su peso específico, sino también porque hace al reconocimiento de otros derechos que también integran *jus cogens*, como el derecho a la igualdad y no discriminación.

No existen dudas entonces respecto de que, conforme lo dispone el DIDH, las personas en condición de vulnerabilidad por causas de pobreza deben tener *prioridad por ante los órganos de justicia*, y sus reclamos deben ser tratados *sin demora alguna*, incluso, *adecuando el sistema de justicia a sus condiciones especiales y/o a las circunstancias particulares que pudieran encontrarse atravesando*.

7 CONSIDERACIONES FINALES

El contrato social de cada país depende en gran medida de cómo pueda adaptarse a la realidad económica, social y política de su tiempo¹⁵, pero, además, depende de en qué medida puedan ser efectivizados los derechos de las personas cuya vida se desarrolla en sociedad.

En la actualidad, y en América Latina y El Caribe, la desigualdad; la exclusión social; el desempleo, el subempleo y la pobreza¹⁶, incrementadas por la pandemia originada a raíz del Covid-19¹⁷, alcanzaron niveles tan elevados que sin dudas resulta necesaria una mayor tutela de los derechos humanos en la citada región, como base de la sustentación del citado contrato social.

¹⁵ OIT, “Cuarta nota informativa del Programa de Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo”, año 2016, *El contrato social y el futuro del trabajo. Desigualdad, seguridad de los ingresos, relaciones laborales y dialogo social*, VVAA.

¹⁶ CEPAL, NACIONES UNIDAS, “Panorama Social de América Latina 2020”, ISBN: 978-92-1-122068-1 (versión impresa) ISBN: 978-92-1-004758-6 (versión pdf)

¹⁷ OIT, “Panorama Laboral 2020 América Latina y El Caribe, Edición Covid-19”, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, primera edición, 2020, ISSN: 2305-0268 (versión impresa) ISSN: 2305-0276 (versión web pdf).

En sentido contrario, la demora de los procesos judiciales imperante en la actualidad “conspira contra la integridad, por lo menos del derecho sustancial protectorio de los trabajadores. Podría decirse que constituye una especie de desregulación laboral oculta, oscura y silenciosa, pero eficaz. La demora en el proceso es un liquidador poderoso del orden público de los derechos de los trabajadores, inclusive los integrantes del concepto de derechos humanos laborales colectivos o individuales¹⁸.

Por tal motivo, y tal como lo ha sostenido la CIDH al expedirse sobre la razonabilidad de la duración y la urgencia en los procesos, los Tribunales internos (judiciales y administrativos) tendrán una mayor responsabilidad y deberán “ejercer un rol más activo –sino creativo- que en el pasado, de las normas internacionales de protección”¹⁹.

Será entonces trabajo de los diferentes operadores jurídicos asumir la “nueva” cultura en la cual nos encontramos inmersos, y el paradigma del DIDH como base de una dotación de mayor intensidad a la tutela judicial efectiva de la persona humana, sobre todo en contextos de vulnerabilidad. De lo contrario, corremos el riesgo de sumergirnos en un mar de deshumanización.

Sólo resta por señalar que, tal como vimos al comienzo del presente trabajo, la mitología griega nos enseña que la pobreza (*Penia*) nunca pudo conocer a la justicia (*Temis*), pues bien, consideramos que es tiempo de que, en el traspaso del mito a la realidad, transitemos un camino de una igualdad verdadera. A tales fines, la justicia (*Temis*) deberá quitarse la venda que tiene sobre sus ojos y ver a quienes juzga, sin por ello comprometer su imparcialidad por supuesto, pero teniendo en cuenta las condiciones especiales y particulares del justiciable, tal como lo indica el DIDH.

¹⁸OIT, “Acceso a la Tutela Judicial Efectiva Laboral en países de América del Sur”, Informe oficial, autor Cesar Arese, Ginebra, octubre 2020, Ginebra, ISBN: 9789220331392 (print) ISBN: 9789220331385 (web-pdf) ISBN: 9789220331422 (epub) ISBN: 9789220331439 (mobi). Extraído el 04/04/21 del sitio web de la OIT.

¹⁹ María Sofia, SAGUES, Ob. Cit., p. 326 en cita a la CIDH, “El acceso a la justicia...” Ob. Cit.

REFERENCIAS

ARESE, Cesar, *Derechos Humanos Laborales. Teoría y práctica de un nuevo derecho del trabajo*, Prólogo de Antonio BYLOS. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina, 2014.

ARESE, Cesar, *Sobre el jus cogens laboral*, en Derecho Labora, Revista de Doctrina, Jurisprudencia e Informaciones Sociales, Volumen 65, Numero 287-288 (2022), edit FCU, 2023.

CANNESA MONTEJO, Miguel F, *El ius cogens laboral en el ordenamiento internacional*, en Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, N°. 14, 2007

CEPAL, NACIONES UNIDAS, “Panorama Social de América Latina 2020”, ISBN: 978-92-1-122068-1 (versión impresa) ISBN: 978-92-1-004758-6 (versión pdf)

CIDH, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de Derechos Humanos*, OEA, septiembre 2007, SBN 0-8270-5154-9

OIT, “Acceso a la Tutela Judicial Efectiva Laboral en países de América del Sur”, Informe oficial, autor Cesar ARESE, Ginebra, octubre 2020, ISBN: 9789220331392 (print) ISBN: 9789220331385 (web-pdf) ISBN: 9789220331422 (epub) ISBN: 9789220331439 (mobi). Extraído del sitio web de la OIT el 04/04/21.

OIT, “Cuarta nota informativa del Programa de Iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo”, año 2016, *El contrato social y el futuro del trabajo. Desigualdad, seguridad de los ingresos, relaciones laborales y dialogo social*, VVAA.

OIT, “Panorama Laboral 2020 América Latina y El Caribe, Edición Covid-19”, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, primera edición, 2020, ISSN: 2305-0268 (versión impresa) ISSN: 2305-0276 (versión web pdf).

ROSATTI, Hugo, *Tratado de Derecho Constitucional*, 2da edición ampliada y actualizada, Tomo I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017

SAGUES, María Sofía, *Una aproximación a los procesos urgentes en el sistema Interamericano de Derechos Humanos*, en *Revista de Derecho Procesal* 2010-1, Sistemas cautelares y procesos urgentes, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Argentina

SARACHO CORNET, Teresita, *Corte Interamericana, Corte Suprema Argentina Y Derecho del Trabajo. Relaciones Individuales y Colectivas. Estándares Sustantivos y Procesales*, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2022

PARENTALIDADE E O TELETRABALHO EM EVIDÊNCIA: AS TIC'S COMO ALIADAS AO ALCANCE DA IGUALDADE DE GÊNERO NO LABOR

*PARENTING AND TELEWORKING IN EVIDENCE: ICT'S AS ALLIES IN ACHIEVING
GENDER EQUALITY AT WORK*

Thereza Christina Nahas*

Orcid: 0000-0003-3534-9491

Andressa Munaro Alves**

Orcid: 0000-0002-3688-1976

Resumo.

Contextualização: A intenção destas reflexões é direcionada ao futuro do trabalho e as questionamentos quanto a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's).

Objetivos: Seria possível que as TIC's possam servir ao alcance da igualdade de gênero no trabalho? É possível afirmar que o teletrabalho pode auxiliar este alcance? As regras que o direito brasileiro possui são capazes de promover uma tutela eficiente ao teletrabalhador ou mesmo para as empresas adeptas a tal regime nas questões que versam sobre a parentalidade?

Método: O método de abordagem para alcançar as respostas é o hipotético-dedutivo, vez que se pretende alcançar novos parâmetros a partir do que as TIC's proporcionam. O método de procedimento é o tipológico-funcionalista, dado que a análise da contemporaneidade permitirá a verificação de possíveis novos patamares de igualdade.

Resultados: Por meio da interpretação sistemática, verificar-se que permeada a realidade brasileira sob o arrimo das benesses tecnológicas, almejando a sistematicidade de todos estes elementos.

Palavras-chave: Igualdade de gênero. Parentalidade. Teletrabalho. TIC's.

Recebido em: 1º/5/2024
Aprovado em: 3/5/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/Revista>

[TDJ.TRT9PR.3.2024.83](https://doi.org/10.37497/Revista)

* Pós-Doutora e Doutora pela Universidad Castilla La-Mancha (campus Albacete/Espanha). Doutora pela PUC-SP. Acadêmica titular da Cadeira 43 da ABDT. Juíza do Trabalho (TRT/SP). Membro da Academia Iberoamericana de Direito do Trabalho e Seguridad Social. Professora colaboradora da Universitat Oberta de Catalunya. Professora visitante na Faculdade de Direito de Milão no programa de doutorado. Professora visitante na PUC/RS e Professora convidada na PUC-SP. Membro da Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. tnahas70@gmail.com Lattes: [lattes.cnpq.br/2361402097260893]

** Doutoranda e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - Bolsista CAPES. Especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela Escola Superior Verbo Jurídico Educacional. Professora na Pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e da Pós-graduação em Direito Previdenciário da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Professora no Programa de Graduação em Direito nas Faculdades Integradas São Judas Tadeu. Advogada. andressa.castroalvesadv@gmail.com.

Abstract

Background: This articles focus on the future of work and the use of information and communication technology (ICT).

Objectives: Is it possible that ICT can be a factor in the achievement of gender equality at work? Is it possible to say that teleworking can contribute to this? Is the Brazilian legislation able to provide effective protection to teleworkers, or even to the companies that use this system, regarding parenthood-related issues?

Method: The hypothetical-deductive method is used to arrive at the answers, since the aim is to arrive at new parameters based on what ICTs offer. The procedural method is typological-functionalist, given that analyzing contemporaneity will allow us to verify possible new levels of equality.

Results: The method of interpretation will be systematic, since the Brazilian reality will be infiltrated under the auspices of technological advantages, and the aim will be the systematicity of all these elements.

Keywords: Gender equality. Parenting. Teleworking. ICT's.

1. INTRODUÇÃO

A reflexão aqui proposta visa permear a modalidade de teletrabalho em alguns de seus diversos possíveis ângulos. Neste estudo, especificamente, o destaque dado a legislação brasileira prospecta a verificação da mencionada realidade laboral sob novas tintas, pois se pretende enfrentar questões de gênero, notoriamente, nos aspectos que tocam o assunto igualdade. A parentalidade é colocada em evidência, assim como os seus pontos de conexão quando o tema é a realização do labor através de teletrabalho.

Para tanto, pretende-se responder aos seguintes questionamentos: De que forma a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's) podem servir como aliadas ao alcance da igualdade de gênero no trabalho? É possível afirmar que o teletrabalho pode auxiliar este alcance? As regras que o direito brasileiro possui são capazes de promover uma tutela eficiente ao teletrabalhador ou mesmo para as próprias empresas adeptas a tal regime nas questões que versam sobre a parentalidade?

O estudo se desenvolve através do método de abordagem hipotético-dedutivo, pois a reflexão pretende construir novas linhas sincronizando-as com as questões de gênero, a utilização das TIC's e tudo isso quando executado pelo labor em teletrabalho. O método de procedimento é o tipológico-funcionalista, posto que ao refletir sob a análise da modalidade aqui escolhida, permear-se-á toda a sua evolução para sedimentar novos (e possíveis) patamares de igualdade. A interpretação empregada será a sistemática, transpassando a realidade brasileira

sob o arrimo dos adventos tecnológicos, de forma a ordená-los. Ao longo de suas linhas, a pesquisa utilizará bibliografia e documentos.

2. TELETRABALHO: EVOLUÇÃO LEGISLATIVA E OS DESAFIOS DO PERÍODO PÓS-PANDÊMICO

A modalidade de trabalho denominada “teletrabalho” em cenário brasileiro ainda é assunto polêmico quando se pretende prospectar o aspecto de segurança jurídica para sua aplicabilidade, naturalmente porque além de dispor de brevíssimas linhas no texto que é próprio aos trabalhadores, tais elementos clausulares ainda foram construídos pouco a pouco, movidos pelo ansioso clamor social por melhores determinações e confortáveis regramentos para sua aplicabilidade.

Fincato (2016, n.2) ensina que o labor realizado através de teletrabalho é fruto da evolução global, fenômeno que é corolário lógico de diversas transformações sociais e tecnológicas que possibilitaram tal façanha. O fato é que esta modalidade de trabalho acaba desencadeando impactos em setores que transbordam a realidade permeada pelo mundo do trabalho. O trabalho com uso da tecnologia, espraia-se na cultura organizacional das empresas, dos governos, na economia, e até mesmo na vida fora do âmbito empregatício, especialmente em âmbito individual.

No cenário internacional dos Convênios ditados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)¹ até os dias atuais, não se logrou publicar qualquer regulamentação específica sobre a matéria. A única convenção que supostamente atinge este tipo negocial é a Convenção nº 177², que cuida do trabalho em domicílio e trata do trabalho a distância. Importa dizer que o Brasil não a ratificou, embora cada dia mais se vê um movimento crescente no trabalho à distância e na mais nova modalidade de mobilidade de trabalhadores nominada de nômades digitais, regulada em vários Países e, ainda, ignorada pelo Brasil.

De toda sorte, prévio a análise do que se pode descobrir nas questões de paridade de gênero e a realização do labor em teletrabalho, importante é conceituar está prática, que, segundo Nahas e Fita (2020, v. 212), é:

uma forma de organização empresarial e/ou a forma pela qual o trabalho se

¹ Não se pode ignorar que a OIT tem a preocupação voltada para este tema e publicou informes importantes como: El teletrabajo durante la pandemia de COBID-19 y después de ella – guía práctica (2020); El trabajo a domicilio-de la invisibilidad al trabajo decente (2021)

² ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **C177 - Convenio sobre el trabajo a domicilio**, 1996 (núm. 177). NORMLEX Information System on International Labour Standards. NORMLEX Information System on International Labour Standards. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322. Acesso em: 23 mar. 2024.

desenvolve. A tradução objetiva quer dizer trabalho à distância o que não significa que seja necessariamente trabalho a domicílio. As várias facetas do teletrabalho e esta modalidade negocial, pode ser aplicada tanto ao trabalhador subordinado, autônomo, trabalhador empresário, trabalho em cooperação, em economia compartilhada e tantas outras variantes que pode se revestir. Para identificar-se a existência de teletrabalho ou não, faz-se necessário partir do ponto em que está estabelecida a organização empresarial que emprega este método. Assim, por exemplo, o trabalhador semi-dependente ou autônomo cujo centro de referência é a sua própria organização e que presta este serviço em seu domicílio, não exerce, para os termos do Convenio ou da lei nacional, teletrabalho: a um por não ter vínculo de subordinação, hipótese esta tratada nos respectivos ordenamentos; a dois, porque o centro de sua atividade é seu próprio domicílio, não obstante o ambiente de trabalho tenha sido eleito por ele próprio. Disso decorre que já partimos de um problema: os regramentos que temos por paradigma, marginalizam qualquer tipo de trabalhador que não seja subordinado, o que não quer dizer que não possa ser incluído na categoria genérica de teletrabalhador ou de trabalhador com uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC).

É certo que numa análise apertada, pode-se dividir a regulamentação brasileira sobre o teletrabalho em três espaços de tempo distintos: (i) antes de 2017, quando não havia nenhuma regulamentação acerca da matéria e, o cenário mais próximo seria a norma do artigo 6º da CLT³, a qual viabiliza o trabalho, também, mediante utilização de equipamentos telemáticos; (ii) na reforma de 2017⁴, quando o legislador trouxe um Capítulo a mais na retalhada CLT (art. 75-A); e, por fim, o (iii) período pandêmico, que desencadeou manancial de Medidas Provisórias acerca do tema, umas que caducaram, em razão de sua não conversão em lei, outras transformadas em legislação nacional, acrescentando no diploma dos trabalhadores novas possibilidades a polêmica forma de trabalho.

À título de exemplo, não obstante a Lei 14.020/2020⁵, que é resultado da conversão da Medida Provisória 936/2020⁶, não tenha tratado diretamente do teletrabalho, é certo que o fato de viabilizar a redução proporcional da jornada de trabalho e a suspensão do curso contratual, acabou por incentivar e refletir no teletrabalho, especialmente porque a finalidade desta lei foi

³ Inclusão pós lei 12.551. (BRASIL. **Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011**. Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos.

⁴ BRASIL. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017**. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho.

⁵ BRASIL. **Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020**. Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências.

⁶ BRASIL. **Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020**. Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências.

de preservar o emprego e a renda, garantindo a continuidade das atividades laborais e empresariais, fazendo parte do grande leque de medidas publicadas, algumas vigentes e outras não, destinadas ao período em que perdurasse a pandemia e o estado de calamidade pública.

Em razão do crescente aumento do teletrabalho por ocasião do início da pandemia, uma das formas de organização empresarial mais solicitadas especialmente no período de isolamento social, o teletrabalho, acabou por se tornar uma das formas mais interessantes não somente para as empresas, mas também para os trabalhadores, promovendo uma enorme entrada e estabilização de pessoas vulneráveis no mercado de trabalho, a melhor adaptação da vida privada e profissional, servindo de instrumento importante para os sindicatos lograrem um diálogo com trabalhadores que estavam afastados das entidades coletivas.

Ainda, o teletrabalho tornou-se modalidade disposta a favor dos jovens que em geral tem grande dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, posto que serviu de instrumento importante para a sustentabilidade ambiental, contribuindo, inclusive, para a melhor mobilidade das pessoas que vivem em grandes centros. Em outras palavras, além da dita forma de realização da lida aproximar diversas gerações, contribuiu para a preservação do planeta, eis que a cada novo teletrabalhador, menos um automóvel na rua circulava, notoriamente, quando se analisa sob o viés do carbono por ele produzido.

Não se pode olvidar, por exemplo, que o teletrabalho contribuiu também para aquilo que faltava ao processo judicial eletrônico, que era justamente a peça faltante no procedimento de digitalização, pois permitiu que as audiências e sessões dos Tribunais pudessem ser realizadas telematicamente, situação esta que viabilizou uma acomodação dos sujeitos processuais, bem como uma notável celeridade e eficiência do andamento processual. O acesso à justiça ganhou novos contornos permitindo-se mais segurança, rapidez e uma menor burocracia. Entidades e grupos que antes tinham dificuldades de acesso, podem, através de um simples aparelho celular, promover denúncias, inclusive de âmbito internacional e promover a defesa de seus direitos. O balcão virtual de igual forma é outra nuance que permitiu um atendimento ao público eficiente e democrático, etc. Mas não só.

O teletrabalho ainda é modalidade de labor que fomenta a trabalhabilidade dos trabalhadores, pois

o próprio trabalho movido por instrumentos tecnológicos – realidade intrínseca ao teletrabalho – corrobora com as skills esperadas pela vida movida por trabalhabilidade, haja vista que o hodierno cenário de trabalho procura (e espera) profissionais adaptados (e adaptáveis) ao disruptivo modelo social, o que, conseqüentemente, convive(ria) com as novas ferramentas de trabalho. Isto é, com efeito, enxerga-se tonalidades de trabalhabilidade sob uma série de ângulos que configuram o próprio modelo descrito como “teletrabalho”. (Alves, 2023, p. 130-1)

Apesar das várias faces positivas e existentes na execução da lida via teletrabalho, deve fazer o questionamento: as regras que o direito nacional possui são capazes de promover uma tutela eficiente ao teletrabalhador e, por que não, da própria empresa? Há zonas de conflitos e cinzentas que esta modalidade de prestação de serviços indubitavelmente traz às partes contratuais, especialmente quando se tem um verdadeiro vazio legislativo num país que está agarrado no positivismo jurídico e no manto protecionista do Poder Judiciário. Talvez se possa insinuar que há um descompasso e comodidade a situação jurídica e fática existente, assim como o receio do aparente desconhecido. Por outras vezes se assiste, a absoluta ausência de um programa de formação, métodos e critérios para a execução do trabalho nesta modalidade.

Ao se comparar a legislação nacional com as orientações da OIT sobre a matéria, o que se conclui é um enorme descompasso, não somente pela insuficiente regulamentação como pelo caótico cenário formado ao redor do tema. Observe-se que os trabalhadores em plataformas digitais que exercem suas funções teletrabalhando em domicílio suscitam questões particulares inclusive a nível transaccional. Este universo, que em números brasileiros pós pandêmicos disponibilizados pelo IBGE bate a monta de 7,4 milhões⁷ em 2022⁸ no Brasil, e encontra-se absolutamente marginalizado da tutela trabalhista, ao passo que as discussões seguem nos Tribunais justamente para enquadrá-los, ou não, no universo da CLT. Diante disso, a próxima seção visa explorar tudo isso à luz das questões que movem a igualdade de gênero.

3. A PARENTALIDADE E A IGUALDADE DE GÊNERO NO TRABALHO: A UTILIZAÇÃO DAS TIC'S COMO CAMINHO UM FUTURO PRÓSPERO

Como visto na seção anterior, foi apontado que a OIT não traçou um Convenio específico sobre o teletrabalho, mas sim, preocupou-se em regulamentar o trabalho a domicílio cuja prestação de trabalho poderá ser realizada, também, com uso de instrumentos típicos da tecnologia da informação e da comunicação (daqui por diante – TIC). Em verdade, a Convenção nº 177, publicada em 1996 teve por objetivo promover a igualdade entre trabalhadores a domicílio e assalariados considerando as características das respectivas prestações de trabalho e não traçar disposições sobre os instrumentos que o trabalho poderia ser realizado, ou seja, a intenção foi considerar determinadas peculiaridades do trabalho executado fora dos “olhos” diretos do empregador e estabelecer a máxima que, independentemente do local em que o

⁷ BRASIL. Pesquisa inédita do IBGE mostra que 7,4 milhões de pessoas exerciam teletrabalho em 2022. **Agência IBGE**. Estatísticas Sociais. Notícias. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38159-pesquisa-inedita-do-ibge-mostra-que-7-4-milhoes-de-pessoas-exerciam-teletrabalho-em-2022>.

⁸ Os dados de 2023 ainda não foram disponibilizados.

trabalho seja prestado, há uma tutela mínima que deverá ser respeitada, especialmente no que concerne a condições e tempo de trabalho. Importa observar, ainda, que o trabalho a domicílio não será aquele exercido unicamente na residência do trabalhador, mas sim em qualquer local em que o trabalhador escolha podendo, inclusive, ser em distintos locais. Assim está estipulado na Convenção referida (OIT, 1996),

A los efectos del presente Convenio:

(a) la expresión **trabajo a domicilio** significa el trabajo que una persona, designada como trabajador a domicilio, realiza:

(i) en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador;

(ii) a cambio de una remuneración;

(iii) con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados para ello,

a menos que esa persona tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser considerada como trabajador independiente en virtud de la legislación nacional o de decisiones judiciales;

(b) una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará trabajador a domicilio a los efectos del presente Convenio por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual;

(c) la palabra empleador significa una persona física o jurídica que, de modo directo o por conducto de un intermediario, esté o no prevista esta figura en la legislación nacional, da trabajo a domicilio por cuenta de su empresa.

Quando o assunto é o cenário brasileiro, há pouca referência a instrumentos tecnológicos, não obstante, no momento em que se publicou a norma internacional, já se notava um avançado emprego do uso da tecnologia em diversos segmentos, cujo incremento se deu, especialmente, com a crise financeira de 2008 e que acelerou, a economia compartilhada. Como ensina Macarena Sierra Benítez (2019, p. 44-51), não houve, sequer a consideração de definir-se ou estabelecer um marco para aquilo que se entende por

“preponderante” para excluir de la consideración del trabajo a distancia la realización de tareas ocasionales realizadas con los instrumentos telemáticos y/o digitales (por ejemplo, contestar las llamadas por teléfono, enviar un correo electrónico mientras se utiliza el transporte público para ir o venir del trabajo, contestar las llamadas o los mails en horas fuera de trabajo, etc.)” (...) El teletrabajo es trabajo a distancia, pero sólo cuando se identifica con la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, que puede ser realizado en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por éste”.

Além disso, pode-se concluir pela insegurança gerada pelo desconhecimento ou despreparo de uma geração acostumada aos ambientes físicos e da integração empresarial vertical em que a produção de bens e serviços era controlada pelo empregador que realizava todo o ciclo de produção, figura esta que cada dia é mais escassa num modelo de absoluta produção horizontal, dinâmico, global e em que os trabalhadores estão cada dia mais assumindo

a característica de nômades⁹ digitais.

Há, inegavelmente, uma dificuldade e até mesmo uma resistência legislativa em abraçar os novos modelos, ajustando suas peculiaridades as novas realidades, o que se pode ver nitidamente com as discussões que vem sendo travadas no âmbito do Poder Judiciário sobre a regulamentação do processo 100% virtual e do conteúdo das regras insertas na CLT e na promulgada Lei que instituiu o Programa Emprega + Mulheres. No primeiro, a ação de se retroagir aos juízos presenciais partiu do próprio movimento da Associação dos Advogados Nacional ante a dificuldade deles mesmo se adaptarem as novas tecnologias e as audiências por meio de teleconferências: à falta de uma política de formação¹⁰ do investimento em acesso digital. Será mais fácil retroceder, ainda que isso vá contra todos os avanços que estatisticamente demonstram o avanço no tempo e na efetividade processuais?

No segundo caso, a leitura do Programa estabelecido pela Lei 14.457/2022¹¹, leva a conclusão de uma postura duvidosa do legislador, isto é, num primeiro momento parece ter visado cumprir com o princípio da igualdade, buscando regras que, em tese, serviriam para caminhar a eliminação ou redução da desigualdade de gênero; mas, a leitura da lei, demonstra que também quis avançar na regulamentação do teletrabalho, mas preferiu trazer algumas regras de forma tímida, através daquilo que chamou de flexibilidade do regime de trabalho com vistas a apoiar a parentalidade, através, entre outras medidas, da adoção do teletrabalho (art. 1º, II, “a”).

Portanto, é possível afirmar que a Lei 14.457/2022, que foi promulgada em 21/10/2022, pretendeu estabelecer regras para a inserção da mulher no mercado de trabalho e ao mesmo tempo procurou imprimir uma política de igualdade. É um avanço, e pode-se afirmar, que pela primeira vez, que o legislador se preocupou em estabelecer regras que não se destinam unicamente a mulher no sentido de protegê-la, mas sim, voltou-se a regular situações relacionadas a parentalidade que, segundo o conceito inserto na lei,

é o vínculo socioafetivo maternal, paternal ou qualquer outro que resulte na assunção legal do papel de realizar as atividades parentais, de forma compartilhada entre os responsáveis pelo cuidado e pela educação das crianças e dos adolescentes, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)

O art. 1º da referida lei¹² estabelece um leque de políticas públicas que, nos artigos

⁹ Nessa linha, ALVES e STÜRMEER já realizaram reflexos (Stürmer & Alves, 2023, p. 113-130).

¹⁰ E aqui, fala-se em investimento na trabalhabilidade dos profissionais, tal qual como o conceito disposto na obra de Andressa Munaro Alves (2023).

¹¹ BRASIL. Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022. Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011.

¹² BRASIL. Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022. Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs

seguintes, ganham regulamentação mínima, viabilizando um conteúdo normativo mínimo que poderá ser ampliado por acordos coletivos ou individuais, estabelecendo o legislador medidas que servirão ao:

- (i) apoio a parentalidade na primeira infância;
- (ii) apoio à parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho;
- (iii) qualificação de mulheres, em áreas estratégicas para a ascensão profissional;
- (iv) apoio ao retorno ao trabalho das mulheres após o término da licença-maternidade;
- (v) estímulo ao microcrédito para mulheres.

É com os olhos voltados a esta finalidade legislativa que a seção I (art. 7^o13) estabelece o teletrabalho e o trabalho remoto ou a distância devendo os empregadores darem prioridade a este *modus operandi* a trabalhadores (de todo gênero) que tenha filho, enteado ou criança que esteja sob sua guarda e que conte com até 6 anos de idade, ou que apresentem algum grau de deficiência física ou mental.

Como se vê, a aparente novidade da regulamentação desta lei especial, nada mais significa que determinar um sistema de preferências e exceções para os casos em que o trabalho possa ser realizado desde a organização empresarial física, ou de um local distinto, ou seja, fora do local em que a empresa fisicamente está localizada. Portanto, a interpretação desta lei deverá ser realizada em conjunto com as regras trazidas pelo legislador da reforma de 2017 nos art. 75-A a 75-E da CLT¹⁴, de forma a fomentar a igualdade de gênero no trabalho, notoriamente porque independerá de qual figura cuidará do jovem dependente, pois este continuará laborando em qualquer lugar, dado o auxílio das TIC's.

4. CONCLUSÃO

Com base em tudo que foi visto e desejando responder aos problemas propostos, percebeu-se que a utilização das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC's) não só

11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011.

¹³ BRASIL. **Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022.** Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro de 2011.

¹⁴ BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943.** Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. Acesso em: 23 mar. 2024.

podem servir como aliada ao alcance da igualdade de gênero no trabalho, com já o fazem, especialmente quando refletido acerca do conceito de parentalidade (frente ao amplo conceito legislativo, englobando homens, mulheres e qualquer responsável legal) existente em território brasileiro, estas que, além de incentivarem a lida fora das redomas empresariais, fomentam esta pela facilitação tecnológica.

Ademais, incontestemente que o teletrabalho pode servir como incentivo à proposta de igualdade no trabalho, destacadamente porque durante longos períodos da história o gênero feminino precisou afastar-se do trabalho presencial para cuidar das crianças, fato que, atualmente, é pelo menos minimizado dado a possibilidade proporcionada pelo teletrabalho. Todavia, ainda há longo caminho até que as regras brasileiras sejam capazes de promover uma tutela eficiente ao teletrabalhador, ou mesmo para as empresas que são adaptas a este regime, quando as questões versam sobre a parentalidade. Isto, porque entende-se que é necessária uma sistematização adequada sobre a matéria, tomando por base pontos de extrema relevância que carecem de conexão, e que aqui merecem destaque:

1. Inclusão da tutela a todo tipo de trabalhador, independentemente da natureza vínculo jurídico que tenha com a empresa;
2. Organização adequada do tempo de trabalho e do próprio trabalho, considerando que a medição do resultado em geral se faz por produção nestes tipos de organizações;
3. Gestão de desempenho;
4. Regulamentação sobre a digitalização com especial referência a necessidade de prevenção de risco e proteção à saúde;
5. Segurança e saúde do trabalhador, com a necessidade de ratificação da Convenção 190 da OIT;
6. Formação e informação do trabalhador com treinamentos específicos para adaptação ao trabalho a distância (investimento em trabalhabilidade¹⁵);
7. Organização do ambiente de trabalho;
8. Regras sobre equipamentos, custos;
9. Regras claras sobre o contrato lembrando que este tipo é absolutamente flexível;
10. Uniformização de tudo em uma única legislação.

¹⁵ Nos termos previstos na seguinte obra: (ALVES, Andressa Munaro. **A trabalhabilidade como direito social fundamental**: o critério da ponderação como alternativa à sua realização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2023.).

Dito isto, a partir do momento em que o Poder Legislativo observar com olhar acurado todos os pontos supramencionados ao promulgar novos ditames normativos, existente será a possibilidade de harmonizar todos os temas aqui enfrentados: teletrabalho, igualdade de gênero e, quiçá, utilizar as TIC's como instrumento a esta sincronização igualitária. Do contrário, sempre existirá insegurança jurídica ao aplicador do direito ao interpretá-lo (diante do manancial de legislações esparsas); instabilidade aos empregadores (por recorrentes alterações legislativas e volatilidade de normas); e ao empregado, que na maioria das vezes, por desconhecimento dos direitos que a sua categoria possui, acaba por não os gozar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Andressa Munaro. **A trabalhabilidade como direito social fundamental: o critério da ponderação como alternativa à sua realização.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2023.

BENITEZ, Esperanza Sierra. El Trabajo a Distancia Y el Teletrabajo. **A ondo-Laboral.** Universidad de Sevilla. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, p. 44-51, 2019. Disponível em: https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/89353/10_A_fondo_laboral.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 23 mar. 2024.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943.** Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro: Presidência da República, 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm.

BRASIL. **Lei nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011.** Altera o art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para equiparar os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e informatizados à exercida por meios pessoais e diretos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12551.htm#art1.

BRASIL. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017.** Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113467.htm.

BRASIL. **Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020.** Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda; dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020; altera as Leis nos 8.213, de 24 de julho de 1991, 10.101, de 19 de dezembro de 2000, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, 10.865, de 30 de abril de 2004, e 8.177, de 1º de março de 1991; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14020.htm.

BRASIL. **Lei nº 14.457, de 21 de setembro de 2022.** Institui o Programa Emprega + Mulheres; e altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nºs 11.770, de 9 de setembro de 2008, 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.513, de 26 de outubro

de 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Lei/L14457.htm. Acesso em: 23 mar. 2024.

BRASIL. **Medida Provisória nº 936, de 1º de abril de 2020**. institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv936.htm.

BRASIL. Pesquisa inédita do IBGE mostra que 7,4 milhões de pessoas exerciam teletrabalho em 2022. **Agência IBGE**. Estatísticas Sociais. Notícias. <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38159-pesquisa-inedita-do-ibge-mostra-que-7-4-milhoes-de-pessoas-exerciam-teletrabalho-em-2022>.

FINCATO, Denise Pires. A regulamentação do Teletrabalho no Brasil: Indicações para uma Contratação minimamente segura. **Revista Jurídica Luso-Brasileira (RJLB)**, Ano 2 (2016), nº 2.

FINCATO, Denise Pires; ALVES, Andressa Munaro. **Pesquisa Jurídica (é realmente!) sem Mistérios: do Projeto de Pesquisa à Banca**. 4ª. ed. Porto Alegre: LexMagister, 2023.

NAHAS, Thereza C.; FITA, Fernando. **TELETRABALHO: Pequena Reflexão Conceitual e de Equilíbrio entre Capital/Trabalho**. Revista de Direito do Trabalho | vol. 212/2020 | Jul - Ago / 2020 DTR\2020\7721

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. **C177 - Convenio sobre el trabajo a domicilio, 1996 (núm. 177)**. NORMLEX Information System on International Labour Standards. Disponível em: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322. Acesso em: 23 mar. 2024.

STÜRMER, Gilberto; ALVES, Andressa Munaro. Direito ao trabalho e os nômades digitais: as relações de trabalho em ebulição e as modernas interpretações às garantias jusconstitucionais. **Revista de Direito do Trabalho e Seguridade Social**, São Paulo: Ed. RT, ano 49, v. 229, p. 113-130, maio/ jun. 2023.

DISPENSA COLETIVA. NEGOCIAR OU NÃO NEGOCIAR?
COLLECTIVE LAYOFFS. TO NEGOTIATE OR NOT TO NEGOTIATE?"

Enoque Ribeiro dos Santos*

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8833-7489>

Resumo

Artigo que tem por finalidade apresentar a realidade da dispensa em massa no Brasil em cotejo com a doutrina relativa à temática nos países de capitalismo avançado, notadamente na União Europeia, bem como a jurisprudência dominante no Brasil e o tratamento da matéria no âmbito da OIT – Organização Internacional do Trabalho.

Palavras-chave: Dispensa em massa. Dispensa coletiva. Direito Coletivo do Trabalho e a dispensa coletiva. Organização Internacional do Trabalho e a dispensa em massa.

Summary

The article is meant to present the reality of mass layoffs in Brazil in comparison to the related doctrine in advanced capitalism countries, especially in the European Union, as well as the domineering court precedents in Brazil and the treatment of the matter by the ILO - International Labour Organization.

Keywords: Mass layoffs. Collective layoffs. Collective Labour Law and mass layoffs. International Labour Organization and mass layoffs.

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende contribuir com o debate doutrinário e jurisprudencial do alinhamento da legislação brasileira da dispensa em massa, em cotejo com a doutrina dos países de capitalismo avançado, especialmente da União Europeia, em consonância com os textos internacionais que trataram da temática.

Em primeiro plano serão apresentadas as correntes doutrinárias na União Europeia, especialmente na França, que deram ensejo e velocidade à flexibilização ou desregulamentação do Direito do Trabalho, que acabaram por influenciar significativamente tal prática no Brasil.

Logo após, discorrer-se-á sobre o conceito de dispensa em massa, sua natureza jurídica, os textos internacionais, notadamente as convenções da OIT – Organização Internacional do Trabalho, e os tratados internacionais que dão sustentação jurídica à negociação coletiva de

* Professor Associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor Visitante da Faculdade de Direito da Universidade Aix-Marseille – França. Professor Convidado da Faculdade Autónoma de Lisboa – Portugal. Desembargador do TRT da 1ª. Região. Mestre (UNESP), Doutor e livre Docente em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP.

trabalho prévia à qualquer tipo de dispensa coletiva de trabalhadores, seguindo-se o entendimento do Colendo Tribunal Superior do Trabalho alusivo à matéria.

1 Mudanças de paradigma no Direito do Trabalho.

A primeira questão que nos vêm à mente é como chegamos a este quadro legislativo no Brasil, de igualdade entre dispensa individual, coletiva e plúrima, novidade imposta pela redação do art. 477-A da CLT, adotada com o advento da Lei n. 13.467/2019.

Como entender essa mudança de paradigma, em que o legislador não procede a qualquer diferenciação entre esses institutos, como se fosse possível coloca-los em idêntico patamar de igualdade. Qual foi ou foram os fenômenos que deram causa a tal recuo na proteção aos trabalhadores? São estas as estas questões, que pretendemos elucidar nas próximas linhas.

2 A legalização da precarização nos países de capitalismo avançado

Até a década de setenta prevalecia na maioria dos países da atual União Europeia, a corrente dita progressista, de proteção aos trabalhadores, resultado de uma política de Estado do bem estar social, com predominância no princípio da dignidade da pessoa humana, da não negociação coletiva *in pejus* e proteção do trabalhador contra dispensa sem causa real e séria, de acordo com o preconiza a Convenção n. 158 da OIT – Organização Internacional, do Trabalho.

Inicia-se após esta década, com os problemas do aumento do preço do petróleo e a piora nas balanças comerciais e de pagamento, e das condições financeiras dos países europeus, um movimento, ou um tipo de obsessão do poder executivo e legislativo de voltar toda atenção às empresas, em nome da necessidade de assegurar-lhes competitividade, rentabilidade, produtividade no mercado global e redução dos custos do trabalho face à crise econômica, o que acabou por influenciar os doutrinadores e autoridades no Brasil. A empresa, passa, então a ser o único alvo de atenção dos legisladores.

Surge, assim, a denominada segunda corrente doutrinária, de um Direito do Trabalho empresarial, provocando a mudança de paradigma, impondo uma nova maneira de pensar o Direito do Trabalho. Mas onde nasceu essa tendência? Por incrível que possa parecer, nasceu dentro das Faculdades de Direito da Europa, especialmente na França, justamente nas cadeiras de Direito do Trabalho, por meio dos professores, que acumulavam as funções de advogados de associações de empresários, ou de bancas que tinham como clientes a classe empresarial, organizações, associações e institutos patronais.

Além disso, esses professores de Direito do Trabalho eram também diretores de teses

(orientadores) de doutorado, e, desta forma, acabaram influenciando toda uma nova geração de doutores, com suas ideias de flexibilização e de desregulamentação do direito laboral.

Essa segunda corrente defende a proeminência do empregador, da empresa, em detrimento dos direitos dos trabalhadores, com base na doutrina do neoliberalismo econômico e do Estado Mínimo. Apresenta um discurso coerente e homogêneo de flexibilização, de modernização/ atualização do Direito do Trabalho, em torno da ideia de desestatização do Direito do Trabalho.

O sociólogo Laurent Willemez (2017), em sua obra *“Le Travail dans son Droit. Sociologie historique du droit du travail en France (1892-2017)”*, consegue descrever, com bastante precisão, esta situação na França, até o ano de 2017, concluindo que os preconizadores dessa corrente, que conseguiram impor a prevalência do empregador e das empresas frente aos direitos dos trabalhadores, foram os professores das Faculdades de Direito (diretores de tese), seus orientandos, jornalistas econômicos e pareceristas, que produziam relatórios para o Ministério do Trabalho francês, com um forte lobby dos poderes do Estado, especialmente do poder executivo e legislativo.

Antoine Leon-Caen (2017) assim se manifestou sobre as transformações produzidas pela Loi El Khouri, na França: “estes textos se apoiam sobre uma obsessão por parte do poder, entendendo que as regras do Direito do Trabalho vieram como ferramentas, cujo uso engendra custos para as empresas, que passaram a ser o único objeto de atenção dos redatores de textos”.

Observa-se, então nesta época na França, a produção legislativa quase que exclusivamente voltada à empresa, uma espécie de *“culte de l’entreprise”*, posto que a legislação passa a se centralizar no empregador, na empresa, e suas exigências de competitividade e de rentabilidade, simplificação da burocracia, redução de custos, combate à crise econômica e favorecimento do crescimento da economia.

Entre 2000 e 2010 dezenas de relatórios se sucedem, encaminhados para o Ministério do Trabalho francês, tendentes à reforma e à racionalização do Direito do Trabalho, outros apresentando o Direito do Trabalho como *“muito sofisticado e contraditório”*, *“pouco inteligível e sem coerência”*, constituído de um sem número de artigos *“cuja obsolescência evidente, muito incerto, não suficientemente legível, nem acessível”*, provoca insegurança jurídica às empresas.

Em 2010, o Instituto dos Empresários franceses edita uma nota sobre o Código do Trabalho francês (2010), com as seguintes alusões:

prática legislativa contraditória ou pouco coerente, prevalência da lei em detrimento

da negociação coletiva, papel excessivo da jurisprudência na criação do direito, que introduz uma verdadeira insegurança judiciária na vida das empresas: tais são os principais obstáculos na rota da modernização do Direito do Trabalho (Willimez, p. 142).

Ocorre, então neste período, uma espécie de legalização da precarização, com o consequente recuo da corrente progressista, com o advento de uma série de contratos de trabalho precários (CDD, por prazo determinado, de canteiros, de experiência, etc), securitização da dispensa individual, ou seja, tipologia de tarifação das indenizações nas dispensas dos trabalhadores, chamada de *barème Macron*, e prevalência dos acordos de empresa sobre a convenção coletiva e sobre o Código do Trabalho.

Tem-se, portanto, neste período na França, o advento da inversão da hierarquia das normas do Direito do Trabalho, o surgimento dos acordos coletivos derogatórios (*Accord de performance collective*) e de ruptura convenção coletiva (*Rupture Conventionnelle Collective*), a partir das empresas com onze empregados.

Nesta nova paisagem doutrinária europeia surge a terceira corrente trabalhista, denominada “neutra”, capitaneada pelo professor Jean Emanuel Ray, que adota uma posição centrista, preconiza a preservação do modelo social, a proteção do trabalhador contra eventuais abusos patronais, a defesa dos conselheiros *Prud’hommes*, a conformação com a hierarquia tradicional das normas do Direito do Trabalho, com a lei em seu polo mais elevado (Willimez, p. 143).

3 A dispensa coletiva

A dispensa coletiva não se confunde com a dispensa individual e deve ter uma diferente leitura jurídica, pois constitui um instituto do Direito Coletivo do Trabalho, possuindo normas, regras, princípios, institutos e até instituições próprias, completamente diversos dos elementos e estruturas do Direito Individual do Trabalho.

A Lei n. 13.467/2017 coloca esses institutos no mesmo patamar, adotando idêntico tratamento, não tendo o legislador se preocupando com o desestímulo de seu acontecimento, e muito menos com a atenuação dos efeitos deletérios para a sociedade, especialmente a classe mais desfavorecida.

Não obstante, laborou bem o Colendo Tribunal Superior do Trabalho, no conhecido e paradigmático caso Embraer, de dispensa coletiva em massa de trabalhadores, ao impor, a partir da modulação de efeitos, a necessidade de negociação coletiva com sindicato obreiro, como condição imprescindível para dispensa em massa, de modo a atenuar efeitos sociais e econômicos da medida empresarial.

Isto porque, na forma como dispõe o art. 477-A, da CLT, a dispensa individual, plúrima e coletiva, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical, ou de celebração de convenção ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação, haja vista que o objetivo da malsinada reforma seria valorizar e fortalecer o papel da negociação coletiva de trabalho.

4 Convenções e Tratados Internacionais de Direitos Humanos de proteção laboral

A Diretiva n. 59/98 – art. 1º da União Europeia, conceitua dispensa coletiva, como sendo aquela que estipula que, quando forem desligados num período de 90 dias, no mínimo 20 trabalhadores, qualquer que seja o número de trabalhadores habitualmente empregados, nos estabelecimentos em questão (art. 1º) (Porto, 2020, p.55-56).

Tal Diretiva ainda disciplina um procedimento anteriormente à dispensa, ou seja: é previsto um procedimento de consulta aos representantes dos trabalhadores, com a finalidade de se chegar a um acordo, bem como tratar de questões como requalificação e reconversão profissional dos dispensados, pré-aviso às autoridades do Trabalho, com exceção dos casos de falência ou encerramento atividades empresariais (Porto, p. 54).

A Diretiva n. 59/98 ainda estabelece que o empregador não pode dispensar ninguém no período de 30 dias após notificação ao sindicato profissional.

No mesmo sentido, temos outras Convenções da OIT – Organização Internacional do Trabalho, com as de n. 158 e 119, bem como a Carta social Europeia, de 1996, a Carta dos direitos Fundamentais da União Europeia, de 2000, que prevê garantias contra a dispensa em massa. O Protocolo São Salvador, ratificado pelo Brasil, em 1999 também faz alusão ao direito de estabilidade no emprego (Porto, p. 54).

Da mesma forma, existem outros textos e declarações de direitos internacionais, como interpretação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos, em sentença de 31/8/2017, no caso *Lagos del Campo versus Peru*, ocasião em que a Corte assim destacou: “*a dispensa consiste na máxima sanção na relação de trabalho*”, devendo tal sanção estar “*devidamente justificada (dispensa justificada)*”, tendo citado expressamente a Observação Geral n. 18 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e culturais, do ECOSOC, segundo o qual “*os Estados têm o dever de garantir a toda pessoa seu direito ao trabalho e a não ser privada deste de forma injusta (parágrafo 125 e nota de rodapé 165)*” (Porto, p. 55).

Ademais, a Convenção de Viena, em seu art. 27 (ratificada em 2009), também aduz que “*um país não pode invocar as disposições do direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado*”.

Por seu turno, a Jornada da Magistratura do Trabalho – Brasília – 2017, assim se manifestou.

O Art. 477-A padece de inconstitucionalidade e inconvenção, pois viola: art. 4º da Convenção n. 98 OIT, Art. 5º da Convenção n. 154 da OIT e Art. 13 da convenção n. 158 da OIT.

Pode-se aduzir, dentro deste contexto que, da forma como está disposto, em sua redação atual, o art. 477-A da CLT, viola igualmente o direito de informação, de transparência e participação da entidade sindical, o dever geral da boa fé objetiva, a função social do contrato de trabalho e da função social da empresa.

Importante, ainda mencionar que em decorrência do tema n. 638 de Repercussão Geral, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a seguinte tese:

A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores e não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção e acordo coletivo.

5 Posição dos Tribunais Superiores a respeito da dispensa em massa e a exigência de prévia negociação coletiva de trabalho.

Após trazer à colação textos de convenções e recomendações da OIT - Organização Internacional do Trabalho, bem como de tratados internacionais em que o Brasil é signatário, que seguramente dão consistência jurídica à tese de alinhamento legislativo e doutrinário de nosso País em relação à legislação dos países de capitalismo avançado, ressalta-se, de suma importância igualmente a posição dos Tribunais Superiores pátrios, o que far-se-á, neste momento, com a transcrição do seguinte acórdão emanado do Colendo TST - Tribunal Superior do Trabalho, *in verbis*:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. DANOS MORAIS COLETIVOS. DEMISSÃO EM MASSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NO TRIBUNAL "A QUO". TEMA 638 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DE RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO À DERIVA DAS HIPÓTESES POSITIVADAS NAS ALÍNEAS "A", "B" E "C" DO ART. 896 DA CLT. 1. Na fração de interesse, o processamento do recurso de revista foi indeferido no Tribunal de origem com fundamento nas Súmulas n.º 23 e 126 do TST, decisão que foi mantida por esta Turma. Ao concluir pelo acerto do juízo de admissibilidade realizado pelo órgão "a quo", "o Tribunal Regional decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não se verificam as violações apontadas, tampouco divergência jurisprudencial, incidindo o óbice da Súmula 333/TST e do artigo 896, § 7.º, da CLT". 2. No julgamento do RE 999.435, o Supremo Tribunal Federal reiterou a jurisprudência tranquila do Tribunal Superior do Trabalho acerca da matéria, ao repisar, desta vez em regime de repercussão geral, a tese de que "a intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical, ou celebração de convenção o acordo coletivo". Em embargos de declaração nos autos daquele apelo extremo, a Suprema Corte destacou que "a exigência de intervenção sindical prévia

vincula apenas as demissões em massa ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito" . 3. Está claro que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da tese consagrada no RE 999.435, não autorizou o processamento de recursos de revista divorciados das estritas hipóteses delineadas no art. 896, "a", "b" e "c", da CLT. 4. Realmente, era (e continua sendo) ilegal o processamento do recurso de revista quando o Tribunal Regional dá aos dispositivos constitucionais e legais indicados no apelo interpretação idêntica àquela que já havia se consagrado na Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (art. 896, "a", da CLT) e sem contrariedade a qualquer súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Também é ofensivo à lei o processamento de recurso de revista sem que se dê "ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente" (art. 896, "b", da CLT). Do mesmo modo, não há e nunca houve "violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal" (art. 896, "c", da CLT), porque a tese consagrada na origem já era corrente no âmbito deste Tribunal Superior e sagrou-se, finalmente, prestigiada pela mais alta Corte do País. A violação de lei ou da Constituição Federal que enseja a admissibilidade do recurso de revista é aquela que está ligada à literalidade da norma jurídica tida por ofendida, o que não se divisa na espécie mesmo após a modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte no RE 999.435 . 4. Destarte a indigitada modulação de efeitos não tem o alcance que pretende dar a embargante. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos" (ED-RR-10125-07.2014.5.15.0030, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 22/09/2023).

CONCLUSÕES

Com base em todas estas premissas e desenvolvimentos, seja de cunho doutrinário, jurisprudencial ou de análise do direito comparado, existe atualmente segurança e denso conteúdo jurídico para se posicionar, no seguinte sentido:

- a) Que o art. 477-A, da CLT, em sua redação atual, adotada pela Lei n. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) não ultrapassa os juízos dos controles de constitucionalidade e de convencionalidade, posto que colide com vários princípios constitucionais e infraconstitucionais, bem como com as Convenções e Tratados e Atos Internacionais ratificados pelo Brasil e
- b) Que é absolutamente necessário o desenvolvimento de negociação coletiva de trabalho prévia entre as partes litigantes, como certifica a remansosa e pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores pátrios, notadamente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, posição que permite um alinhamento jurisprudencial com a prática jurídica de dispensa de trabalhadores empreendida nos países da União Europeia.

REFERÊNCIAS

LYON-CAEN, Antoine. Le monde, 3 octobre 2017.

PORTO, Lorena Vasconcelos. **Curso de formação de formadores.** Escola Nacional da Magistratura, TST, Brasília.

SANTOS, Enoque Ribeiro dos. O Direito coletivo do trabalho em perspectiva comparada. Estudo sobre as similitudes e diferenças entre os sistemas sindicais francês e o brasileiro. No prelo.

----- e ALCÂNTARA, Evelyn Ribeiro dos Santos. Responsabilidade objetiva e subjetiva do empregador em face do código civil. SP: Ltr, 2023.

WILLEMEZ, Laurent. Le travail dans son droit. Sociologie historique du droit du travail en France (1892-2017). Paris : Lextenso éditions, 2017.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DIANTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DA FALÊNCIA

THE LABOUR JUSTICE COMPETENCE AND THE INCIDENT OF DISREGARD OF
LEGAL ENTITY IN FACE OF JUDICIAL RECOVERY AND BANKRUPTCY

Júlio César Bebber *

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3721-7417>

Resumo

Este artigo analisa a competência da Justiça do Trabalho para deliberar sobre a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades empresárias em recuperação judicial e falidas em demandas trabalhistas.

Palavras-chave: Desconsideração da personalidade jurídica. Recuperação judicial. Falência. Competência.

SUMMARY. This article analyses the Labour Justice competence to rule over the legal entity disregard of enterprise societies undergoing judicial recovery or bankruptcy in labour lawsuits.

Key words: Legal entity disregard. Judicial recovery. Bankruptcy, Competence.

SUMÁRIO. 1. Considerações iniciais. 2. Histórico normativo da *disregard doctrine* nas demandas trabalhistas. 3. Requisitos legais para a instauração do incidente. 4. *Disregard doctrine* e sociedades em recuperação judicial e falidas. 5. Competência da Justiça do Trabalho. 6. Considerações finais.

SUMMARY. 1. Initial considerations. 2. Disregard doctrine historical standards in labour lawsuits. 3. Legal requirements to institute proceedings over an incident. 4. The disregard doctrine and enterprise societies undergoing judicial recovery or bankruptcy. 5. Labour Justice Competence. 6. Final considerations.

Recebido em: 18/01/2024
Aprovado em: 22/04/2024

DOI: <https://doi.org/10.37497/Revista>
TDJ.TRT9PR.2.2024.81

1. Considerações iniciais

A partir da publicação da Lei n. 14.112/2020, que deu nova redação ao art. 82-A da Lei n. 11.101/2005¹ emergiram dúvidas e controvérsias sobre a competência da Justiça do Trabalho para

* Júlio César Bebber é Juiz do Trabalho, Doutor em Direito do Trabalho (USP), membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (Cadeira n. 83), membro da Academia de Letras Jurídicas de Mato Grosso do Sul (cadeira n. 6), Professor de Direito Processual do Trabalho.

processar e julgar o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica em demandas trabalhistas ajuizadas em face de sociedades empresárias em recuperação judicial ou falidas.

Parcela da doutrina e da jurisprudência continuou afirmando a competência da Justiça do Trabalho. Outra, passou a negá-la na hipótese de falência.² Outra, ainda, passou a negá-la em qualquer uma das hipóteses (recuperação judicial e falência).³

Este singelo estudo, então, com o escopo de suscitar o debate, busca investigar o alcance e a extensão da regra do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 sobre a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o incidente de desconconsideração da personalidade jurídica em demandas trabalhistas ajuizadas em face de sociedades empresárias em recuperação judicial ou falidas.

2. Histórico normativo da *disregard doctrine* nas demandas trabalhistas

A desconconsideração da personalidade jurídica em demandas trabalhistas foi acolhida pela doutrina e pela jurisprudência trabalhistas⁴ e era realizada de modo informal.

Como regra, redirecionavam-se, simplesmente, os atos executivos (de invasão patrimonial) contra os bens dos sócios, sem citação prévia (ou com citação realizada na pessoa jurídica)⁵ e, algumas vezes, até mesmo sem incluí-los no polo passivo do processo.

¹ Lei n. 11.101/2005, 82-A, parágrafo único. A desconconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar (...).

² Enquanto estiver em curso a falência, o Juízo trabalhista não pode decidir a questão sobre a desconconsideração da pessoa jurídica de forma incidente, sob pena de usurpação da competência exclusiva do Juízo Falimentar, conforme expressamente dispõe o parágrafo único do art.82-A da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020 (TRT-SP-1000882-36.2021.5.02.0063, DEJT 7.10.2022).

³ Com as inovações legais promovidas pela Lei nº 14.112/2020 na regulamentação da recuperação judicial, extrajudicial e falência, o juízo universal passou a deter a competência para a desconconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, conforme depreende-se do teor do art. 82-A e seu parágrafo único. A consequência lógica desse permissivo legal, uma vez que a recuperação judicial pode ser convalidada em falência nas hipóteses previstas no art. 73 da Lei 11.101/2005, é que qualquer pedido de desconconsideração da personalidade jurídica, deve ser dirigido ao juízo universal da recuperação. A efetivação da desconconsideração nesta especializada tornou-se, por conseguinte, incompatível com o instituto jurídico da recuperação judicial da empresa. A opção do legislador é clara, buscou-se a concentração de todos e quaisquer atos expropriatórios, inclusive os de responsabilização dos sócios, no juízo recuperacional e falimentar, com o propósito de viabilizar ao máximo as chances de sucesso do plano de recuperação. Agravo de petição improvido (TRT-MS-0026019-27.2015.5.24.0001, DEJT 30.4.2021).

⁴ No “direito do trabalho, em que os créditos trabalhistas não podem ficar a descoberto, vem-se abrindo uma exceção ao princípio da responsabilidade limitada do sócio, ao se aplicar a teoria da desconconsideração da personalidade jurídica (*disregard of legal entity*) para que o empregado possa, verificando a insuficiência do patrimônio societário, sujeitar à execução os bens dos sócios individualmente considerados, porém solidária e ilimitadamente, até o pagamento integral dos créditos dos empregados (TST-ROAR-531680/99, SBDI-2, Rel. Min. Ronaldo José Lopes Leal, DJU 3.12.1999, p. 64).

⁵ Decisão regional que consigna regulares a citação dos sócios na pessoa da empresa executada e a desconconsideração da personalidade jurídica (...). Ausência de violação do art. 5º, LIV e LV, da Lei Maior (TST-AIRR-157740-21.1996.5.03.0012, 6ª T., Rel. Min. Rosa Weber, DEJT 20.4.2007).

Esse modo de proceder, embora aceito por parte da doutrina (inclusive civil)⁶ e da jurisprudência, sempre foi muito criticado por não assegurar o contraditório prévio. Aprendiam-se os bens dos sócios. Estes, então: a) incluídos no polo passivo do processo discutiam a responsabilidade pelos débitos da pessoa jurídica em embargos do executado; b) não incluídos no polo passivo do processo teriam de se valer dos embargos de terceiro. Em ambas as hipóteses havia um julgamento preliminar, precário e implícito (pela simples determinação de apreensão de bens dos sócios) da existência de responsabilidade patrimonial a ser acionada imediatamente. Posteriormente, em embargos do executado ou de terceiro, o contraditório era instalado para a decisão definitiva.

Em 2006 a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho recomendou aos Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho que determinassem aos juízes da execução para que estes, ao entenderem pela desconconsideração da personalidade jurídica, chamassem os sócios a responder pela execução trabalhista, ordenando a reatuação para registrar o nome destes, que então passariam a responder pelo débito trabalhista (Provimento n. 1/2006).

A Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do trabalho editada em 2012, dirigindo-se diretamente aos juízes (art. 68), esclareceu que: a) a desconconsideração da personalidade jurídica deveria ser decidida preliminar e precariamente, de modo expresso e fundamentado; b) emitida a decisão, o sócio deveria ser incluído no polo passivo do processo, com imediata citação para, no prazo de 48h, indicar bens da sociedade ou, não os havendo, garantir a execução, sob cominação de penhora, habilitando-o a apresentar embargos, inclusive para discutir a existência ou não da sua responsabilidade executiva secundária (contraditório postergado).⁷

Ao mesmo em que reafirmou que os bens particulares dos sócios respondem pelas

⁶ Não devemos “baralhar a noção de *sujeito passivo* (...) com a de *responsável patrimonial* (art. 592). O sujeito passivo é o executado; é o responsável pelo pagamento; é parte, portanto. O responsável patrimonial é *terceiro*; somente seus bens ficam sujeitos à execução. Diz-se que o responsável não deve figurar como sujeito passivo na execução; são seus bens que a ela estão submetidos. Ao propor a execução, o credor deve dirigi-la às pessoas enumeradas no art. 568, podendo, porém, a apreensão de bens alcançar os terceiros responsáveis. Se propuser contra o responsável patrimonial, será carecedor da execução por ilegitimidade de parte” (SHIMURA. Sérgio. *Título Executivo*. São Paulo: Saraiva. 1997. p. 55-6).

⁷ Art. 68. Ao aplicar a teoria da desconconsideração da personalidade jurídica, por meio de decisão fundamentada, cumpre ao juiz que preside a execução trabalhista adotar as seguintes providências:

I — determinar a reatuação do processo, a fim de fazer constar dos registros informatizados e da capa dos autos o nome da pessoa física que responderá pelo débito trabalhista;

II — comunicar imediatamente ao setor responsável pela expedição de certidões no Judiciário do Trabalho a inclusão do sócio no pólo passivo da execução, para inscrição no cadastro das pessoas com reclamações ou execuções trabalhistas em curso;

III — determinar a citação do sócio para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique bens da sociedade (artigo 596 do CPC) ou, não os havendo, garanta a execução, sob pena de penhora, com o fim de habilitá-lo à via dos embargos à execução para imprimir, inclusive, discussão sobre a existência ou não da sua responsabilidade executiva secundária.

dívidas da sociedade nos casos previstos em lei, o CPC-2015 (Lei n. 13.105/2015, com vigência a partir de 18.3.2015) estabeleceu a obrigatoriedade da observância do incidente da desconsideração da personalidade jurídica (CPC, 790, VII; 795, *caput* e § 4º), cujo procedimento foi regulamentado nos arts. 133 a 137.

Como esse procedimento já era adotado majoritariamente na justiça comum, houve quem afirmasse que a positivação no CPC-2015 teve como destinatária a Justiça do Trabalho, gerando certa antipatia em parcela de juristas desse ramo do Poder Judiciário, que se recusavam em aplicá-lo, reputando-o incompatível com os princípios e a ordem processual trabalhista (CLT, 769).

Em fevereiro/2016 a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho publicou nova Consolidação dos Provimentos e aparentemente aderiu à ideia da incompatibilidade da aplicação subsidiária do procedimento do IDPJ regulamentado no CPC-2015, uma vez que indiretamente manteve o procedimento do art. 68 da Consolidação dos Provimentos/2012 (art. 25, V, g).⁸

Em março/2016 o TST editou a Instrução Normativa n. 39 (Resolução n. 203/2016) para expressamente afirmar a aplicação subsidiária dos arts. 133 a 137 do CPC no processo do trabalho (art. 6º), com as seguintes adaptações: a) possibilidade de instauração do IDPJ de ofício na execução; b) regulamentação da impossibilidade e da possibilidade de impugnação da decisão por recurso; c) possibilidade de emissão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar.⁹

A Lei n. 13.467/2017 positivou o texto da IN-39/2016 do TST, inserindo-o no art. 855-A da CLT, com exclusão, apenas, da possibilidade da sua instauração por iniciativa do juiz:

Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei n. 13.105, de 16 de março

⁸ Art. 26. Por ocasião da correição ordinária anual em cada vara do trabalho, são aspectos de exame e registro obrigatório em ata:

V - a análise de processos, por amostragem, na fase de execução, em especial para averiguar-se:

g) se foi determinada pelo juiz a citação do sócio em caso de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por meio de decisão fundamentada, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, indique bens da sociedade (art. 795 do CPC) ou, não os havendo, garanta a execução, sob pena de penhora, com o fim de habilitá-lo à via dos embargos à execução para imprimir, inclusive, discussão sobre a existência da sua responsabilidade executiva secundária.

⁹ Art. 6º Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil (arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878).

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:

I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do art. 893, § 1º da CLT;

II – na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo;

III – cabe agravo interno se proferida pelo Relator, em incidente instaurado originariamente no tribunal (CPC, art. 932, inciso VI).

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 do CPC.

de 2015 – Código de Processo Civil.

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:

I - na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1º do art. 893 desta Consolidação;

II - na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo;

III - cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal.

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.

A Instrução Normativa n. 41/2018 do TST (Resolução n. 221/2019), que dispôs sobre a aplicação das normas processuais da CLT alteradas pela lei da reforma trabalhista, revogou o art. 6º da IN-39/2016 e, de modo sintético, reafirmou o que estava na Lei 13.467/2017 (art. 17).¹⁰

Por fim, a Consolidação dos Provimentos da Corregedoria da Justiça do Trabalho editada em 2019 detalhou o procedimento vigente do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 86 a 91):

Art. 86. Não sendo requerida na petição inicial, a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 855-A da CLT será processada como incidente processual, tramitando nos próprios autos do Processo Judicial Eletrônico em que foi suscitada, vedada sua autuação como processo autônomo, tanto nas unidades de primeiro como nas de segundo grau da Justiça do Trabalho.

Art. 87. A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o artigo 301 do CPC.

Art. 88. Instaurado o incidente, a parte contrária e os requeridos serão notificados para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único. Havendo necessidade de prova oral, o juiz designará audiência para sua coleta.

Art. 89. Concluída a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória, da qual serão as partes e demais requeridos intimados.

Parágrafo único. Da decisão proferida:

I- na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1º do artigo 893 da CLT;

II- na fase de execução, cabe agravo de petição, em 8 (oito) dias, independentemente de garantia do juízo.

Art. 90. Em se tratando de incidente requerido originariamente no tribunal, a competência para sua instauração, para decisão de pedidos de tutela provisória e para a instrução será do relator.

§ 1º O relator poderá decidir monocraticamente o incidente ou submetê-lo ao colegiado, juntamente com o recurso.

§ 2º Decidido o incidente monocraticamente pelo relator, da decisão caberá agravo interno, nos termos do Regimento do Tribunal.

Art. 91. Decidido o incidente ou julgado o recurso, os autos retomarão seu curso regular.

3. Requisitos legais para a instauração do incidente

¹⁰ Art. 17. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado pelo CPC (artigos 133 a 137), aplica-se ao processo do trabalho, com as inovações trazidas pela Lei nº 13.467/2017.

Requerido pelo legitimado (CLT, 855-A; CPC, 133, *caput*)¹¹ a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em demanda trabalhista, com alegação da presença dos requisitos legais (CPC, 133, § 1º), não é legítima a recusa do juiz em dar início ao procedimento sob o fundamento de que não há elementos, ainda que indiciários, que autorizam levantar o véu da pessoa jurídica.

A investigação e a declaração sobre a efetiva presença dos requisitos legais que autorizam o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica não é prévia à instauração do IDPJ. Ao contrário. É o objeto do incidente. Vale dizer: a declaração positiva ou negativa é o mérito do incidente.¹²

Para emergir o interesse do requerente, portanto, exige-se, unicamente, a *alegação* da presença dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.¹³

4. *Disregard doctrine* e sociedades em recuperação judicial e falidas

O deferimento da recuperação judicial e o decreto de falência, por si, autorizam o redirecionamento dos atos executivos em demanda trabalhista em face de responsável patrimonial solidário (primário) ou secundário (a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária), uma vez que os credores do devedor conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores (responsáveis subsidiários) e obrigados de regresso (CLT, 10-A; Lei n. 11.101/2005, 49, § 1º; Súmula STJ n. 581; Tema STJ n. 885).¹⁴ A suspensão da execução e o deslocamento de competência beneficiam, unicamente, o devedor

¹¹ A legitimidade, em princípio, é do exequente ou do Ministério Público - quando lhe couber intervir no processo (CPC, 133, *caput*). É defensável a iniciativa do magistrado, entretanto, nas hipóteses: a) em que o exequente estiver exercendo o *jus postulandi* (CLT, 878) e nas execuções de contribuições previdenciárias (CF, 114, VIII; CLT, 876, parágrafo único).

¹² A decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza constitutiva e atribui aos sócios a responsabilidade patrimonial pelas dívidas da sociedade (STJ-AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.867.278/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.9.2022).

¹³ Na desconsideração tradicional da personalidade jurídica (para atingir bens dos sócios) bastará alegar a presença dos requisitos legais (CLT, 10-A – teoria objetiva; CDC, 28, § 5º, e Lei n. 9.605/1998 – teoria menor; CC, 50, e CDC, 28, *caput* – teoria maior). A desconsideração da personalidade jurídica também tem por escopo afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para atingir: a) seus bens por dívidas de seus sócios (desconsideração inversa – CPC, 133, § 2º); b) bens de sócios ocultos ou de pessoa jurídica precedente irregularmente desconstituída, inativada ou com patrimônio esvaziado e transferido (desconsideração expansiva); c) bens de pessoa jurídica que a controla (desconsideração indireta). Para tais hipóteses não há pressupostos previstos em lei, uma vez que decorrem de atos fraudulentos, sendo inaplicável o art. 133, §1º, do CPC.

¹⁴ Tem STJ n. 885. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, *caput*, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, *caput*, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Esclareça-se, ainda, que o art. 10-A da CLT, positivando a *disregard doctrine*, estabeleceu a responsabilidade objetiva (incondicionada) do sócio retirante, relativamente às dívidas da sociedade empresária do período em que figurou como sócio. Essa regra vale, *mutatis mutandis*, para os sócios atuais.

em recuperação judicial ou falido (Lei n. 11.101/2005, 6º, III; 49, *caput*; e 99, V).

É nesse sentido o firme entendimento do TST, que possui competência para decidir sobre esse tema em caráter definitivo.¹⁵ Cito, por todos, os seguintes julgados:

No mérito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de admitir a possibilidade de redirecionamento da execução contra integrantes do mesmo grupo econômico ou contra os sócios da empresa falida ou em recuperação judicial.¹⁶

A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a insolvência da devedora principal, presumida pela decretação da falência, autoriza o redirecionamento da execução contra o patrimônio do responsável subsidiário independentemente do esgotamento dos meios constitutivos ao patrimônio da devedora principal ou aos bens dos seus sócios.¹⁷

Dois esclarecimentos são necessários:

a) o redirecionamento dos atos executivos persiste, ainda que o crédito tenha sido habilitado na recuperação judicial e na falência.¹⁸ O valor eventualmente recebido pelo credor: (i) será compensando (Lei n. 11.101/2005, 127); (ii) sub-roga o devedor solidário (observado o limite da sua responsabilidade) e o responsável patrimonial secundário no crédito (Lei n. 11.101/2005, 129, § 2º);¹⁹

b) ao dizer que é vedada a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor em recuperação judicial ou falido, o art. 6º-C da Lei n. 11.101/2005 está voltado ao legislador, e não ao juiz. Não é o juiz que atribui responsabilidade patrimonial a alguém. Essa é uma incumbência da lei.

Ainda que assim não se entenda, o máximo que se pode afirmar é que o dispositivo legal tem por destinatários os juízes da recuperação judicial e da falência.²⁰ Não é lógico e

¹⁵ O processamento de execução trabalhista em face dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio (STJ-AgInt no CC n. 183.919/RJ, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andriighi, DJE 5.5.2022).

¹⁶ TST-RR-1419-42.2013.5.06.0023, 7ª Turma, Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, DEJT 9.9.2022.

¹⁷ TST-Ag-AIRR-850-56.2014.5.09.0594, 1ª Turma, Rel. Min. Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 2.9.2022.

¹⁸ O entendimento desta Corte é no sentido de que, constatada a situação de insolvência da devedora principal, em razão de falência ou recuperação judicial, é possível o redirecionamento da execução em face do devedor subsidiário, independentemente da habilitação de crédito no juízo universal. Precedentes (TST-AIRR-1001057-76.2016.5.02.0363, 2ª T., Rel. Des. Convocada Margareth Rodrigues Costa, DEJT 30.6.2023).

No mesmo sentido: TST-RR-10369-17.2020.5.15.0129, 8ª T., Rel. Min. Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 3.10.2022; TST-AIRR-11726-73.2016.5.03.0010, 8ª T., Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 10.2.2020; TST-AIRR-10147-14.2014.5.01.0076, 8ª T., Rel. Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 8.11.2019).

¹⁹ Como ressaltado pelo Min. Villas Bôas, no julgamento do CC-161.667, diante do art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 a jurisprudência do STJ “se firmou no sentido de permitir o prosseguimento das execuções dirigidas contra os coobrigados (termo aqui utilizado em sentido lato), que, após a quitação da dívida, poderiam reaver os valores pagos no processo de recuperação judicial, de acordo com as diretrizes do plano aprovado” (STJ-CC n. 161.667/GO, 2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJE 31.8.2020).

²⁰ Compete ao Juízo da recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano homologado contém cláusula que

razoável que a Lei n. 11.101/2005 restrinja a atuação de juízes que não os da recuperação ou da falência sobre pessoas e bens que não digam respeito à recuperação judicial ou à falência.

De qualquer modo, a jurisprudência trabalhista já se encaminhou no sentido de reputar suficiente o deferimento da recuperação judicial ou o decreto da falência da sociedade empresária para autorizar o afastamento da sua autonomia patrimonial. Ressalto, uma vez mais, que a Justiça do Trabalho possui competência para deliberar sobre esse tema em caráter definitivo.

5. Competência da Justiça do Trabalho

Compete à Justiça do trabalho processar e julgar o incidente destinado a afastar a autonomia patrimonial da sociedade empresária (IDPJ) em recuperação judicial ou falida quando os bens dos sócios não estiverem incluídos no plano da recuperação judicial ou na massa falida.

É nesse sentido o firme entendimento do STJ e do TST. Cito, por todos, os seguintes julgados:

É cediço que a competência da Justiça do Trabalho, nas hipóteses de falência ou recuperação judicial, abrange toda a fase de conhecimento, porém na fase de execução, fica limitada à apuração de eventual valor devido (...). Todavia, isso não impede o prosseguimento da execução em desfavor dos sócios, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a penhora não recairá sobre os bens da pessoa jurídica em recuperação judicial, mas sim sobre os bens dos sócios, hipótese em que subsiste a competência da Justiça do Trabalho.²¹

Não caracteriza conflito de competência a determinação feita pelo Juízo do Trabalho de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa em recuperação judicial ou falida, direcionando os atos de execução provisória para os sócios da suscitante. Isso porque, em princípio, salvo decisão do Juízo universal em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Precedentes.²²

Essa competência **não foi subtraída pelo art. 82-A, parágrafo único**, da Lei n. 11.101/2005, inserido pela Lei n. 14.112/2020, que dispõe:

Art. 82-A, parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

veda a execução contra os sócios (STJ-AgInt no CC n. 179.072/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.8.2022).

²¹ TST-RR-37-17.2012.5.15.0017, 3ª T., Rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 12.8.2022.

²² STJ-AgInt nos EDcl no CC 172.193/MT, 2ª Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14.4.2021.

Referido dispositivo legal:

a) rege exclusivamente hipótese de quebra (falência), não abrangendo, por isso, a recuperação judicial;

É nesse sentido o firme entendimento do STJ e do TST. Cito, por todos, os seguintes julgados:

O art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 é aplicável aos casos envolvendo empresas falidas e não às em recuperação judicial.²³

O art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005 (incluído pela Lei n. 14.112/2020) refere-se especificamente à “sociedade falida”. Não se aplica à empresa em recuperação judicial.²⁴

b) não dispõe sobre competência. Apenas dirige comando o juiz da falência para que observe, ao afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o arts. 50 do CC e 133 e ss. do CPC;

Nesse sentido decisões unipessoais do Min. Roberto Barroso e da 5ª Turma do TST:

Analiso, por fim, o argumento quanto à incidência do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005. O art. 82-A, incluído pela Lei n. 14.112/2020, proíbe a extensão dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada e estabelece que o meio adequado para o juízo falimentar atingir o patrimônio dos sócios é a desconsideração da personalidade jurídica. A meu ver, o objetivo do dispositivo não é atribuir a competência exclusiva do juízo da falência para determinar a desconsideração, mas explicitar que tal providência apenas poderá ser determinada pelo juízo falimentar com a observância dos requisitos do art. 50 do Código Civil e dos arts. 133 e ss. do CPC.²⁵

O art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, não tem incidência sobre os pedidos de recuperação judicial ajuizados antes de 23.02.2021 (art. 5º, § 1º, III, da Lei n. 14.112/2020), caso dos autos, em que a recuperação judicial da reclamada foi ajuizada em 09.04.2019. Não bastasse, ao contrário do que se pretende, ele não atribui competência exclusiva ao juízo falimentar para determinar a desconsideração, mas apenas explicita que ela só poderá ser determinada pelo referido juízo com a observância dos requisitos dos arts. 50 do Código Civil e 133 e ss. do CPC. Precedentes do STF, STJ e TST.²⁶

c) não trata da *disregard doctrine*, mas da **extensão (total ou parcial) dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada** (que significa que estes também estão falidos), submetendo-os a todas as consequências da decretação desta (v.g., a arrecadação de todos os bens).²⁷

²³ STJ-AgInt no CC-190.411/DF, 2ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 18.8.2023.

No mesmo sentido: STJ-AgInt no CC-194.051/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 20.10.2023.

²⁴ TST-RR-1001032-52.2021.5.02.0019, 4ª T., Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 28.4.2023.

No mesmo sentido: TST-Ag-AIRR-1000609-42.2016.5.02.0351, 6ª T., Rel. Min. Katia Magalhaes Arruda, DEJT 10.11.2023; TST-RR-418-13.2019.5.12.0001, 7ª T., Rel. Min. Claudio Mascarenhas Brandao, DEJT 15.9.2023.

²⁵ STF-CC-8213 e CC-8318, decisões unipessoais do Min. Roberto Barroso, DJes 16.5.2022 e 14.7.2023.

²⁶ TST-Ag-AIRR-744-64.2019.5.23.0001, 5ª T., Rel. Min. Morgana de Almeida Richa, DEJT 11.9.2023.

²⁷ Como ressalta Sacromone, podendo a “Massa Falida responsabilizar seus controladores e administrações pelos prejuízos que sofreu, conferiu o art. 82-A a possibilidade de que os terceiros prejudicados possam diretamente responsabilizar seus sócios de responsabilidade limitada, os controladores e os administradores da sociedade falida beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso de personalidade jurídica” (SACROMONE, 2021, p. 717-8).

Não se deve confundir a *extensão dos efeitos da falência* aos sócios com a *disregard doctrine*. A primeira “pressupõe a desconsideração da pessoa jurídica, mas é mais gravosa do que esta. A desconsideração tem efeitos meramente patrimoniais contra o devedor, ao passo que a extensão da falência, além dos efeitos patrimoniais, sujeita o devedor a diversas obrigações de outra natureza, além de diversas restrições de direito”.²⁸

O afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins de extensão dos efeitos da falência, como ressaltado pelo Min. Marco Aurélio Bellizze, “objetiva ampliar a responsabilização civil dos sócios e empresas de um mesmo grupo empresarial, incluindo no procedimento falimentar o patrimônio existente no momento do decreto de falência e impondo a eles a suspeição decorrente da fixação judicial do termo legal de falência”.²⁹

A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, como procedimento prévio à extensão dos efeitos da falência, portanto, tem finalidade distinta da desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC (*disregard*).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das premissas deduzidas, podemos afirmar que compete:

a) ao juiz da falência processar e julgar o IDPJ da sociedade empresária falida como procedimento prévio à extensão dos efeitos da quebra aos sócios de **responsabilidade limitada** (Lei n. 11.101/2005, 82-A, parágrafo único);

b) à Justiça do Trabalho processar e julgar o IDPJ da sociedade empresária em recuperação judicial e falida como procedimento prévio para alcançar os bens dos sócios como responsáveis secundários (*disregard doctrine*) de débitos trabalhistas (CLT, 855-A; CPC, 133 a 137 do CPC).

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Diário Oficial da União, Brasília, 14 fev. 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452compilado.htm. Acesso em 16.10.2022.

BRASIL. Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. Regula a recuperação judicial, a

²⁸ CAMPOS, Maria Tereza Vasconcelos. Desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência no processo falimentar. *In*: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XV, n. 96, jan 2012.

²⁹ STJ-REsp 1455636/GO, 3ª T., Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29.6.2018.

extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial da União, Brasília, 14 fev. 2005. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm. Acesso em 16.10.2022.

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Diário Oficial da União, Brasília, 17 mar. 2005. Código de Processo Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em 16.10.2022.

BRASIL. Lei 14.112 de 24 de dezembro de 2020. Altera as Leis n os 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 10.522, de 19 de julho de 2002, e 8.929, de 22 de agosto de 1994, para atualizar a legislação referente à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. Diário Oficial da União, Brasília, 24 dez. 2020. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14112.htm. Acesso em 16.10.2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho). Provimento n. 1, de 3 de março de 2006. Estabelece os procedimentos a serem adotados quando o Juiz da execução entender pela aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica do executado, chamando os sócios a responder pela execução. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/5819/2006_prov0001.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 16.10.2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho). Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça Do Trabalho. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/25776/2012_consolida_prov_cgjt_atualizado.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em 16.10.2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho). Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça Do Trabalho. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/79542/2016_consolida_prov_cgjt_rep01_compilado.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 16.10.2022.

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho (Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho). Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça Do Trabalho. Disponível em: https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/166690/2019_consolida_prov_cgjt_rep02.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em 16.10.2022.

CAMPOS, Maria Tereza Vasconcelos. **Desconsideração da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da falência no processo falimentar**. In: *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XV, n. 96, jan 2012. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-96/desconsideracao-da-personalidade-juridica-e-extensao-dos-efeitos-da-falencia-no-processo-falimentar/>. Acesso em 16.10.2022.

SACROMONE, Marcelo Barbosa. **Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

SHIMURA, Sérgio. **Título Executivo**. São Paulo: Saraiva. 1997.

DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NO PROCESSO DO TRABALHO

THE MOTION FOR ADVANCE DISMISSAL OF ENFORCEMENT IN BRAZILIAN LABOR PROCEEDINGS

Raphael Jacob Brolio*

<https://orcid.org/0009-0002-4978-585X>

Resumo

Uma breve análise dos direitos fundamentais e uma visão panorâmica sobre a defesa em execução no processo do trabalho compõem a parte inicial do presente trabalho. Na sequência, verifica-se a origem, contexto histórico e razões que motivam a utilização da exceção de pré-executividade no processo do trabalho, além de alguns aspectos de ordem prática, tais como: a legitimidade, nomenclatura atribuída ao instituto e as matérias passíveis de alegação. Por fim, enfrentaremos algumas questões de ordem recorrente, que podem surgir no dia a dia forense.

Contextualização: O processo do trabalho lida com a entrega da prestação jurisdicional de créditos de natureza alimentar. Daí a preocupação com o tempo de desenvolvimento e de sua conclusão, e até que ponto a defesa do executado deve ser permitida, sem comprometer o direito fundamental do exequente à razoável duração do processo.

Objetivo: Explorar os diversos aspectos da exceção de pré-executividade e, conseqüentemente, endossar o seu cabimento no processo do trabalho.

Método: A pesquisa e o estudo foram conduzidos a partir de dados obtidos na doutrina processual (inclusive àquela sob a vigência do CPC, a fim de permitir o cotejo com a codificação atual) e jurisprudência.

Resultados: Concluiu-se pela majoritária aceitação da exceção de pré-executividade no processo do trabalho.

Palavras-chave: processo do trabalho; direito ao contraditório; defesa; execução; exceção de pré-executividade.

Recebido em: 19/4/2024
Aprovado em: 17/5/2024

DOI:

<https://doi.org/10.37497/RevistaTDJ.TRT9PR.3.2024.85>

* Juiz do Trabalho da 2ª Região – TRT de São Paulo – desde 12/07/2013. Juiz do Trabalho da 3ª Região – TRT de Minas Gerais (31/08/2012 – 11/07/2013). Aprovado no 17º Concurso para Procurador do Trabalho – Ministério Público do Trabalho – no ano de 2012. Aprovado no concurso de analista judiciário do TRT de São Paulo. Exerceu a advocacia entre os anos de 2000 e 2012 e atuou como Defensor Dativo do Tribunal de Ética e Disciplina IV de 2001 a 2012. Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo – FMU (1999). É Especialista, Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Pós-doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de Salamanca (USAL) – Espanha. Pós-graduado em Direito Processo Civil pela UNIDombosco (UniDBSCO). Revisor de Periódico da Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Autor, escritor e palestrante.

Abstract

A brief analysis of fundamental rights and an overview of defense regarding enforcement of labor proceedings are the initial part of this work. Next, it is discuss the origin, historical context, and reasons that motivate the use of the exception of pre-execution (“exceção de pré executividade”) in labor proceedings, as well as some practical aspects such as legitimacy, the name given to the institution, and the matters that can be claimed. Finally, we will address some recurring issues that may arise in the daily practice of law.

Background: The work process deals with the delivery of the judicial provision of credits of a food nature. Hence the concern about the time it takes to develop and conclude, and the extent to which the defendant's defense should be allowed, without compromising the plaintiff's fundamental right to a reasonable duration of the process.

Objective: To explore the various aspects of the pre-trial exception and, as a result, support its appropriateness in employment litigation.

Method: The research and study were based on data from procedural doctrine (including that revised under the CPC to allow comparison with the current codification) and case law.

Results: It was concluded that the motion for advance dismissal of enforcement is accepted by the majority in labor proceedings.

Results: It was concluded that the advance dismissal of enforcement is accepted by the majority in labor proceedings.

Key words: labor proceeding; adversarial principle; defense; execution; motion for advance dismissal of enforcement.

1 INTRODUÇÃO

A despeito de o preâmbulo¹ de nossa Constituição Federal prever a “solução pacífica das controvérsias”, a judicialização dos litígios ainda atinge altos números em nossos Tribunais. Essa litigiosidade aflorada reverbera obviamente no campo da execução do processo. Isso porque, é aqui, normalmente, que se detém significativa taxa de congestionamento, quer na Justiça Comum, quer na Justiça Especializada.

Se é certo que a inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/1988)², o devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/1988)³ e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988)⁴ são direitos fundamentais, têm aplicação imediata e requerem observância em sua máxima eficácia, também é tão certo que o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a

¹ “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Da República Federativa Do Brasil” (Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 17 abr. 2024).

² CF/1988: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

³ CF/1988: “Art. 5º [...] LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

⁴ CF/1988: “Art. 5º [...] LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

celeridade de sua tramitação merecem ser assegurados (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988).⁵ Não por acaso, o art. 765 da CLT⁶ conferiu ampla liberdade na direção do processo pelos Juízes e Tribunais, visando o andamento rápido das causas.

Em busca da harmonização dos direitos fundamentais supracitados, o objetivo, então, é a busca do equilíbrio entre o direito de defesa durante o caminhar da execução⁷ e, ao mesmo tempo, garantir a efetiva entrega da prestação jurisdicional, o que nem sempre é uma tarefa fácil de equacionar.

2 FORMAS DE DEFESA NA EXECUÇÃO

A oposição à execução forçada, basicamente, pode ser feita pelo próprio devedor ou por terceiros. E a engrenagem celetista é relativamente simples. Na perspectiva de quem deve, acertado o título executivo judicial – obviamente, àqueles dependentes de liquidação (art. 879 da CLT)⁸ –, o devedor é citado para pagamento em 48 horas ou para garantia do juízo, sob pena de penhora.⁹

Apresentam-se diversas formas de defesa – em sentido amplo – durante a execução no processo do trabalho. A partir de uma visão panorâmica, podemos encontrar, por exemplo: embargos à execução,¹⁰ embargos de terceiro,¹¹ ação anulatória,¹² impugnação à sentença de liquidação (I.S.L.), mandado de segurança, simples petição¹³ e a exceção de pré-executividade.

⁵ CF/1988: “Art. 5º [...] LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

⁶ CLT: “Art. 765. Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas”.

⁷ “Defesa na execução” permite também incluir, por exemplo, a insurgência do credor quanto aos cálculos homologados e a defesa patrimonial pelo terceiro (por meio de embargos de terceiro, art. 674 e ss. do CPC), assumindo uma maior amplitude quando se compara à defesa do executado, pois aqui, existe uma limitação subjetiva.

⁸ CLT: “Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias [...]”.

⁹ O não pagamento não acarreta a multa coercitiva de 10% do artigo 523, parágrafo 1º do CPC (antigo artigo 475-J do CPC de 1973), conforme já sedimentado pelo TST. Tema 4. Tese firmada pelo TST em sede de incidente de recurso de revista repetitivo (Processo RR – 1786-24.2015.5.04.0000: A multa coercitiva do artigo do artigo 523, parágrafo 1º do CPC (antigo artigo 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT porque se rege o processo do trabalho, ao qual não se aplica.

¹⁰ Por vezes encontramos como sinônimo de embargos à penhora ou embargos do devedor.

¹¹ Também cabível “a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença”, art. 675 do CPC.

¹² Lei 6.830/1980: “Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos”; e CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] § 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

¹³ CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação

Além do mais, temos as vias recursais elegíveis, mais comumente o agravo de petição,¹⁴ e de modo mais incipiente, o recurso de revista.¹⁵ Sem prejuízo de outras formas de defesa, esse ferramental processual constitui-se, portanto, na materialização do devido processo legal e da ampla defesa no terreno da execução processual trabalhista.

A despeito de boa parte das medidas processuais deitarem previsão no CPC, há entendimento majoritário pela aplicabilidade de todas elas no processo do trabalho, por força do construído em nossa doutrina e na nossa jurisprudência, além daquilo que está previsto em nossa legislação, em especial, Lei dos Executivos Fiscais (Lei 6.830/1980), art. 15 da própria Lei Processual Civil, arts. 769 e 889 da CLT, bem como a Instrução Normativa nº 41/2016 do Tribunal Superior do Trabalho.

E é evidente que essa aplicabilidade deve passar por um filtro, como colocado por Homero Batista, ao comentar o art. 889 da CLT:

Aplica-se a essa subsidiariedade a mesma restrição enaltecida pelo art. 769, qual seja, a indispensabilidade do respeito aos princípios que norteiam o processo do trabalho, como a gratuidade em grau mais expressivo, a celeridade, a simplicidade, a oralidade (que justifica inclusive a marcação de audiências em execução, para esclarecimentos e tentativas de conciliação adicionais), a irrecorribilidade das interlocutórias e, com grande destaque, o impulso de ofício pelo magistrado. Assim, não basta a regra constar da Lei dos Executivos Fiscais: é preciso que se submeta aos princípios processuais trabalhistas. (Batista, 2024, p. 741)

Agora, sobre o termo exceção, busquemos previamente o seu significado: “no rigor da técnica processual ou forense e num sentido propriamente jurídico, é o vocábulo indicativo de toda defesa articulada por uma das partes, principalmente do réu, ou para opor-se ao direito adverso ou para excluir a ação, seja temporariamente, seja para sempre” (Silva, 1987, p. 229).

Acerca da exceção de pré-executividade propriamente, José Augusto Rodrigues Pinto esclarece a sua origem:

Seu surgimento ocorreu na área processual civil, e não é recente. Atribui-se a ideia ao talento criador de Pontes de Miranda, em meados dos anos quarenta, quando lhe foi pedido um parecer capaz de proporcionar a uma grande empresa industrial da época o direito de embargar vultosas execuções, fundadas em títulos cambiais que alegava serem de emissão falsa. A exigência legal de garantia de execução, nessas circunstâncias, seria um estorvo financeiro de ordem a abalar o próprio exercício da atividade econômica. (Pinto, 2006, p. 249).

da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato”.

¹⁴ Art. 897, alínea “a”, da CLT: “a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções”.

¹⁵ CLT: “Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando: [...] § 2º Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal”.

O destaque da exceção de pré-executividade fica por conta da dispensa de garantia do juízo, pois como se sabe, à luz o CPC de 1973, e ainda de acordo com a CLT, a garantia do juízo para defesa do executado, respectivamente, fazia-se, faz-se necessária. Contemporânea a essa previsão (garantia do juízo sob a égide do CPC de 1973), vale rememorar Alcides de Mendonça Lima e Moacyr Amaral Santos:

A situação é similar à que ocorre na execução por quantia certa, na qual o devedor, para defender-se, também deverá segurar o juízo por via da penhora (art. 652; art. 737, I). Somente nas obrigações de fazer e não fazer, por sua índole, não existe providência análoga, de modo que os embargos do devedor são apresentados sem qualquer formalidade prévia. (Lima, 1985-VI, p. 642)

Em primeiro lugar, os embargos, à execução, por quantia certa ou para a entrega de coisa, somente podem ser opostos quando se haja seguro o juízo de execução, o que se dará pela penhora ou depósito da coisa. (Santos, 1981, p. 394)

A dinâmica do processo civil hoje é diferente quanto à garantia do juízo/penhora/caução, pois de acordo com o art. 525, *caput*, do CPC,¹⁶ a impugnação nos próprios autos – que é a forma que o executado pode se defender de uma execução de título judicial – independe de penhora ou nova intimação. O mesmo acontece na execução de título extrajudicial, porque de acordo com o art. 914 do mesmo Diploma, “o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos”.

Tem-se verificado a ampla utilização da exceção de pré-executividade. Afinal, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidos pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. É o que preconiza o art. 518 do CPC.¹⁷

A utilização da exceção tem sido observada nos diversos ramos do processo, como se vê, por exemplo, no incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 4 do TRF3:

Questão: Condenação da Fazenda Pública em honorários nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. Não cabe condenação de honorários advocatícios contra a União Federal nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, sem que haja objeção da exequente, reconhecendo a prescrição intercorrente em execução fiscal, com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80. Situação: Acórdão Publicado (AREsp Pendente) Paradigma(s): 0000453-43.2018.4.03.0000.¹⁸

Mesmo para a Fazenda Pública, em que não há necessidade de penhora nem de garantia

¹⁶ CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.

¹⁷ CPC: “Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz”.

¹⁸ Disponível em: <https://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=1>. Acesso em: 18 mar. 2024.

do juízo para que sejam opostos seus embargos, Leonardo Carneiro da Cunha, destaca:

Há, no entanto, uma possibilidade de a Fazenda Pública apresentar a exceção de pré-executividade: quando perdido o prazo para embargos, houver uma questão de ordem pública que cause a nulidade da execução ou que enseje a sua extinção. Nessa hipótese, poderá a Fazenda Pública ajuizar a exceção de pré-executividade, defendendo-se de uma mera petição. (Cunha, 2013, p. 399)

E no processo do trabalho, em nosso sentir, também não tem sido diferente. É aqui, aliás, que se revela uma maior importância da exceção de pré-executividade, eis que nesta seara processual continua a se exigir da garantia do juízo, de acordo com o art. 884 da CLT.¹⁹

Muito embora ainda possamos encontrar certa resistência à aplicação da exceção nos domínios do direito processual trabalhista, tem-se admitido majoritariamente a sua utilização, tanto é verdade que preconizado na Súmula 397 do TST,²⁰ muito embora possa-se pensar – em razão do teor do referido verbete – seu cabimento apenas no direito coletivo, como lembra Flávio Bretas Soares:

Entretanto, referido verbete foi elaborado com base na sistemática peculiar do direito coletivo trabalhista. Explica-se. De acordo com a Lei n. 7.701/88, o acórdão proferido em sede de dissídio coletivo permite que o trabalhador ajuíze ação de cumprimento de imediato, mesmo na pendência de recurso ordinário (para o TST, frise-se) contra referida decisão. (Soares, 2015, p. 147)

Sobre alguns aspectos de ordem prática, podemos destacar a legitimidade ativa para manejar a medida, que é do devedor, mas deve-se abrir prazo para manifestação da parte contrária. Não há necessidade de se atribuir valor de causa à petição (simples) de exceção de pré-executividade, muito menos de constituição de autos apartados e distribuição por dependência (como nos embargos de terceiro, por exemplo). Não se deve permitir a produção de prova oral, sob pena de desvirtuamento do instituto. Se sim, comprometer-se-ia toda a lógica do instituto.

Não vamos encontrar o termo “exceção de pré-executividade” no CPC (arts. 518 e 803)²¹ e muito menos na CLT. Por vezes, na doutrina e na jurisprudência, encontraremos

¹⁹ “Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação.”

²⁰ “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IV, DO CPC. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA EMANADA DE SENTENÇA NORMATIVA MODIFICADA EM GRAU DE RECURSO. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

Não procede ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão proferida em ação de cumprimento, em face de a sentença normativa, na qual se louvava, ter sido modificada em grau de recurso, porque em dissídio coletivo somente se consubstancia coisa julgada formal. Assim, os meios processuais aptos a atacarem a execução da cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso de descumprimento do art. 572 do CPC. (ex-OJ nº 116 da SBDI-2 – DJ 11.08.2003) Observação: (atualizada em decorrência do CPC de 2015) Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016”.

²¹ CPC: “Art. 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz”. CPC: “Art. 803. É nula a execução se: [...]”.

“exceção de pré-executividade”, noutras ocasiões “objeção de pré-executividade”, e isso pode gerar alguma dúvida àqueles que forem utilizar a medida. Não vemos maiores complicadores aqui, sobre qual a expressão a ser utilizada. Nesse aspecto estamos com Homero Batista, quando diz:

Como o nome jamais foi decisivo no processo civil em geral e no processo do trabalho em particular, mais ainda com o avanço dos estudos sobre a instrumentalidade das formas e a fungibilidade das peças processuais em questões de alta indagação, ressaltando-se os erros grosseiros, então é razoável que se mantenha o nome de exceção de pré-executividade, consagrado inclusive em súmulas de tribunais superiores, mas com a advertência de que esse instituto ainda está por ser inteiramente construído quanto a seu alcance e quanto a sua forma.²²

Não se pode admitir toda e qualquer matéria a ser alegada em exceção de pré-executividade. Não é tudo que pode ser alegado pelo excipiente, aliás, existe um filtro rigoroso sob o ponto de vista objetivo, ou seja, quais matérias são pertinentes. Deve-se, portanto, ter muita cautela e coerência, a fim de não se macular razoável duração do processo, que é um direito fundamental que deve ser respeitado e é tão caro à teoria geral do processo. Pensamos, aqui, ser perfeitamente possível a aplicação de litigância de má-fé, com previsão do art. 793-B da CLT,²³ àquele que abusar, tiver um intuito manifestamente protelatório, sendo que o enquadramento dos fatos geradores, dependerá da análise das circunstâncias do caso concreto.

Existe um consenso doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto (matéria alegável). Humberto Theodoro Júnior (2006, p. 394) destaca:

Entre os casos que podem ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como por exemplo, as questões de falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

Para Manoel Antonio Teixeira Filho (2021, p. 536):

Estamos a afirmar, portanto, que a exceção de pré-executividade só deverá ser aceita quando calcada em prova documental previamente constituída, à semelhança do que se passa em tema de ação de segurança, e desde que não exija, para a apreciação da matéria, investigações em altas esferas. A propósito, os requisitos de “liquidez” e “certeza”, característicos da ação de segurança e que preconizamos sejam também subordinantes da exceção de pré-executividade, terão como objeto não o direito, e, sim, o fato alegado. Se o direito existe, ou não, é algo que somente o pronunciamento final da jurisdição poderá dizer. Líquida e certa, consequentemente, deverá ser a afirmação sobre o fato.

²² SILVA, Homero Batista Mateus da. *Curso de direito do trabalho aplicado*. Execução trabalhista. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 10, 384 p.

²³ “Art. 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...]”.

“Art. 793-C da CLT. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

E, Mauro Schiavi (2008, p. 229), posiciona-se da seguinte maneira:

No nosso sentir, a exceção de pré-executividade caracteriza-se como meio de resistência à execução, por parte do devedor, sem constrição patrimonial, invocando matérias de ordem pública, ou outras matérias que neutralizam a execução (cumprimento da obrigação, quitação, novação, prescrição e decadência) que não necessitam de dilação probatória. Somente se admite na exceção de pré-executividade a prova documental e pré-constituída.

A título exemplificativo, podemos pensar em algumas situações que ensejam o uso da exceção de pré-executividade: cabimento da medida quando o Juiz intimou o exequente para apresentar os cálculos de liquidação, o qual o faz somente depois de transcorridos mais de 2 (dois) anos. O Juiz, acatando o quanto requerido pelo exequente, isto é, a homologação dos cálculos e citação do executado para pagamento em 48 horas ou garantia da execução, sob pena de penhora, assim determina. Nesse caso, o executado, sem garantir o juízo, poderá se insurgir por meio de exceção, ao argumento de prescrição intercorrente (art. 11-A da CLT).²⁴

A outra, o reclamado que se depara pela primeira vez com o processo apenas na execução, e ao perceber que houve flagrante vício de citação na etapa de cognição, poderá se valer da exceção de pré-executividade, isso se a inconsistência citatória puder ser demonstrada de plano. Prescinde-se, pois, da garantia do juízo para que o reclamado (executado) possa demonstrar a irregularidade. Nesse caso, uma vez acolhida a exceção, pois clarividente o prejuízo à parte peticionante, o magistrado declarará a nulidade dos atos processuais praticados a partir da citação, lá no conhecimento (art. 797 da CLT).²⁵ Poderia até mesmo, em casos tais, declarar de ofício a nulidade nos termos do parágrafo único do art. 803 do CPC.²⁶ Seja como for, requerido pela parte, ou acolhido de ofício pelo Juiz, rompe-se a coisa julgada material, que foi cristalizada com a revelia.

No que diz respeito ao não cabimento da exceção, destacam Rafael Guimarães, Ricardo Calcini e Richard Wilson Jamberg:

A exceção de pré-executividade somente pode ser apresentada enquanto não houver garantia do Juízo, haja vista que, após a penhora de bens suficientes para quitação da dívida exequenda, o meio de defesa adequado são os embargos à execução, perdendo o executado o interesse quanto à exceção, e no caso de penhora superveniente à oposição da exceção, pode esta ser, pela fungibilidade dos atos processuais, convertida em embargos à execução. Após o prazo dos embargos, não é possível ao executado opor resistência à execução por meio de exceção de pré-executividade, ante a preclusão temporal quanto a apresentação de defesa no curso da execução. (Guimarães, Calcini & Jamberg, 2024, p. 1141)

²⁴ “Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos.”

²⁵ “Art. 797. O juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende.”

²⁶ “Art. 803. É nula a execução se: [...]”

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”

As decisões em sede de exceção de pré-executividade são recorríveis. A recorribilidade, quando acolhida, posto fim à execução, o recurso cabível é o agravo de petição, nos termos do art. 897, alínea “a”, da CLT.²⁷ Nesse sentido: “No Processo do Trabalho, apenas comporta recurso a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, ou seja, que resolve incidente e questões do processo de forma definitiva” (Ag-AIRR – 1919-06.2012.5.02.0072 – Órgão Julicante: 1ª Turma do TST – Relator: Amaury Rodrigues Pinto Junior – Julgamento:13/03/2024 – Publicação: 19/03/2024²⁸).

Mas quando ela é rejeitada, em razão da natureza interlocutória da medida, não tem se admitido o cabimento de recurso, até para que se faça jus à máxima de que na execução a ampla defesa, contraditório e os meios de defesa do executado são mitigados. Cabe citar:

AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NATUREZA INTELUCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. SÚMULA Nº 214 DO TST. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.

I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Este Tribunal Superior tem o entendimento de que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória e, portanto, não enseja recurso imediato, nos termos da Súmula nº 214 do TST c/c o art. 893, § 1º, da CLT, devendo ser atacada por meio de embargos à execução, posteriormente impugnável mediante agravo de petição. III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada *ex adversa*, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Ag-AIRR – 121200-63.2008.5.23.0022. Órgão Julicante: 4ª Turma. Relator: Alexandre Luiz Ramos. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 15/03/2024²⁹).

Mas já existe corrente jurisprudencial que entende pelo cabimento da exceção, mesmo contra decisão que não acolhe a exceção de pré-executividade:

Esta Relatora já se filiou à corrente jurisprudencial pelo cabimento de agravo de petição contra decisão que não acolhe a exceção de pré-executividade, tendo em vista o entendimento de que haveria a preclusão da análise da matéria em embargos à execução, quando previamente examinada no incidente em epígrafe. No entanto, diante de corrente majoritária tanto na doutrina como na jurisprudência, revê-se o posicionamento para definir que a decisão que rejeita a ilegitimidade passiva arguida em exceção de pré-executividade tem caráter interlocutório e, por isso, é irrecorrível de imediato (art. 893, § 1º da CLT)” (TRT da 2ª Região; Processo: 0203800-02.2003.5.02.0023; Data: 01-10-2023; Órgão Julgador: 14ª Turma – Cadeira 3 – 14ª Turma; Relator(a): Raquel Gabbai de Oliveira).

Por derradeiro, debate-se sobre o cabimento de honorários advocatícios em exceção de

²⁷ “Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias: a) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções; [...]”.

²⁸ Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#6457b4e2953df334127246abce14b0e0>. Acesso em: 1º abr. 2024.

²⁹ Disponível em: <https://jurisprudencia.tst.jus.br/#de9726821a01ebca5a005b240f70009f>. Acesso em: 1º abr. 2024.

pré-executividade.

No que se refere ao assunto honorários advocatícios, tem-se entendido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) – EDcl no Recurso Especial 1.695.530-SP (2017/0218954-1) – o cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.³⁰

E, da mesma forma, no Recurso Especial Repetitivo 421 do STJ:

É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade (Processo afetado: REsp 1185036/PE – Situação: Trânsito em julgado em 05/11/2010).³¹

E, ainda, Recurso Especial Repetitivo 961 do STJ:

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. (Processos afetados: REsp 1764405/SP, REsp 1764349/SP, REsp 1358837/SP. Situação: Trânsito em julgado em 25/05/2021³²).

No âmbito trabalhista, o art. 791-A da CLT não cuida expressamente da matéria, mas podemos pensar na aplicação do art. 85, § 1º, do CPC, que prevê como fato gerador de honorários advocatícios a execução (resistida ou não). Exceto para beneficiários da justiça gratuita, a ideia aqui é adicionar um percentual aos honorários advocatícios já fixados – respeitado o limite máximo celetista de 15% (quinze por cento) – se o executado sair derrotado na exceção de pré-executividade, pois foi este que deu causa ao expediente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se, portanto, sem esgotar o tema, claro, levantar alguns pontos recorrentes sobre a exceção de pré-executividade, pois, por meio dela, é possível assegurar, àqueles que devem no processo, um mecanismo eficaz e simples, para que se possibilite o acesso amplo à jurisdição. Mas, ao mesmo tempo, não podemos perder de vista que a satisfação do crédito do exequente em tempo razoável é outro ponto sensível também. Para isso, é necessário que haja muita cautela e coerência na utilização da exceção, e, por isso, acertado o enfoque dado pela doutrina e pela jurisprudência, ao restringir o uso da medida.

³⁰ Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201702189541&dt_publicacao=25/05/2018#:~:text=A%20jurisprud%C3%Aancia%20do%20Superior%20Tribunal,da%20causalidade%20e%20da%20sucumb%C3%Aancia. Acesso em: 18 mar. 2024.

³¹ Disponível em: <http://pangea.trt4.jus.br/pesquisa?orgao=stj&tipo=respr&nr=421>. Acesso em: 10 abr. 2024.

³² Disponível em: <http://pangea.trt4.jus.br/pesquisa?orgao=stj&tipo=respr&nr=961>. Acesso em: 10 abr. 2024.

REFERÊNCIAS

- BATISTA, Homero. *CLT comentada*. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da. *A Fazenda Pública em juízo*. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2013.
- GUIMARÃES, Rafael; CALCINI, Ricardo; JAMBERG, Richar Wilson. *Execução trabalhista na prática*. 3. ed. Leme-SP: Mizuno, 2024.
- LIMA, Alcides de Mendonça. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Arts. 566/645. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense: 1985. v. VI.
- PINTO, José Augusto Rodrigues. *Execução trabalhista*. Estática – Dinâmica – Prática. 6. ed. São Paulo: LTr, 2006.
- SANTOS, Moacyr Amaral. *Primeiras linhas de direito processual civil*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. v. 3.
- SCHIAVI, Mauro. *Execução no processo do trabalho*. São Paulo: LTr, 2008.
- SILVA, De Plácido e. *Vocabulário jurídico*. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. v. I.
- SILVA, Homero Batista Mateus da. *Curso de direito do trabalho aplicado*. Execução trabalhista. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. v. 10.
- SOARES, Flavio Bretas. *Embargos à execução no processo do trabalho*. Aspectos processuais e materiais. São Paulo: LTr, 2015.
- TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. *Execução no processo do trabalho*. 13. ed. São Paulo: LTr, 2021.
- THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil – Processo de execução e cumprimento de sentença, processo cautelar e tutela de urgência*. 40. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.

Sites consultados:

<http://pangea.trt4.jus.br/pesquisa?orgao=stj&tipo=respr&nr=421>

<http://pangea.trt4.jus.br/pesquisa?orgao=stj&tipo=respr&nr=961>

<https://jurisprudencia.tst.jus.br/#6457b4e2953df334127246abce14b0e0>

<https://jurisprudencia.tst.jus.br/#de9726821a01ebca5a005b240f70009f>

https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201702189541&dt_publicacao=25/05/2018#:~:text=A%20jurisprud%C3%Aancia%20do%20Superior%20Tribunal,da%20causalidade%20e%20da%20sucumb%C3%Aancia

<https://web.trf3.jus.br/base-textual/Home/ListaColecao/9?np=1>.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/16830.htm

RESENHA

Sumário: 1. Introdução. 2. O projeto do Código Civil alemão segundo Anton Menger. 3. Proposições para transformar a administração da justiça social. 4. O direito das obrigações. 5. O contrato de salários ou de serviços. 6. Obrigações do empregador ante a pessoa do empregado. 7. O poder disciplinar do empregador. 8. Conclusão. 9. Referências bibliográficas.

O DIREITO CIVIL E OS POBRES: A OBRA DE ANTON MENGER DESDE A ÓTICA DO DIREITO DO TRABALHO CONTEMPORÂNEO

CIVIL LAW AND THE POOR: THE WORK OF ANTON MENGER FROM THE PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY LABOR LAW

Bruma Rosa Sestari¹
Manoel Carlos Toledo Filho²

Resumo: O objetivo deste trabalho é realizar uma breve análise da obra “O Direito Civil e os Pobres” escrita por Anton Menger desde a ótica do Direito do Trabalho Contemporâneo. No mencionado livro, Menger articula uma crítica contundente à maneira pela qual o direito civil reproduz e perpetua desigualdades, propondo, em contrapartida, reformas que visem à proteção dos direitos trabalhistas e ao bem-estar dos trabalhadores.

Palavras-chave: Direito Civil; Direito do Trabalho; empregado; empregador;

Abstract: This work aims to carry out a brief analysis of the work “Civil Law and the Poor” written by Anton Menger from the perspective of Contemporary Labor Law. In this work, Menger articulates a scathing critique of the way in which civil law reproduces and perpetuates inequalities, proposing, on the other hand, reforms that aim to protect labor rights and the well-being of workers.

Keywords: Civil right; Labor Law; employee; employer.

1 Introdução

No contexto do pensamento social e econômico do século XIX, Anton Menger³ emerge como uma figura de destaque cuja obra transcende a mera crítica ao capitalismo, adentrando nas propostas de uma reformulação substantiva do direito e da economia em prol de uma sociedade mais equitativa.

Nascido em 1841, em uma época de intensas transformações sociais e econômicas decorrentes da Revolução Industrial, Menger se insere em um contexto histórico marcado pelo questionamento das estruturas tradicionais de poder e propriedade. Formado em

¹ Advogada. Especialista em direito do trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pesquisadora no Grupo de Pesquisa “Trabalho além do Direito do Trabalho” da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

² Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Bacharel, Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Membro efetivo das Associações Argentina e Uruguia de Direito do Trabalho e da Seguridade Social. Diretor da Escola Judicial do TRT-15 no biênio 2017/2018. Vice corregedor do TRT-15 para o biênio 2023/2024. Professor do curso de pós-graduação em direito do trabalho e processual do trabalho da PUC-Campinas.

³ Springer. (2018). Menger, Anton (1841–1906). Disponível em: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057/978-1-349-95189-5_1168. Acesso em: 31 de janeiro de 2024.

Direito pela Universidade de Viena, Menger não apenas seguiu uma carreira acadêmica distinta, como também se opôs intelectualmente ao caminho trilhado por seu irmão, Carl Menger⁴, um dos fundadores da Escola Austríaca de Economia. Enquanto Carl defendia a mecânica de mercado e a importância da propriedade privada para o funcionamento da economia, Anton dedicou sua vida a explorar as injustiças inerentes ao sistema capitalista e as possibilidades de sua superação.

Ao longo de sua carreira como professor de Direito Civil na Universidade de Viena, Anton Menger destacou-se não só pela excelência acadêmica, mas também pelo compromisso com a transformação social. Sua obra magna e objeto desta pesquisa, "*O Direito Civil e os Pobres*" (1890),⁵ não apenas desafia a concepção de que o direito serve de forma neutra a todos os segmentos da sociedade, mas argumenta vigorosamente que o sistema jurídico, tal como estruturado, beneficia desproporcionalmente as classes possuidoras.

A vida e obra de Anton Menger, portanto, representam um capítulo crucial na história do pensamento socialista, evidenciando um esforço intelectual notável voltado à análise e à crítica das relações jurídicas e econômicas sob o capitalismo. Seu legado oferece reflexões fundamentais para a compreensão dos debates sobre justiça social, direito e economia que ainda hoje se fazem presentes. Este trabalho busca, assim, revisitar as contribuições de Menger, através da obra "O Direito Civil e os Pobres" situando-as no contexto de seu tempo e avaliando sua relevância para as questões contemporâneas relacionadas ao direito do trabalho, à economia e à luta por uma sociedade mais justa e igualitária.⁶

1 O projeto do Código Civil alemão segundo Anton Menger

A obra de Anton Menger oferece, em seu primeiro capítulo, uma crítica profunda ao projeto do Código Civil alemão na perspectiva das classes desfavorecidas. Segundo o autor, a publicação do projeto causou uma grande agitação intelectual na Alemanha, destacando a participação ativa de diversos setores sociais, como por exemplo, a indústria,

⁴ Rothbard Brasil. O legado duradouro de Carl Menger. Disponível em: <<https://rothbardbrasil.com/o-legado-duradouro-de-carl-menger/>>. Acesso em: 31 de janeiro de 2024.

⁵ Utilizamos aqui a versão espanhola da 2ª edição alemã: MENGER, Anton. *El derecho civil y los pobres*. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1898.

⁶ Na primeira obra de direito do trabalho publicada no Brasil, qual seja, o livro "Apontamentos de Direito Operário" (1905), de Evaristo de Moraes, não há menção à obra de Menger, quiçá precisamente pela pouca distância histórica que as separava, circunstância que, ao depois, veio a ser objeto de expresso registro por Evaristo de Moraes Filho, em sua alentada introdução à edição de 1971 (p. LII).

o comércio e a classe religiosa. No entanto, a classe que compreenderia ao menos quatro quintos de toda a nação não obteve voz: a classe pobre.

Argumenta que o projeto, baseado em princípios do direito privado tradicional, perpetua as desigualdades ao favorecer os interesses das classes privilegiadas em detrimento dos interesses do proletariado. Critica-se o fundamento dos direitos privados na propriedade privada, na liberdade contratual e nos direitos hereditários, contrastando-os com os princípios dos direitos socialistas que promovem maior equidade.

No que tange à propriedade privada, Menger observa que no direito privado a propriedade é vista sob a ótica do individualismo, fundamentada no egoísmo. Por outro lado, o direito socialista enfatiza a propriedade estatal ou coletiva e a cooperação, limitando a transferência de propriedade após a morte.

Ao questionar os fundamentos históricos e naturais do direito, o autor sugere que as características fundamentais do sistema jurídico alemão, especialmente do direito privado, foram estabelecidas pelo costume. Nesse sentido, na medida em que nos conflitos de interesse os fortes souberam fazer valer as suas vantagens e benefícios às custas dos fracos, o sistema jurídico não foi idealizado a partir do interesse das grandes massas, mas concebido para beneficiar castas privilegiadas ao longo da história.

Assim, o autor rejeita a teoria da “*escola histórica*”, que sustenta que o Estado e o Direito nascem, crescem e desaparecem à maneira de qualquer organismo natural; que na sua virtude não são produtos da vontade humana, mas devem a sua existência e a sua constituição à obra do espírito popular invisível, do mesmo modo que também rejeita a teoria dos “*direitos naturais*”, que vê no Estado e no Direito resultados da reflexão humana, pois ambos se manifestam como obra de estipulação expressa ou tácita dos cidadãos de um Estado, propondo, em vez disso, uma abordagem que considere os interesses de todas as classes, especialmente as mais desfavorecidas.⁷

Quanto ao caráter geral do projeto de Código Alemão, é preciso diferenciar a tarefa de um compilador com a de um legislador, já que enquanto o compilador deve fielmente representar o direito já existente, sem exercer crítica, o legislador deve atuar

⁷ Menger menciona que as três grandes obras legislativas da era moderna: o Código Civil Prussiano, o Código Civil Francês e o Código Civil Austríaco, foram criadas no final de uma era que foi justamente chamada de iluminismo, porque a humanidade nunca se sentiu tão livre do peso das tradições, e nunca as classes altas e os seus dirigentes intelectuais se mostraram tão favoráveis às classes baixas populares, como na Era do Iluminismo. Os autores daqueles três Códigos deixaram-se influenciar por aquele espírito magnânimo de humanidade que despreza o delírio do momento, e assim compilaram certas obras legislativas, que (especialmente o Código Civil Prussiano e Austríaco) anteciparam não pouco o desenvolvimento social de suas respectivas nações.

como educador e possui a incumbência de orientar-se ao futuro, adaptando o direito às necessidades sociais contemporâneas.

Neste aspecto, Menger classifica o projeto como uma mera compilação do direito vigente, sem inovação e destaca sua forma inacessível e a falta de originalidade, falhando em atender às exigências de uma legislação moderna e acessível ao público que se destina.

Sem embargo, o autor afirma que o antagonismo social, que cada vez mais divide e separa os cidadãos dos Estados civilizados em dois campos, deve-se em grande parte à indicada parcialidade dos juristas. Isso porque, devido à sua educação e aos seus interesses, os jurisconsultos de todos os países tendem a considerar-se exclusivamente como servidores e representantes das classes ricas.

Quanto aos danos derivados do desconhecimento do Direito, Menger cita que os códigos civis daquela época, assim como os atuais, estabelecem, de forma geral, que ninguém pode desculpar-se alegando desconhecimento de uma lei devidamente promulgada. Hoje, quando as leis de cada Estado civilizado ocupam bibliotecas inteiras e quase ninguém conhece superficialmente todo o sistema jurídico do seu país, a presunção de que cada cidadão conhece todas as leis é, segundo o autor, a mais ridícula das invenções; e os danos que o legislador causa por desconhecimento das leis são uma injustiça flagrante, uma injustiça que fere especialmente as classes mais baixas da sociedade.

2 Proposições para transformar a administração da justiça social

Menger analisa as razões da hostilidade de muitos trabalhadores, na Europa e na América, em relação ao Estado, destacando a proposta anarquista de destruição do Estado e a visão dos democratas socialistas de sua completa transformação. Esta hostilidade é atribuída ao papel do Estado em sustentar a ordem econômica e patrimonial atual, que o proletariado deseja mudar.

A organização política, vista como um fato inabalável, é reconhecida como necessitando de uma transformação radical para atender aos interesses do proletariado, que foram historicamente negligenciados pelas instituições da sociedade civil, construídas para favorecer as classes instruídas e abastadas.

Sugere, ainda, que transformações em favor das classes pobres podem ser realizadas sem alterar os fundamentos da propriedade atual, mas requerem que os legisladores superem *preconceitos* e reformem o direito civil e seus procedimentos para torná-los mais *acessíveis* ao proletariado.

Propõe que os juízes civis deveriam instruir gratuitamente os cidadãos, especialmente os pobres, sobre a lei, e que, em litígios, deveriam prosseguir *ex officio*, após a defesa do réu.⁸ Assim, uma vez concedido ao rico o direito de ser representado por um advogado, o Juiz deverá - para equilibrar a representação entre ricos e pobres - proceder a nomeação de Advogados dos Pobres pagos pelo Estado. Estes advogados não devem, por sua vez, assumir a defesa de outros processos ou causas que não sejam as dos pobres.

O texto também faz referência à prática histórica na Prússia do procedimento *ex officio* no direito processual, destacando que essa abordagem não concedia às classes ricas uma superioridade inerente, contrariamente ao procedimento francês.⁹ Destaca-se a importância de não permitir a destruição do trabalho legislativo da era do Iluminismo sem resistência, indicando o valor de práticas judiciais que promovem a equidade entre as classes.

3 O direito das obrigações

Segundo Menger, os conflitos entre os ricos e os pobres, naquilo que se refere aos interesses derivados de direitos patrimoniais, se manifestaria principalmente no campo do direito das obrigações. E isto porque através deste é que seria possível aos ricos obter *renda sem trabalho*, notadamente mediante a utilização dos então denominados contratos de compra ou arrendamento de serviços.

A razão estrutural dessa ilação residiria na circunstância de que, nesta dimensão, ao revés do que ordinariamente ocorreria no âmbito do direito das coisas, onde alguns limites estariam forçosamente previstos, preponderaria a ideia da *liberdade contratual*, é dizer, da preponderância quase absoluta daquilo que as partes envolvidas no pacto acerca

⁸ Como observa Alfredo Palácios, para Menger, a administração da Justiça estaria, pois, mais bem servida se o juiz possuísse o dever de instruir os pobres acerca do direito em vigor e, ainda, pudesse intervir espontaneamente após a apresentação da demanda (PALÁCIOS, Alfredo Lorenzo Ramón. *El nuevo derecho (legislación del trabajo)*. Buenos Aires: J. Lajuane & Cia Editores, 1920, p.41/42).

⁹ Aqui se pode intuitivamente antever a noção de ampliação dos poderes do juiz vinculado aos conflitos trabalhistas, de sorte a equilibrar, no plano processual, a *desigualdade factual* nele projetada desde a perspectiva do direito material. Esta perspectiva, na Espanha, veio a ser explicitamente sufragada, em 1985, pelo Tribunal Constitucional Espanhol (Sentencia 161/1985), como se pode observar no excerto a seguir: “Sin entrar a valorar, en efecto, las razones determinantes de la pervivencia en el proceso laboral de instancia de la histórica regla que atribuye a las partes la facultad de defenderse por sí mismas, es evidente que el principio de autodefensa, si algún sentido mantiene, no es otro que el de asegurar a las partes, **sobre todo a la que comparece bajo la condición de trabajador**, la accesibilidad a la prestación jurisdiccional, quedando potencialmente compensada la ausencia de asesoramiento técnico **con los amplios poderes de dirección del proceso que la legislación encomienda al Juez** sobre el que, de otro lado, recae un deber de instrucción e información a las propias partes” (destaques nossos).

dele dispusessem.

Considerado tal contexto, o ordenamento estatal contratual (direito dos contratos) representaria então a organização do trabalho assalariado desde os fundamentos do *direito privado*, sob a perspectiva de ajustes legais formalmente livres. Já em um Estado Socialista,¹⁰ a configuração jurídica da atividade das massas trabalhadores não seria estabelecida por pactos individuais privados, mas sim por regras ou mandamentos determinados pelo Estado e pelos “grupos obreiros”.¹¹

Com tal primeira aproximação ao tema já se pode perceber, ainda que de modo incipiente, os contornos de uma futura celeuma doutrinária acerca de qual seria, ou deveria ser, a genuína natureza dos preceitos jurídicos reguladores do trabalho humano subordinado, a saber: normas de caráter público, normas de caráter privado, normas de caráter misto, ou, ainda, uma espécie nova que amalgamaria aspectos do direito público e do direito privado, criando um direito de *índole unitária* ou, ainda, um *direito de matiz destacadamente social*.¹²

Para Menger, a premissa da liberdade contratual teria sua motivação estrutural na origem das classes componentes da relação jurídica obrigacional, eis que, em síntese, e ordinariamente, de um lado haveria credores obrigantes (os ricos) e de outro lado devedores obrigados (os pobres), sendo que a ausência de normas estatais que interferissem no conteúdo da relação permitiria aos primeiros imporem sua vontade aos segundos. Já em outros ramos do direito civil, como no direito das coisas e no direito de família, na medida em que as classes neles envolvidas tenderiam a ser as mesmas, o Estado se permitiria fixar limites legais à vontade das partes, tal como fez e faz, por exemplo, no âmbito do contrato de matrimônio e na fixação dos deveres de prestar alimentos. O *paradoxo*, aqui, se afigura evidente: o Estado interferiria na igualdade e se omitiria na desigualdade, e tal aparente contradição somente se poderia entender ou explicar pela presença de um *descaso institucional* especificamente dirigido aos pobres.

¹⁰ É oportuno registrar que, na realidade político-ideológica vigente à época do texto, o termo “socialista” poderia ser associado a qualquer tipo de intervenção estatal no âmbito das relações de trabalho, ainda quando tais intervenções, a rigor, para nada modificassem a essência do regime econômico capitalista de produção de bens ou serviços. É que, para o pensamento liberal-conservador clássico, o trabalho, sendo uma mercadoria como qualquer outra, “*must be subject to all the laws and principles of trade, and not to regulations foreign to them, and that may be totally inconsistent with those principles and those laws*”. In: BURKE, Edmund. “*Thoughts and details on scarcity*”. Novembro de 1795. Disponível em: [Burke's Writings and Speeches, Volume the Fifth \(mcmaster.ca\)](https://www.mcmaster.ca/~burke/writings/volume5.html), acesso realizado em 29/01/2024.

¹¹ Ou seja, pelo que hoje entenderíamos como normas provenientes de acordos sindicais.

¹² A este respeito: GODINHO, Maurício Delgado. *Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores*. São Paulo: LTr, 19ª edição, 2019, p. 82/87.

Em reforço a essa linha de raciocínio, Menger assinala que, nos contratos de empréstimo, os devedores estariam protegidos de taxas de juros extorsivas mediante a aplicação das leis de usura, e tal proteção teria sua motivação na circunstância de serem tais devedores majoritariamente integrantes de “certos grupos sociais distintos”, como os proprietários de casas e terrenos, os servidores públicos e os militares, é dizer, membros das classes alta e média. Já os pobres, por conta mesmo de sua miséria, não inspirariam, em regra, a confiança necessária para a celebração de contratos baseados em crédito.¹³

Constatado e considerado este contexto, Menger defende que os pobres sigam o exemplo dos ricos e protejam seus interesses criando limites para a liberdade jurídica obrigacional dentro do campo da organização do trabalho, garantindo, com isso, uma “condição estável e fixa”, ademais de “um mínimo de benevolência e humanidade” nas relações contratuais. Em outras palavras, haveria, em seu sentir, uma evidente necessidade de publicizar a relação contratual de prestação de serviços ajustada entre “pessoas muito fortes e muito débeis”, que foi aliás, o que, como sabemos, o direito do trabalho, a seu tempo e modo, buscou efetuar.

4 O contrato de salários ou de serviços

Neste tópico, Menger desde logo assevera que o contrato de salários é o mais importante a ser examinado em sua obra, já que sobre esse tipo de ajuste – que o então projeto de Código Civil Alemão denominava “contrato de serviços” – é que repousaria “a existência da maioria das gentes pobres”, ou seja, da própria nação. Por isto mesmo, Menger critica a escassa atenção dada a tal figura pelo legislador, que a ela destinara somente oito parágrafos “muito defeituosos”, registrando, ainda, a desatenção dada aos trabalhadores domésticos, que estariam em uma situação jurídica pouco diferente ou superior àquela do servo da gleba.¹⁴

Sem embargo, Menger igualmente adverte que, a despeito da inserção do contrato de salário no âmbito do direito privado, nem por isso a relação de serviços estaria por

¹³ Essa *perspectiva legal contraditória*, que protege o devedor de juros em contratos de empréstimo mas não protege o trabalhador nos contratos de emprego, viria a ser objeto de expressa referência no célebre caso *Lochner v. New York* (1905), no voto vencido proferido pelo Juiz Oliver Wendell Holmes Jr., cujo excerto pertinente a seguir se reproduz: “It is settled by various decisions of this court that state constitutions and state laws may regulate life in many ways which we, as legislators, might think as injudicious, or, if you like, as tyrannical, as this, and which, equally with this, interfere with the liberty to contract. Sunday laws and usury laws are ancient examples”. In: *Lochner v. New York*, 198 U.S. 45 (1905). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/198/45/>, acesso realizado em 03/02/2024.

¹⁴ A *histórica indiferença* ou *menos-valia* do legislador quanto à situação dos trabalhadores domésticos, aparentemente, tem *caráter universal*: na nossa CLT, por exemplo, foram eles expressamente excluídos da regulamentação geral (art. 7º, alínea ‘a’).

completa destituída de algum tipo de regulamentação estatal ou interferência legal, coisa que somente não ocorreria no tocante aos “obreiros de alta cultura”, citando como exemplos desta categoria os secretários particulares, os preceptores e as governantas, pois, nestes casos, as partes contratantes seriam de “análoga cultura e posição social”.¹⁵

Já quanto aos trabalhadores envolvidos em serviços mecânicos, realizados por pessoas integrantes das classes pobres, cuja sujeição ao poder do empregador seria virtualmente absoluta (“de corpo e alma”), o Estado relativizaria a liberdade contratual através de normas não propriamente presentes no direito civil, mas sim no *direito industrial*, aqui entendido como aquele destinado a disciplinar a rotina administrativa das classes trabalhadores nas linhas de produção de média ou larga escala.¹⁶

Mas tal regulamentação não seria apenas em eventual proteção ao trabalhador, podendo também favorecer ao empregador, ou seja, à parte mais forte na relação de direito material. Nesse passo, Menger assinala que, ao lado de uma inexistente proteção de matiz pré-contratual – ausência de salários-mínimos, por exemplo – uma vez celebrado o contrato, o Estado impõe a utilização de uma caderneta (livreta) de serviços – uma óbvia ancestral da nossa carteira de trabalho – com o escopo de garantir que o empregado cumprirá escrupulosamente a sua parte da avença, sendo importante notar que o conteúdo desse documento seria preenchido unilateralmente pelo empregador.¹⁷ Exatamente, aliás, como ainda se passa hoje.

Para Menger, ao invés de preocupar-se em garantir a submissão do trabalhador ao seu empregador, melhor faria o Estado se garantisse àquele um tratamento digno no ambiente laboral, inclusive para evitar a perturbação social decorrente das greves. Neste ponto, o autor desvela aquele que, indiscutivelmente, viria ser o mote do direito do trabalho no século vindouro: apaziguar as relações entre patrões e empregados mediante o controle da denominada questão social.

5 Obrigações do empregador ante a pessoa do empregado

¹⁵ A lógica de Menger nesse passo se aproxima da figura ou ideia do “alto empregado”, que mais adiante, com o surgimento e evolução do direito do trabalho, seria aquele considerado como uma sorte de *alter ego* patronal.

¹⁶ Menger coerentemente argumenta que, se o Estado interfere nas relações entre familiares, em ordem a evitar a exploração dos mais fortes sobre os mais fracos, com ainda maior razão deveria fazê-lo nas relações entre pessoas estranhas, para nada vinculadas entre si por qualquer laço *afetivo subjetivo* ou de *parentesco objetivo*. Em outras palavras, se em um contrato de direito privado estiver entranhada uma relação de dominação, se fará justificada a intervenção estatal de modo a amenizar ou neutralizar tal desequilíbrio.

¹⁷ O autor também observa, com uma ponta de ironia, os transtornos que um homem de negócios teria se seus trabalhadores também possuísem uma caderneta para registrar as supostas violações contratuais perpetradas por ele em desfavor daqueles.

A nosso sentir, o ponto mais importante que a análise de Menger vem a destacar tem a ver com a *peculiaridade própria* do que viria ser, a seu tempo, conhecido como “contrato de trabalho”: a impossibilidade de separar seu conteúdo da personalidade do empregado, ou seja, o objeto e o sujeito do pacto se confundem ou se entrelaçam de tal modo, que uma agressão ao contrato poderá facilmente implicar igualmente uma agressão direta à pessoa do trabalhador contratante. É que, na execução dos fins do contrato, o obreiro não entregaria ao patrão somente seus serviços ou a sua força, mas também seus próprios “bens pessoais”: vida, saúde, energia, quando não a honra e a moralidade. Bem por isso, o legislador deveria estabelecer limites aos direitos do empregador, em ordem a que este se sentisse estimulado a observar e respeitar todos os direitos afetos à personalidade do trabalhador.

Uma primeira medida neste sentido seria o estabelecimento de jornadas máximas de trabalho para algumas classes de trabalhadores, a exemplo do que já existia, na época, na Áustria e na Suíça, no tocante às mulheres e crianças. Além disso, haveria a necessidade de se propiciar higiene e segurança no ambiente laboral, evitando a criação de situações de risco à vida ou à saúde dos trabalhadores, bem como de lhes fornecer o empregador alojamentos, alimentação e vestimentas adequadas. Realizadas que fossem estas medidas, prevenir-se-ia uma “exasperação das classes obreiras do povo contra as classes altas”.

Por outro lado, à criação de obrigações patronais haveria naturalmente de corresponder um dever de reparação, caso o empregador não respeitasse os direitos e a pessoa do empregado. Para este efeito, Menger propunha: 1) a cominação de nulidade para qualquer cláusula contratual que diminuísse ou afastasse a responsabilidade patronal no atinente à pessoa do obreiro,¹⁸ neutralizando, assim, a supremacia econômica deste face ao seu empregador;¹⁹ 2) a previsão de uma indenização sempre e quando fosse o empregador responsável por alguma lesão aos “bens pessoais” do empregado, ou seja, o dever de reparação do empregador estender-se-ia, inclusive, aos eventuais *prejuízos de caráter extrapatrimonial* (danos morais).²⁰

¹⁸ Ideia que possui uma óbvia correspondência contemporânea no artigo 9º da nossa CLT.

¹⁹ A este respeito, diria cerca de 40 anos depois, o professor espanhol Alejandro Gallart Folch, que a função da legislação do trabalho seria a de *compensar con una superioridad jurídica la inferioridad económica del obrero*. *Derecho español del trabajo*. Barcelona: Ed. Labor, 1936. p. 16.

²⁰ Menger faz na sequência uma breve referência específica ao trabalho das mulheres casadas, que traria consigo o paradoxo de, estando a mulher obrigada ao dever contratual de trabalhar, se veria, por isto mesmo, impedida de bem cumprir o dever familiar de cuidar e educar seus filhos. Aqui se denota um vislumbre da ideia de instituir licenças obrigatórias mais amplas e extensas para as mães trabalhadoras.

6 O poder disciplinar do empregador

O projeto de Código Civil analisado nada dispunha acerca do poder disciplinar patronal. Segundo Menger, esta omissão consubstanciaria um “grave defeito”, na medida em que ela possibilitava que os empregadores, sentindo-se os senhores absolutos da relação contratual de prestação de serviços, impusessem medidas draconianas tais como repreensões, multas, redução de salários, consecução de tarefas a título gratuito e, no limite, a despedida (expulsão) de cunho disciplinar.

Para Menger, em todas estas situações, o patrão seria um julgador em causa própria, cujo arbítrio, que por si só já seria discutível, estaria, ademais, desprovido de controle, criando situações de conflitos entre ricos e pobres que, por sua vez, induziriam a “repetidas greves”. Na sua visão, a previsão expressa de quais penalidades seriam admissíveis, bem como do procedimento para se chegar a elas, seria de fundamental importância para o equilíbrio da dimensão contratual respectiva. Não as havendo, o poder de comando patronal estaria reduzido à implementação daquelas medidas autorizadas por normas administrativas específicas, devendo, de outra parte, ser reputadas nulas eventuais disposições contratuais que conferissem ao empregador uma “potestade disciplinar”.

7 Conclusão

A primeira edição do livro de Anton Menger foi publicada em 1890.

Já no ano seguinte, em 1891, algumas de suas percepções ou ideias no campo do direito do trabalho foram incluídas em duas obras fundamentais na história do labor ocidental: a encíclica *Rerum Novarum*, do Papa Leão XIII, e a Lei Alemã de Proteção aos Trabalhadores.

Assim é que, em sua Encíclica, Leão XIII admoestava que “entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar, em primeiro lugar, o de dar a cada um o salário que convém. Certamente, para fixar a justa medida do salário, há numerosos pontos de vista a considerar. Duma maneira geral, recordem-se o rico e o patrão de que explorar a pobreza e a miséria e especular com a indigência, são coisas igualmente reprovadas pelas leis divinas e humanas; que cometeria um crime de clamar vingança ao céu quem defraudasse a qualquer no preço dos seus labores”.²¹ E a Lei de Proteção aos Trabalhadores,

²¹ CARTA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM DO SUMO PONTÍFICE PAPA LEÃO XIII. Disponível em: https://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html. Acesso realizado em 13/02/2023.

por sua vez, como esclarece Ewan McGaughey, determinava que os empregadores tinham o dever legal de emitir regras para o local de trabalho sobre quatro questões principais: horários de trabalho e pausas, tipo e horário de pagamento de salário, prazos de aviso prévio e os motivos para demissão e punições no local de trabalho.²²

O próprio Menger, na 2ª edição de sua obra, aqui por nós utilizada como fonte primária de pesquisa, expressamente comentou que, embora algumas de suas opiniões houvessem sido ao início consideradas “radicais”, ideias análogas a elas haviam sido utilizadas pelo Imperador Guilherme II em seus decretos de reformas sociais, emitidos já em 04 fevereiro de 1890, observando ainda que, em épocas de tão grande movimento intelectual, os radicais de ontem seriam os conservadores de hoje.²³

No atual momento de desenvolvimento das relações entre o capital e o trabalho, em que, aparentemente, se está a buscar uma sorte de retorno a alguns parâmetros ou conceitos liberalizantes tão em voga no transcorrer do século XIX, revisitar a obra de Menger pode consubstanciar um ótimo exercício dialético para a completa compreensão da pertinência, da importância, e dos limites das normas jurídicas destinadas à disciplina das relações de trabalho de caráter dependente.

8 Referências Bibliográficas

ANCIL, Ralph E. “The Un-Burkean Economic Policy of Edmund Burke”. Texto apresentado em 16/06/2019. Disponível em: <https://theimaginativeconservative.org/2019/06/un-burkean-economic-policy-of-edmund-burke-ralph-ancil.html>, acesso realizado em 29/01/2024.

BURKE, Edmund. “Thoughts and details on scarcity”. Novembro de 1795. Disponível em: [Burke's Writings and Speeches, Volume the Fifth \(mcmaster.ca\)](https://www.mcmaster.ca/~burke/essays/thoughts.htm), acesso realizado em 29/01/2024.

CARTA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM DO SUMO PONTÍFICE PAPA LEÃO XIII. Disponível em: https://www.vatican.va/content/leo-xiii/pt/encyclicals/documents/hf_1-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html. Acesso realizado em 13/02/2023.

ESPANHA. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia 161/1985. Disponível em: <https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/541>, acesso realizado em 03/02/2024.

GALLART FOLCH, Alejandro. *Derecho español del trabajo*. Barcelona: Ed. Labor, 1936.

GODINHO, Maurício Delgado. *Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores*. São Paulo: LTr, 19ª edição, 2019.

²² MCGAUGHEY, Ewana. *The Codetermination Bargains: The History of German Corporate and Labour Law*. Disponível em: <https://eprints.lse.ac.uk/61593/1/The%20codetermination%20bargains%20the%20history%20of%20german%20corporate%20and%20labour%20law.pdf>. Acesso realizado em 13/02/2023.

²³ *Op.cit*, p. 312.

MENGER, Anton. *El derecho civil y los pobres*. Versão espanhola. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1898.

MCGAUGHEY, Ewna. “The Codetermination Bargains: The History of German Corporate and Labour Law”.. Disponível em: <https://eprints.lse.ac.uk/61593/1/The%20codetermination%20bargains%20the%20history%20of%20german%20corporate%20and%20labour%20law.pdf> . Acesso realizado em 13/02/2023.

MORAES, Evaristo de. *Apontamentos de direito operário*. 2ª edição. São Paulo: LTr/Editora da Universidade de São Paulo, 1971.

PALÁCIOS, Alfredo Lorenzo Ramón. *El nuevo derecho (legislación del trabajo)*. Buenos Aires: J. Lajuane & Cia Editores, 1920.

ROTHBARD BRASIL. O legado duradouro de Carl Menger. Disponível em: <https://rothbardbrasil.com/o-legado-duradouro-de-carl-menger/>.

SPRINGER. (2018). Menger, Anton (1841–1906). Disponível em: https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1057/978-1-349-95189-5_1168.

US SUPREME COURT. *Lochner v. New York*, 198 U.S. 45 (1905). Disponível em: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/198/45/>, acesso realizado em 03/02/2024.

WHITE, G.E. “Revisiting Substantive Due Process and Holmes's *Lochner* Dissent”, 63 *Brook. L. Rev.* 87 (1997). Disponível em: <https://brooklynworks.brooklaw.edu/blr/vol63/iss1/5> .